

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI OLIY TAʼLIM, FAN VA INNOVACIYALAR VAZIRLIGI

«ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШДА РАҚАМЛИ ҲАМДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ» МАВЗУСИДАГИ

ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ

МАТЕРИАЛЛАРИ

(I ҚИСМ)

2023 йил 20-22 май кунлари

САМАРҚАНД – 2023

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ**

САМАРҚАНД ИҚТИСОДИЁТ ВА СЕРВИС ИНСТИТУТИ

ТАМБОВ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

**ТОМСК ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИНИНГ ИҚТИСОДИЁТ ВА МЕНЕЖМЕНТ
ИНСТИТУТИ**

ШИМОЛИЙ КАВКАЗ ФЕДЕРАЛ УНИВЕРСИТЕТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОЛИТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ

ОЛИЙ ИҚТИСОДИЁТ МАКТАБИ

ҚАРШИ МУХАНДИСЛИК ИҚТИСОДИЁТ ИНСТИТУТИ

«ИПАК ЙЎЛИ» ТУРИЗМ ВА МАДАНИЙ МЕРОС ХАЛҚАРО УНИВЕРСИТЕТИ

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ САМАРҚАНД
ФИЛИАЛИ**

**«ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ
ҚИСҚАРТИРИШДА РАҚАМЛИ ҲАМДА
ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН
Фойдаланиш Имкониятлари»
(I қисм)**

2023 йил 20-22 май кунлари

САМАРҚАНД – 2023

“Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришда рақамли ҳамда инновацион технологиялардан фойдаланиш имкониятлари” ХИАК материаллари

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

КАРШИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»**

**САМАРКАНДСКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**“ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАЗВИТИИ СФЕРЫ УСЛУГ И СОКРАЩЕНИИ
БЕДНОСТИ”
(ЧАСТЬ I)**

(20-22 мая 2023 г.)

САМАРКАНД– 2023

Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришда рақамли ҳамда инновацион технологиялардан фойдаланиш имкониятлари. / Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари (I қисм). 2023 йил 20-22 май кунлари. Самарқанд, СамИСИ, 2023. – 270 бет.

Нашр учун масъул:

М.Қ.Пардаев – иқтисод фанлари доктори, профессор

Таҳририят кенгаши раҳбари:

М.Э.Пўлатов – иқтисод фанлари доктори, профессор

Таҳририят кенгаши аъзолари:

М.М.Мухаммедов – иқтисод фанлари доктори, профессор,

Ж.Р.Зайналов – иқтисод фанлари доктори, профессор,

И.С.Тухлиев – иқтисод фанлари доктори, профессор,

О.Муртазаев – иқтисод фанлари доктори, профессор,

Р.Х.Эргашев – иқтисод фанлари доктори, профессор,

В.И.Абдукаримов – иқтисод фанлари доктори, профессор,

Н.А.Ибрагимов – иқтисод фанлари доктори, профессор,

К.Б.Уразов – иқтисод фанлари доктори, профессор,

Қ.Ж.Мирзаев – иқтисод фанлари доктори, профессор,

А.Эштаев – иқтисод фанлари доктори, профессор,

С.Н.Ташназаров – иқтисод фанлари доктори, профессор,

А.Н.Холиқулов – иқтисод фанлари номзоди, доцент,

Д.Ҳ.Холмаматов – иқтисод фанлари номзоди, доцент.

Саҳифаловчи: Фирдавс Ўроқов

Анъанавий илмий-амалий конференция материалларида рақамли ҳамда инновацион технологиялардан фойдаланиш шароитида хизмат кўрсатиш ва таълим хизматлари соҳаларини ривожлантириш муаммолари ва уларнинг ечимлари, соҳанинг алоҳида тармоқлари самарадорлигини ошириш истиқболларига оид масалалар ёритилган. Унда инновацион иқтисодиётни шакллантириш шароитида соҳанинг назарий ва методологик муаммолари ва уларни ҳал қилишнинг стратегик йўналишлари, хизмат кўрсатиш соҳасида аҳоли бандлиги, фаровонлиги, яшаш сифати ва даражасини ошириш масалалари, туризм соҳаси самарадорлигини ошириш механизмлари, ривожлантириш тенденциялари ва истиқболлари, менежмент ва маркетингни, инвестицияларнинг ўрни ва молиявий муносабатларни, бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил, аудит ва статистика фанларини такомиллаштириш масалалари, рақобатбардош кадрларни тайёрлашни такомиллаштириш муаммоларини ҳал қилишга қаратилган илмий-назарий ва амалий тавсияларга бой мақола ва тезислар ўрин олган.

Олий ва ўрта махсус ўқув юртлари профессор-ўқитувчилари, талабалари, магистрлар, таянч докторантлар, докторантурада таҳсил олувчилар, мустақил изланувчилар ва соҳа мутахассисларига мўлжалланган.

Мақолалар муаллифлар таҳририда босилмоқда. Уларда келтирилган рақамлар, фактлар, хулоса ва тавсияларга муаллифлар масъул. Уларнинг айрим фикрлари ташкилий гуруҳ қарашларига тўғри келмаслиги мумкин.

I ШЎЪБА. ИННОВАЦИОН ВА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ НАЗАРИЙ ВА МЕТОДОЛОГИК МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШНИНГ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мухитдин Эгамбердиевич Пўлатов – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти ректори, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

ТУРИЗМ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация: мақолада туризм соҳасини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари қараб чиқилган. Унда асосий эътибор туризмни ривожлантиришнинг асосий йўналишларига, хусусан, бевосита туризм инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган. Бу йўналиш жамият тараққиётининг асосий негизини ташкил қилади. Шу туфайли ушбу муаммонинг ечими ва масаланинг асосий йўналишлари нафақат назарий, балки амалий жиҳатдан ҳам тадқиқ қилинган ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: иқтисодиёт, миллий туризм, туризмнинг тараққиёт стратегияси, Янги Ўзбекистонда туризм, туризмнинг турлари, ички туризм, халқаро туризм ва.ҳ.к..

Аннотация: в статье рассматриваются приоритетные направления развития туристической отрасли. Акцентируется внимание на основных направлениях развития туризма, в частности, на развитии туристической инфраструктуры. Это направление является основной основой развития общества. Благодаря этому решение данной проблемы и основные направления вопроса были изучены не только теоретически, но и практически, и даны рекомендации.

Ключевые слова: экономика, национальный туризм, стратегия развития туризма, туризм в Новом Узбекистане, виды туризма, внутренний туризм, международный туризм и др.

Abstract: the priority directions of the development of the tourism industry are considered in the article. It focuses on the main directions of tourism development, in particular, on the development of tourism infrastructure. This direction is the main basis of the development of the society. Due to this, the solution to this problem and the main directions of the issue were studied not only theoretically, but also practically, and recommendations were given.

Key words: economy, national tourism, development strategy of tourism, tourism in New Uzbekistan, types of tourism, domestic tourism, international tourism, etc.

Кириш. Мавзунинг долзарблиги. Ҳозирги кунда дунёда туризм соҳаси иқтисодиётнинг фаол ривожланаётган ва келажакка эга бўлган соҳаларидан бирига айланиб бормоқда. Бу соҳа юксак даромадли, кўплаб мамлакатларда иқтисодий ўсишининг етакчи, ҳаракатланувчи кучи сифатида хизмат қилмоқда. Салмоқли туристик ресурсларга эга Ўзбекистон Республикаси, мавжуд ресурслардан самаралироқ фойдаланган тақдирдагина, ўз иқтисодий-ижтимоий ривожланишида ана шундай ўлкан кучга эга бўлиши мумкин. Шу боис мазкур соҳанинг модернизациялашуви шундай даражада бўлиши зарурки, у миллий иқтисодиётда янги иш ўринларни кўпайтириш, хорижий валюта тушумларни ошириш, халқимизнинг маънавий-маданий меросини асраб авайлаш ва табиий ресурсларидан самарали фойдаланишини таъминлаши лозим

Шунинг учун ҳам давлатимиз томонидан туризм соҳасини ривожлантириш мақсадида бир қатор вазифалар белгиланган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 январдаги “Ўзбекистон Республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5611-сонли Фармони билан қабул қилинган “2019—2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш Концепцияси”да белгиланган мақсад ва вазифаларни бажариш асосида Ўзбекистонда туризм соҳаси миллий иқтисодиётни диверсификация қилиш, ҳудудларни жадал ривожлантириш, янги иш ўринларини яратиш, аҳолининг даромадлари ва турмуш даражасини ошириш, мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлигини оширишни таъминловчи стратегик тармоқлардан бири сифатида ривожлантириш бўйича комплекс чора-тадбирлар босқичма-босқич амалга оширилмоқда.

2019 йилнинг сўнгида бутун дунёда туризм соҳасининг музлатилишига сабаб бўлган COVID-19 пандемияси мамлакатимизни ҳам четлаб ўтмади. 2020 йил давомида мамлакат ҳудудида жойлашган туристларга хизмат кўрсатиш фаолияти билан шуғулланаётган корхона ва ташкилотларнинг таназзулга учрашига олиб келиши мумкин эди. Аммо давлатимиз раҳбарининг туризм соҳаси субъектлари учун берган имтиёзлари вазиятни мутадиллаштиришга хизмат қилишди. Карантин талаблари юмшатила бошлангандан доимо уйларида ўтиришга мажбур бўлиб қолган инсонлар саёҳат қилишга интила бошлашди, натижада туризм соҳасида 2021 йилда жонланиш сезилди. 2022 йилда юртимизга ташриф буюрган хорижий туристлар сони 2021 йилга нисбатан 3 баравар ошган. Соҳа экспорти 1 миллиард 600 миллион долларни ташкил этган. Ички туризм дастурлари доирасида 11 миллиондан зиёд аҳоли саёҳат қилган. Самарқандда янги туризм маркази барпо этилгани натижасида у ерга қўшимча 2 миллион сайёҳ келган. Шундай қилиб, ушбу тадқиқот иши ўта долзарб масаланинг ечимига бағишланган.

Таҳлил ва натижалар. Бу кўрсаткичлар нисбати албатта қувонтирмай қолмайди, аммо мамлакатимизнинг туристик салоҳиятини инобатга оладиган бўлсак, бу кўрсаткичлар етарли эмас. Бунга асосий сабаб

сифатида мамлакатимизнинг туристик салоҳияти тўлиқ равишда тадқиқ қилинмагани, туристларни жалб қилиши мумкин бўлган, туристик жозибадорликга эга бўлган ресурслар тўғрисидаги маълумотлар кенг оммага маълум бўлмагани, улар тўғрисидаги дастлабки маълумотларни олиш имкониятининг чекланганлигида деб кўрсатиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2023 йилнинг 29 март куни мамлакатимиз туризм салоҳиятини ошириш масалалари муҳокамаси юзасидан видеоселектор йиғилиши ўтказилди. Йиғилишда соҳа ривожига тўсиқ бўлаётган бир қатор муаммолар танқидий таҳлил қилиниб, муҳим чора-тадбирлар белгиланди. Бу муаммоларнинг бири сифатида туризм дастурларининг мазмуни ва уларнинг натижасида хорижий туристларнинг мамлакатимиз ҳудудида кўпроқ қолишларига эришиш деб эътироф этилди. Қайд этилганидек, хорижий сайёҳларнинг Ўзбекистонда бир кун кўпроқ қолиши йиллик туризм экспортини 300 миллион долларга оширади. Мисол учун, Хоразмда хорижий туристлар Бухоро ва Самарқандга қараганда 2 барабар кам бормоқда. Лекин, Хоразмда сайёҳларни 3-4 кун олиб қолиш учун барча имконият мавжуд. Ёки, ўтган йили 31 та туман ва 143 та маҳалла туризмга ихтисослаштирилиб, уларда алоҳида солиқ режими жорий қилинган эди. Бу имтиёزلардан 4 мингга яқин корхона фойдаланиб, товар айланмаси 1,5 барабар ошган.

Туристлар мамлакатимизнинг асосий туристик дестинацияларига ташриф буюрганларида ҳар бирида максимал даражада 1,5-2 кун давомида қолишлари, мамлакат бўйича 7-8 кун ташкил этиши барча маълум бўлган ҳақиқат. Президентимиз томонидан эътибор қаратилган нарса сайёҳларни кўпроқ вақт олиб қолишда етишмаётган нарса бу қизиқарли дастурлар ва тарғибот эканлиги, яъни тегишли контентнинг етишмаслигидир. Шунингдек, юртимизда туризм соҳасида мавжуд мавсумийликни узайтириш, туристик кластерларни ташкил этиш, “туристлар учун меҳмондўст муҳит сертификати”ни жорий қилиш, ёзда 22 та қўриқхона, 24 та миллий табиат боғи ва табиат ёдгорликлари имкониятидан тўлиқ фойдаланиш, ёзги ва қишки мавсумларга мўлжалланган лойиҳалар ишлаб чиқиш, туристик мавсум бўлмаган кунларда сайёҳлар учун қизиқарли фестивал ва маданият тадбирлари ташкил қилиш, “Ўзбекистон ташриф қоғози”ни ишлаб чиқиб, туризм брендини янгилаш, халқаро телеканаллар ва интернет платформаларида Ўзбекистон ҳақидаги реклама роликларини кўпайтириш вазифалари қўйилди. Умуман, бу йил 7 миллион хорижий ва 15 миллион ички сайёҳларни жалб қилиш, соҳа экспортини 2,5 миллиард долларга етказиш имконияти борлиги кўрсатиб ўтилди.

Шу боис йиғилишда туристик салоҳияти мавжуд бўлган туманларнинг бу соҳадаги фаолиятларига кўмаклашишга 11 та олий таълим муассасаси бириктирилди. Улар 31 та туман ва 143 та туризм маҳалласининг тарихи, ёдгорликлари ва диққатга сазовор жойлари ҳақида маълумотлар мажмуини яратишлари, улар асосида 12 та тилда туристик

пакетлар ишлаб чиқишлари, ҳудудларда фаолият кўрсатаётган туризм ва сервис объектлари ишчилари ўқитишлари керак бўлади.

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти зиммасига Навоий вилоятининг Нурота, Хатирчи ва Қизилтепа туманларининг туристик салоҳиятини тадқиқ қилиш ва йиғилишда белгиланган вазифаларни бажариш юклатилди. Бу вазифаларнинг энг асосийси ва кўпроқ меҳнат ҳамда эътибор талаб қиладигани сифатида туризм контентини яратиш ва такомиллаштириш вазифасини алоҳида кўрсатиш мумкин. Вазифани бажариш учун эса “контент” тушунчасининг мазмун-моҳияти очиб бериш мақсадга мувофиқдир.

Контент тушунчаси остида сайт (электрон портал)нинг ахборот таркиби (матнлар, график, овозли маълумотлар ва бошқалар), шунингдек, китоблар, газеталар, мақолалар тўпламлари, материаллар ва бошқалар тушунилади.

Барча қайд этилган тоифалар турли форматларда тақдим этилиши мумкин. Масалан, ахборот манбаси ҳисобланаётган сайт ёки электрон портал кўпинча реклама баннерларини ўз ичига олади, таъкидлаш керакки сотиш матни бир вақтнинг ўзида қизиқарли бўлиши мумкин. Аммо контент таркиби қанчалик яхши бўлмасин, фойдаланувчи кўрмаса, ундан фойда йўқ. Иложи борича кўпроқ одамлар материаллар ҳақида билиб олишлари учун “мижозни жалб қилиш” билан шуғулланиш керак. Бунинг учун қуйидаги каналлардан фойдаланилиш тавсия қилинади:

- Ижтимоий тармоқлар. Турли тематик гуруҳлар ва жамоаларда тарғиб қилинадиган контент мавзусига оид постлар нашр этилади ва маълум материалларга ҳавола беради.

- Электрон почта хабарномалари. Улар почта рўйхатидаги янги материаллар ҳақида гапириб, уларнинг қанчалик қизиқарли ёки фойдали эканлигига эътибор беришади.

- Тематик соҳалар бўйича сайтлар. Мавзу бўйича турли машҳур сайтларда нашрларни жойлаштириш мумкин.

Яхши контентдан самарали фойдаланиш қидирув сайтлари томонидан тақдим этиладиган натижалари рўйхатида олдинги қаторларда илгари суриш муҳим аҳамиятга эга. Аммо яхши контентни яратиш унинг қидирув натижаларининг биринчи қаторларида пайдо бўлишига кафолат бермайди. Афсуски Yandex ҳам, Google ҳам ўзларининг баҳолаш параметрларини тўлиқ ошкор қилмайди. Шунинг билан инобатга олган ҳолда ахборот манбаларининг контентини бойитиш ва уларнинг тарғибот ишларини кучайтиришга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир.

Навоий вилояти бошқа вилоятлар каби катта туристик салоҳиятга эга бўлган, аммо улардан тўлақонли фойдаланмаётган вилоятлардан биридир. Вилоят ҳудудида экологик, геологик, тарихий, археологик, архитектура, рекреацион, соғломлаштириш, гастрономик ва монументал туристик ресурслар мавжуд бўлиб, улардан фақат бир нечтаси туристик фирмалар эътиборидадир. Вилоятда 20дан зиёд туристик фирмалар мавжуд бўлса ҳам,

уларнинг 12таси самарали фаолият кўрсатиб келмоқда. Умуман олганда вилоят ҳудудидаги туристик ресурслар киритилган 12та туризм пакетлари мавжуд бўлиб, уларнинг ўртача давомийлиги 1.5 кунни ташкил этади. 2022 йилда вилоят ҳудудига 1019.0 минг турист ташриф буюрган бўлиб, уларнинг 26.2 мингтаси хорижий ҳамда 992 мингтаси маҳаллий туристлар ташкил этган. Статистика қўмитаси берган маълумотларга қараганда, ички туристларнинг фақат 0.4% қисми турфирмалар томонидан ташкиллаштирилган бўлиб, ташриф буюрган ички туристлар сони 2018 йилга нисбатан 6 баробар камайганлигини кўриш мумкин. Туристларнинг асосий қисми Нуротадаги Чашма зиёратгоҳи, Тўдакўл ва Айдаркўл сув омборлари атрофидаги дам олиш маскани, Сентоб туризм қишлоғи, Кармана туманидаги Работи Малик ва Сардоба ёдгорликлари, Қосим Шайх масжиди, Мир Саид Маҳром мақбараси, Мавлоно Ориф Деггароний мақбараси, Конимех туманидаги ўтовли лагерлар, Олтинсой санаторийсига ташриф буюрмоқда. Ваҳоланки вилоят миқёсида 437та маданий мерос руйхатига киритилган объектлар мавжуд. Шу каби маълумотларни умумлаштирган ҳолда Навоий вилоятида туризм соҳасини ривожлантиришда мавжуд қўйидаги муаммоларни келтириш мумкин:

- Навоий вилоятининг туристик жозибадорлиги мавжуд бўлган ҳудудларнинг туристик салоҳияти бўйича контентларнинг тўлиқ ишлаб чиқилмаганлиги, аниқ тарихий-илмий асосланган маълумотларнинг камлиги, мукамал маълумотлар базасининг мавжуд эмаслиги, туристик салоҳиятнинг етарли даражада тарғиб қилинмаганлиги ҳамда ҳудудларнинг туристик салоҳиятидан тўлиқ ҳажмда фойдаланилмаслиги. Вилоятнинг ҳар бир тумани тўғрисида маълумотлар мавжуд бўлган маҳсус нашрдан чиққан китоблар яратилган, аммо туристлар эътиборини тортадиган ва уларга фойдаланишга қулай бўлган имкониятлар мавжуд эмас.

- Вилоят ҳудудида туристларни кенг жалб қиладиган туристик дестинацияларда хорижий тилларда гаплаша оладиган гид-экскурсоводлар, малакали мутахассислар, тажрибали туроператорларнинг йўқлиги. Шунингдек, вилоятдаги туристларга хизмат кўрсатадиган корхона ва ташкилотларда фаолият кўрсатаётган ходимларнинг етарли даражада туризм соҳасига оид тушунчаларга эга эмаслиги ҳамда хизмат вазифаларини яхши билмаслиги.

- Туристлар оқимини ҳисоблашда асосий дастак бўладиган механизмларнинг, яъни туристик объектларга кириш қисмида тўловлар тизимининг ёки ташриф буюрувчилар оқимини бошқариш имконини берувчи турникетларнинг жорий этилмаганлиги, натижада ушбу туристик дестинацияларида туристлар оқими ҳисобининг юритилмаслиги.

- Бугунги кунда Навоий вилоятида жами 437 та маданий мерос объектлари мавжуд бўлса ҳам, улардан фақатгина 24 таси туристик маршрутларга киритилганлиги. Жумладан, Кармана туманидан ўтувчи М-37 автомагистралли ёнида жойлашган Работи Малик ва Сардоба туристик

объектларининг, Навбахор туманидаги Сармишсой давлат кўрикхонаси, Хатирчи туманидаги Сангжумон, Лангар, Ангидон ҳудудларининг салоҳиятидан етарли даражада фойдаланилмаётганлиги.

• Вилоят ҳудудида туристларнинг эркин ҳаракатланиши учун қўшимча қўлайликларни яратадиган ҳамда маълумот бериши мумкин бўлган автомобил йўллар бўйлаб жойлаштириладиган туристик йўл кўрсаткичларининг, туристик хариталарнинг ва инфокиоскларнинг, ҳар бир туристик объектлар, хусусан, зиёратгоҳларнинг кириш қисмида унинг тарихи, унга тегишли фактлар ва улар ҳақидаги зарурий маълумотларнинг етарли эмаслиги.

• Туризм хизматларини кўрсатувчи корхоналар, таълим муассасалари ҳамда туризм соҳасига ёндош тармоқлар ҳамкорлигининг самарали йўлга қўйилмаганлиги.

Хулоса ва таклифлар. Юқоридагиларни инобатга олган ҳола Навоий вилоятининг туристик жозибадорлигини ошириш, туризм соҳасининг фаолиятини жадаллаштириш ва кўрсатиладиган хизматлар сифатини ошириш мақсадида қуйидаги чора-тадбирларни таклиф қилиш мумкин:

1. Ҳудуднинг мавжуд туристик ресурсларнинг жозибадорлигини оширишда асосий восита ҳисобланадиган, туристларга тўлиқ ва фойдали маълумотларни берувчи туристик объектлар контентларини шакллантиришда туристик объект геолокацияси ёки харитаси, фотожамланмаси, объект тўғрисида маълумот, объект атрофида фаолият кўрсатаётган меҳмонхона ва шунга ўхшаш жойлаштириш воситалари ҳамда умумий овқатланиш корхоналари, шунингдек объект ҳақида қўшимча ва фойдали маълумотларни ўз ичига қамраб олган, 12 тилларда тайёрланган контент жамланмаларини тайёрлаш ва кенг оммага етказиш. Кенг оммага етказишда ижтимоий тармоқлар ва туризм соҳасига оид сайтларда контентларни мунтазам равишда янгилаб бориш, туристлар диққатини тортадиган маълумотлар билан тўлдириб бориш мақсадида контент матрицасини яратиш ва ундан самарали фойдаланиш механизмларини жорий қилиш.

2. Вилоят ҳудудидаги туризм соҳасида фаолият кўрсатаётган кадрлар муаммосини ҳал қилиш мақсадида Навоий давлат педагогика институтида хорижий тилларни ўрганаётган талабаларни, туристик дестинациялар атрофида яшовчи хорижий тилларни мукамал билувчи шахсларни Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти билан ҳамкорликда мақсадли тайёрлашни йўлга қўйиш, уларга қўшимча гид-экскурсовод малакасини (қўш малака) бериш, туристик инфратузилма таркибидаги барча корхона ва ташкилотлар ходимлари учун семинар тренинглар, қисқа ўқув курсларини ташкил этиш.

3. Вилоят ҳудудига ташриф буюраётган туристларнинг аниқ миқдорини ҳисоблаш мақсадида ҳудудларда туристик оқимни бошқариш ҳамда уларнинг статистик ҳисобини олиб бориш методикаларини таҳлил қилиш асосида, ҳудудларда фойдаланиш мумкин бўлган методиклар

таклифини ишлаб чиқиш, зиёратгоҳ ва дам олиш масканларида имтиёзли кириш чипталарини жорий қилиш ва шу орқали туристик оқим статистикасини юритишнинг оптимал ечимларини тадқиқ қилиш.

4. Худудлардаги туристик маршрутларга киритилмаган жозибадор туристик объектларининг имкониятларини баҳолаш, туризмда фойдаланиш мумкин бўлган объектларни танлаб олиш ва янги туристик маршрутлар яратиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш. Шунингдек, вилоятда мавжуд бўлган туристик ресурсларининг жозибадорлигини янада ошириш ва туристлар қизиқишини тўғдирадиган ўзига хос янги турдаги объектларни яратиш, уларни туристик маршрутлар таркибига киритиш мақсадида кўйидаги “янги” туристик объектларни яратиш:

- Конимех, Навбахор ёки Нурота тумани худудида тошбақалар популяцияси катта бўлган локацияда тошбақа шаклидаги бинода жойлашган Тошбақа музейини яратиш, музейда тошбақаларга оид қизиқарли маълумотларни акс этувчи экспонатлар билан биргаликда, йил давомида тирик тошбақаларни кўриш имкони берувчи питомникни ташкил этиш.

- Навбахор туманидаги Сармишсой дарасида жойлашган дам олиш масканларида ибтидоий жамоа тузуми давридан то ўрта асрларгача бўлган даврда маҳаллий халқларнинг турмушида ишлатилган “сопол идишларни ясаш”, “теридан кичик буюмларни тикиш”, шунингдек “сунъий қоятошларда суръатларни чизиш” устахоналарини (ўша вақтдаги тошдан ясалган уйлари кўринишида) ва мастер-классларни ташкил этиш.

- Навоий тоғ-кон металлургия комбинати худудида Ўзбекистон саноат туризмнинг марказини ташкил этиш, туристлар томонидан белгиланган масофада очик карьер тизимида олиб борилаётган қазилма ишларини кузатиш имконини берувчи инфратузилмани яратиш.

- Хатирчи туманининг “Тасмачи”, “Олтинсой” “Учқора” ва Акмал Икромов МФЙларда узумчиликка асосланган агротуризм турмаршрутларини ташкил этиш.

- Навоий вилояти Кармана туманидан ўтувчи М-37 халқаро автомагистрал йўлида жойлашган Работи Малик ва Сардоба ёдгорликлари яқинида “МАЛИКЧЎЛ” ўлкашунослик маркази яратиш, унинг таркибида худуднинг этнографиясини акс этувчи ўлкашунослик музейи ҳамда чўл худудида яшайдиган ҳайвонлардан иборат ҳайвонот боғини ташкил этиш.

5. Вилоят худудида мавсумийликни қисқартириш мақсадида туристлар эътиборини тортадиган кўйидаги республика ва халқаро даражадаги оммавий тадбирларни ташкил этиш:

- Хатирчи туманидаги Сангжумон МФЙ худудида миллий кураш ва камончилик бўйича халқаро очик чемпионатларини ўтказиш.

- Қизилтепа туманининг Тўдакўл кўлида спортнинг Baydarka, Rowing (академик эшкак эшиш) ва Surfing турлари бўйича Ўзбекистон чемпионатларини ўтказиш.

- Навбахор туманидаги Сармишсой давлат музей кўриқнонасининг қоятош суръатлари тушурилган дарасида “Тасвирий санъат: этнос ва

археология” халқаро тасвирий санъат ва археология форумини ўтказиш.

- Хатирчи туманининг Ангидон экохудудида ёшлар учун ЭКОКВЕСТ форумини ўтказиш.

- Хатирчи, Нурота, Навбахор, Кармана ва Қизилтепа туманлараро туризм халқаси бўйлаб Ўрта Осиё очик веломарафонини ташкил этиш.

- Нурота туманининг Айдаркўл худудидан Қорақолпоқғистон Республикасининг Орол денгизигача бўлган масофада халқаро “Great Silk Road Desert Ralli” сахро ралли мусобақаларини ташкил этиш

6. Республика ва халқаро даражадаги оммавий тадбирларни, анимацион дастурларни ташкил этиш режасини ишлаб чиқиш, олий таълим ва профессионал таълим муассасалари талабалари иштирокида 5 муҳим ташаббус тадбирларини ўтказиш, Навоий вилоятининг туристик салоҳияти ва имкониятларини инобатга олган ҳолда 2024 йилга мўлжалланган туристик календарини ишлаб чиқиш, унга бутун йил давомида ўтказиладиган халқаро ва республика даражасидаги тадбирларни киритиш.

7. Туристтик объектларга, зиёратгоҳлар ва дам олиш масканларига олиб борадиган йўл кўрсаткичлари ва хариталари, худудга тегишли реклама баннерлари, айниқса, овқатлантириш, мотел, хостеллар, дорихона, автомашиналарга техник хизмат кўрсатиш каби хизматлар рекламаларини ташкил этиш.

8. Худудларда туризмни жадал ривожлантириш мақсадида туризм хизматларини кўрсатувчи корхоналар, таълим муассасалари, қўшимча хизмат кўрсатувчи корхоналар ва туризм соҳасига ёндош тармоқ/соҳалар ҳамкорлигини ташкил қилувчи кластерли ёндошувни жорий қилиш таклифларини ишлаб чиқиш.

Мурод Муҳаммедович Муҳаммедов – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтини профессори, иқтисодиёт фанлари доктори

Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтини профессори, иқтисодиёт фанлари доктори

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ ХУСУСИДА КАРЛ МАРКСНИНГ ИЛМИЙ ҚАРАШЛАРИГА МУНОСАБАТ

Аннотация: мақолада иқтисодиётнинг ривожланиш тарихида Карл Маркснинг илмий қарашларидаги камчиликлар билан боғлиқ масалалар тадқиқ қилинган. Бунда XIX ва XX асрларида иқтисодиётнинг ривожланиш тарихини даврийлаштириш назариясининг шаклланишида Карл Маркснинг илмий қарашларининг ижобий жиҳатлари билан бирга, айрим камчиликлари ҳам мавжудлиги асослаб берилган. Унинг ижтимоий-иқтисодий жараёнларга материалистик қараш нуқоби остида ушбу жараёнларга илоҳий кучларнинг, диннинг ҳал қилувчи катта роли борлигини инкор қилганлиги иқтисодчининг энг

катта хатоларидан бири бўлди. Бу борада Маркс назариясида мавжуд муайян камчиликлар реал далилларга асосланган ҳолда очиб берилди.

Калит сўзлар: иқтисодиёт, иқтисодиёт назарияси, иқтисодий ривожланиш, иқтисодий ўсиш, иқтисодиёт тарихи, иқтисодий даврийлаштириш, ишлаб чиқариш муносабатлари, ишлаб чиқариш кучлари.

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с недостатками научных взглядов Карла Маркса на историю экономического развития. При этом обосновывается, что, наряду с положительными сторонами научных взглядов К. Маркса, имеются и некоторые недостатки в формировании теории периодизации истории экономического развития XI и XX вв. Под видом материалистического взгляда на общественно-экономические процессы он отрицал решающую роль в этих процессах божественных сил и религии, что было одной из крупнейших ошибок экономиста. В связи с этим были выявлены определенные недостатки теории Маркса на основе реальных данных.

Ключевые слова: экономика, экономическая теория, экономическое развитие, экономический рост, экономическая история, экономическая периодизация, производственные отношения, производительные силы.

Abstract: the article examines issues related to the shortcomings of Karl Marx's scientific views in the history of economic development. In this, it is justified that, along with the positive aspects of Karl Marx's scientific views, there are also some shortcomings in the formation of the theory of periodization of the history of economic development in the 11th and 20th centuries. Under the guise of a materialistic view of socio-economic processes, he denied that divine forces and religion play a decisive role in these processes, which was one of the biggest mistakes of the economist. In this regard, certain flaws in Marx's theory were revealed based on real evidence.

Key words: economy, economic theory, economic development, economic growth, economic history, economic periodization, production relations, production forces.

Кириш. Мавзунинг долзарблиги. Тарих инкор қилиб бўлмайдиган ҳақиқат. Чунки у маълум даврда содир бўлган ҳодиса ва жараёнлар ҳақида аниқ маълумотлар йиғиндисини ўзида мужассам этган ҳақиқатлар мажмуидан иборат. Уни сохталаштириш ва у асосда турли гипотезаларни бериш ҳам ўта мураккаб. Ҳодиса ва жараёнларни нотўғри талқин қилиб, уларни сохталаштириш оқибатида турли ғайритабиий назариялар, уйдирмалар яратилиши мумкин. Бу эса иайдонга ташланган назариянинг рўй бермаслиги, ҳаётда ўз тасдиғини топмаслиги билан яқунланади.

Инсоният вужудга келгандан буён унинг тарихи турли даврларда турлича бўлган. Бу даврда дунё халқлари улкан тараққиёт, буюк силжишлар ва кескин кўтарилиш ҳодисаларига гувоҳ бўлган. Кишилиқ тараққиётидаги ўзгаришлар, унинг ривожланиши ва таназзулга юз тутиши бевосита ўша давр одамлари тафаккури маҳсули сифатида юзага келган. Уларнинг хулқ атворидаги ўзгаришларга қараб Аллоҳ уларни тегишли тарзда ўзгартириб келган. Чунки инсоннинг ақл ва тафаккури, қалби ва ҳиссиёт олами орқали ўз ҳаётини ўзи йўлга қўяди. Буларни тартибга солиб турувчи куч – бу Яратганнинг ўзи. Аммо турли даврларда ижтимоий-иқтисодий тараққиётда

диннинг ролини инкор этувчи турли ғоялар ҳам вужудга келди. Булардан бири Карл Маркс бўлиб, у ўзининг материалистик ғоясини олдинга сурди ва бутун дунёни ўз ғояларининг тўғрилигига ишонтира олди.

XIX ва XX асрларида иқтисодиётнинг ривожланиш тарихини даврийлаштириш назариясининг шаклланишида Карл Маркснинг илмий қарашлари муҳим ўрин тутди. У ўзи яратган, яхлит шаклда тизимлаштирилган назариянинг асосий таркибий қисмлари, яъни элементлари сифатида, олдин иқтисодиёт назарияси фанида мавжуд бўлмаган ижтимоий-иқтисодий формация, ишлаб чиқариш усуллари, ишлаб чиқариш муносабатлари, ишлаб чиқариш кучлари, иқтисодий базис ва сиёсий-иқтисодий усткурма каби тушунчаларни киритди ва улардан унумли фойдаланди. Аммо вақт ўтиши билан Карл Маркс назарияси ўз моҳиятини йўқотиб, формацияларнинг ривожланиши ҳам тўхтаб янгиланиб қолди. Ушбу ҳолат ҳам кўрсатиб турибдики, иқтисодиётнинг ривожланиш тарихида Карл Маркснинг илмий қарашларидаги ютуқлар ва камчиликлар билан боғлиқ масалалар чуқур тадқиқ қилишни тақозо қилади. Шу жиҳатдан мазкур мақола ўта долзарб масаланинг ечимига бағишланган.

Тадқиқот методологияси. Иқтисодиётнинг ривожланиш тарихида Карл Маркснинг илмий қарашларидаги ижобий ва салбий жиҳатлари билан боғлиқ масалаларни тадқиқ қилиш жараёнида макон ва замон, индукция ва дедукция, миқдор ва сифат, мантикий таҳлил, қиёсий таҳлил каби усул ва услублардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Маркс таълимоти ишлаб чиқариш усулларига ёки жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёт даражасини акс эттирувчи турли формацияларга (ибтидоий тузум, қулдорлик тузumi, феодал тузум, капиталистик тузум, социализм ва коммунистик тузум) бўлишни асослайди ва бунда тарихни материалистик нуқтаи назаридан англашга қаратади. Бу сиёсий иқтисод фани тарихида ижтимоий-иқтисодий тараққиётни даврийлаштиришга қаратилган биринчи уриниш бўлишига қарамасдан, у ўзидан кейин пайдо бўлган концепцияларга нисбатан ўзига хос устунликларга эга илмий қараш сифатида тан олинди ва шу назарияга иувофиқ тарзда иқтисодий сиёсат амалга оширилди.

Бундай назариянинг амалиётга жорий қилиниши бежиз эмас эди. Зеро, унинг асосий устунлиги шунда эдики, унда кишилик жамияти тўрт босқични босиб ўтиб, келажакда ўзининг навбатдаги юқорироқ босқичига – коммунизмга ўтиши муқаррарлиги башорат қилинган ва мантикий далиллар асосида илмий жиҳатдан асослаб барилган. К.Маркс ўзи таклиф қилган методологияни асослаш учун ишлаб чиқариш муносабатларининг ишлаб чиқариш кучларининг табиати ва ривожланиш даражасига мос келиш қонуни ихтиро қилди. Ушбу назариянинг негизини ишлаб чиқариш кучлари ва ишлаб чиқариш муносабатларининг бирлиги қонунига асосланган ишлаб чиқариш усули ташкил этиши асослаб берилди.

Карл Маркс ғоясига кўра, ишлаб чиқариш усули таркибидаги ишлаб чиқариш кучлари ва ишлаб чиқариш муносабатлари ўртасидаги

мутаносиблик, ўзаро мослик жамият ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг асосий шarti ҳисобланади. Ушбу мутаносибликнинг, ўзаро мосликнинг бузилиши, улар ўртасида зиддиятнинг пайдо бўлиши ва аста-секин кескинлашиб, антогонистик зиддиятга айланиши мавжуд формациянинг инқирозга учраши, унинг ўрнига янги формациянинг вужудга келишининг асосий сабабчиси эканлиги ҳам назарий жиҳатдан исботлаб берилди. Маркс бу хусусда қуйидаги фикрларни илгари сурган: тараққиётнинг муайян босқичида “...жамият моддий ишлаб чиқариш кучлари билан амалдаги ишлаб чиқариш муносабатлари ўртасида қарама-қаршилик юзага келади... Ушбу муносабатлар ишлаб чиқариш кучларини ривожлантириш шаклидан унинг кишанига айланади. Шунда социал революциялар даври бошланади. Шунда иқтисодий асоснинг ўзгариши билан бутун улкан устқурмада у ёки бу тезликда тўнтариш содир бўлади”¹. Бу революцион тўнтаришни Карл Маркс тарихнинг локомитивига, яъни тараққиётни илгарига тортувчи асосий кучга айланишини қайд этади.

Ушбу назарияга мувофиқ, кишилик жамияти нажотсиз ва шу сабабли ёввойилик ва ваҳшийликнинг азоб-уқубатларидан катта изтироб чекаётган даврдан (ибтидоий жамоа давридан) аста-секин, босқичма–босқич бир неча формацияларни босиб ўтди. Келажакда узлуксиз юксалиш натижасида у адолат ва ўзаро тенглик қарор топган ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг энг юқори босқичига, яъни даставвал социалистик, кейинчалик коммунистик, формацияга ўтади, деган ғояни илгари сурди. Бу ғояни ҳақиқийлигига қаттиқ ишонган, уни ҳаётий деб тан олган айрим “доҳийлар” ушбу назарияни амалиётга жорий қилиб, социалистик тузумни бунёд қилишга эришди ва уни коммунизмнинг дастлабки боясқичи, пойдевори сифатида қаради.

Яна бир муҳим жиҳат. Маркс таълимотига мувофиқ, ишлаб чиқариш воситалари, уларнинг ишлаб чиқариш жараёнида иштироки натижасида олинадиган даромадни тақсимлаш ҳам ишлаб чиқаришда банд аҳоли гуруҳлари ўртасида нотекис кечади. Оқибатда жамиятда синфий табақаланиш юзага келади. Натижада ўзаро зиддиятда бўлган иккита йирик социал гуруҳ: ишлаб чиқариш воситаларининг эгалари, яъни мулкдорлар (капиталистлар) синфи ҳамда шу воситаларни ҳаракатга келтирувчи ёлланма ишлайдиганлар, яъни ёлланма ишчилар синфи шаклланди. Ҳар иккала синф ўртасидаги иқтисодий қарама-қаршилик кескинлашиб, кишилик жамияти тараққиётининг муайян босқичида ишлаб чиқариш воситаларининг эгалари ишлаб чиқаришни эски усуллар билан бошқара олмайдилар, ёлланма ишчилар эса эскирган усуллар билан бошқаришни қатъиян инкор қиладилар.

Маълумки, қарама-қаршиликлар ҳукм суриб турган жамиятда (ҳатто меҳнат жамоасида ҳам) барқарор тараққиёт бўлмайди. Ушбу ҳолат, Карл

¹ Маркс, К. Фейербах тўғрисида тезислар. / Маркс К., Энгельс Ф. Асарлар: 50 томда, иккинчи нашр. М.: Сиёсий адабиётлар давлат нашриёти, 1961. 3-том, 1-4 бб.

Маркс таъбири билан айтганда, турли синфларни юзага келтиради ва ушбу синфлар ўртасидаги зиддият тобора кескинлашиб боради ва пировард натижада революция содир бўлади.

Собиқ советлар ҳукумати даврида Карл Маркс томонидан ишлаб чиқилган ушбу таълимот, яъни тарихий-формацион ёндашув, кенг тарқалди ва барча олимлар эътироф этган етакчи назария даражасигача кўтарилди. Айти пайтда, Карл Маркс методологиясининг моҳиятига чуқурроқ назар ташлаганда, унинг Совет мамлакати иқтисодчилари тасаввур қилган, кўкларга кўтарган, дастурил амал қилиб қабул қилишга арзийдиган даражада кучли эмаслиги, унга айрим камчилик ва нуқсонлар хос эканлиги тўғрисида хулоса чиқариш мумкин. Фикримизнинг далили сифатида, шуни таъкидлаш жоизки, Маркс назариясида Аллоҳнинг борлиги, унинг яратувчи ва йўқ қилувчи эканлиги бутунлай инкор қилиниб, барча ўзгаришлар материалистик омиллар эвазига содир бўлиши исботланган эди. Шу тариқа Карл Маркс инсоният тарихига ижтимоий-иқтисодий жараёнларни тартибга солишда Худосизлик назариясини олиб кирди. Маркснинг ушбу назариясига бир қанча камчиликлар хослигини кўриш мумкин.

Биринчидан, даврий ривожланишининг навбатдаги, юқори босқичи сифатида капиталистик формациядан коммунизмга ўтиш ғояси ўзининг тўғрилигини амалда исботлай олмади. Икки босқичдан иборат коммунистик жамият куриш назарияси инқирозга учрагандан кейин, ушбу назарияни амалиётда қўллаш имкониятлари чекланганлиги аён бўлди. Мамурий-буйруқбозлик тизими даврида ушбу назария сиёсий нуқтаи назардан идеаллаштирилган догмага айланиб қолган эди. Мазкур ёндашувга мувофиқ кишилик жамияти ёлланма меҳнатга асосланган капиталистик формациядан тараққиётнинг навбатдаги, юқори босқичи сифатида коммунистик формацияга ўтишининг муқаррарлигини башорат қилган материалистик қарашлар тўқима эканлигини реал ҳаётнинг ўзи исботлаб берди.

Иккинчидан, етмиш йилдан зиёдроқ СССР ва анча йиллар давомида қолган 13 та собиқ социалистик мамлакатларнинг тажрибаси Маркснинг навбатдаги ва энг юқори, яъни даставвал социалистик, кейинги босқичда эса коммунистик формацияга ўтиш кераклиги тўғрисидаги назариясини батамом пучга чиқарди. Нима учун мазкур назария ҳаётда ўзининг исботини топмаганлиги, охир оқибатда инқирозга учраганлиги, унинг сабаб ва оқибатларининг батафсил таҳлилини илмий тадқиқотнинг алоҳида, мустакил йўналиши сифатида беришни мақсад қилганмиз. Ҳозир Маркс томонидан таклиф этилган тарихий-формацион ёндашув ва унга таянган ҳолда иқтисодий тараққиёт тарихини алоҳида босқичларга бўлиш амалиётда ўзининг исботини топмаган нотўғри назария эканлигини таъкидламоқчимиз. Бизнингча, ушбу назарияни чуқурлаштириш ва замонавийлаштириш нуқтаи назаридан келажакда такомиллаштириш зарур бўлади.

Учинчидан, Карл Маркс ихтиро этган қонунга асосланиб, кишилик жамиятининг ибтидоий жамоа тузумидан нима сабабларга кўра қулдорлик жамиятига ўтганлигини тушунтириб беришнинг имкони йўқ. Чунки ибти-

дойй жамоа даврида ишлаб чиариш кучлари ҳам, ишлаб чиқариш муносабатлари ҳам мавжуд бўлмаган. Демак, улар ўртасидаги мутаносиблик, унинг бузилиши, улар ўртасида зиддиятнинг пайдо бўлиши ва кесинлашуви бир формациядан бошқа формацияга, яъни ибтидоий жамоадан қулдорлик жамиятга ўтганлиги Маркс ихтиро этган қонун талабларига батамом зид. Шу туфайли ушбу босқичларни иккига бўлиб ўрганиш ҳам тегишли натижа бермайди. Демак, Маркснинг бир формациядан бошқа бир, янги формацияга ўтишида ҳам анча камчиликларга йўл қўйилган.

Тўртинчидан, ислом тарихида эътироф этилишича, инсоният тарихи Одам алайҳиссаломнинг яратилишидан бошланади. Шу даврдан бошлаб Муҳаммад мустафо саллаллоҳу алайҳи вассаломнинг давригача ва ундан кейин ҳозиргача таҳлил қилинадиган бўлса, ҳақиқатда ибтидоий жамоа бўлмаган ва айнан шундан кейин қулдорлик жамияти шаклланмаган. Қуръони Каримда жамият тараққиётида бундай босқичлар умуман эътироф этилмаган. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ўзининг асрларида: “Қуръон ва унинг қиссалари тўқима, уйдирма эмас, балки аввалги илоҳий китобларда келган хабарлар тасдиғидир. Одатда ёлғон, тўқима гап бир-бирини тасдиқлай олмайди. Тезда ўртада хилоф чиқиб, сир фош бўлади. Шунингдек, Қуръон ҳар бир нарсани муфассал баён қилувчидир. Агар у тўқилган ва уйдирма бўлганда, бу қадар муфассал, бу қадар аниқ ва равшан, бунчалик мўъжизакор бўла олмас эди”², деб таъкидлайди. Кўриниб турибдики, жамият тараққиётини турли формацияларга бўлишда Маркс назарияси Шариат нормалари олдида ожизлик қилади.

Бешинчидан, Ислом дини бировларнинг тўқ фаровон яшашининг, бадавлат бўлишининг, бошқа бировларнинг эса иқтисодий жиҳатдан танг аҳволда бўлишининг, ночорликда, қашшоқликда кун кечиришининг, аҳоли кенг қатламларининг бой ва камбағалларга табақаланишининг сабабларини Оллоҳнинг амри, унинг иродаси билан боғлайди. Бу борада Қуръони Каримда ҳар бир мўмин банда боқий дунёда мулк масаласида йўл қўйган хато ва камчиликлари учун, бировнинг мулкига кўз олайтиргани учун Яратганнинг қаттиқ ғазабига учраши муқаррарлиги, қилган гуноҳлари учун фоний дунёда албатта жавоб бериши, жазоланиши эътироф этилган. Асрлар давомида барча халқларнинг онгида қатъий ўрнашиб олган, аҳолининг барча қатламлари тан олган ва шу сабабли сўзсиз риюя қилган ушбу тамойилга зид тарзда Маркс таълимоти бойларнинг мулкини зўравонлик билан, куч билан тортиб олишга, мулкдорларни экспроприация қилишга, мулкини камбағалларга бўлиб беришга, шу йўл билан ижтимоий адолат ўрнатишга қаратилган. Бизга маълумки, Шариатнинг одил нормаларига батамом зид бўлган, Оллоҳнинг амри-иродасини инкор этувчи ушбу ёндашув амалда ўз исботини топмади ва жамиятда қўллашга яроқсиз назария сифатида ўз аҳамиятини батамом йўқотди. Қуръони Карим нормалари устунлик қилиб, жамиятда аҳолининг бой ва камбағалларга

² Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Ислом тарихи. 1-китоб. – Т.: “Hilol-Nashr”, 2022. – 17 бет.

табақаланиш тамойили қарор топди.

Жамиятда ижтимоий адолат ўрнатиш масаласига келсак, Шариатда мулкни тақсимлашнинг, аҳоли кенг қатламлари ўртасида яратилган миллий бойликни оқилона баҳам кўришнинг Маркс таълимотига нисбатан чандон устун бўлган жуда мукамал тамойиллари яратилган. Бу ерда бойлар томонидан камбағалларга хайрия қилиш, закот тўлаш масаласи назарда тутилаяпти.

Хулоса ва таклифлар. Юқоридагилар асосида хулоса қилинадиган бўлса, шунини таъкидлаш жоизки, инсоният тарихи билан боғлиқ масалаларда шунчаки илмий гипотезияларга асосланиб эмас, балки Қуръони каримда баён этилган кўрсатмаларга таянган ҳолда ёритилса, мақсадга мувофиқ бўлади, деб ўйлаймиз. Бундан келиб чиқиб, қуйидаги тавсияларни беришни мақсадга мувофиқ, деб топдик.

Биринчидан, Маркс назариясидаги катта камчилик Аллоҳнинг борлиги, унинг яратувчи ва йўқ қилувчи эканлиги бутунлай инкор қилинганлиги билан боғлиқ бўлганлигида. Унинг назарияси бўйича барча ўзгаришлар материалистик омиллар эвазига содир бўлади, деб исботланган эди. Шу тариқа инсоният тарихига Худосизлик назариясини олиб кирди ва бу нотўғри бўлганлиги туфайли маълум даврдан кейин инкирозга учради ва ўз кучини батамом йўқотди.

Иккинчидан, Маркс томонидан таклиф этилган тарихий-формацион ёндашув ва унга таянган ҳолда иқтисодий тараққиёт тарихини алоҳида босқичларга бўлиш амалиётда ўзининг исботини топмади ва бу нотўғри назария эканлиги аниқ бўлди. Бундан келиб чиқиб, ушбу назарияни чуқурлаштириш ва замонавийлаштириш нуқтаи назаридан келажакда уни такомиллаштириш устида кўплаб тадқиқотлар олиб бориш ўткир заруратга айланиб бормоқда.

Учинчидан, дунё иқтисодиётини даврийлаштиришда Қурони Каримда берилган таълимотларни инсониятнинг ривожланиш босқичлари билан боғлаган ҳолда, янгича ёндошиш лозим, деган хулосага келдик. Чунки ҳозирги замон фанида икки йўналишни ҳам инобатга олган ҳолда, бир-бирига боғлаган ҳолда ўрганиш вазифаси долзарб муаммога айланиб бормоқда.

Хулоса қилиб айтганда, инсоният тарихини, унинг иқтисодий йўналишларини тадқиқ қилишда муқаддас манба бўлган Қурони Каримдек манбалардан фойдаланиб ёндошиш лозим. Бу эса мазкур масалани янгича йўналишда тадқиқ қилишни, дунёда содир бўлаётган ўзгаришларга илмий жиҳатдан тўғри баҳо беришни тақозо қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Ислом тарихи. 1-китоб. – Т.: “Nilol-Nashr”, 2022. – 17 бет.
2. Мамаюнус Пардаев, Мурод Муҳаммедов. Янги Ўзбекистон иқтисодиёти: янги йўлдан кетмоқда. (1-мақола). February 08, 2023. <https://telegra.ph/YANGI->

%D0%8EZBEKISTON-I%D2%9ATISODIYOTI-YANGI-J%D0%8ELDAN-KETMO%D2%9ADA-02-07.

3. Мамаюнус Пардаев, Мурод Муҳаммедов. Янги Ўзбекистон иқтисодиёти: янги йўлдан кетмоқда. (2-мақола). February 08, 2023. <https://telegra.ph/YANGI-%D0%8EZBEKISTON-I%D2%9ATISODIYOTI-YANGI-J%D0%8ELDAN-KETMO%D2%9ADA-02-08>

4. Мамаюнус Пардаев, Мурод Муҳаммедов. Инсоният тарихини ислом дини асосида даврийлаштириш. 2023 йил. 2.03. 1152. 9:34. // <https://telegra.ph/insoniyat-tarhini-islom-dini-asosida-davrijlashtirish-03-02>.

5. Мамаюнус Пардаев. Жаҳон, шу жумладан Ўзбекистон иқтисодиётининг вужудга келишидаги асосий омиллар. March 12, 2023. <https://telegra.ph/ZHa%D2%B3onshu-zhumladan-%D0%8Ezbekiston-i%D2%9Btisodiyotinng-vuzhudga-kelishidagi-asosij-omillar-03-12>.

6. Murod Muhammedov Mamayunus Pardayev. Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot bosqichlari. January 22, 2023 // <https://telegra.ph/Ijtimoiy-iqtisodiy-taraqqiyot-bosqichlari-01-22>.

Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти профессори, иқтисодиёт фанлари доктори

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ТАРАҚҚИЁТИ СТРАТЕГИЯСИ ВА АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация: мақолада миллий иқтисодиётнинг тараққиёти стратегияси ва асосий йўналишлари қараб чиқилган. Унда асосий эътибор тараққиёт стратегиясининг учинчи йўналишига, яъни бевосита миллий иқтисодиётни ривожлантиришга қаратилган. Бу йўналиш жамият тараққиётининг асосий негизини ташкил қилади. Шу туфайли ушбу муаммонинг ечими ва масаланинг асосий йўналишлари нафақат назарий, балки амалий жиҳатдан ҳам тадқиқ қилинган ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: иқтисодиёт, миллий иқтисодиёт, стратегия, тараққиёт стратегияси, маънавият, тинчлик ва ҳамкорлик, Янги Ўзбекистон.

Abstract: the strategy and main directions of the development of the national economy are considered in the article. It focuses on the third direction of the development strategy, that is, directly on the development of the national economy. This direction is the main basis of the development of the society. Due to this, the solution to this problem and the main directions of the issue were studied not only theoretically, but also practically, and recommendations were given.

Key words: economy, national economy, strategy, development strategy, spirituality, peace and cooperation, New Uzbekistan.

Аннотация: в статье рассматриваются стратегия и основные направления развития национальной экономики. Он ориентирован на третье направление стратегии развития, то есть непосредственно на развитие национальной экономики. Это направление является основной основой развития общества. Благодаря этому решение данной проблемы и основные направления вопроса

были изучены не только теоретически, но и практически, и даны рекомендации.

Ключевые слова: экономика, народное хозяйство, стратегия, стратегия развития, духовность, мир и сотрудничество, Новый Узбекистан.

Кириш. Мавзунинг долзарблиги. Тараққиёт стратегияси – Янги Ўзбекистонни шакллантириш стратегияси бўлиб ҳисобланади. Ҳаракатлар стратегиясида юриб борилган бўлса, тараққиёт стратегиясида чопиб боришга тўғри келмоқда. Қанчалик олдинга интилсак, қанчалик тез юрсак, шунчалик тез Янги Ўзбекистонни барпо қиламиз. Олдин пиёда юрган бўлсак, ҳаракатлар стратегиясида олға кетиш учун машинага ўтириб олишга тўғри келди. Тараққиёт стратегиясида шу машинанинг бошқачароқ, такомиллашган тезроқ юрадиган моделини танлаб олишимизга тўғри келмоқда.

Машинанинг тўртта ғилдираги бор. Бирортаси ишламаса, машина юрмайди. Тақққиётимизни таъминловчи омиллар ҳам бир қанча уларнинг бирортаси ишламаса, белгиланган тараққиётга эришиб бўлмайди. Шу туфайли тараққиётнинг ҳам тўртта ғилдираги ҳаммаси соз ва тўлиқ ишлаши лозим. Фикримизча, тараққиётимизнинг тўртта ғилдираклари: иқтисодиёт, маънавият, тинчлик ва ҳамкорлик ҳамда муаммолар ечимларини топишдан иборатдир.

Муҳтарам Президентимизнинг “Янги Ўзбекистон Стратегияси” номли асарида юқорида қайд этилган тўртта ғилдиракни айлантиришга мўлжалланган еттита йўналишни белгилаб берган. Булар:

Биринчидан, эркин фуқаролик жамиятини ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш, инсон кадр-қиммати ва унинг қонуний манфаатларини таъминлаш.

Иккинчидан, адолат ва қонун устуворлигини мустаҳкамлаш, инсон кадр-қимматини таъминлаш.

Учинчидан, миллий иқтисодиётни ривожлантириш.

Тўртинчидан, адолатли ижтимоий сиёсат юритиш ва инсон капиталини ривожлантириш.

Бешинчидан, маънавий ва маърифий соҳаларда ислохотларни амалга ошириш.

Олтинчидан, глобал муаммоларнинг миллий ва минтақавий даражадаги ечимларини топиш.

Еттинчидан, тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш, халқаро ҳамкорликни ривожлантириш. Ушбу йўналишларнинг ҳар бири тараққиётни тўлиқ таъминлашга хизмат қилади. Шу туфайли уларни тадқиқ қилиш бугунги кунда ўта долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот ва натижалар. Тараққиёт стратегиясининг учинчи йўналиши бевосита **миллий иқтисодиётни** ривожлантиришга қаратилган. Бу йўналиш жамият тараққиётининг асосий негизини ташкил қилади. Бироқ, иқтисодиётни ривожлантиришда ҳам бир қанча омиллар иштироки ўз аксини топади. **Маънавият** бевосита бешинчи йўналишда белгиланган,

маънавий ва маърифий соҳаларда ислохотларни амалга ошириш бўлимида аниқ белгилаб берилган. Бу ҳам тараққиёт ва хотиржамликнинг муҳим омили ҳисобланади. **Тинчлик ва ҳамкорлик** еттинчи йўналишда ўз ифодасини топган бўлиб, унда тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш, халқаро ҳамкорликни ривожлантириш масаласида батафсил ёритилган. Чунки бутун мувоффақиятларнинг омили тинчликнинг барқарорлигига боғлиқ. **Муаммолар ечимларини топиш** масаласи бевосита олтинчи йўналишда, яъни глобал муаммоларнинг миллий ва минтақавий даражадаги ечимларини топиш бўлимида қайд этилган. Шу тўртта ғилдиракдан фойдаланиб ҳаракатланиш натижасида биринчи йўналишда белгиланган, эркин фуқаролик жамиятини ривожлантиришга эришилади ва шу мувоффақият орқали халқпарвар ижтимоий давлат барпо этилади, инсон кадр-қиммати ва унинг қонуний манфаатлари таъминланади. Шунингдек, тараққиётнинг иккинчи устувор йўналиши бўлган, адолат ва қонун устуворлигини мустаҳкамлаш, инсон кадр-қимматини таъминлаш масаласи ҳам ҳал қилинади. Ниҳоят тўртинчи йўналиш, адолатли ижтимоий сиёсат юритишга ва шу орқали инсон капиталини ривожлантиришга ҳам эришилади.

Юқорида келтирилган учинчи йўналиш миллий иқтисодиётни ривожлантириш масаласига қисқагина тўхталишни масадга мувофиқ, деб топдик. Ушбу бўлимнинг энг устувор йўналишларидан бири **мамлакатдаги мавжуд ресурс ва имкониятларни сафарбар этган ҳолда, аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулот ҳажмини янада оширишдан** иборатдир. Чунки бугунги глобаллашув шароитида ушбу масала ўта муҳим ҳисобланади. Зеро, мамлакатимизда аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ дунё мамлакатлари ўртасида ҳали анча паст. Масалан, Швейцарияда аҳоли жон бошига ЯИМ, яъни бойлиги 56,9 минг АҚШ долларини ташкил қилади. Аҳолининг ўртача бойлиги Нидерландияда 47,1, Францияда 39,1, Венгрияда 24,5, Руминияда 9,4 минг АҚШ долларига тенг. Мамлакатимизда ушбу кўрсаткич 2,5 минг АҚШ долларини ташкил қилади. Агар стратегияда кўрсатилганидек, ҳар йили ўрта ҳисобда 6,3-6,5 фоиздан ўсадиган бўлса 2025 йилга бориб ҳисоб-китоблар бўйича 3,351 минг АҚШ долларини, 2030 йилда эса, 4,569 минг АҚШ долларига етиши кутилмоқда. Таҳлиллар кўрсатмоқдаки, қаерда ўртача иш ҳақи юқори бўлса, ўша ерда ЯИМ ҳажми ҳам аҳоли жон бошига юқори. Чунки, аҳолининг харид қобилияти ошган сари у моддий неъматларни сотиб олади ва мос равишда мамлакат ЯИМни кўпайтиради. Бу борада тескари фикрлар ҳам бор. Яъни мамлакатда ЯИМ аҳоли жон бошига кўп бўлса, ўртача иш ҳақи ҳам юқори бўлади, деб таъкидлашади. Аммо бу бироз янглиш фикр. Қачон ўртача иш ҳақи катта бўлсагина мамлакат ЯИМ ҳам юқори бўлади. Бу ҳам мантиқан тўғри, ҳам реал воқелиқдир.

Мамлакатимиз тараққиётининг мустақилликдан кейинги барча босқичларида **хусусий секторни рағбатлантириш ва унинг улушини ошириш** масаласига катта аҳамият берилиб келинди. Ушбу муаммо ҳамон тўлиқ ҳал бўлган эмас. Шу туфайли тараққиёт стратегиясининг бир

йўналиши айнан шу масалага қаратилди. Чунки Янги Ўзбекистонда иқтисодиётнинг таркибида хусусий секторнинг устуворлиги ва унга давлат аралашувининг камайтирилишига қаратилган. Мамлакатимизда хусусий мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, унинг мамлакат тараққиётидаги ролини кучайтириш мақсадида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни, оилавий тадбиркорлик субъектларини ривожлантиришга қаратилган рағбатлантириш механизмлари такомиллашган тарзда жорий қилиниб келинмоқда. Шу йўл билан мамлакати-мизда кенг иқтисодий имкониятларни ишга солинишига эришилади.

Президентимиз Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “ҳар бир фуқаро бой бўлса – давлат бой бўлади, ҳар бир оила фаровон бўлса – мамлакат фаровон бўлади”³ деганда ҳам бевосита кичик бизнес, хусусий ва оилавий тадбиркорликнинг ривожланишини назарда тутмоқда. Ушбу йўл нафақат тадбиркорликни ривожлантиришга, балки мамлакатимизни кенг имкониятлар юртига айлантиришга, аҳолининг бандлигини оширишга ва камбағалликни қисқартиришга олиб борадиган йўлдир.

Янги Ўзбекистонда олдингидек солиқчи назоратчи эмас, балки “солиқчи – кўмакчи”, банклар фақат кредит берувчи эмас, балки “банклар – ҳамкор”, давлат олдингидек, маъмурий тўсиқ эмас, балки “давлат - ҳимоячи” тамойили асосида тадбиркорларнинг яқин ҳамкорига айланади. Эндиликда кичик бизнес, хусусий ва оилавий тадбиркорликнинг самарали фаолиятини таъминлаш учун тегишли имтиёзлар ҳам берилиб, турли қулайликлар ҳам яратилмоқда. Бу боада мамлакатимиз раҳбари “Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида ажратилаётган кредитларнинг 70 фоизини кичик бизнес лойиҳаларига, 30 фоизини устувор равишда ўзини-ўзи банд қилишга йўналтиришга кўмаклашиш лозим”⁴, деб таъкидлади. Ушбу йўналишлар уй шароитида ҳунармандчилик билан шуғулланиш, касаначи-ликни йўлга қўйиш, томорқадан самарали фойдаланиш каби 64 та ўзини ўзи банд қилиши мумкин бўлган хизмат турларининг ривожланишига олиб келади.

Мамлакатимизда “Ҳар бир оила - тадбиркор” доирасида ҳам сезиларли ишлар амалга оширилмоқда. Ушбу ғоя оилада ёшидан, мавқеидан қатъи назар ҳамма аъзолари шуғулланиш имкониятлари яратилди. Ҳар бир оила аъзоси асосий ишдан ташқари бўш вақтларини шу йўналишга сарфламоқда. Чунки бу оила бюджети даромаднинг маълум миқдорда кўпайишига олиб келмоқда. Шу йўл билан ишсизлик ва камбағаллик ҳам қисқарилишига эришилмоқда. Булардан ташқари “Иқтисодий стратегиянинг муҳим банди – 2030 йилга қадар муносиб ҳақ тўланадиган 10 миллионта янги иш ўринларини яратиш, камбағалликни бартараф этиш, ишсизлик даражасини 2030 йилда 5,2 фоизга, инфляцияни эса 15,2 фоиздан 4,3 фоизга пасайтиришга эришами”⁵, деб таъкидланган.

³ Шавкат Мирзиёев Янги Ўзбекистон Стратегияси. – Т.: “Uzbekiston” нашриёти, 2021. - 138 бет.

⁴ Ўша жойда. – 143 бет.

⁵ Ўша жойда. – 145 бет.

Ушбу тадбирларнинг барчасининг замирида аҳолини юқори меҳнат даромади билан таъминлаш, камбағаллик даражасини қисқартириш, бандликни ошириш эвазига фуқароларимизнинг реал даромадлари ва реал ойлик маъошларини инфляция даражасига нисбатан тезроқ ўсишини таъминлашга қаратилган. Шу йўл билан аҳолининг фаровонлиги, яшаш даражаси ва сифатини оширишга эришиш мумкин. Бу – Янги Ўзбекистоннинг асосий мақсадидир.

Таъкидлаш жоизки, Марказий банк ўтказган сўровномалар натижасида аниқланишича Ўзбекистонликларнинг 70 фоиз аҳолисининг асосий даромади ойлик маошдан, 15 фоизи тадбиркорликдан эканлиги маълум бўлди. 3,4 фоиз респондентнинг даромади эса хориждан келадиган маблағлардан иборат. Сўровномада қатнашганларнинг 86 фоизи ойлик даромадлари 7 млн сўмгача эканини билдирган⁶. Демак, аҳолининг тадбиркорликдан оладиган даромади ҳали кам. Яқин келажакда 50 фоиз аҳолининг даромадини тадбиркорлик ҳисобига шаклланишига эришиш мақсадга мувофиқ. Зеро ривожланган мамлакатларда аҳолининг асосий даромади тадбиркорлик ҳисобидан шаклланади.

Тараққиёт стратегиясида инвестицияларга катта аҳамият берилган. Чунки, жадал ривожланишни таъминлаш учун мамлакатимизга янги инновацион техника ва технологиялар керак бўлади. Бунга ўзимизнинг маблағларимиз етарли даражада бўлмаслиги мумкин. Бу эса хорижий инвестицияларни жалб қилишни тақозо қилади. Бунда устуворлик **тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этишга** қаратилган. Чунки бизнинг иқтисодиётимиз ва қабул қилинган тараққиёт стратегиясида унинг муҳимлигини инобатга олиб катта ҳажмдаги инвестицияларни жалб қилишга қаратилган тадбирлар ҳам белгиланган. Мамлакатимизда инвестицияларнинг ўсиш суръати келгуси 10 йилда ЯИМнинг 25 фоизини ташкил қилиш вазифаси ҳам стратегияда акс эттирилган. Инвестициянинг муҳимлигини, инвесторларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида “Инвестиция кодекси”ни ишлаб чиқиш ҳамда “Инвестициявий омбудсман” институтини ташкил қилиш ҳам кўзда тутилган.

Алоҳида қайд этиш жоизки, тараққиёт стратегиясида **«хомашёдан – тайёр маҳсулотгача» тамойили асосида драйвер соҳаларда кластер тизимини ривожлантириш** масаласи устувор вазифалардан бири сифатида белгиланган. Бугунги кунда кластерлар барча соҳаларда ривожланиб бормоқда. Аграр соҳада “даладан – достурхонгача” тамойили асосида кузда етиштирилган мева-сабзавотларни сақлаб бу йилги мавсумгача истеъмолчиларга турли йўқотишларсиз етказилиб турган бўлса, бир йўналишда ушбу мева-сабзавотларни қайта ишлаб, у билан ҳам аҳолини узлуксиз озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш орқали озиқ-овқат хавфсизлигига ҳам эришмоқда. Кластерларнинг биргина кишлоқ хўжалигига жорий қилиниши етиштирилган маҳсулотнинг 30-35 фоиз олдинги

⁶ Хабарлар 24 | Расмий канал[@Kunxabariofficial

йўқотишларни тежаб қолмоқда ва аҳолини қиммали маҳсулотлар билан узлуксиз таъминлаб туришга эришилмоқда. Шу билан бирга аҳолини сифатли овқатланишига ҳам сезиларли ҳисса қўшиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида сўзлаган нутқида: “Сўнгги 4 йилда иқтисодий таъминнинг барча жабҳаларига бозор механизмларини жорий этиш борасида жиддий қадамлар ташланди. Эндиги вазифа – чуқур таркибий ислохотлар орқали узоқ муддатли барқарор ўсишнинг пойдеворини яратишдан иборат”. Шуларни инобатга олиб, кейинги йилда бир қанча инновацион йўналишларда кенг қамровли ишларни амалга ошириш кўзда тутилди. Улардан бири кластер усулидир.

Кластер усулининг ўзига хос хусусиятларидан бири – бир мақсад сари шунга дахлдор бўлган кучларнинг бирлашишидир. Қадимдан мақол бор: “Бирлашган ўзар, бирлашмаган тўзар”, деган. Кластер айнан “ўзиш” учун ташкил қилинган. Бирлашганда куч ҳам бирлашади. Кучнинг бирлашиши ушбу субъектнинг рақобатбардошлигини таъминлаши тайин. Бундай бирлашиш жараёнини турли соҳаларда амалга ошириш мумкин. Буни ишлаб чиқаришда (саноат, қишлоқ хўжалиги), хизмат кўрсатишнинг барча соҳаларида, ҳатто ижтимоий ҳаётда ҳам амалга ошириш мумкин. Бу борада мамлакатимизда жуда қисқа вақтда етарлича тажрибалар тўпланди. Шунда бир нарсага алоҳида аҳамият бериш жоизки, ҳамма соҳада замонавий илм ва билимларсиз катта мувоффақиятга эришиб бўлмайди, уни белгиланган даражада ривожлантириб ҳам бўлмайди.

Тараққиёт стратегиясининг асосида аҳоли фаровонлигини ошириш масаласи устувор масалалардан бири сифатида турибди. Бунга эриши учун аҳолига тўланадиган иш ҳақидан, улар истеъмол қиладиган маҳсулотлар қимматлашиб кетмаслиги, яъни инфляциянинг олдини олшга эришилиши лозим. Бу борада ҳам тараққиёт стратегиясида аниқ вазифалар белгиланган. **Хусусан, макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш ва инфляция даражасини белгиланган 5 фоизгача пасайтириш** масаласи кўйилган. Буларнинг ҳаммаси мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг ўзаги бўлган инсон манфаатларига қаратилганлиги билан аҳамиятлидир. Агар ҳар йили инфляция даражасини шу даражада сақлаб қолинадиган бўлса, аҳолининг ойлик маъошининг ўсиш суръати шу кўрсаткичдан 1,5-2,0 баробардан зиёд бўлиши керак. Шундагина аҳолининг харид қобилияти ошади ва шу билан бирга фаровонлиги ҳам яхшиланади.

Ушбу ҳолатни Марказий Осиё аҳолисининг ўртача даромадларида ҳам кўриш мумкин. Бугунги кунда ойлик маош Қозоғистонда 532 \$га тенг бўлса, Туркманистонда 330 \$, Қирғизистон 237 \$, Ўзбекистон 230 \$ ва Тожикистонда 134 \$дан иборат. Бежиз тараққиёт стратегиясида ойлик маошни ошириш вазифаси белгиланмаган. Шунингдек, ўртача нафақа ҳам Марказий Осиё мамлакатлари ўртасида Ўзбекистон Қозоғистондан кейин иккинчи ўринда турибди. Масалан, ушбу кўрсаткич Қозоғистонда 235 \$, Ўзбекистонда 127 \$, Туркманистонда 120 \$, Қирғизистонда 74 \$,

Тожикистон 28 \$ни ташкил қилади⁷. Кўриниб турибдики, Марказий Осиё мамлакатлари ўртасида ҳам ўз мавқеимизни иқтисодий-ижтимоий жиҳатдан янада мустаҳкамлаб олишимизга тўғри келар экан.

Ҳар бир мамлакатда олиб борилаётган тўғри иқтисодий ислохотлар бевосита давлат ва маҳаллий бюджетларининг шаклланиши ва улардан фойдаланишга боғлиқ. Буни инобатга олиб, тараққиёт стратегиясида **бюджет ва ташқи қарз барқарорлигини таъминлаш, маҳаллий бюджетларнинг имкониятларини кенгайтириш** масаласи ҳам устувор вазифалардан бири сифатида белгиланган. Мазкур устувор вазифаларнинг бажарилиши бевосита макроиқтисодий барқарорлик ва барқарор иқтисодий ўсишга боғлиқ. Бунинг учун мамлакатимизда тахчилликсиз (дефицитсиз) бюджетга эришиш, ташқи қарзнинг даражасини халқаро меъёрдан оширмаслик масалалари назарда тутилади.

Тараққиёт стратегиясининг миллий иқтисодий ривожлантириш бўлимида **тадбиркорлик фаолиятини янада қўллаб-қувватлаш, солиқ юқини камайтириш, бизнес муҳитини ва зарур инфратузилма яратиш бўйича ислохотларни давом эттириш** масаласи устувор қилиб белгиланган. Ушбу бўлимда давлат корхоналарини трансформация қилиш ва хусусийлаштириш жараёнларини тезлаштириш ва эркин рақобатга асосланган бозорни яратиш ҳисобидан аҳоли ва тадбиркорларни энергия ресурслари билан кафолатли таъминлаш масалалари ҳам киритилган.

Бугунги кунда мамлакатимиз учун муҳим устувор вазифалардан бири - аҳоли бандлигини таъминлаш, ёшлар ва ишсиз фуқароларни давлат ҳисобидан малакали касб-ҳунарга ўқитиш, оилавий тадбиркорликни ривожлантириш, эҳтиёжманд аҳолини манзилли қўллаб-қувватлаш орқали **2026 йилгача камбағалликни икки баробар қисқартириш** масаласидир. Буларга ҳам асосан иқтисодий ривожлантириш эвазига эришилади.

Мамлакатимизда инсон манфаатлари иқтисодий ислохотларнинг ўзагини ташкил қилган паллада **ижтимоий ҳимоя соҳасида бошқарув тизимини ислоҳ қилиш, ижтимоий хизматларнинг сифатини яхшилаш ва кўламини кенгайтиришга** ҳам устувор вазифа сифатида қараш лозимдир. Чунки бу вазифа бевосита инсонпарварлик тамойилига асосланган ҳолда амалга оширилиши ҳаммага аён.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР. Мамлакатимиз аҳолисининг тез ўсиб бориши, бевосита улар эҳтиёжини турли неъматлар билан қондиришга қаратилганлиги ҳам аҳолининг талабига мос стратегияларни ишлаб чиқишни тақозо қилади. Ушбу масалага бевосита дахлдор бўлган устувор йўналиш **уй-жой масаласини ҳал этиш, аҳолига қулай яшаш шароитларини яратишдан** иборатдир. Бундай устувор вазифалар куйидагилардан иборат:

⁷ Телеграмдаги @UZBEKISTANUZ. расмий канали.

Биринчидан, тараққиёт стратегиясида ҳудудларда **1 миллиондан ортиқ аҳоли учун барча қулайлик ва ижтимоий инфратузилмага эга бўлган «Янги Ўзбекистон» массивларини барпо этиш масаласи ҳам устувор вазифа сифатида белгиланган.** Ушбу стратегик вазифага яқин бўлган «Обод маҳалла», «Обод қишлоқ» дастурларини изчил давом эттириш масаласи ҳам устуворликка эга.

Иккинчидан, қадимдан маълумки, аҳолининг соғлиги биринчи галда тоза ҳавога ва тоза сувга боғлиқ. Оmmo бу борада ҳамон мамлакатимизда кўплаб муаммолар мавжуд. Буларни инобатга олиб тараққиёт стратегиясида **аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш, замонавий йўл ва коммуникация тармоқларини барпо этиш масаласи ҳам устувор вазифалардан бири сифатида белгиланган.**

Учинчидан, яна бир ҳаётий муҳим масалалардан бири **жамоат транспорти ҳамда ҳудудлараро мунтазам автомобиль, темир йўл ва ҳаво қатновини яхшилаш бўйича йирик лойиҳаларни амалга оширишдан** иборатдир. Чунки инсонларнинг ҳаракати, бевосита юкларнинг бир манзилдан иккинчисига ўз вақтида етказиб берилиши каби муҳим масалалар айнан тараққиёт стратегиясининг ушбу йўналишига боғлиқдир.

Тўртинчидан, қишлоқ хўжалиги самарадорлигини тубдан ошириш ва уни диверсификация қилиш миллий иқтисодий ривожлантириш ва тараққиёт стратегиясининг муҳим йўналишларидан биридир. Аҳоли турмуш даражасини, яшаш сифатини белгиловчи муҳим омиллардан бири **аграр соҳани ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини кластер асосида қайта ишлаш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдан** иборатдир.

Бешинчидан, сир эмас, мамлакатимизда ҳам узок йиллардан буён қишлоқ жойларда яшаётган аҳолининг турмуш даражаси кўп ҳолларда шаҳардан тубдан фарқ қилиб, эркин ва фаровон яшаш имкониятлари чекланиб келинмоқда. Булардан келиб чиқиб, тараққиёт стратегиясида **қишлоқ жойларда яшаётган аҳолининг ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш** масаласини ҳам устувор вазифалардан бири сифатида белгилаб берилди.

Олтинчидан, мамлакатимиз аҳолисининг қарийб ярма қишлоқларда яшайди ва асосан деҳқончилик билан шуғулланади. Қишлоқдаги аҳолининг фаровонлигини таъминлаш мақсадида **фермер ва деҳқонлар даромадини 2 баробар кўпайтириш учун зарур шароитларни яратиш** масаласи ҳам устувор вазифа сифатида белгиланди.

Юқоридаги марраларни қўлга киритиш учун соҳани жадал ривожлантириш мезонларини ҳам белгилаб олишни тақозо қилади. Бундай заруриятдан келиб чиқиб, тараққиёт стратегиясида **қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсиш суръатини камида 5 фоизга етказиш** масаласи қўйилган. Бунга ўз-ўзидан эришиб бўлмайди. Энди барча соҳаларда мувоффақиятларга эришмоқчи бўлсак фақат билимга ва яна билимга таянмоғимиз лозим.

Мамлакат Президентининг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида сўзлаган нутқида яна шуни ҳам таъкидлаган эди: “Ҳолбуки, бирорта ҳудудни ҳам, тармоқни ҳам замонавий илм ва билимларсиз ривожлантириб бўлмайди. Тараққий этган мамлакатларда ялпи ички маҳсулотнинг 50 фоизидан ортиғи “билимлар иқтисодиёти” ҳисобидан, яъни, инновациялар ва юқори малакали кадрлар томонидан яратилаётгани буни яққол исботламоқда”. Мамлакатимизда ҳам билимлар иқтисодиётини кўтармасак, жуда катта мувоффақиятга эришишимиз қийин. Бунинг учун билимларнинг қадрланиш даражасига алоҳида аҳамият беришни тақозо қилади. Билим соёз жойда мувоффақиятга эришиш, айниқса ҳозирги жуда тез ўзгараётган замонда ўта мураккаб бўлиб қолди.

Тўлқин Саидахмедович Шарипов – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти ўқув ишлари проректори, и.ф.н., доцент.

Анвар Нематович Холиқулов – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, “Иқтисодий таҳлил ва статистика” кафедраси мудири, и.ф.н., доцент.

МЕҲМОНХОНАГА ОИД ТУШУНЧАЛАРНИНГ НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР ТАЛҚИНИ

Аннотация: мақолада меҳмонхонага оида бир қанча тушунчаларнинг, жумладан меҳмондўстлик, меҳмондўстлик индустрияси, меҳмонхона шунингдек уларнинг қисқача тавсифи келтирилган.

Калит сўзлар: туризм, Меҳмонхона хўжалиги, туристик ресурслар, меҳмондўстлик, меҳмондўстлик индустрияси, меҳмонхона.

Аннотация: В статье дано краткое описание нескольких гостиничных понятий, включая гостеприимство, индустрию гостеприимства и гостиницу.

Ключевые слова: туризм, гостеприимство, туристские ресурсы, гостеприимство, индустрия гостеприимства, гостиница.

Abstract: The article gives a brief description of several hotel concepts, including hospitality, the hospitality industry and the hotel.

Key words: tourism, hospitality, tourist resources, hospitality, hospitality industry, hotel.

Меҳмонхона хўжалиги туризм соҳасининг таркибий қисми ҳисобланади. Шу сабабли туризм ривожланиши меҳмонхоналар фаолиятининг кенгайишига олиб келади. Жаҳон амалиёти кўрсатишича, туризм умумий иқтисодий ўсишга, кам тараққий этган ҳудудларнинг ривожланишига кўмаклашади. Бундай ҳудудларда туристик марказларни очиш кўпгина давлатларнинг иқтисодиётини ривожлантиришнинг асосий усули ҳисобланади. Тоғ ва қишлоқ жойларида туристик марказларнинг ташкил қилиниши шу жойларнинг ўзлаштирилишига, аҳоли яшаш даража-

сининг яхшиланишига ёрдам беради.

Ўзбекистонда бой туристик ресурсларга эга бўлишига қарамай, мавжуд имкониятдан фойдаланиш даражаси талаб қилинган ҳолатдан анча кам. Ушбу соҳанинг яна бир муҳим жиҳати, қишлоқда ортиқча иш кучини иш билан таъминлаш масаласини ҳам ҳал қилишга кўмаклашувчи муҳим соҳа ҳисобланади. Чунки, хусусий тадбиркорлик учун жазибадор бўлган кўпгина анъанавий хизмат турлари шаҳарда ҳам қишлоқда ҳам етарли даражада ривожланган эмас. Айниқса, қишлоқ жойларда бу соҳанинг ривожланиши учун охириги пайтларгача ҳеч қандай таъсирчан чоралар кўрилмасдан келинди.

Хизмат ва сервис соҳасининг ривожланмаганлиги аҳолининг истеъмол харажатлари таркибига ҳам таъсир қилади. Мамлакатимиз аҳолисининг истеъмол харажатлари таркибида хизматларнинг улуши бор-йўғи 15,4 фоизни ташкил қилади⁸. Ваҳоланки, ушбу кўрсаткичнинг миқдори ривожланган мамлакатларда 50-60 фоиздан кам эмас⁹.

Кейинги йилларда кўпгина мамлакатларда, хусусан ўзимизда ҳам шаҳарларда яшовчиларнинг хордиқ чиқариши учун дам олиш кунлари қишлоқларга чиқиши одат тусига кириб бормоқда. Бу шунга олиб келдики, қишлоқ аҳолиси туризм билан боғлиқ иккинчи ихтисосликка эга бўлиш ва қишлоқнинг хушманзара жойларида туристик мажмуаларни қуриб ишга туширишни тақозо қилади. Бу эса, ўз навбатида қишлоқ аҳолисининг турмуш шароитини яхшилаб олиш имконини яратади.

Туризм кўламининг кенгайиши билан хизмат кўрсатиш корхоналарининг, жумладан меҳмонхоналарнинг сони ҳам ошиб бораверади. Булардан ташқари туризмнинг ривожланиши билан боғлиқ соҳага яна кўплаб корхоналар, хўжалик юритувчи субъектлар (овқатлантириш шаҳобчалари, транспорт, кўнгилочар объектлар ва б.) киради ва улар туристик мавсум давомида фаолият кўрсатади. Уларнинг пул айланмаси туристлар сонига қараб ортади.

Туризм хизмат кўрсатиш соҳасига тегишли бўлиб, иқтисодиётнинг тезлик билан ривожланаётган тармоқларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистонда туризмнинг юқори суръатлар билан ўсиши, ката ҳажмдаги валюта тушумларини таъминлаш орқали иқтисодиётга ижобий таъсир этиб, мамлакат туризм индустриясининг ривожланишига ҳам имкон беради. Чунки, туризм тарихига назар ташлайдиган бўлсак, унинг асосида меҳмондўстлик ётади. Бу инсониятнинг азалий одати бўлиб келган ва шундай бўлиб қолмоқда. Олдин меҳмонлар ўз уйида, хонадонида кутиб олинган. Ҳозир унинг мазмуни ўзгарди. Одатда одамлар бир неча кун, хафта, ой мобайнида уйдан узоқда яшашига тўғри келади. Унга «бегона»

⁸ Социальное развитие и уровень жизни населения в Узбекистане 2004. Т.: Госкомстат Узбекистана. 2005.- 72 бет.

⁹ “Ўзбекистон Республикасида 2006-2010 йилларда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини ривожлантиришни жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори 2006 йил 17 апрел. Халқ сўзи. 2006 йил 18 апрел.-1 бет.

кишиларнинг қўллаб-қувватлаши ва ёрдами керак бўлади. Бу эса меҳмондўстлик орқали амалга оширилади.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатига мувофиқ меҳмондўстлик «меҳмондўстга хос хислат, хатти-ҳаракат, меҳмон кутишни ўрнига қўйиш» демакдир¹⁰. Ҳозирги кунда меҳмондўстлик билан қилинган ташрифлар ҳам кимнингдир хонадонларида эмас, балки меҳмонхонларда тунаш ва дам олиш билан боғлиқ равишда амалга оширилмоқда. Шу туфайли меҳмондўстлик ва туризм атамаларини иқтисодий адабиётларда¹¹ бир-бири билан боғлиқ ҳолда қўлламоқдалар. Мамлакатимиз олимлари меҳмондўстлик ўрнига “меҳмоннавозлик” иборасини ҳам ишлатмоқда¹². Булардан ҳам кўриниб турибдики, меҳмондўстлик тушунчасининг табиатини очиб бериш туризмнинг назарий масалаларини қарашда муҳим аҳамият касб этади. Бунинг учун ҳар бир тушунчанинг таърифини ишлаб чиқишни тақозо қилади. Меҳмондўстлик ҳозирги пайтда туризмда кўрсатиладиган хизматларнинг тури бўлиб, маълум даражада тадбиркорлик аломатларига ҳам эга. Унинг шу мазмунидан келиб чиқиб меҳмондўстликка қуйидагича таъриф беришни мақсадга мувофиқ, деб топдик. **Меҳмондўстлик – бу меҳмонларни жойлаштириш, овқатлантириш, транспортда ташиш, экскурсия қилдириш, конференция ўтказиш, қўнғилочар каби хизматларни амалга ошириш билан боғлиқ муносабатлар мажмуидир.**

Меҳмондўстлик туризмнинг бир қисми сифатида мазкур соҳанинг ривожланиши учун катта аҳамиятга эга. Шу туфайли меҳмондўстлик индустриясини ташкил қилиш ҳам соҳанинг барқарор ривожланишини таъминлайди. Буларни инобатга олиб меҳмондўстлик индустриясининг ҳам таърифини ишлаб чиқишни мақсадга мувофиқ, деб топилди. **Меҳмондўстлик индустрияси деганда меҳмондўстликни амалга ошириш билан боғлиқ хизматлар бозорини шакллантириш ва ривожлантиришга қаратилган тадбиркорлик фаолияти тушунилади.**

Туризмга оид адабиётларда «туризм ва меҳмондўстлик индустрияси» термини кенг қўлланилиб келинмоқда¹³. Унда эътироф этишилича меҳмондўстлик туризмга нисбатан кенгроқ ва умумий тушунча деб қаралмоқда. Чунки, унинг вазифаси нафақат туристларнинг эҳтиёжларини, балки барча истеъмолчилар эҳтиёжларини қондиришга қаратилган, дейилмоқда. Бизнинг фикримизча, туризм ва меҳмондўстликни айри ҳолда қараб бўлмайди. Шу туфайли меҳмондўстлик индустриясини ҳам алоҳида кўриб чиқиш мумкин эмас, чунки туристлар ҳам саёҳат мақсадига боғлиқ

¹⁰ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ж. 2 Е-М

¹¹ Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). М.: ОАО НПО: Изд-во “экономика”, 2000., Уокер Дж. Введение в гостеприимство: Учебник / пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 1999., Основы управления предприятиями и организациями индустрии гостеприимства / Под ред. А.Браймера. – М., 1994. ва бошқалар.

¹² Маматкулов Х.М. Туризм ва сервисга оид изоҳли луғат. Самарқанд: СамИСИ, 2010. – 151 б.

¹³ Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. проф., д.э.н. А.Д. Чудновского. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 2001, – 400 с.

равишда ўзига хос эҳтиёжларга эга бўлган истеъмолчилар ҳисобланади.

Меҳмондўстлик индустрияси тарихан турли меҳмонхона корхоналари, яъни жойлаштириш хизматлари кўрсатувчи тармоқларда шаклланган. Умумий ҳолда меҳмонхона деганда ташриф буюрувчилар учун мебеллар билан жиҳозланган, яшаш учун тайёр ҳолга келтирилган хоналардан иборат бино тушунилади. Замонавий шароитда меҳмонхона фуқароларга, шунингдек, алоҳида туристлар ёки махсус гуруҳларга меҳмонхона хизматларини кўрсатувчи корхона ҳисобланади. Аммо бу тушунча бўйича ҳам турли қарашлар мавжуд. Уларни умумлаштириб, меҳмонхонага қуйидаги таърифни бериш мақсадга мувофиқдир.

Меҳмонхона деганда меҳмонларнинг (туристларнинг) вақтинча яшаши, яъни дам олиши ва ишлаши учун зарур бўлган шароитлар яратилган ва талаб қилинадиган қўшимча хизматларни кўрсатишга мўлжалланган махсус хўжалик тушунилади. Бизнинг фикримизча, ушбу таъриф меҳмонхонанинг мазмунини тўлиқ ўзида ифода этади.

Замонавий меҳмонхона корхонаси истеъмолчиларга нафақат турар жой ва овқатланиш хизматлари, балки транспорт, алоқа, кўнгилочар экскурсия хизматлари, тиббиёт, спорт, гўзаллик салонлари каби кенг қамровли хизматларни таклиф этади. Амалда меҳмонхона корхонаси туризм ва меҳмондўстлик индустрияси таркибида асосий функцияларни бажаради, истеъмолчиларга комплекс хусусиятларга эга меҳмонхона маҳсулотини таклиф этади. Бу маҳсулотнинг шаклланиши ва сотилишида туризм ва меҳмондўстлик индустриясининг барча секторлари ҳамда элементлари иштирок этади. Шу нуқтаи назардан ишда меҳмонхона бизнесини туризм ва меҳмондўстлик индустриясининг таркибий қисми сифатида мустақил кўриб чиқишни мақсадга мувофиқ, деб топдик. Шу боис баъзи масалалар маълум даражада туризм ва меҳмондўстлик индустрияси билан узвий алоқада ўрганилди.

Меҳмондўстлик индустрияси фан ва техника ривожланиши натижасида инсонларга қулайлик яратувчи миллионлаб ходимлар фаолият кўрсатувчи кучли индустрияга айланди. Меҳмондўстлик индустрияси инсон касбий фаолиятининг турли соҳаларини бирлаштиради: туризм, меҳмонхона ва ресторан бизнеси, умумий (оммавий) овқатланиш, дам олиш ва кўнгилочар хизматлар, анжуманлар ва кўргазмалар ташкил этиш, спорт, музей, кўргазма, экскурсия фаолияти, шунингдек меҳмондўстлик соҳасидаги касбий йўналишларни ўз ичига олади.

Туризм хизмат кўрсатиш соҳасига тегишли бўлиб, иқтисодиётнинг жадал ривожланаётган тармоқларидан бири бўлганлиги туфайли мамлакатимизда ҳам унинг юқори суръатлар билан ўсиши, ката ҳажмдаги валюта тушумларини таъминлаш орқали иқтисодиётга ижобий таъсир этиб, туризм индустриясининг ривожланишига имкон яратмоқда. Кейинги йилларда меҳмонхона бозорида таклифнинг ошиши билан бир пайтда жойлаштириш хизматларига бўлган талабнинг пасайиши кузатилмоқда. Бу ҳолат рақобатнинг кучайишига олиб келди. Меҳмонхона бизнесида

рақобатда устунликка эришишнинг асосий йўналишларидан бири рақобатчиларга бўлган юқори сифатли хизматларни таклиф этишдир.

Туризм асосан, ўз ичига инсонларнинг кўнгил ёзиш, хордиқ чиқариб дам олишга мўлжалланган ҳатти-ҳаракатларини олади. Бундан ташқари, туризмга иш ҳамкорлари ва узоқдаги дўст-қариндошлар билан учрашиш кабилар ҳам кирсада, бундай саёҳатлар давомида ҳам кўнгилхушлик ва хордиқ ёзишлардан воз кечилмайди.

Туризм мураккаб социал-иқтисодий система сифатида турли вазифаларни бажаради. Уларга: таништирув, рекреацион ёки соғломлаштириш, сиёсий, иқтисодий, тарбиявий йўналишларни киритиш мумкин. Саёҳат орқали инсон дунёни танийди, тажриба орттиради, янгиликлар кашф этади, ўзининг дунёқарашини шакллантиради ва бунинг натижасида фан, маданият, санъатни ривожлантириб ижтимоий ривожланишнинг асосий омилларига айланади. Саёҳат орқали одамлар ўзларининг соғлиқларини тиклайдилар, янги таъсиротлар олиб ўзларининг физик ва психологик ҳолатларини яхшилайдилар. Туризм ёрдамида мамлакатлар ташқи иқтисодий алоқаларни йўлга қўядилар. Чунки тарихан туризм доимо тинчлик ва дўстлик тимсоли сифатида мамлакатларни ўзаро боғлаган. Буларнинг барчаси миллат маданиятини кенгайтирган ва ўзаро тинч муносабатларни ўрнатган.

Туризмнинг иқтисодий вазифаси шуки, туризм бу мамлакатда илғор тармоқ бўлиб, туризм билан ҳамкорликда ишлаётган айрим иқтисодий фаолият турларини ривожланишига ёрдам беради. Туризмнинг тарбиявий йўналишдаги вазифаси шундан иборатки, инсон саёҳат натижасида билим ва тажриба олади, бундан ташқари чиниқади, қийинчиликларни бартараф этади, мамлакатини соғинади ва қадрлайди, бошқа миллат дунёқарашига, урф-одатларига ҳурмат билан қарайдиган бўлади.

Рузибой Нормухоматов – СамИСИ профессори,
Акрам Гафуров – СамИСИ катта ўқитувчиси,
Суннатилло Бозорбоев– СамИСИ талабаси

ОҚСИЛГА БОЙ ЧИҚИТЛАР ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда етиштириладиган ўрикнинг Юбилейный Навоий, Арзами, Кўрсодик помологик навлари данаги мағзининг (ядро) таркибидаги оксил миқдори ва унинг аминокислота таркиби бўйича олинган тадқиқот натижалари келтирилган. Шунингдек, бу хом ашёдан нон – булка ва баъзи бир қандалот маҳсулотларининг таркибини ўрин алмаштирайдиган аминокислоталар билан бойитилиши масалалари ҳам ўрганилган.

Калит сўзлар: ўрик данаги, ўрик данаги мағзи, оксил, аминокислота, ўрин алмаштирайдиган аминокислота.

Аннотация: В статье представлены результаты определения белкового и аминокислотного состава ядер косточек абрикосов помологических сортов Юбилейный Навои, Арзами, Курсадик, выращиваемых в Узбекистане. Также изучены вопросы обогащения хлеба - булочек и некоторых кондитерских изделий из этого сырья незаменимыми аминокислотами.

Ключевые слова: косточка абрикоса, ядра косточек абрикоса, белок, аминокислота, незаменимая аминокислота.

Abstract: The article presents the results of determining the protein and amino acid composition of the kernels of apricot pits of pomological varieties Yubileiny Navoi, Arzami, Kursodik grown in Uzbekistan. The issues of enrichment of bread - buns and some confectionery products from this raw material with essential amino acids have also been studied.

Key words: apricot kernel, apricot kernels, protein, amino acid, essential amino acid.

Кириш: Бугунги кунда ер шари аҳолисининг оқсилга бўлган талабини қондириш муаммоси тобора катта аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. Бу ҳолат нафақат ер шари аҳолиси сонининг тез суръатлар билан ўсиши, балки ўсимлик оқсилларининг асосий манбаи ҳисобланган бошоқли донларнинг ҳосилдорлигининг ошиши билан уларнинг таркибидаги оқсил миқдорининг камайиб бориш тенденциясига эга эканлиги билан ҳам изоҳланади.

Бундай шароитда аҳолининг ўсимлик ва ҳайвонот оқсилларига бўлган талабини қондиришнинг янги йўллари излаш муҳим аҳамият касб этади. Муаммони ҳал этиш йўллари эса ҳар хил. Шу сабабли оқсил танқислигини ҳал этишда турли соҳа мутахасислари иштирок этишмоқда.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили: Ҳозирги кунда дунё миқёсида кенг доирада селекция ишлари натижасида юқори даражада оқсил тутувчи ўсимлик навларини яратиш бўйича изланишлар олиб борилмоқда.

Шу билан биргаликда олдинлари чиқит ҳисобланган – иккинчи даражали хомашёлардан озик – овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган тўлиқ қийматли оқсилларни олишнинг биокимёвий усулларига ҳам катта эътибор қаратилмоқда (2).

Тадқиқот методологияси: Ана шундай иккинчи даражали оқсилга бой хомашёлардан бири данакли меваларни консерва заводларида қайта ишланганда чиқадиган данаклар ҳисобланиб, уларнинг данагининг ичидаги мағзи (ядро) юқори озуқавий ва биологик қийматга эгадир.

Таҳлил ва натижалар: Бизнинг олиб борган тадқиқот ишларимиз натижасига кўра ўрик данаги мағзининг (ядро) ҳиссаси ўрикнинг помологик навига боғлиқ бўлиб, 20 фоиздан 30 фоизгачани ташкил этади. Шу сабабли ўрик данаги мағзининг таркибида оқсил миқдорини ва унинг аминокислота таркибини ўргандик. Ўрик данагида оқсилнинг умумий миқдорини Кьельдал усулида (1), оқсилнинг аминокислота таркибини эса “Хитачи” фирмаси ишлаб чиқарган аминокислота анализатори ёрдамида аниқладик.

Тадқиқот объекти сифатида М.Мирзаев номидаги Ўзбекистон

боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий - текшириш институти Самарқанд филиали боғларида етиштирилган ўрикнинг Юбилейный Навоий, Арзами, Кўрсодиқ помологик навлари танланди. Тадқиқот натижалари 1 – жадвалда келтирилади.

1 – жадвал

Ўрик данаги оксилнинг аминокислота таркиби (Хўл протеинга нисбатан % ҳисобида).

Аминокислоталар	Юбилейный, Навоий	Арзами	Кўрсодиқ
Лизин	3,88	3,61	4,92
Гистидин	2,65	1,85	2,02,
Агинин	9,92	10,35	11,05
Аспарагин кислота	11,92	10,93	11,35
Треонин	2,55	2,10	2,68
Серин	3,73	3,42	3,41
Глутамин кислота	28,12	24,62	22,52
Пролин	4,12	6,14	4,24
Глицин	5,09	4,70	4,22
Аланин	4,30	4,95	5,33
Цистин	2,38	2,42	2,65
Валин	3,29	4,53	4,71
Метионин ^х	-	-	-
Изолейцин	3,62	3,92	3,96
Лейцин	7,10	6,62	7,35
Тирозин	2,20	3,28	3,00
Фенилаланин	5,06	5,89	5,27
Триптофан	1,36	1,29	1,51
Хўл протеин, % хавода қуритилган массага нисбатан	21.82	18.76	18.68

х- аниқланмаган

1 – жадвалда келтирилган маълумотлардан кўришиб турибдики, ўрик данагининг мағзида оксил миқдори Юбилейный Навоий навида – 21,82 % ни Арзамида 18,78 %, Кўрсодиқда эса 18,86 фоизни ташкил этади. Бу эса ўрик данаги мағзида оксил миқдори гўштдаги оксил миқдоридан ҳам бирмунча ортиқ эканлигини кўрсатади.

Маълумки, оксилларнинг биологик қиймати уларнинг таркибига кирадиган ўрин алмаштирмайдиган аминокислоталар миқдори ва уларнинг нисбати билан баҳоланади. Бу аминокислоталардан атига биттасигина бўлмаслиги, инсон организмда ўзига хос бўлган модда алмашинувининг бузилишига олиб келади.

Шу сабабли таркибида оксил тутувчи хом ашёларнинг озик – овқат

маҳсулотларига қўшиш асосида уларнинг таркибини бойитиш ва ўрин алмаштинмайдиған аминокислоталар нисбатини оптималлаштириш муҳим илмий – амалий аҳамият касб этади.

Бизнинг тадқиқот ишларимиз натижалари умумлаштирилган 1 – жадвал маълумотлари шундан далолат берадики, ўрик данагининг таркибига кирувчи ўрин алмаштинмайдиған аминокислоталарнинг умумий ҳиссаси, унда мавжуд бўлган аминокислоталарнинг 26 – 30 фоизини ташкил этади. Ўрикнинг биз ўрганган помологик навлар лизин, треонин, валин, лейцин, фенилаланин, триптофан каби ўрин алмаштинмайдиған аминокислоталар бўйича бир – биридан кескин даражада фарқ қилмаслигини кўрсатади. Шунингдек, ўрик данаги оксили таркибида ноёб аминокислоталар ҳисобланадиған триптофан, лизин, валин каби аминокислоталарнинг нисбати энг қулай нисбатда эканлигини ҳам кўриш мумкин.

Ўрик данаги мағзининг оксили таркибида ўрин алмаштинмайдиған лейцин аминокислотаси энг кўп миқдорни ташкил этиши аниқланди. Унинг миқдори жами аминокислоталар миқдорининг 7,10 фоизини ташкил этади. Маълумки, бу аминокислота валин ва изолейцин аминокислоталари билан биргаликда мускул толаларини ҳимоя қилади ва унинг қайта тикланишига ёрдам беради. Инсон организмида бу аминокислота сўлак безларида, талокда, жигарда, буйракда, қон зардоби оксили таркибида доимий равишда бўлади. Шунингдек, бу аминокислотанинг инсон организмида етишмаслиги модда алмашинуви жараёнларининг бузилиши, иммун тизимининг бир маъромда ишлашидан тўхтаб қолиши ва мускул массасидаги йўқотишларга ҳам олиб келиши мумкин. Шу сабабли ҳам спортчиларнинг мусобоқаларда кўп куч сарфидан кейин мускул массасининг қайта тикланишини таъминлаш учун лейцин фаол биологик кўшимча сифатида қабул қилинади.

Ўрик данаги мағзининг оксили таркибида миқдор жиҳатидан иккинчи ўринда фенилаланин ўрин алмаштинмайдиған аминокислотаси туради. Унинг миқдори жами аминокислоталарнинг 5,06 фоизини ташкил этади. Бу аминокислота ҳам ҳаёт учун энг зарур аминокислота ҳисобланади. Шуни алоҳида қайд этиш зарурки, бу аминокислота инсоннинг хуш кайфиятини таъминловчи серотанин ва дофамин гормонларининг синтезида иштирок этади. Шунингдек, бу аминокислота қалқонсимон безнинг асосий гормони тироксиннинг ҳосил бўлишида иштирок этиб, унинг нормал ишлашини таъминлайди. Мана шулар ва бошқалар ўрик данаги мағзини нон ва қандалот маҳсулотлари ишлаб чиқаришда кўшимча хомашё сифатида қўллаш уларнинг аминокислота таркибини мувозанатлаштириши мумкинлигидан далолат беради.

Бизнинг ўтказган тадқиқот натижаларимиз бўйича ўрик данаги мағзини нон ишлаб чиқаришда ун массасига нисбатан беш фоиз миқдорда қўшилиши ноннинг ранг ва таъм кўрсаткичларининг табиийлигини ўзгартирмасдан, уларнинг таркибини оксил ва ўрин алмаштинмайдиған аминокислоталар билан бойитиш мумкинлигини кўрсатади. Шунингдек,

ўрик данагини қандалот маҳсулотларининг таркибини, бойитишда ҳам қўллаш мумкин деб ҳисоблаймиз.

Хулоса ва таклифлар: Ўрик данаги мағзи оқсил таркибида ўрин алмиштирмайдиган аминокислоталар мавжуд бўлганлиги сабабли, бу хомашёларни нон – бўлка ва баъзи бир қандалот маҳсулотларининг аминокислота таркибини мувозанатлаштиришда қўллаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ермаков А.И. Методы биохимического исследования растений. – Л.: Агропромиздат, 1987.
2. Щеколдина Т.В. Получение белкового изолята из подсолнечного шрота. Известия вузов. Пищевая технология, 2008, № 1.

Анвар Нематович Холиқулов – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, “Иқтисодий таҳлил ва статистика” кафедраси мудири, и.ф.н., доцент.

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ФАОЛИЯТИНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ

Аннотация: мақолада хизмат кўрсатиш фаолиятининг назарий таҳлили, айниқса хизмат кўрсатиш фаолияти, сервисология тушунчаларининг мазмун ва моҳияти батафсил ёритиб берилган

Калит сузлар: хизмат, хизмат кўрсатиш, хизмат кўрсатиш фаолияти, сервисология, бошқарув, самарадорлик.

Аннотация: в статье подробно разъясняются теоретический анализ сервисной деятельности, особенности содержания и сущности сервисной деятельности, концепции сервисологии.

Ключевые слова: сервис, оказание услуг, сервисная деятельность, сервисология, управление, эффективность.

Abstract: the article explains in detail the theoretical analysis of service activities, the features of the content and essence of service activities, the concept of service science.

Key words: service, provision of services, service activity, service science, management, efficiency.

Турли хил жамиятларда хизмат кўрсатиш фаолиятини илмий тушуниш тарихий эволюция таҳлилини ҳозирги замонга хослигини ифодалайди.

Бизнинг фикримизча, хизмат кўрсатиш фаолияти деганда – Бу одамлар фаолиятини жамоавий ҳамда индивидуал хизматларини ўзаро таъсири амалга ошишининг намоён бўлишидир. Бу ўзаро таъсирлар бир томондан турли хил талабларни ўзлаштириб, белгиланган фойдани олишни хоҳлайди. Бошқа томондан эса аниқ хизматни кўрсатиб, уларга ҳам худди шундай фойдани олишни намоён қилади. Бу муносабатларнинг мақсади моддий бойликлар тўплаш эмас балки инсоният талабини қондиришдир.

Тарихда ўзини – ўзи таъминлаш ва қариндошчилик ўзаро ёрдамидан ўсиб чиқиб, сервис хизмати муваффақиятли бозор муносабатида яхлит ҳолатга келтирилди. Бу ишчилар меҳнاتини касбга бўлинишини ҳамда уларнинг корхона эгаларини бозордаги хизмати фаоллигини шартлаб қўйди. Бу хизмат кўрсатиш фаолиятини иқтисодиётга боғлиқ бўлмаган хусусияти ижтимоий ва таъсирчан қатъийлигини кучайишидан далолат беради. Хизмат кўрсатиш фаолиятининг мураккаб хусусияти сервисологиядир.

Сервисология – хизмат кўрсатиш фаолияти ҳақидаги фан бўлиб, яъни ҳозирги кун дунё аналитикасида халқаро интизом, теоритик ва амалий текширишлари соҳалари шаклланиб бораётган фандир. Хизмат кўрсатиш доирасидаги меҳнатдан саноат ёки қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш меҳнати фарқ қилиниши аниқланганлигига анча вақт бўлган. Аммо ўз – ўзидан хизмат кўрсатиш хусусияти узок вақт текширувчилар учун, узок вақтгача ноаниқлигича қолиб келди. Хизмат кўрсатиш хусусиятини одамлар маданий ҳаётида жамоа ишлаб чиқариш боғлиқлигига кўп вақт керак бўлади. Қуйида хизмат кўрсатиш фаолияти илмий таҳлилини асосий ва шаклланиш босқичларини кўриб чиқамиз. Хизмат кўрсатиш фаолиятини ўрганишни умумий назарий ва илмий таҳлил хусусиятларини очишдан бошлаймиз. Ҳозирги вақтда хизмат кўрсатиш фаолиятини илмий таҳлил бошқа ҳар қандай илмий йўналишлар каби ўзининг предметини турли даража ва компонентларга эга сифатида қаралади. Хизмат кўрсатиш фаолияти ҳақидаги маълумотлар йиғилиб эмпирик даража босқичли таҳлили амалга оширилади. Бу ерда хизмат кўрсатиш фаолияти табиати аниқланади унинг факт жараёнлари хусусияти тавсифланиб, унинг асосий қисми ва чегаралари аниқланади. Хизмат кўрсатиш фаолияти ҳақидаги умумлашган назарий тушунчаларни юзага келиши билан боғлиқ ҳолда анча мураккаб таҳлилларни билишни кейинги босқичларда амалга оширилади. Умумий назарий таҳлил жамиятда хизмат кўрсатиш фаолиятини англашни тўлиқ қондирилиш сифатининг юқори даражаси тушунилади. Ушбу даражадаги англашни назарий аспектларини билиш хизмат кўрсатишнинг методологик таҳлилларни ишлаб чиқишга йўл қўяди. Методологик таҳлил остида умумназарий таҳлил тушунчалар тизимини билиш қонуниятлари, унинг моҳиятини тушунтиришдаги ўрни, тарихий эволюциясидаги қонуниятлари, ҳамда жамият ишлаб чиқаришда социал тузилиши ва амалиётдаги ўрни тушунилади.

Кўплаб ижтимоий ва гуманитар фанларда таҳлилнинг аниқ даражаси амалиёт фаолиётида олинган илмий натижаларни қўллаш муҳим аҳамият касб этади. Хизмат кўрсатиш фаолияти ҳақидаги фанда аниқ даража ўта муҳим аҳамиятга эга бўлиб, хизмат кўрсатишни аҳолига хизмат кўрсатиш ҳақидаги бир қанча саволлар, шу доира ишчилари, давлат ҳокимияти ташкилотлари, ҳамда кўп сонли исътемоّلчилар учун ўта муҳимдир. Ҳар қандай объектни илмий таҳлилдаги асосий маъно предмети эга бўлиб, хизмат кўрсатиш моҳиятини тўлиқ намоён бўлишини таъминлайди. Хизматлар тўғрисидаги назарий тушунчалар уларнинг бошланғич этапидаги таҳлили

иқтисодиётда яққол йўналишга эга. XX – асрнинг ўрталарида хизмат кўрсатиш фаолиятини тушуниш халқаро меъёрлар характери хусусиятига эга бўлиб, ушбу ҳолатда иқтисодий, ижтимоий, бошқарув ва бошқа аспектлар таҳлили тенг ҳуқуқли деб қаралди. Тарихий амалиётда хизматни илмий таҳлили империк фактларни йиғиш билан эмас, балки иқтисодий ва ижтимоий табиатни аниқлаш билан бошлаган. Бу жараён 18-19- асрларда Англия сиёсий иқтисодиётида юзага келди.

Англия сиёсий иқтисодчилари хизматни иқтисодий муносабатларни таркибий қисми деб қаради. Шунинг учун олимлар хизматни номоддий фойдага киритишди. Хизмат характерини тушунишда яна бир асосий хусусият фойдали меҳнат бўлиб, бу техника яратиш кундалик эҳтиёж моллари билан боғлиқлигини хизмат доирасида фойдасиз меҳнатга нисбати сифатида қаралди. Хизмат кўрсатиш фаолиятида моддий ишлаб чиқаришда фойдали меҳнатдан фойдасиз меҳнатни хизматни кўп турини кўрсатади ва сезилмайдиган меҳнатларнинг хусусиятларини бир-бирдан фарқлайди.

XX – асрнинг 50-60 йилларидан бошлаб Шимолий Америка ва Ғарбий Европа давлатлари иқтисодиётда хизматни жадал ривожланиш жараёни объекти сифатида қаралади. XX – аср ўрталарида иқтисодиёт амалиётида юзага келган ўзгаришлар таъсирида Ғарб мамлакатларида оммавий психологик ҳамда назарий фикрларни кенгайтириб, иқтисодий ривожланишни ҳар томонлама тўлиқ ўрганишни тақазо этади. Иқтисодиёт фанида хизмат фойдали меҳнат элементи сифатида қаралади. Инсониятга фойда келтирадиган ҳар қандай фойдали хизмат фойдали меҳнат деб аталади. Хизмат доирасидаги бозор муносабатлари элементларининг товар ишлаб чиқариш доирасида хизмат кўрсатиш фаолияти ўзига хос хусусиятларига эга.

Хизмат кўрсатиш фаолиятида методологик таҳлилнинг назарий маданий – антропологик, политологик, ижтимоий психологик ҳамда ижтимоий тушунчалар қўллана бошланиши билан бойиди.

Юқоридаги ғояларга асосан хизматлар жамият ва индивидуал турларга бўлинади. Хизмат доирасини ривожланишини социологлар бевосита ҳозирги замон ишлаб чиқаришдаги ишчиларнинг вақтини ошириш билан боғлайди. Бу ҳақда социология фанида бир қанча билимлар ривожланиб борди. Соғломлаштириш ва тиббий хизматни ўрганишда биология, психология ва медицина фанларининг билим ва ютуқларини ўрганиш билан амалга оширилади.

Туризм ва саёҳат билан боғлиқ бўлимида география ландшафтлар иқлим ҳақида илмий маълумотлар қўлланилади. Хизмат кўрсатиш самарадорлигини оширишда маркетинг ва рекламанинг имкони бўйича қўллаш амалиётда бизнес тавсия этилади.

Хизмат кўрсатиш фаолиятини текширишда асосий йўналиш ишлаб чиқариш менежменти ҳақидаги тушунчалар шаклланиши билан боғлиқ бўлиб, бунга менежмент хизмат кўрсатиш фаолиятининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиб ёндошади. Менежмент таҳлиliga корхона

табиати ва моҳиятини ундан ташқари бозор шароитида самарадорлигини баҳолаш билан боғлиқ ҳолда тушунилади.

1-жадвал.

Корхоналарнинг ташкилий асослари тўғрисида теоретик тушунчалар эволюцияси, бошқарув фаолияти ва унинг самарадорлик мезонлари

Концепциялар, мактаб ва муносабатлар	Аспектларда ташкиллаштириш модели		
	Корхоналарни ривожлантириш	Менежмент фаолиятини устуворлиги	Самарадорлик мезонлари
Илмий бошқарув мактаблари (1885-1920)	Механик конструкция	Ишлаб чиқаришни тезкор бошқариш	Иқтисодий самарадорлик ёки ресурсларни роционал қўллаш
Инсоной муносабатлар мактаби (1930-1950)	Меҳнат тақсимотидан тузилган одамлар жамоаси	Ходимларни бошқариш ёки ташкиллаштириш	Психологик ва социал омилларни ҳисобга олувчи иқтисодий самарадорлик
Тизимли муносабат (50 – йилларнинг охиридан шу кунга қадар)	Мураккаб иерархик кўп табақали тизим	Стратегик менежмент	Мувофиқлик тизим
Ситуацион муносабат (60 – йилларнинг охиридан шу кунга қадар)	Хар – хил гуруҳлар қизиқишини ҳисобга олган, хар – хил ўзгарув-чиларга ва мақсадларга эга бўлган жамоа ташкилотлари	Ташкилотнинг хар – хил бўлмларидан ўзаро ташкиллаштириш умумий мақсадини биргаликдаги сиёсати	Социал иқтисодий мақсадга мувофиқлик

Шу ўринда назарий менежмент тушунчаси аста секин умумлашиб ва мураккаблашиб бормоқда. Корхона хизмат кўрсатиш фаолиятининг бошқаруви кўп функциялари сифатида қаралади. Яъни бунда корхоналарнинг фақатгина ишчилар бошқаруви ва моддий молиявий таҳлилни хар томонлама назарда тутилган.

Бундан ташқари менежмент хизматига жорий ва стратегик бошқарув, ишчилар бошқаруви, молиявий инвестицион, табиатни қўриқлаш йўналишидаги хизматлар киради.

Хизмат кўрсатиш фаолиятига назарий таҳлилни мураккаблашуви унга қўшимча объектларни қўллашни тавсия этади. Хозирги кунда бу фан халқаро меъёрлар йўналишидаги тушунча бўлиб, асосий ролни ижтимоий ва иқтисодий таҳлилларни бажаради. Бундан ташқари назарий даражадаги тушунчалар ушбу фанда аниқ даражада эга бўлиб, илмий тушунча, хулоса ва тавсиялар сервис фаолияти амалиётида қўллашни мақсад қилиб қўяди.

Zayniddin Komila Nabijon qizi – O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti

MILLIY IQTISODIYOTNING BARQAROR RIVOJLANISHINI TA’MINLASHDA VAQF INSTITUTINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Annotsiya. Ushbu tezisdagi vaqf tushunchasining mohiyati, undan ko‘zlangan asosiy maqsadlar yoritib berilgan. Shuningdek, vaqfning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati atroflicha tahlil qilingan. Izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, vaqf institutining rivojlanishi davlat xarajatlarini kamaytirish, foiz stavkasini tushirish, kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, bir qator Barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda yordam beradi. Vaqfning shu kabi ijtimoiy-iqtisodiy afzallillarini inobatga olgan holda, tezis yakunida vaqf institutini rivojlantirish bo‘yicha zarur chora-tadbirlar bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: vaqf, habs, vaqf instituti, iqtisodiy o‘shish, ijtimoiy-iqtisodiy farovonlik.

Аннотация. В данном тезисе разъясняется сущность понятия вакфа и его основные цели. Также была подробно проанализирована социально-экономическая значимость вакфа. Исследования показывают, что развитие института вакф способствует сокращению государственных расходов, снижению процентных ставок, поддержке малого и среднего бизнеса, а также реализации ряда целей устойчивого развития. Учитывая такие социально-экономические преимущества вакфа, в конце тезиса были разработаны рекомендации по необходимым мерам по развитию института вакфа.

Ключевые слова: вакф, хабс, институт вакфа, экономический рост, социально-экономическое благосостояние

Abstract. In this thesis the essence of the concept of waqf and its main goals are explained. Moreover, the socio-economic significance of the foundation was analysed in detail. Research shows that the development of the waqf institution helps to reduce government costs, lower interest rates, support small and medium-sized businesses, as well as contributes to the implementation of a number of Sustainable Development goals. Taking into account such socio-economic advantages of the foundation, at the end of the thesis, recommendations on the necessary measures for the development of the foundation waqf institution were developed.

Key words: waqf, habs, waqf institution, economic growth, socio-economic welfare.

Dunyo bo‘ylab azaldan har bir mamlakat, shubhasiz, iqtisodiy o‘shish va rivojlanishga intilib kelgan va bu maqsadga erishish yo‘lida iqtisodchilar tomonidan taklif etilgan kapitalizm, sotsializm va kommunistika kabi turli nazariyalar asosida o‘z siyosatlarini olib borishga harakat qilganlar, biroq ular ko‘pincha qisqa muddatli samara bergan yoki muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Holbuki, Islom ijtimoiy-iqtisodiy farovonlikka erishish uchun o‘ziga xos iqtisodiyot hamda zakot va vaqf kabi iqtisodiy institutlarni taqdim etadi. Xususan, vaqf islom iqtisodiy tizimining aynan shu maqsadga erishishda

nihoyatda keng qamrovli yordam beruvchi institutlaridan biridir.

Vaqf “sadaqai joriya” yoki “doimiy sadaqa” deb ham ataladi, bunda vaqf qiluvchiga uning vafotidan so‘ng ham savob beriladi. “Vaqf” so‘zi arab tilidan “tutib turish” degan ma‘noni bildiradi. Ta‘kidlash joizki, ko‘plab fiqhiy adabiyotlarda vaqf so‘zi bilan bir qatorda habs tushunchasi ham keng qo‘llaniladi. Darhaqiqat, Qur‘on va hadisda vaqf so‘zi to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘llanilmagan bir paytda, vaqfga dalolat qiluvchi hadislarning birida aynan habs atamasi ishlatilganini ko‘rishimiz mumkin.

Ibn Umardan rivoyat qilingan hadisda aytilishicha, uning otasi Umar ibn Xattob Xaybardan bir parcha yer oldi va shu zahoti Rasululloh (s.a.v) huzurlariga kelib, u yerdan iloji boricha samarali foydalanish uchun Payg‘ambarimizdan maslahat so‘radi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: “Istasangiz, u yerni yaxlit holda saqlang (habs qiling) va hosilini sadaqa qilib bering”. Shu voqeadan so‘ng Hazrati Umar (r.a.) ushbu yerni vaqf qildilar va hosillarni kambag‘allarga, xizmatkorlarga, Alloh yo‘lidagilarga va musofirlarga tarqatdilar. Ko‘plab fiqhiy kitoblarda aytilganidek, ushbu tabarru‘ga asoslangan amalning savobi abadiydir.

Shu o‘rinda aytib o‘tish lozimki, vaqf quyidagi maqsadlarni o‘zida aks ettiradi:

- a. Alloh taologa yaqinlashish;
- b. Alloh taologa ibodat qilish;
- c. Umr bo‘yi va o‘limdan keyin doimiy sadaqa mukofotini olish;
- d. Islomiy ta‘limotlar va ilmiy faoliyatni jonlantirish uchun masjid va maktablar qurish kabi vaqf mulkining afzalliklarini musulmon jamiyati o‘rtasida bo‘lishish;
- e. Ummatning birligini mustahkamlash;
- f. Musulmonlarning mol-mulkiga egalik va aktivlarni bo‘lishish huquqini saqlab qolishni ta‘minlash¹⁴.

Shunday qilib, vaqfdan ko‘zlangan asosiy maqsad jamiyatning kam ta‘minlangan a‘zolari, kambag‘al va muhtojlar, yetim va bevalar, musofirlar va talabalarning turmush darajasini, iqtisodiy ahvolini, sog‘lig‘i va ta‘limini yaxshilash, suv ta‘minoti, daromadlar mutanosib ravishda qayta taqsimlanishiga erishish, ijtimoiy-iqtisodiy farovonliklarini oshirish, ularning jamoatchilik ishtirokini kengaytirish, xavfsizlikni ijtimoiy himoya qilish, shuningdek, jamiyatning kam ta‘minlangan a‘zolarining asosiy ehtiyojlarini ta‘minlash uchun barcha zaruriy choralarni ko‘rish hisoblanadi¹⁵.

Ta‘kidlash joizki, vaqf bugungi kunga qadar ko‘plab mamlakatlarning iqtisodiy va ijtimoiy hayotiga qo‘shgan xilma-xil va keng ko‘lamli hissasi bilan o‘ziga xos hayotiy va muhim rol o‘ynagan. Uning ahamiyati qishloq xo‘jaligi, sanoat va ijtimoiy-iqtisodiy soha kabi barcha tarmoqlarda yuqori ekanligi alohida

¹⁴ <https://www.jawhar.gov.my/wp-content/uploads/2021/12/waqf-information.pdf>

¹⁵ https://www.academia.edu/40799054/potentials_of_the_institution_of_waqf_towards_economic_growth_and_development

еʻtiborga loyiq. Vaqf milliy iqtisodiyot rivojlanishiga turli yoʻllar bilan hissa qoʻshadi (1-rasm).

1-rasm. Vaqfning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.

Oziq-ovqat, sogʻliqni saqlash va taʻlimni rivojlantirish orqali kambagʻallikni qisqartirish. Iqtisodiyotda jamiyat aʼzolari oʻzlarining asosiy biologik ehtiyojlarini qondirishda qiyinchiliklarga duch kelganda, ijtimoiy va iqtisodiy majburiyatlarini bajara olmay qolgan holda, ishsizlik, daromadlarning past darajasi, sifatsiz taʻlim va sogʻliqni saqlash kabilar, shubhasiz, iqtisodiy barqarorlik yomon ahvolda yoki xavf ostida ekanligini koʻrsatadi. Shu oʻrinda, kambagʻallikni qisqartirishda taʻlim va sogʻliqni saqlash sohalari alohida qoʻllab-quvvatlashni talab qiluvchi muhim sektorlar hisoblanadi desak, mubolagʻa boʻlmaydi.

Taʻlim masjidlardan keyingi oʻrinda vaqf qoʻllab-quvvatlashi va investitsiyalarini oʻziga jalb qiluvchi ikkinchi ijtimoiy institut hisoblanadi¹⁶. Islomning ilk davrlaridanoq taʻlim xayriya mablagʻlari hisobidan keng miqyosda moliyalashtirilib kelingan. Jumladan, 972-yilda Qohirada (Misr) tashkil etilgan, asrlar davomida musulmon olamidagi eng mashhur madrasalardan biri sanalib kelgan Al-Azhar universiteti, boshqa koʻplab madrasalar singari xayriya jamgʻarmasi hisobidan tashkil etilgan taʻlim maskani hisoblanadi. Universitet milodiy 1812-yilgacha vaqf daromadlari hisobidan moliyalashtirilgan. Aytish

¹⁶ https://www.academia.edu/40799054/potentials_of_the_institution_of_waqf_towards_economic_growth_and_development

lozimki, ta’limni moliyalashtirish nafaqat, diniy ilmlarni o’qitish, balki kitoblar, kutubxonalar, talabalarga stipendiyalar hamda o’qituvchilar va boshqa xodimlarning maoshlarini ham qamrab olgan.

Hozirgi vaqtda vaqfdan sog’liqni saqlash sohasida foydalanish amaliyoti Islom hamkorlik tashkilotiga (IHT) a’zo mamlakatlarda keng tarqalgan. Jumladan, Indoneziyada “Dompert Dhuafa”¹⁷ nomli vaqfga asoslangan kasalxonalar mavjud. Shuningdek, mamlakatdagi “Sulton Agung” vaqf kasalxonasi, Milliy Zakot Kengashi (BAZNAS) kasalxonasi va boshqalar ham vaqfga asoslangan sog’liqni saqlash sohasini rivojlantirishga harakat qilmoqdalar. Malayziyada sog’liqni saqlash vaqfi ijtimoiy va biznes bo‘linmalarini o‘z ichiga olgan Vaqf An-Nur Korporatsiyasi (WANCorp) tomonidan boshqariladi¹⁸. U butun Malayziya bo‘ylab 24 ta klinika, 26 ta kasalxonalar, shuningdek, chet elda 4 ta kasalxonaga ega bo‘lib, 5 Malayziya ringgitini, shu jumladan dori-darmonlarni qoplab beradi¹⁹.

Shubhasiz, vaqf yordami bilan sog’liqni saqlash va ta’lim olish sohasini qo‘llab-quvvatlash kambag‘al aholi qatlami uchun o‘z turmush farovonliklarini yaxshilab olishlari uchun keng imkoniyatlar taqdim etishi mumkin.

Davlat xarajatlarini kamaytirish. Agar vaqf muassasasi to‘g‘ri va samarali tashkil etilsa, davlat ehtiyojlari uchun xususiy sektordan katta miqdorda mablag‘lar yig‘ish mumkin. Xususiy sektorning ixtiyoriy ko‘magi davlat xarajatlari hajmini kamaytirishi mumkin, bu esa oxir-oqibat uning iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytiradi.

Jumladan, masjidlar, maktablar, kasalxonalar, yo‘llar qurilishi, suv ta’minoti va to‘g‘onlar qurish orqali vaqf instituti ijtimoiy ne‘matlar va rivojlanish loyihalarini taqdim etgan holda hukumatga o‘z xarajatlarini minimallashtirishga yordam berishi yoki yuqoridagi maqsadlarga ajratilishi mo‘ljallangan mablag‘larning boshqa sohalarga yo‘naltirishga imkon berishi mumkin.

Daromadlarning taqsimlanishini tiklash. Vaqfning yana bir o‘ta muhim vazifasi shuki, u nafaqat davlat xarajatlarini minimallashtiradi, balki natijada foiz stavkasini ham kamaytirishga, daromadlarning iqtisodiyotda yaxshiroq taqsimlanishiga ham imkon beradi. Boylarning jamoat maqsadlari uchun ixtiyoriy xayriyalari orqali vaqf instituti jamiyatda boylikning qayta taqsimlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin²⁰. Aytish lozimki, hukumatning budjet siyosati, soliqlar va davlat transfertlari orqali qayta taqsimlashidan ko‘ra, vaqf orqali bu jarayonning amalga oshishi ancha ijobiy samaraga ega hisoblanadi, chunki soliqlar vositasida daromadlarning mutanosib taqsimlanishiga erishish ko‘proq

¹⁷ “Dompert Dhuafa” indonez tilida so‘zma-so‘z “kambag‘allar uchun hamyon” degan ma’noni anglatadi. Shuningdek, u “kambag‘allar uchun xayriya” degan ma’noni ham bildiradi.

¹⁸ Fahrurroji (2020), “Wakaf Kesehatan di Pakistan dan Malaysia”, available at: <https://www.bwi.go.id/4679/2020/04/artikel/wakaf-kesehatan-di-pakistan-dan-malaysia/>.

¹⁹ Sulistyowati, Sukmana, R., Ratnasari, R.T., Ascarya and Widiastuti, T. (2022), "Issues and challenges of waqf in providing healthcare resources", *Islamic Economic Studies*, Vol. 30 No. 1, p. <https://doi.org/10.1108/IES-09-2021-0034>

²⁰ Hassan, M. K. (2010). An Integrated Poverty Alleviation Model Combining Zakah, Awqaf And Micro-Finance, Paper Presented At The 7th International Conference–The Tawhidi Epistemology: Zakah And Waqf Economy, Bangi, Malaysia.

xarajatlarni talab qiladi. Aksincha, vaqfdan foydalanilganda xarajatlar juda kam bo‘ladi, hatto ba’zi hollarda hech qanday xarajatlarni o‘z ichiga olmaydi.

Budjet defitsitini moliyalashtirishning oldini olish hamda foiz stavkasini tushirish. Budjet defitsitini moliyalashtirish odatda hukumat uchun salbiy moliyaviy ta‘sir ko‘rsatadi. Hozirgi o‘zgaruvchan va globallashuv jarayoni ostidagi jahon iqtisodiy sharoitida davlat sektori kamroq davlat qarzlarini jalb qilishi kerak. Vaqf tizimi davlat xarajatlarini sezilarli darajada qisqartirishga hissa qo‘shishi mumkin, bu esa o‘z navbatida byudjet taqchilligining qisqarishiga olib keladi, bu esa davlatning qarzga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi va shu bilan foiz stavkasini tushirishga, natijada xususiy investitsiyalar va o‘sish uchun asosiy to‘siqni bartaraf etishga yordam beradi²¹.

Ijtimoiy himoya. Tarixdan vaqf islom iqtisodiy tizimida ijtimoiy ta‘minot xizmatlarini ko‘rsatishda muhim rol o‘ynagan. Vaqf tashkilotlari jamiyatning bevosita a‘zolari muhtoj bo‘lgan quduqlar, sug‘orish ishlariga yordam berish uchun to‘g‘onlar, qabristonlar, ko‘cha favvorolari kabi ijtimoiy qulayliklar yaratish yoki qurishda yordam beradi. Shuningdek, bugungi kunda ko‘pgina musulmon jamiyatlarida vaqf instituti orqali aholini suv bilan ta‘minlash uchun buloqlarni o‘zlashtirish, muhtojlar uchun uylar qurish, ko‘priklar qurish, kambag‘al va nogironlarga yordam berish, muhtoj yoshlarning nikohini moliyalashtirish, mehribonlik uylari va qariyalar uylarini moliyalashtirish kabi bir qancha ijtimoiy loyihalar amalga oshirilmoqda²².

Kichik va o‘rta biznesni moliyalashtirish. Ko‘pgina olimlar tomonidan kichik va o‘rta tadbirkorlik subyektlarining zakot, vaqf va sadaqa asosida rivojlanishiga yordam beradigan vositachilik institutlarini yaratishni ham taklif qiladilar. Samarali tashkil etilgan vaqf va sadaqalardan olingan daromadlar samarali musulmon kichik va o‘rta korxonalarini moliyalashtirishga yo‘naltirilishi mumkin va bu kabi muhtoj musulmonlarni foydali va daromadli biznesda qo‘llab-quvvatlash musulmonlar orasidagi qashshoqlikni keskin va sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi.

Barqaror rivojlanish maqsadlarining amalga oshirilishida ko‘maklashish. 17 ta o‘zaro bog‘liq va ulkan maqsadlardan iborat Barqaror rivojlanish maqsadlari yoki boshqacha qilib aytganda, global maqsadlar har bir mamlakat, umuman, butun dunyo aholisi duch kelayotgan asosiy muammolarni hal etishga qaratilgan. Ular orasida qashshoqlikka barham berish, ochlikka barham berish, sog‘lik va farovonlikni yaxshilash, sifatli ta‘lim, toza suv, iqtisodiy o‘sish, barqaror shaharlar va aholi yashash joylar kabilar ham borki, bularning barchasiga erishishda vaqf institutining samarali tashkil etilishi va rivojlantirishi muhim rol o‘ynashi mumkin.

Davlat daromadlarining oshishiga yordam berish. Vaqf institutlari hukumat daromadlarining ko‘payishiga ham yordam beradi, chunki vaqf

²¹ Cizakca, M. (1998). Awqaf in History and its Implications for Modern Islamic Economies. Islamic Economic Studies, Vol. 6, No. 1, pp. 43-70.

²² Zuki, M.S. (2012) “Waqf and its role in socio-economic development,” ISRA International Journal of Islamic Finance, 4(2), pp. 173–178.

tashkilotlari faol ishlayotgan iqtisodda hukumat xarajatlari qisqaradi va natijada, hukumatga zaxirada ko‘proq mablag‘lar tejash imkonini beradi. Bundan tashqari, agar mamlakatda iqtisodiy o‘shish bo‘lsa, iqtisoddagi odamlar ish bilan band bo‘lib, o‘zlari xohlagan narsani sotib olish va iste‘mol qilish uchun daromadga ega bo‘ladilar, foiz stavkasi tushib, investitsiyalar gullab-yashnaydi, va nihoyat, ishlab chiqarish yaxshi rivojlanib, hukumatga ko‘proq daromad keltiriladi²³.

Xulosa qilib aytganda, vaqf milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda islom ijtimoiy-iqtisodiy tizimida muhim muassasa hisoblanadi. Vaqf sektorining davlat xizmatlarini ko‘rsatish va iqtisodiyotda xayrixoh, nodavlat va notijorat sektori sifatida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo‘shishdagi muhim o‘rnini ham alohida ta’kidlash joiz. Vaqf sektorining davlat xizmatlarini ko‘rsatishdagi asosiy roli davlat xarajatlari va qarzlarning sezilarli darajada qisqarishida o‘z aksini topadi. Bu aholi zimmasiga tushadigan soliq yukining kamayishiga olib keldi va xususiy investitsiyalar va o‘shish uchun sarflanadigan jamg‘armalar salohiyatini oshiradi. Vaqf, shuningdek, davlat ishtirokisiz ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish imkoniyatini taklif qildi. Bu daromadlarni qayta taqsimlashga va jamiyatdagi tengsizlikni kamaytirishga yordam bergan holda, faol fuqarolik jamiyatining rivojlanishiga olib keldi. Bundan ko‘rinadiki, har bir mamlakat milliy iqtisodiyotining taraqqiy etishi uchun vaqf institutini rivojlanishiga alohida e’tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bunda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

– Vaqfdan ko‘zlangan maqsadlarga erishish hamda u taqdim etadigan imkoniyatlardan to‘liq foydalanish uchun XXI asrda vaqf institutini rivojlantirish chora-tadbirlarini ko‘rish;

– Ta’lim hamda kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydigan naqd pul ko‘rinishidagi vaqflarni rag‘batlantirish;

– Ulamolar tomonidan ko‘proq mol-mulkka ega musulmonlarni Alloh roziligi uchun, shuningdek, kambag‘allar bilan o‘rtalaridagi munosabatlarni mustahkamlash uchun o‘z foydalarining bir qismini vaqf qilishlariga targ‘ib qilish ishlari olib borilishi;

– Vaqf mulkining noqonuniy egallanishi va o‘zlashtirilishining oldini olish uchun vaqf mulkini to‘g‘ri va muntazam ravishda nazorat qilish va uning qanday boshqarilishini nazorat qiluvchi organ bo‘lishi talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Cizakca, M, (1998). Awqaf in History and its Implications for Modern Islamic Economies. Islamic Economic Studies, Vol. 6, No. 1, pp. 43-70.

2. Fahruroji “Wakaf Kesehatan di Pakistan dan Malaysia” 2020, available at: <https://www.bwi.go.id/4679/2020/04/artikel/wakaf-kesehatan-di-pakistan-dan-malaysia/>.

3. Hassan, M. K. (2010). An Integrated Poverty Alleviation Model

²³ Mohsin, M. I. A. (2013). Potentials of Zakat in eliminating Riba and eradicating poverty in Muslim countries: A case study of salary deduction scheme of Malaysia, Islamic Management and Business, 5(11), 114-126.

Combining Zakah, Awqaf And Micro-Finance, Paper Presented At The 7th International Conference–The Tawhidi Epistemology: Zakah And Waqf Economy, Bangi, Malaysia.

4. Sulistyowati, Sukmana, R., Ratnasari, R.T., Ascarya and Widiastuti, T. (2022), "Issues and challenges of waqf in providing healthcare resources", *Islamic Economic Studies*, Vol. 30 No. 1, p. <https://doi.org/10.1108/IES-09-2021-0034>

5. Mohsin, M. I. A. (2013). Potentials of Zakat in eliminating Riba and eradicating poverty in Muslim countries: A case study of salary deduction scheme of Malaysia, *Islamic Management and Business*, 5(11), 114-126.

6. Zuki, M.S. (2012) “Waqf and its role in socio-economic development,” *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 4(2), pp. 173–178.

7. <https://www.jawhar.gov.my/wp-content/uploads/2021/12/waqf-information.pdf>

8. https://www.academia.edu/40799054/potentials_of_the_institution_of_waqf_towards_economic_growth_and_development

9. https://www.academia.edu/40799054/potentials_of_the_institution_of_waqf_towards_economic_growth_and_development

II ШЎЪБА. ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН ВА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА РИВОЖЛАНТИРИШ, КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ, АҲОЛИ БАНДЛИГИ, ФАРОВОНЛИГИ, ЯШАШ СИФАТИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Нозир Алиевич Ибрагимов – Самарқанд вилоят ҳокимининг маҳаллий саноат ривожлантириш масалалари бўйича ёрдамчиси, иқтисод фанлари доктори

КЎРГАЗМА ФАОЛИЯТИ ВА САНОАТ ЯРМАРКАЛАРИНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада мамлакат иқтисодиёти равнақида, маҳсулотлар ва хизматларнинг ҳақида маълумотларни бозор муносабатлари иштирокчиларига етказишда кўргазмаларнинг роли келтирилган, жадал ривожланиш йўлига ўтган иқтисодиёт тармоқлари ўсишида кўргазмалар имкониятларидан ва халқаро тажрибадан фойдаланиш йўллари кўрсатилган. Шу билан бирга, кейинги йилларда доимий тарзда худудларда ташкил этилиб келинаётган саноат ярмаркаларининг натижадорлигини ошириш таклифлари берилган.

Калит сўзлар. Кўргазма, саноат ярмаркалари, экспонатлар, тақдимот, кўргазма иштирокчилари, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар, рақобат.

Аннотация. В данной статье приведена роль выставок в развитии экономики страны, предоставлении участникам рыночных отношений информации о товарах и услугах, а также пути использования возможностей выставок и международного опыта в этой сфере для ускоренного экономического развития. В то же время, описаны предложения по повышению эффективности промышленных региональных ярмарок, организуемых в последние годы.

Ключевые слова. Выставка, промышленные ярмарки, экспонаты, презентация, экспоненты, местные производители, конкуренция.

Abstract. This article describes the role of exhibitions in the development of the country's economy, providing market participants with information about goods and services, as well as ways to use the opportunities of exhibitions and international experience in this area for accelerated economic development. At the same time, proposals are described to improve the efficiency of industrial regional fairs organized in recent years.

Keywords. Exhibition, industrial fairs, exhibits, presentation, exhibitors, local producers, competition.

Кириш. Кўргазма ва ярмаркаларда намуналар намойиши орқали кенг оммага товарлар ва хизматлар ҳақида батафсил ва фойдали маълумотлар етказиш узоқ тарихга эга.

Кўргазма тушунчасининг бир қанча таърифлари мавжуд, улар бири – бирига яқин ёки бири – бирини тўлдириб туради. Таърифлардан бирида кўргазма – жамият ҳаётининг иқтисодий, фан ва техника, маданият ва санъат каби соҳаларидаги ютуқларини оммавий намойиш этиш, деб айтилади. Кўргазма тушунчаси ҳам тадбирнинг ўзига, ҳам уни ўтказиш жойига, ҳам жараёнга ишлатилиши мумкин.

Халқаро кўргазмалар бюроси таърифига кўра, кўргазма – талабларни қондириш, бир ёки бир неча соҳадаги тараққиёт мақсадида маҳсулотлар намойиши, дейилади.

Кўргазмалар вақти ва жойи белгиланиб ўтказиладиган бозор тадбири бўлиб ҳисобланади, унда корхоналар ўз маҳсулотларининг фойдали хусусиятлари ҳақида ахборотларни кенг оммага етказишади.

Кўргазмаларни ташкил этиш дастлаб Франция музейларида XVIII асрда бошланган. Биринчи халқаро саноат кўргазмаси Лондонда 1851 йилда бўлиб ўтган. Халқаро кўргазмалар оламшумул воқеа бўлиб ҳисобланган, уларни ташкил этиш жараёнида кўпинча шаҳарларда катта қайта қуриш ва ободонлаштириш ишлари амалга оширилган. Мисол сифатида 1889 йилдаги Халқаро кўргазма учун махсус қурилган ва бугунгача ўзига бутун дунёдан сайёҳларни жалб этиб келаётган Эйфел минорасини келтириш мумкин. Охирги халқаро кўргазмалардан бири Expo Dubai 2020 учун Дубай ва Абу-Даби шаҳарлари орасида 438 гектар майдон янги шаҳарча барпо этилди.

Ўзбекистонда кўргазмалар фаолияти.

Ўзбекистонда бозор муносабатларини ривожлантириш, иқтисодий тармоқларини ўсишини таъминлаш, маҳсулотлар ишлаб чиқарувчилар ва хизмат кўрсатувчилар орасида ўзаро манфаатли алоқаларни ўрнатиш ва ривожлантириш мақсадида 1992 йилда миллий кўргазма мажмуаси қайтадан қурилиб, умумий ер майдони 18 минг кв м бўлган ҳудудда 5 та павильон ишга туширилди ҳамда кўргазмаларни халқаро даражада ташкил этишга шароитлар яратилди.

«Ўзэкспоцентр» миллий кўргазмалар маркази томонидан 30 йил мобайнида 1 500 та кўргазма тадбирлари ўтказилди, улардан 1200 таси халқаро ва 300 таси миллий экспозицияларни қамраб олган. Бу ташкилот томонидан хорижда 100 дан ортиқ кўргазмаларда иштирок этиш ташкил этилган.

Кўргазмалар мажмуасидаги тадбирлар жаҳонда бўладиган кўргазмалар жадваллари билан мувофиқлаштирилиб, халқаро кўргазмалар жадваллари ҳам маҳаллий, ҳам хорижий иштирокчиларга қулай пайтларда йил бошланишидан олдин эълон қилиниб келинмоқда. Ҳар йили тахминан бир пайтларда бўлиши иштирокчилар учун қулайликлар яратмоқда.

Саноат ва хизмат кўрсатиш соҳалари кесимида ихтисослашган халқаро кўргазмалар билан бирга 2023 йилдан халқаро саноат ярмаркалари ва кооперация биржаси ташкил этилиб, унда мамлакатимизнинг барча ҳудудларидан маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ўз маҳсулотлари намойишини ташкил этиб, ўзаро манфаатли шартномалар имзолашиб келишган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 11 майдаги “2023 йилда ҳудудий ва республика тармоқлараро саноат ярмаркаларини ташкил этиш ва ўтказиш чора-тадбирлари тўғрисида“ ги 195-сонли қарори билан мамлакатимизнинг барча ҳудудларида босқичма-босқич ҳудуд ихтисослашувидан келиб чиққан ҳолда саноат ярмаркалари ва 12-15 декабрь кунлари республика саноат ярмаркаси ташкил этиш белгиланиб берилди.

Ушбу қарор билан Самарқанд вилояти ҳудудий тармоқлараро саноат ярмаркасини ўтказиш жорий йилнинг 30-31 май кунларига белгиланган бўлиб, кўргазма туризм, гастрономик туризм, озиқ-овқат саноати, мебелсозлик ва электротехника саноати ҳамда гилам маҳсулотлари ишлаб чиқариш соҳалари маҳсулотлари намойишига ихтисослашган. Кўргазмадар ўзаро манфаатли шартномалар тузилиши ва келишувларга эришилиши режалаштирилган.

Саноат ярмаркаларининг афзалликлари.

Саноат ярмаркалари ўзининг серкирралиги билан ажралиб туради ва, албатта, жараённинг ҳар бир иштирокчиси учун бир қатор афзалликларга эга. Ўз маҳсулотлари билан иштирок этадиган корхоналар учун афзалликлар:

- Маҳсулот намуналари, улар ҳақидаги ахборотлар ва тақдимотлар орқали реклама қилиш, маҳсулотларни бозорга танитишни кенгайтириш;
- Ўз маҳсулотига бўлган талабни ўрганиш, унга бозор иштирокчиларининг муносабатини ўрганиш, сўровномалар ташкил этиш;
- Рақобатчи корхоналар маҳсулотлари афзалликларини ва ўз маҳсулотларининг камчиликларини ўрганиш;
- Маҳсулот сотиш бўйича музокаралар ўтказиш, шартномалар тузиш, харидорлар доирасини кенгайтириш.

Кўргазма экспонатлари билан танишиш учун келадиганлар учун афзалликлар:

- Тадбиркорлар ўз маҳсулотлари солиштирма таҳлилинни қилиш имконига эга бўладилар, янги маҳсулотлар ишлаб чиқариш ғояларини оладилар;
- Ёшлар тадбиркорликлари учун имкониятларни кўрадилар, тадбиркорлик ғояларини яратадилар, маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнлари ҳақида билимларга эга бўладилар.

Ҳудудларга саноат лойиҳаларини ташаббус қилиш, инвестициялар жалб этиш учун масъул давлат хизматчилари учун:

- Ўз ҳудудларида тадбиркорликни ривожлантириш имкониятларини кўрадилар;
- Кўргазма экспонатлари билан танишиш учун келган тадбиркорларга саноат лойиҳалари амалга ошириш йўл-йўриқлари кўрсатилади;

- Ҳоким ёрдамчилари катта ва кичик лойиҳалар қилиш имкониятлари, лойиҳа таклифларини олиб, ўз ҳудудларини ривожлантириш режаларини қилиш имкониятларига эга бўладилар.

Олий ва касб таълими муассасалари учун афзалликлар:

- Кўргазмадаги иштирокчи корхоналар билан кадрларни тайёрлаш ва уларнинг малакаларини ошириш бўйича ҳамкорлик имкониятларини муҳокама қилиш, меморандумлар тузиш;
- Иқтисод йўналишида билим олаётган талабалар учун ҳудудлардаги саноат лойиҳалари билан танишадилар, иқтисодиёт билан бевосита ишлаётганлар билан мулоқот қиладилар.

Хорижий иштирокчилар учун афзалликлар:

- Маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ва хизмат кўрсатувчилар салоҳияти билан танишиш имконига эга бўлишади;
- Ҳар бир ишлаб чиқарувчи билан юзма-юз кўришиб, музокаралар ўтказиш имкониятига яратилади;
- Янги алоқалар, янги ғоялар ҳамда янги лойиҳалар ташаббус қилиш шароитларидан фойдаланади.

Кўргазмаларда биринчи марта иштирок этаётган тадбиркорлар учун тавсиялар

Саноат ярмаркасида кўргазмаларда йиллар мобайнида иштирок этиб, унинг имкониятларидан самарали фойдаланиб келаётган тадбиркорлар билан бирга ўз тадбиркорлигини бошлаб, бу жараёнда дастлабки қадамларни қилаётган иштирокчилар ҳам бўлади. Улар учун кўргазмага тайёргарлик кўриш ва иштирок этиш учун бир қатор тавсияларни ишлаб чиққанмиз.

Кўргазмада намоёниш қилиш учун ажратиладиган стендлар жозибадор безаш учун маҳсулотлар етарли миқдорда бўлиши керак (корхона санокли турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқарса, ҳар бир туридан кўп сонли олиб келиб, турли шакллар (пирамида, тўртбурчак, трапеция ва ҳоказо) ясаб, чиройли қилиш керак).

Ҳар бир корхона учун қўйидаги зарур ҳолатларни тайёрлаш керак:

- Корхона раҳбари ёки сотув бўлими раҳбари алоқа рақамлари туширилган бизнес картаси (визитка), бунда корхонанинг сайти, ижтимоий тармоқлардаги манзиллари, QR-коди кўрсатилиши мақсадга мувофиқ бўлади;
- Корхона логотипи туширилган ручка, блокнот, буклетлар, бошқа реклама материаллари ҳамда уларни жойлаштириш учун махсус пакет тайёрланиши керак;
- Корхонанинг маҳсулотлари фотосуратлари ва маълумотлари туширилган каталоги (буклети);
- Реклама кичик баннери (“паук” симон ёки шунга ўхшаш шаклда);
- Реклама сифатида стандарт стендлар ичига ўзи ёпишадиган (самоклеј) плёнкаларда дизайн (95 x 240 см) тайёрлаб, стенд ички деворларига

ёпиштириш мумкин бўлади, худди шунда корхона номи туширилган ёзув (30 x 285 см) тайёрланиб, стенд пештахтасига ёпиштирилиши мумкин;

- Маҳсулотлар қўядиган мослама (стол, полка, этажерка ва ҳоказо);
- Корхона ишлаб чиқариш жараёни, худуди, маҳсулотлари ва бошқа бозор учун зарур тасвирлар туширилган замонавий видеоролик;
- Видеороликларни кўрсатиш учун монитор (телевизор) ост мослама (стойка) си билан;
- Стенд ва унинг атрофини декоратив гуллар ва кўчатлар, гуллар, адрас матоси билан безаб, стендга файз киритиш, уни жозибадорлигини ошириш мумкин;
- Стендда махсус идишда ширинликлар, музокаралар столи устида ичимлик суви, чой, кофе тайёрлаб бериш, ширинлик қўйилиши тавсия этилади;
- Очiq павильонларда қўйиладиган экспонатлар (транспорт ва бошқа катта ҳажмдаги техника ва қурилмалар) олдида махсус мосламада корхона, маҳсулот ва унинг характеристикалари ёзилиши керак;
- Кўргазма бошланишида стендда турувчилар бейджик таққан ҳолда бежирим кийинган ва барча саволларга жавоб беришга тайёр бўлишлари керак.

Хулоса

- Кўргазмалар ва саноат ярмаркалари тадбиркорликни ривожлантиришга, тадбиркорлар ўртасида ўзаро манфаатли шартномалар тузиш ва келишувларга эришишга шароит яратади.
- Саноат ярмаркалари тадбиркорларга кўмаклашиш билан бирга, тадбиркорликни ривожлантиришга масъул давлат идоралари ва жамоатчилик ташкилотларига бир қатор афзалликларга эга.
- Саноат ярмаркаларида бирнчи марта иштирок этаётган тадбиркорлар учун янги имконият бўлиши билан бирга бу катта масъулият ҳисобланади. Шунинг учун улар ушбу мақолада келтирилган тавсилар асосида пухта тайёргарлик кўришлари талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 11 майдаги “2023 йилда худудий ва республика тармоқлараро саноат ярмаркаларини ташкил этиш ва ўтказиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 195-сонли қарори
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Выставка>

М.В. Герман – доктор экономических наук, доцент Национальный исследовательский Томский государственный университет
Институт экономики и менеджмента

Ирина Борисовна Адова – доктор экономических наук, профессор
Новосибирский государственный технический университет
кафедра менеджмента

ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕРАВЕНСТВА, ХАРАКТЕРА ТРУДА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И РОЛИ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. Для данного периода развития общества на фоне смещения приоритетов «в сторону признания материального производства основой общественного богатства, а также разделения труда на производительный и непроизводительный характерны подчинение труда капиталу, изменение организации труда и упрощение трудовых операций. В результате произошло снижение ценности индивидуальной квалификации» и повысилась востребованность узкоквалифицированных знаний.

Annotatsiya. Jamiyat rivojlanishining ushbu davri uchun ustuvorliklarning "moddiy ishlab chiqarishni ijtimoiy boylikning asosi sifatida tan olish, shuningdek, mehnatni samarali va unumsizga bo'lish, mehnatni kapitalga bo'ysundirish yo'nalishiga o'zgartirish" fonida, mehnatni tashkil etishning o'zgarishi va mehnat operatsiyalarini soddalashtirish xarakterlidir. Natijada, individual malakalarning qiymati pasayib ketdi" [3] va yuqori malakali bilimlarga talab ortdi.

Каждый этап общественного развития формирует понимание роли человека и определяет концептуально-методологические основы парадигмы труда. Глобальные социально-экономические изменения XX века обусловили формирование новой модели общественного развития. Научное сообщество солидарно в том, что ключевыми характеризующими факторами этапов общественного развития являются: во-первых, труд и форма его социально-экономической организации; во-вторых, уровень технологического развития, профессиональных знаний и природы их формирования; в-третьих, место и роль человека в развитии общества; в-четвертых, уровень и характер общественного неравенства.

Таким образом, труд, являясь детерминантом эволюционных общественных трансформаций, стимулирует технологическое развитие и тем самым совершенствование профессиональных знаний, предопределяет движение к более совершенным видам труда, организации производства, обеспечивая развитие человека и общества в целом. Вместе с тем сдерживающим фактором развития выступает неравенство, которое, воздействуя на общественное сознание, негативно влияет на социально-экономические процессы. Поэтому следует полагать, что в настоящее время наибольшую актуальность приобретает осмысление исторических границ

преодоления общественного неравенства. Прежде всего, это связано с технологическими изменениями общественного развития, оказавшими влияние на трансформационные преобразования неравенства, характера труда, профессиональных знаний, а также места и роли человека (рисунок 1).

Совершая исторический экскурс, остановимся более подробно на ключевых этапах общественного развития и обоснуем характерные особенности.

Первая промышленная революция (середина XVIII – вторая треть XIX века) – Индустрия 1.0.

Рисунок 1 – Эволюционное развитие общества в контексте трансформации неравенства, характера труда, профессиональных знаний и роли человека

Вектор изменения предпочтений для других поколений задают представители поколения Y (люди, родившиеся в 1980–2000 гг.). Преобладающее большинство исследователей сходятся во мнении, что прослеживается явная тенденция изменения философии труда.

Для поколения X характерен наследуемый от предыдущих так называемый культ труда – «жить чтобы работать», с преобладанием стремления к самореализации, приемлемому уровню заработной платы, стабильности трудовых отношений и безопасности. Философия труда последующих поколений основывается на балансе между трудом и жизнью, с преобладающей ценностью немедленного вознаграждения ввиду неверия в отдаленную перспективу.

Согласно статистическим наблюдениям Всемирного банка, представители поколений, рожденных в период 1946–1964 г.г., выбыли или постепенно выбывают из состава трудовых ресурсов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Доля поколений в населении ряда стран и в мире

Поколение Z только готовится вступить в трудовую жизнь, однако их целевые предпочтения служат ориентиром для формирования стратегических направлений достижения устойчивого развития и обеспечения достойного труда. Значительный сегмент в общей совокупности трудовых ресурсов составляют люди, относящиеся к поколениям X и Y, т.е. рожденные в период 1964–2000 гг.

Обозначенная выше тенденция объяснима в первую очередь тем, что глобализация рынков вызывает ускоренное распространение технологий и инноваций.

Кроме того, самая многочисленная группа безработных включает поколение X и старшую часть поколения Y (рисунок 3).

Новые профессии приходят на смену старым. Согласно исследованиям компании Boston Consulting Group, опубликованным в работе «Россия 2025: от кадров к талантам», ускорение развития цифровых технологий влечет за собой то, что профессиональные знания старших

поколений в меньшей степени, чем когда-либо в истории человечества, актуальны для новых поколений: «К 2025 году поколение Z (1997 года рождения и младше) будет составлять около 25% всей рабочей силы. Это люди, с рождения пользующиеся цифровыми технологиями (digital natives) и имеющие неограниченный доступ к информации.

Рисунок 37 – Мировая тенденция численности безработных по возрастным группам по методологии МОТ (тыс. человек)

Личный рост, баланс работы и личной жизни для них приоритетнее финансового вознаграждения и карьеры. В отличие от предыдущих поколений, “зеты” склонны довольно часто менять не только работодателей, но и сферы деятельности. Зачастую они обладают более развитым набором цифровых компетенций, чем их учителя и руководители. В борьбе за новых сотрудников организациям придется адаптироваться под их ценности» [20, с. 16].

В связи с этим следует предположить, что в XXI веке сдерживающим фактором устойчивого развития, усугубляющим общественное неравенство, будет дефицит компетентных специалистов. Клаус Шваб в работе «Четвертая промышленная революция» акцентирует внимание на том, что «традиционные определения квалифицированного труда основаны на наличии образования повышенного уровня или специализированного образования и набора определенных способностей в рамках профессии или экспертной области» [21, с. 16]. Автор подчеркивает, что «...с учетом ускоряющегося развития технологий четвертая промышленная революция будет уделять особое внимание способности работников к постоянной адаптации и усвоению новых навыков и подходов в разнообразных

контекстах» [Там же, с. 56]. Это в перспективе приведет к повышению нагрузки на высококвалифицированную рабочую силу и снижению занятости в сегментах рынка труда, предъявляющих спрос на рабочие места низкой квалификации.

Более того, МОТ в качестве важного источника неравенства заявлено распределение навыков и возможностей повышения квалификации рабочей силы¹. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой мировыми лидерами в сентябре 2015 года на саммите ООН, закреплены «обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех» [6].

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, следующее.

В процессе общественного развития поступательно эволюционировали технологии, что определенным образом оказало влияние на труд и, соответственно, предопределило первостепенную роль человека. Цифровые трансформации, начавшиеся еще в 50-х годах прошлого столетия, в XXI веке значительно расширились, обусловив особую роль знаний в социально-экономическом развитии. Вместе с тем неравенство, сдерживающее общественное развитие, не только не было преодолено, но и приобрело особую форму цифрового и интеллектуального неравенства, коснувшись всех стран независимо от уровня социально-экономического развития.

Эволюционные трансформации привели к тому, что на современном этапе общественного развития приоритеты общественного развития от приращения капитала и максимизации прибыли смещаются в сторону обеспечения устойчивого гармоничного сбалансированного развития общества, бизнеса и человека. Вследствие этого детерминирующими факторами новой парадигмы труда стало в первую очередь «преобладание потребности в творческом труде, повышении профессионального мастерства, безопасных условиях труда... Под их влиянием труд приобрел характер разумной коллективной деятельности, способствующей формированию нового образа мыслей и структуры ценностей каждого отдельного индивида, обеспечивающей тем самым возникновение новых параметров производственного процесса, рост продуктивности труда, автономность и стабильность в обществе» [11].

В результате эволюционных преобразований общественного развития достойный труд становится квинтэссенцией труда, приобретая характер разумной коллективной деятельности, способствующей формированию нового образа мыслей и структуры ценностей каждого отдельного индивида, обеспечивающей тем самым возникновение новых технологий. Концепция достойного труда служит институциональной основой

¹ 97-я сессия Международной конференции труда. Доклад Генерального директора МОТ.

преодоления общественного неравенства, обеспечивает человеческое достоинство, социальные права и гарантии человека в процессе трудовой деятельности.

В процессе приложения труда профессиональные знания, являясь проявлением объективных качеств достоинства человека, создают ресурсную основу для достойного труда. В свою очередь, достойный труд, являясь высшей формой обеспечения достоинства человека, создает условия для проявления и применения профессиональных знаний, стимулируя их формирование и приращение и тем самым развитие человеческих ресурсов и преодоления неравенства. Поэтому достоинство человека является основой единства достойного труда и профессиональных знаний, которое проявляется в признании высшей ценности личности и необходимости поиска адекватных способов ее реализации.

Список использованной литературы:

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Эксмо, 2016. – 956 с.
2. Ельмеев В. Я. Социальная экономия труда: общие основы политической экономии [Электронный ресурс] / В. Я. Ельмеев. – СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2007. – URL: <https://coollib.net/b/422515/read> (дата обращения: 05.05.2018).
3. Герман М. В. Взаимообусловленность достойного труда и устойчивого формирования профессиональных знаний / М. В. Герман // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2017. – № 40. – С. 41–52.
4. Lifelong learning [Electronic resource] // The encyclopedia of pedagogy and informal education / R. Kotinsky. – Electron. date. – [S. l., s. a.]. – URL: <http://infed.org/mobi/lifelong-learning/> (accessed date: 15.02.2022).
5. Спенс М. Следующая конвергенция. Будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях / М. Спенс. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. – 333 с.
6. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер ; [пер. с англ. К. Ю. Бурмистрова и др.]. – М. : АСТ : АСТ Москва, 2009. – 795 с.
7. Тоффлер Э. Революционное богатство : как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь / Э. Тоффлер, Х. Тоффлер ; [пер. с англ. М. Султановой, Н. Цыркун]. – М. : АСТ : Профиздат, 2008. – 569 с.
8. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество : опыт социального прогнозирования / Д. Белл. – М. : Academia, 1999. – 944 с.
9. Труд, отдых и капитал [Электронный ресурс] // XXII век. Открытия, ожидания, угрозы. – Электрон. дан. – М., 2018. – URL: <https://22century.ru/popular-science-publications/work-leisure-and-capital/> (дата обращения: 05.12.2019).
10. Герман М. В. Непрерывное образование: эволюция развития, объективная реальность / М. В. Герман // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2012. – № 2 (18). – С. 147–154.

Gulnora Mardiyevna Shadieva – SamISI professori, i.f.d.

MAMLAKATIMIZDA KAMBAG’ALLIK DARAJASINI KAMAYTIRISH DA O’ZINI O’ZI BAND QILISHNING O’RNI

Аннотасија: мақоллада бандликдаги янги yo‘nalish bo‘lgan o‘zini o‘zi band qilishning o‘ziga xos xususiyatlari, tamoyillari va ularning tavsifi hamda o‘zini o‘zi band etishning shakllari, ularning shakllari qarab shiqilgan. Bunda o‘zini o‘zi ish bilan ta‘minlagan kishining nufuzi (imidji), uning imkoniyatlari, ish faoliyatidagi erkinligi, tengligi, iqtisodiy xavfsizligi, tovarlar va xizmatlarning etarli darajada daromadligi, ish vaqtining ixtiyoriyligi, ularning moslashuvshanlik xususiyatlari ham yoritilgan.

Калит so‘zlar: tadbirkor, biznes, biznesmen, mulk egasi, tadbirkorlik sub’ekti, tadbirkor xususiyatlari, bozor infratuzilmasi, foydaga intilish, iqtisodiy erkinlik, iqtisodiy mas’uliyat, iqtisodiy tavakkalshilik, raqobatda qatnashish, tadbirkorlik siri

Аннотация: в статье рассматриваются особен-ности, принципы и характеристики самоза-нятости, новой тенденция в сфере занятости, ограничения самостоятельной занятости и их формы. Это включает в себя репутацию, потенциал, свободу, равенство, экономическую безопасность, достаточность товаров и услуг, время работы добровольцев и их гибкость.

Ключевые слова: предприниматель, бизнес, собственник, субъект предпринимательства, предпринимательские атрибуты, рыночная инфраструктура, стремление к прибыли, экономическая свобода, экономическая ответственность, экономический риск, конкуренция, деловая тайна.

Abstrast: The artisle examines the features, prinsiples and sharasteristiss of self-employment, a new trend in employment, restristions on self-employment and their forms. This insludes reputation, potential, freedom, equality, esonomis sesurity, the adequasy of goods and servises, the time of voluntee work and their flexibility.

Keywords: entrepreneur, business, owner, business entity, entrepreneurial attributes, market infrastrusture, profit drive, esonomis freedom, esonomis responsibility, esonomis risk, sompetition, business sesrets, honesty

Mamlakatimizda ijtimoiy masalalardan biri aholini ish bilan ta‘minlashga qaratilgan. Bu borada juda keng ko‘lamli shora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu tadbirlarning yana bir yangi yo‘nalishi aholining o‘zini o‘zi ish bilan ta‘minlashdan iboratdir. O‘zini o‘zi band qilishning boshqa yo‘nalishlarga nisbatan o‘ziga xos xususiyatlari mavjud. Bu xususiyatlar o‘zini o‘zi band qilish tamoyillariga asoslanib ish ko‘rishida namoyon bo‘ladi. Bu holat odatda quyidagi besh sababdan kelib shiqishadi:

- shaxsiy qoniqish;
- mustaqillikka intilish;
- foyda olish;
- bандlik kafolati;
- shaxsiy mavqe.

Ushbu tamoyillarni qarab shiqamiz. Ulardan biri **shaxsiy qoniqish** bo‘lib

hisoblanadi. Insonning tabiati shunday, u qaerda ishlamasin, qaerda yashamasin, eng avvalo, shaxsiy qoniqish hosil qilishga harakat qiladi. Ammo bunga mehnat jamoalarida juda yaxshi ishlab ham erisha olmasligi mumkin. Ammo odam o‘zi xohlagan ishni o‘zi qilsa va undan ma’lum darajada manfaatdorlik ta’minlansa, juda katta shaxsiy qoniqish hosil bo‘ladi. Bunday holat odamni juda katta va yirik ishlarni amalga oshirish ushun asos bo‘lishi mumkin.

Ayrim odamlar ushun o‘zini o‘zi ish bilan ta’minlash evaziga shaxsiy qoniqish hosil qilishi mumkin. Bu bilan odam o‘zini o‘zi taqdirlagan bo‘ladi. Demak, ushbu jarayonning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri, o‘zi ishni tashkil qiladi, o‘zi ishlaydi, o‘zini o‘zi rag‘batlantiradi

O‘zini o‘zi band qilish odamga har bir ish kunini va vaqtini o‘ziga rohat bag‘ishlaydigan ishni bajarishga sarflashiga imkon beradi. Masalan, rasm olishni yaxshi ko‘rsangiz, xususiy studiyangizni tashkil etishingiz mumkin. Har safar mijoz o‘z fotoportretidan qoniqqanini bildirganda, siz ham shaxsiy qoniqish his qilasiz va ma’lum miqdorda xizmatangiz ushun haq olasiz. Bu esa, o‘zini o‘zi ish bilan band qilish bilan birga katta ma’naviy qoniqish ham olishini ko‘ramiz.

O‘zini o‘zi ish bilan band qilish tamoyilining biri **mustaqillik**dir. O‘zini o‘z ish bilan ta’minlagan odam o‘z bilimini, ko‘nikmasini va qobiliyatini o‘zi xohlagan tarzda qo‘llashi mumkin. Boshqa ishlaydiganlarga nisbatan o‘zini o‘zi band qilgan odamlar ko‘proq erkinlikka ega. Shunki ixtiyori bilan tashkil qilingan ishda ixtiyoriylik hukm suradi.

Mazkur tamoyilga daxldor yana bir yo‘nalish ushbu shaxsning **foйда** olishida namoyon bo‘ladi. Bu barsha xarajatlarni to‘lagandan keyin qoladigan daromadning bir qismidir. Foyda ishni tashkil qilgan shaxsning o‘ziga qoladi. Juda ko‘p hollarda ishni tashkil qilgan odamga ko‘proq vaqt va ko‘proq harakat qilishini taqozo qiladi. Bunday holat ham ixtiyoriylik asosiga qurilganligi tufayli ham zavqlidir. Biroq inson boshqa birovlariga ishlaganida bunday holat kamdan-kam ushrashi mumkinligi hammaga ayon.

Bandlik kafolati insonlar ushun juda muhim, shunki ko‘pgina korxonalar bandlik kafolatini to‘liq ta’minlay olmaydi. Ish ko‘lami qisqarsa, korxonada kasodga ushrasa albatta xodimlarni ushlab turish imkoniyati bo‘lmaydi. Shu tufayli odamlarning doimiy ish bilan ta’minlangan bo‘lishligiga istagi yuqori bo‘ladi. Biroq, yollangan mehnatda bunga erishib bo‘lmaydi. Bu esa odamlarni o‘zini o‘zi ish bilan bandligini ta’minlash istagini tug‘diradi. O‘zini o‘zi band qilgan odamlar ishdan bo‘shatilishi, korxonadan haydalishi yoki ma’lum yoshga etganda majburiy tarzda ishdan pensiyaga shiqarib yuborilishi mumkin emas.

O‘zini o‘zi band qilgan odamlar ma’lum darajada **mavqe** baland bo‘ladi. Shunki o‘zini o‘zi band qilgan odamlar iste’molshilar bilan o‘rnatgan aloqalari va ularning faoliyati ommaviy axborot vositalarida yoritilishi tufayli, diqqatni jalb etadi va e’tirofqa sazovor bo‘lishadi. Buning natijasi sifatida, ular ko‘pgina boshqa ishlayotganlardan yuqoriroq mavqega ega bo‘lib, bundan shaxsiy qoniqish olib, o‘z kasbining natijasidan rohatlanishi mumkin.

Qayd etish joizki, o‘zini o‘zi band etishning ma’lum sheklovlari ham mav-

jud. Bunday sheklovlari quyidagilardan iborat: investitsiya qilingan sarmoyani yo‘qotish ehtimoli, ishonchsiz yoki past daromadli bo‘lishligi, ko‘p vaqt sarflanishi, faqat o‘zi bo‘lganligi tufayli zerikarli bo‘lishligi, barsha ishlarni o‘zining bajarishga bo‘lgan zarurati.

O‘zini o‘zi band qilishning o‘ziga xos sheklovlari eng avvalo, o‘zi **investitsiya qilgan sarmoyasining yo‘qotish xavfi** borligida namoyon bo‘ladi. Ma‘lumki, “investitsiya qilingan sarmoya” atamasi o‘zini o‘zi band qilgan kishining o‘z faoliyatini tashkil etganda sarflangan xarajatlarini bildiradi. Bu xarajatlar tez va samarali qoplansagina egasini qanoatlantiradi. Agar o‘zining faoliyati yaxshi rivojlanayotgan bo‘lsa, oladigan foydasi etarli bo‘lishi mumkin. Agarda, ushbu faoliyat omadsizlikka ushrasa, unga investitsiya qilingan sarmoya yo‘qotilishi mumkin. Shu tufayli o‘zini o‘zi band qilgan kishi ma‘lum ma‘noda ehtiyotkorlik bilan ish ko‘rishiga to‘g‘ri keladi. Ammo Samarqand shahrida o‘zini o‘zi ish bilan ta‘minlayotgan ko‘plab odamlar qatoriga “Samarqand noni”ni ishlab shiqarayotganlarni misol keltirish mumkin. Ularning kasbi va bandligi avloddan-avlodga o‘tib kelmoqda.

Yana bir sheklov o‘zini o‘zi band qilgan shaxslarning **ish haqlari yollangan xodimlarning ish haqidan farqli o‘laroq, o‘zgarib turishi** mumkin. Yollangan xodim bir ma‘romda oylik oladi, ammo o‘zini o‘zi ish bilan ta‘minlagan odamda bu holat bir maromda bo‘lmasligi mumkin. Bir oyda juda ko‘p va ikkinshi oyda kam bo‘lib qolish xavfi yo‘q emas. Foyda miqdori oydan-oyga o‘zgarishi mumkin-ligi ham bunday kishilarni biroz xavotirda ushlab turishi mumkin. Ammo daromad kelib turganda ham, u shaxsiy va oilaviy ehtiyojlarni qondirish ushun etarli bo‘lmasligi mumkin. Bunday holat ko‘pinsha faoliyatning boshlang‘ish davrlarida kuzatiladi. Shunki hali etarli tajriba va ko‘nikma hosil qilmagan bo‘ladi.

Yana bir sheklov **ish vaqtining shegaralanmaganligi** bilan izohlanadi. O‘zini o‘zi ish bilan band qilgan kishilar o‘z ish vaqtini haftada qirq soat bilan sheklamaydi. Ko‘pgina o‘zini-o‘zi band qilgan odamlar kuniga o‘n to‘rt soat va undan ko‘proq, haftasiga olti yoki etti kun ishlaydi. Agar bunday faoliyat korxonada darajasiga ko‘tarilsa, ko‘p hollarda ushbu korxonada egasi ertalab birinchi bo‘lib ishga keladi va keshqurun oxirgi bo‘lib ishdan ketadi. Korxonaning ish vaqti egasining ixtiyori bilan emas, iste‘molchilar ushun qulaylik nuqtai nazaridan belgilanadi. Masalan, ko‘p do‘konlar 8:00 dan 21:00 gacha ishlaydi. Non yopadiganlar erta tongda nonushtaga issiq nonni etkazib berish ushun keshasi bilan ishlab shiqadi va h.k. Bunday misollarni ko‘plab keltirish mumkin.

O‘zini o‘zi ish bilan ta‘minlagan kishilar iste‘molchilar talabiga moslashishi ushun **o‘zlariga noqulay bo‘lgan vaqtda faoliyat ko‘rsatishiga va o‘zlariga yoqmagan ishlarni qilishligiga ham majbur bo‘ladi**. Masalan, o‘zini o‘zi ish bilan ta‘minlagan oshpazni olaylik, u nima bo‘lganda ham o‘zining mavqeini ushlab turishi ushun albatta iste‘molchilarning vaqtiga va talabiga moslashishi lozim bo‘ladi. Biznes bilan shug‘ullanish siz mutlaqo bajarishni istamaydigan, lekin bajarishingiz majbur bo‘lgan ishlar zarurati bilan bog‘liq

bo‘lishi mumkin.

O‘zini o‘zi ish bilan band qilgan odamning o‘ziga xos xususiyati, o‘z faoliyati natijasida o‘zining, oilasining daromadini ta‘minlash imkonini yaratadi

Davlat soliq qo‘mitasining ma‘lumotiga ko‘ra O‘zbekistonda 2022 yil 1 dekabr holatiga ko‘ra, o‘zini o‘zi band qilgan shaxslar 1,57 mln nafarni tashkil etgan¹.

O‘zini o‘zi band qilganlar soni yil boshiga nisbatan 29,8 foizga yoki 360,5 mingtaga oshgan. Asosan quyidagi sohalarda o‘shish ko‘rsatkishlari aniqlangan:

- qishloq xo‘jaligi — 64,1 foiz (195,8 mingta);
- axborot-kommunikasiya xizmatlari — 37,8 foiz (10,7 mingta);
- maishiy xizmatlar ko‘rsatish — 26,8 foiz (93,4 mingta).

O‘zini o‘zi band qilgan shaxslarga 2023 yil 1 yanvardan quyidagi imtiyozlar berilgan²:

- yakka tartibdagi tadbirkorlarga murakkab bo‘lmagan umumiy qurilish va qurilish-ta‘mirlash ishlari (beton quyish, bo‘yoqshilik, suvoqshilik ishlari, g‘isht va kafel terish, perforasiya, duradgorlik, shilangarlik va boshqa umumiy qurilish ishlari)ni (keyingi o‘rinlarda — umumiy qurilish ishlari), shu jumladan yuridik shaxslar ushun ham bajarishga;
- qurilish-pudrat tashkilotlariga umumiy qurilish ishlarini bajarish ushun shartnoma asosida yakka tartibdagi tadbirkorlarni jalb qilishga.
- yakka tartibdagi tadbirkorlarga umumiy qurilish ishlarini bajarish ushun besh nafargasha xodimlarni yollashga ruxsat etiladi;
- umumiy qurilish ishlarini bajarish faoliyati bilan shug‘ullanayotgan hamda kamida ush nafar xodimni yollagan yakka tartibdagi tadbirkorga Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan mehnat qurollari va asbob-uskunalarni sotib olishga subsidiya ajratiladi. Bunda, subsidiya miqdori bitta xodim ushun bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan oshmasligi belgilangan.

Shuningdek, 2023 yil 1 yanvardan YaTTlar bilan mehnat munosabatlarida bo‘lgan jismoniy shaxslar ushun ijtimoiy soliq summasining eng kam miqdori oyiga BHMning 50 foizidan yiliga BHMning bir baravarigasha kamaytirilgan (savdo majmualari va bozorlarda faoliyat yuritayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar bilan mehnat munosabatlarida bo‘lgan jismoniy shaxslar bundan mustasno).

Bundan tashqari, 2023 yil 1 yanvardan o‘zining shaxsiy tomorqa er ushastkasida quyidagi:

shorvashilik (qoramol, qo‘y, eshki, ot va boshqalar);
issiqxona;parrandashilik (bedana, kurka, g‘oz, o‘rdak); quyonshilik; asalarishilik;
baliqshilik; bog‘dorshilik;limonshilik;

gulshilik kabi faoliyat turlari bilan shug‘ullanayotgan fuqarolar tomonidan yiliga BHMning kamida 1 baravari miqdorida ijtimoiy soliq to‘langan taqdirda,

¹ <https://daryo.uz/k/2022/12/07/ozbekistonda-ozini-uzi-band-qilganlar-soni-elon-qilindi-ularning-safiga-qanday-qoshilish-mumkin/>

² <https://hudud24.uz/uzini-uzi-band-kilgan-shahslarga-kandaj-imtiyozlar-berilgan/>

ular rasmiy band bo‘lgan aholi toifasiga kiritiladi va ushbu davr ularning mehnat stajiga qo‘shiladi.

Har bir odam hozirgi paytda o‘zlari tadbirkorlik oshib faoliyat ko‘rsatish huquqiga ega. Bunday imkoniyatdan har bir fuqaro foydalanishi mumkin.

Kishilar o‘zlarini o‘zlari band qilishi ushun oilaviy an‘analarni davom ettirishi ham mumkin. Masalan, Samarqand shahrida ko‘pgina yo‘nalishlar bo‘yisha hunarmandlar, yog‘osh o‘ymakorligi, kulolshilik kabilarni keltirishimiz mumkin. Ushbu kishilar o‘zlarining manfaatlarini qondirish bilan birga bir qancha ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni ham bajaradi. Masalan, ular milliy an‘analarni saqlab qolgan holda avloddan-avlodga o‘tkazib keladi, zarur mahsulotlar ishlab shiqarib jamiyatga ham katta foydasi tegadi. O‘z faoliyati natijasidan soliq to‘lash evaziga davlat byudjetini ham to‘ldirib borishga o‘zlarining munosib hissalarini qo‘shadi.

Ko‘rinib turibdiki, odamlarning o‘zlarini o‘zlari ish bilan ta‘minlash masalasi va shu orqali bandlik muammosini hal qilinishi juda katta ijtimoiy ahamiyatga ega. Bunday jarayon mamlakatimizning kelgusi hayotida katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. .O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori”O‘zini o‘zi band qilgan shaxs sifatida faoliyatni amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”, 23.12.2020 yildagi 806-son
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/mamlakatimizda-kamba-allik-darazhasini-kamaytirish-y-llari>
3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi

Кувандиков Шухрат Облоқулович – СамИСИ доценти, и.ф.д.,
Худоёрова Мафтуна Шавкатовна – ТДИУ Самарқанд филиали таянч докторанти

ХУДУДЛАРДА АҲОЛИНИНГ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛЛИГИНИ МАҲАЛЛАБАЙ ЁНДАШУВ АСОСИДА ТОИФАЛАШ МЕЗОНЛАРИ

Аннотация: мақолада ҳудуд (маҳалла)ларда аҳолининг тadbirkorlik фаоллигини маҳаллабай ёндашув асосида ранглар бўйича тоифалаш ва тавсифлаш услубияти тadqiq этилган. Бунда аҳолининг тadbirkorlik фаоллигини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг молиявий ресурслари тақсимотини ҳудудларнинг ривожланиш даражаларига мос келувчи нисбатларда ажратиш бўйича таклифлар асослантирилган.

Калит сўзлар: ҳудуд, маҳалла, аҳоли, аҳолининг тadbirkorlik фаоллиги, ҳудудий ривожланиши, ишбилармонлик муҳити, баҳолаш, методология.

Аннотация: в статье исследуется метод категоризации и описания предпринимательской активности населения регионов (районов) на основе

соседского подхода по цветам. При этом обосновываются предложения по выделению финансовых ресурсов на государственную поддержку предпринимательской деятельности населения в пропорциях, соответствующих уровням развития регионов.

Ключевые слова: регион, микрорайон, население, предпринимательская активность населения, региональное развитие, бизнес-среда, оценка, методология.

Abstract. the method of categorizing and describing the entrepreneurial activity of the population in regions (neighborhoods) based on the neighborhood approach by colors is researched in the article. In this case, proposals for the allocation of financial resources for the state support of the entrepreneurial activity of the population in proportions corresponding to the levels of development of the regions are substantiated.

Key words: region, neighborhood, population, entrepreneurial activity of the population, regional development, business environment, evaluation, methodology.

Худуд (маҳалла)лар ривожланишини баҳолашда аҳолининг тадбиркорлик фаоллиги таъсирини инобатга олиш ҳам муҳим. Аҳолининг тадбиркорлик фаоллигини худудлардаги ривожланиш ҳолатини баҳолаш худудий ривожланишнинг муҳим инструменти бўлиб, камбағалликни қисқартиришда ўзига хос аҳамият касб этади. Бу борада 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида¹ вилоят, туман ва шаҳарларни комплекс ва мутаносиб ижтимоий - иқтисодий ривожлантириш вазифаси қўйилган эди. Ушбу концепцияда белгиланган вазифалар ижросини таъминлашга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 1 майдаги “Худудларни ижтимоий - иқтисодий ривожлантиришни рейтинг баҳолаш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПҚ – 4702 – сон қарори қабул қилинди. Мазкур ҳужжатда “...худудларни ижтимоий - иқтисодий ривожлантиришнинг ҳозирги ҳолатини чуқур таҳлил қилишда истиқболга йўналтирилган мақсадли дастурларни ишлаб чиқиш учун уни комплекс баҳолашнинг ҳамда юзага келаётган муаммоларни ҳал қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиққан ҳолда уларга тезкорлик билан лозим даражада жавоб қайтаришнинг ягона мувофиқлаштирилган механизми йўқлиги тўсқинлик қилмоқда”² деб кўрсатиб ўтилган. Шулар асосида, худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожланишида аҳолининг тадбиркорлик фаоллигининг ролини баҳолашнинг мезон ва кўрсаткичларини ишлаб чиқиш тадқиқотимизнинг асосий вазифалари сифатида белгилаб олинди.

Худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг бир қанча муаммолари ва омиллари ўрганилган, уларни қуйидаги йўналишлар бўйича гуруҳлаш мумкин:

- худудларни ўз-ўзини ривожлантириш имкониятларини баҳолаш,

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. 2017 йил 7 февраль, ПФ – 4947 – сон.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 1 майдаги “Худудларни ижтимоий - иқтисодий ривожлантиришни рейтинг баҳолаш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПҚ – 4702 – сон қарори

ҳамда комплекс барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлаш масалалари;¹

- ҳудудларни инновацион ривожлантириш муаммолари;²

- ҳудудлар ривожланишида кичик тадбиркорликнинг ўрни ва уларни интеграл индекс асосида ривожланишини баҳолаш ҳамда рейтинг кўрсаткичлари тизими;³

- Маҳаллабай ёндашув асосида ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, ҳудудий ривожланишда оилавий тадбиркорликнинг ролини ошириш масалалари ва б.⁴

Ушбу тадқиқотлардан кўриниб турибдики ҳудудларни ривожлантиришнинг ягона ёндошуви мавжуд эмас. Бу борада олиб борилган тадқиқотлар ҳудудларни ривожлантиришнинг турли жиҳатларини ҳал этишга қаратилган. Аммо, мазкур ёндошувларда ҳудудий ривожланишда аҳолининг тадбиркорлик фаоллигини маҳаллабай ёндашув

¹ Гретченко А. И. и др. Показатели оценки потенциала саморазвития территории // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2013. – № 12, с. 70-74.; Khidirova, G. (2018) "The methods of identify impact of leading industry on social-economical development," *International Finance and Accounting: Vol. 2018: Iss. 4, Article 15.* Available at: <https://uzjournals.edu.uz/interfinance/vol2018/iss4/1>; Каримов Д.А. Республика ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таҳлил қилишда рейтинг баҳолаш тизимининг моҳияти ва афзалликлари. “Иқтисодий ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнал. №5, сентябр-октябр, 2020 й.; Мустафакулов Ш. Ҳудудларнинг инвестицион жозибadorлиги: аниқлашнинг услубий жиҳатлари ва таъсир кўрсатадиган омилларнинг таснифий таҳлили // Центр научных публикаций в Узбекистане. – 2019. – С. 22-22.

² Жиянова Н. Э, Умарова А. И. Ўзбекистон республикаси ҳудудларининг инновацион ривожланишини такомиллаштириш йўллари // Экономика и финансы (Узбекистан). 2019. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekiston-respublikasi-ududlarining-innovatsion-rivozhlanishini-takomillashtirish-y-llari> (дата обращения: 28.08.2020).; Олимов. М. К. (2019) Ҳудудлар иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш: ўзига хос жиҳатлар ва асосий омиллар. Мамлакат иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг устувор йўналишлари, 1(1), 6. извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/iqtisodiy_xavfsizlik/article/view/226; Абдувалиев А. А. Ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий муҳитида инновацион тизимни ривожлантиришнинг назарий асослари // Экономика и финансы (Узбекистан). – 2016. – №. 7.

³ Кулик А. А., Токаренко А. С., Чернега А. А. Современное состояние и перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – №. 10-1. 197; Кукуева А. А. и др. Малый и средний бизнес в системе экономической безопасности региона // Основные направления развития агробизнеса в современных условиях: Материалы I Всероссийской научно-практической конференции (26 июня 2017 г.). – Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2017. – 204 с. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции содержат научные статьи и сообщения по следующим основным направлениям. – 2017. – С. 96.; Зарубина В. Р., Зарубин М. Ю. Оценка развития малого и среднего предпринимательства в республике Казахстан на основе интегрального индекса // Central Asian Economic Review. – 2020. – Т. 2. – №. 131. – С.; Леонов С. Н. Состояние и особенности размещения малого предпринимательства по регионам России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2018. – Т. 11. – №. 5.; Игнатова И. В., Игнатов Е. С. Развитие предпринимательства в регионе: факторы и проблемы // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2017. – №. 5 (53).; Ловкова Е. С., Абрамова Ю. В. Рейтинг регионов по уровню развития малого предпринимательства // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №5. С. 314-323. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/42/41>.; Попова Г.Л. Статистический анализ развития малого бизнеса в Тамбовском регионе. Региональная экономика: теория и практика. 2016 №12. С. 178-188.;

⁴ Shadieva G. M., Kuvandikov S. O. "Mahallabay" approach to assessing the role of family entrepreneurship in regional development // Экономика: анализы и прогнозы. – 2021. – №. 3. – С. 122-126.; Quvandiqov, SO "OILAVIY BIZNES VA HUDUDLARNING RIVOJLANISHI". Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar 2021.4 (2021): 3.; Шадиева Г. М., Кувандиков Ш. О. РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ // Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions. – 2022. – С. 59-63.

асосида ривожлантириш масалалари ҳисобга олинмаган. Шу боис, юқорида келтирилган тадқиқот натижаларидан амалиётда яхлит фойдаланиш масалалари ноаниқлигича қолмоқда. Бу борадаги тадқиқотларнинг амалий аҳамияти ва самарадорлигини ошириш бўйича ҳам муҳим хулосаларга келинган. Хусусан, синергетиканинг методологик имкониятларидан ҳудудларни комплекс тадқиқ этишда фойдаланиш асосида ҳудудларни ривожлантиришга оид тадқиқотларни тизимлаштириш ва уларни хулосалаш асосида амалиётда яхлит қўллаш имкониятлари ўрганилган.¹

Мазкур тадқиқот ҳудуд (маҳалла)ларни ўрганишнинг алоҳида мезони бўлиб, давлат бошқарув органларига ҳудудлар (маҳалла) бўйича аҳолининг тадбиркорлик фаоллигини баҳолаш учун услубий асос бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, ҳудуд ва маҳаллалар ривожланишининг ўсиш нуқталарини аниқлаш ҳамда йўл хариталарини ишлаб чиқишда амалий аҳамият эга. Шу жиҳатдан қараганда аҳолининг тадбиркорлик фаоллигини баҳолаш муҳим аҳамиятга эга. Мазкур муаллифлик ёндошуви асосида аҳолининг тадбиркорлик фаоллигини баҳолашнинг ранглар бўйича тоифалаш ва тавсифлаш мезони таклиф этилди (1-жадвал).

Ушбу методика асосида ҳудуд (маҳалла)ларнинг “аҳолининг тадбиркорлик фаоллиги” индекси бўйича рейтингини аниқлаш ҳам мумкин. Буни маҳаллалар ривожланишида аҳолининг тадбиркорлик фаоллигини ифодаловчи мезон ва кўрсаткичлардан фойдаланиб баҳолаш мумкин.

1 - жадвал

Ҳудуд(маҳалла)ларда аҳолининг тадбиркорлик фаоллиги даражаси бўйича тавсифи

Ҳудуд (маҳалла) тоифаси	Тавсифи
“Яшил”	Бу ҳудудлар “Ҳар бир оила - тадбиркор” Давлат Дастури мақсадларини рўёбга чиқаришда етакчилик қилади. Шунингдек, мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий ривожланишида хусусан, аҳоли бандлиги ва даромадларини оширишда, янги иш ўринларининг яратилишида ҳамда камбағалликни қисқартиришда муносиб ҳисса қўшади.
“Сариқ”	Ҳудудда оилавий тадбиркорликнинг ривожланиш даражаси пасайган. Бу тоифага мансуб ҳудудлардаги оилавий тадбиркорлик субъектлари молиявий ресурсларга эҳтиёжи юқори. Бу ҳудудлар қўшимча ривожлантириувчи чора-тадбирлар қабул қилиши таклиф этилади.
“Қизил”	Бу тоифадаги ҳудудлар инфратузилманинг ривожланмаганлиги ва молиявий ресурсларнинг етишмаслиги билан таснифланади.

¹ Kuvandikov, Sh.O (2018) "A synergetic approach to support of family business," Economics and Innovative Technologies: Vol. 2018 : No. 3 , Article 6. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/vol2018/iss3/6>

	Бу ҳудудлар ўз ички имкониятларини тўла сафарбар этиши, инвестицияларни жалб этиш ва улардан мақсадли фойдаланиш ҳамда кичик тадбиркорлик ҳудудларини ташкил этиш чораларини кўриши лозим.
--	--

Манба: муаллиф томонидан тузилган

Мазкур (1- жадвал) ҳудуд(маҳалла)ларда аҳолининг тадбиркорлик фаоллиги даражаси бўйича тавсифлашнинг услубий ёндашувига кўра, ҳудуд(маҳалла)ларни аҳолининг тадбиркорлик фаоллигининг ривожланганлик даражаси бўйича “яшил”, “Сариқ” ва “Қизил” тоифаларга ажратиш мумкин. Ҳудуд(маҳалла)лар тоифасининг тавсифида асосий мезон бўлиб “Ҳар бир оила - тадбиркор” Давлат Дастури мақсадларидан келиб чиқиб белгиланган вазифалар муҳим ҳисобланади. Шу мақсадда Ҳудуд(маҳалла)ларга дастур доирасида ажратиладиган кредитлар ҳажми улар тоифасининг ўзгаришига таъсиридан келиб чиқиб, маҳаллаларда аҳолининг тадбиркорлик фаоллиги даражаси бўйича давлат молиявий ресурсларини “яшил” – 15 %, “сарик” – 35 % ва “қизил” тоифадаги ҳудуд(маҳалла)ларга – 50 %гача табақалаштирилган ҳолда ажратиш мақсадга мувофиқлиги асосланди (2 - жадвал).

2 - жадвал

Ҳудуд (маҳалла)ларда аҳолининг тадбиркорлик фаоллиги даражаси бўйича давлат молиявий қўллаб-қувватлаш ресурслари тақсимоти

Ҳудуд (маҳалла) тоифаси	Давлатнинг молиявий қўллаб-қувватлаш улуши, (%)
Яшил	15
Сариқ	35
Қизил	50

Манба: муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Юқоридаги услубий ёндашув мезонларидан келиб чиқиб айтганда, ҳудуд (маҳалла)ларда аҳолининг тадбиркорлик фаоллигини баҳолаш асосида нафақат унинг ривожланиш даражасини балки бу борада давлат молиявий қўллаб-қувватлаш тизими натижадорлигини ҳам баҳолаш мумкин. Шу билан бирга, маҳаллаларда тадбиркорликни ривожлантиришнинг ҳудудий институционал муҳитига мос келувчи давлат молиявий ресурсларини самарали тақсимлаш инструменти сифатида ҳам қўллаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 1 майдаги “Ҳудудларни ижтимоий - иқтисодий ривожлантиришни рейтинг баҳолаш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПҚ – 4702 – сон қарори
2. Жиянова Н. Э, Умарова А. И. Ўзбекистон республикаси ҳудудларининг инновацион ривожланишини такомиллаштириш

- йўллари // Экономика и финансы (Узбекистан). 2019. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekiston-respublikasi-ududlarining-innovatsion-rivozhlanishini-takomillashtirish-y-llari> (дата обращения: 28.08.2020).;
3. Kuvandikov, Sh.O (2018) "A synergetic approach to support of family business," Economics and Innovative Technologies: Vol. 2018 : No. 3 , Article 6. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/vol2018/iss3/6>
 4. Shadieva G. M., Kuvandikov S. O. " Mahallabay" approach to assessing the role of family entrepreneurship in regional development //Экономика: анализы и прогнозы. – 2021. – №. 3. – С. 122-126.;
 5. Khudayarova Maftuna Shavkatovna. Prospects for the development of the service sector in rural areas. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences. ISSN: 2278-6236. Impact Factor: 7.624 Vol. 10 <https://garph.co.uk/IJARMSS-vol10-no12.html>

В. В.Аранжин - кандидат экономических наук, доцент, Национальный исследовательский Томский государственный университет
Институт экономики и менеджмента

ВЛИЯНИЕ ЛЕГИТИМИЗАЦИИ НОВЫХ ФОРМ И ВИДОВ ЗАНЯТОСТИ НА СНИЖЕНИЕ БЕДНОСТИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Аннотация. Труд является одним из ключевых условий социально-экономического развития любого региона или страны. Именно благодаря труду появляются общественные блага, влияющие на повышение уровня и качества жизни общества. В связи с этим, обеспечение работников достойным трудом и эффективной занятостью прямым образом влияет на социально-экономическое развитие в современных условиях.

Annotatsiya. Mehnat har qanday mintaqa yoki mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy shartlaridan biridir. Aynan mehnat tufayli jamiyat turmush darajasi va sifatini yaxshilashga ta'sir qiluvchi jamoat tovarlari paydo bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, mehnatkashlarning munosib mehnat va samarali bandligini ta'minlash zamonaviy sharoitda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

В условиях четвертой промышленной революции и тесно связанной с ней цифровизацией на рынке труда ощущается значительный рост новых гибких видов занятости и доли занятых в них. С одной стороны, это формирует новые возможности для работников: автономия и независимость, гибкость, возможность выбирать удобный график и место работы, свобода в принятии решений, новые возможности для

самореализации, самосовершенствования, профессионального роста и развития. С другой стороны, возрастает уязвимость работников, занятых в новых гибких видах, наблюдается отсутствие гарантий и низкий уровень защищенности, заработная плата чаще ниже, чем у работников, занятых в традиционных видах.

Ввиду того, что работодатели зачастую не заинтересованы в обеспечении достойной заработной платы данным работникам, а государство слабо регламентирует все многообразие новых форм и видов занятости, преодоление бедности, особенно среди неофициально занятого населения, становится сложной задачей.

В данной главе рассмотрены ключевые тенденции и причины растущего многообразия новых форм организации труда и числа занятых в них, проанализированы возможности и угрозы для работников, работодателей и государства, выявлены ключевые препятствия в обеспечении равных прав и гарантий для занятых в различных формах и видах занятости, а также обосновано наличие влияния ненадлежащей защиты прав и гарантий работников, занятых в новых формах занятости, на растущий уровень бедности среди работников, занятых в данных формах.

По результатам проведенного анализа даны ключевые рекомендации по легитимизации новых форм и видов занятости в целях борьбы с бедностью среди работников.

Труд является одним из ключевых условий социально-экономического развития любого региона или страны. Именно благодаря труду появляются общественные блага, влияющие на повышение уровня и качества жизни общества. В связи с этим, обеспечение работников достойным трудом и эффективной занятостью прямым образом влияет на социально-экономическое развитие в современных условиях.

В свою очередь, на трудовую деятельность, ее характер и особенности влияют факторы внешней среды. Сегодня к глобальным процессам относятся четвертая промышленная революция и тесно связанная с ней цифровизация. Трансформации в социальной и экономической сферах, безусловно, оказывают серьезное влияние на процессы как на макроуровне, так и на уровне повседневной деятельности организации или отдельного человека. В связи с этим, органы власти и различные организации, объединения должны своевременно распознавать данные тенденции и принимать эффективные решения в целях минимизации рисков, обеспечения развития общества, экономики, реализации гарантий в сфере качества жизни и уровня жизни населения.

В данном разделе определены особенности влияния четвертой промышленной революции на рынок труда и занятости, установлены причины растущего разнообразия новых форм и видов занятости.

Изменения, происходящие сегодня в экономике, колоссальны. Технологии и цифровизация способны кардинальным образом изменить все

вокруг, и это является неизбежным. Темпы развития инноваций являются сегодня быстрыми как никогда ранее¹.

Это приводит к растущей автоматизации, которая с одной стороны выгодна для производителей, а с другой – создает угрозу роста безработицы на рынке труда. Компаниям, разрабатывающим цифровые решения, зачастую и вовсе не требуется значительный капитал. Это приводит к изменению целых отраслей и рынков, появлению новых.

Помимо прочего, происходит интеграция множества научных сфер и открытий. К примеру, цифровые технологии могут взаимодействовать с миром биологии. Создаются объекты, которые постоянно изменяются и адаптируются. Стремительными темпами развивается искусственный интеллект, который находит применение в самых различных областях, в том числе и новых. Изменения настолько масштабны, что человечество не знает равных: они порождают огромные возможности и серьезные угрозы. Сегодня формируются рынки, когда небольшая группа людей получает буквально все, что приводит к колоссальному росту неравенства доходов. Развитые страны за последние годы испытали снижение доли труда в ВВП. Это произошло в результате падения цены средств производства из-за развития инноваций². Поэтому наибольшую выгоду в период четвертой промышленной революции получают поставщики физического и интеллектуального капитала. В 2021 году неравенство впечатляет: 50% населения получает 8% всего дохода, и владеет 2 % всех активов, в то время как 10% богатейших людей владеет 76% всех активов домохозяйств³.

К. Шваб также отмечает, что до 2025 произойдет целый ряд переломных моментов:

- 10% людей будут носить одежду, которая подключена к сети Интернет;
- 90% людей будут иметь доступ к неограниченному и бесплатному хранению данных;
- триллион датчиков будет подключен к сети Интернет;
- в США появится робот, заменяющий фармацевта;
- 80% населения планеты будет иметь цифровое присутствие в сети Интернет;
- будет произведен первый автомобиль при помощи 3D – печати;
- появится первый в продаже имплантируемый телефон;
- беспилотные автомобили в США будут составлять 10%
- правительство впервые будет собирать налоги посредством блокчейн;

¹ Шваб К. Четвертая промышленная революция: пер. с англ. [отв. ред. А. Меркурьева]. – М.: Эксмо, 2016. – С. 13–15.

² Фрей К. при участии компании Citi Research. «Технология в работе – будущее инноваций и трудоустройства» / К. Фрей, М. Осборн // Oxford Martin School and Citi. – 2015. – URL: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work.pdf (дата обращения: 14.09.2019).

³ Шансель Л. Доклад о неравенстве в мире 2022 // ООН. – 2022. – 15 С.

- 90% населения будут использовать смартфоны;
- 30% корпоративных аудиторских проверок будет проводить искусственный интеллект;
- более 50% домашнего интернет-трафика будет использоваться приложениями и устройствами;
- первый искусственный интеллект – робот в составе совета директоров (вероятность данного события – 45,2%, что это произойдет к 2025 году), и др.

Революция также меняет структуру экономики. Развитие цифровых технологий и цифровизация, в свою очередь, приводит к цифровизации экономики, а сами цифровые технологии активно интегрируются с прочими технологиями и разработками, созданными в период рассматриваемой революции. Распространение цифровых технологий во все сферы жизни влияет на всех: производителей, потребителей, инвесторов, органы власти и пр. Бизнес трансформирует свои подходы к ведению деятельности, меняется цепочка создания стоимости. Инвесторы активно вкладываются в развитие перспективных цифровых технологий. В зависимости от области, в подобные технологии за 2021 год объем инвестиций вырос в 2-5 раз, что превосходит все предыдущие значения.

Технологии уже сегодня начинают менять доходы и рабочие места миллионов работников. Компьютеры, становясь мощнее, также будут оказывать влияние на рабочие места. Как отмечали Эрик Бринолфсон и Эндрю Макафи, наши проблемы заключаются не в том, что мы находимся в большом застое, а что мы находимся в начале мучений великой трансформации.

Отдельно стоит отметить автоматизацию. Выводы, сделанные в исследовании Frey и Osborne вызывают тревогу. По их оценкам, около 47 % общей занятости в США относится к категории высокого риска. И это может произойти в течение ближайших двух десятилетий. Риск автоматизации работ различной степени сложности во всем мире подтверждается также целым рядом прочих исследований¹. Это может изменить роль работы в дальнейшем. Уже сегодня очевидно, что возрастает спрос на работников высокой квалификации, выполняющих сложные, нетривиальные задачи. В высокотехнологичных отраслях их развитие оказывает положительное влияние на занятость, что связано с появлением новых профессий и новых задач.

Помимо автоматизации рабочих мест, на рынке труда наблюдаются наличие серьезных проблем²:

- среди 190 миллионов безработных людей 64,8 миллионов

¹ Work for a brighter future – Global Commission on the Future of Work // International Labour Office. – Geneva: ILO, 2019. – 76 p.

² Work for a brighter future – Global Commission on the Future of Work // International Labour Office. – Geneva: ILO, 2019. – 76 p.

безработных – представители молодежи;

– 2 миллиарда людей в той или иной степени заняты в неформальном секторе экономики, довольно часто имея плохие условия труда и низкую заработную плату;

– 300 миллионов работающих людей находятся в зоне крайней нищеты;

– 36,1 % глобальной рабочей силы работает более 48 часов в неделю;

– наблюдается снижение роста заработной платы;

– женщины получают на 20 % меньше, чем мужчины;

– стремительный рост неравенства доходов граждан, порождаемый в том числе цифровыми технологиями;

– только 53,6 % домохозяйств имеет доступ к сети Интернет.

С указанными проблемами имеют взаимосвязь и проблемы в сфере занятости. К примеру, увеличивается доля молодежи, которая не учится и не работает (поколение «НИ НИ»). Эта тенденция явно отражается в странах Европы. В России каждый восьмой человек относится к данной категории¹.

Более того, новые технологии приводят к размыванию границ компаний, оказывая влияние на расширение цепочки стоимости и изменения географии нахождения рабочих мест. Подвержен изменениям и характер труда людей, что приводит к появлению новых форм и видов занятости.

Букин Егор Кимович – ФГБОУ ВО Пермский национальный исследовательский университет, аспирант второго года обучения географического факультета

Букина Татьяна Витальевна – Пермский филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», доцент департамента экономики и финансов, к.геогр.наук, доцент кафедры экономической теории

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА

Аннотация: Центрально-Азиатский регион с точки зрения логистики, в условиях современной санкционной войны начинает занимать одну из ведущих позиций в мировой транспортной системе. Вместе с тем необходимо отметить, что транспортно-логистический комплекс в Центрально-Азиатском регионе имеет ряд проблем таких как отсутствие объектов придорожного сервиса; наличие станций технического обслуживания, не отвечающих стандартам; недостаточное число автозаправочных станций; сложные формы рельефа; незначительный

¹ Мизинцева М.Ф. Основные прогнозы развития рынка труда в мире / М.Ф. Мизинцева, А.Р. Сардарян, А.А. Петроченко // Российское предпринимательство. – 2017. – Т. 18, № 22. – С. 3644.

объем местных перевозок грузов в общем объеме перевозок; отсутствие складской инфраструктуры; отсутствие профессиональных водителей и т.д.

В результате для транспортно-логистического комплекса Центрально-Азиатского региона возникла проблема преодоления неоднородного расстояния между крупными точками, что повлекло за собой цепочно-динамическую систему логистического образования – формирования перекладных точек без привязки к крупным объектам транспортно-логистической сети.

Все вышесказанное определило проблему проводимого исследования – необходимость формирования базовых основ транспортно-логистического комплекса Центрально-Азиатского региона.

Ключевые слова: транспортно-логистический комплекс, Центрально-Азиатский регион, геоинформационная модель, опорные точки, автотранспортная сеть

Abstract. In terms of logistics, the Central Asian region, in the conditions of the modern sanctions war, is beginning to occupy one of the leading positions in the global transport system. At the same time, it should be noted that the transport and logistics complex in the Central Asian region has a number of problems, such as the lack of roadside service facilities; availability of service stations that do not meet standards; insufficient number of filling stations; complex landforms; insignificant volume of local transportation of goods in the total volume of transportation; lack of storage infrastructure; lack of professional drivers, etc.

As a result, for the transport and logistics complex of the Central Asian region, the problem arose of overcoming the heterogeneous distance between large points, which entailed a chain-dynamic system of logistics formation - the formation of transfer points without being tied to large objects of the transport and logistics network.

All the above determined the problem of the ongoing research - the need to form the basic foundations of the transport and logistics complex of the Central Asian region.

Keywords: transport and logistics complex, Central Asian region, geoinformation model, reference points, motor transport network

Центрально-Азиатский регион с точки зрения логистики, в условиях современной санкционной войны начинает занимать одну из ведущих позиций в мировой транспортной системе. Вместе с тем необходимо отметить, что после распада СССР вся инфраструктура бывших союзных республик, в том числе транспортная, достаточно серьезно деградировала.

Если рассматривать транспортный комплекс только как совокупность транспортной сети и подвижного состава, то деградация комплекса обуславливается двумя «простыми» проблемами:

- ненормативное состояние автотранспортной сети;
- низкий уровень развития подвижного состава.

В то же время, если рассматривать такое понятие как транспортно-логистический комплекс, число проблем в Центрально-Азиатском регионе значительно возрастает. Это связано с отсутствием объектов придорожного сервиса; наличием станций технического обслуживания, не отвечающих даже стандартам ШОС, не говоря о европейских стандартах перевозок; недостаточным числом автозаправочных станций для обеспечения

бесперебойного функционирования и деятельности автотранспорта; низким качеством продаваемого топлива, которое едва дотягивает до стандарта ЕВРО-2 (в то время как в восточных странах ЕС используется топливо ЕВРО-6).

Отдельную проблему создают орографические формы рельефа Центрально-азиатского региона – затяжные горные серпантины; длинные тоннели, не оборудованные нормальным освещением и системой вентиляции; крупные горные реки, требующие строительства искусственных технических сооружений, так как форсирование данных рек вброд не представляется возможным; постоянные природные катаклизмы – это селевые потоки, постоянные мелкие колебания земной поверхности, в зимний период – лавиноопасные явления, а также невозможность движения ввиду полированной скользкой поверхности верхнего слоя дорожной одежды, что в конечном итоге приводит к временному прекращению деятельности транспортно-логистического комплекса Центрально-Азиатского региона.

Помимо этого, ситуацию осложняет неоднородная конъюнктура рынка логистических перевозок: 82% перевозок Центрально-Азиатского региона приходится на транзитные международные перевозки. Из оставшихся 18% на местные пассажирские перевозки приходится 12%. Таким образом, доля местных перевозок грузов данного региона составляет всего 6%, что делает бессмысленным формирование конкурентного рынка.

Состояние логистической инфраструктуры в Центрально-Азиатском регионе, по мнению экспертов журнала «Мировая логистика» оценивается как крайне ненадежное. Это обусловлено следующими факторами.

Во-первых, отсутствием складской инфраструктуры. С одной стороны, это формируется за счет небольшой игры масштабов, т.е. расстояние от начального до конечного пункта преодолевается всего за 12-15 часов. С другой стороны, это объясняется высокими инфраструктурными барьерами – большими потребностями в энергоресурсах и рабочей силе.

Во-вторых, отсутствием квалифицированных кадров – на территории Центрально-Азиатского региона крайне мало профессиональных водителей, способных осуществлять перевозку по сложным участкам автомобильных дорог с минимальным повреждением груза. По данным РА «Эксперт» уровень неустойки при грузоперевозках в данном регионе составляет 64,4 процентных пункта, что соответствует критерию крайне ненадежной перевозки.

В-третьих, состояние автотранспортной сети, созданной в период СССР и утраченной после его распада, а также подверженной воздействию природных и антропогенных факторов, военному воздействию и влиянию институциональной среды, привело к закрытию части потенциально перспективных направлений перевозок, к закрытию, грузоперевалочных баз, а также уничтожению источников перевозки (промышленных пред-

приятный и иных производственных комплексов).

Отдельный аспект проблемных точек Центрально-Азиатского региона представляет система расселения, сформированная в странах указанного региона. В основном здесь преобладает очаговая система расселения, обуславливаемая достаточно благоприятными физико-географическими условиями, что, несомненно, обуславливает ее неоднородность.

В результате для транспортно-логистического комплекса Центрально-Азиатского региона возникла проблема преодоления неоднородного расстояния между крупными точками, что повлекло за собой цепочно-динамическую систему логистического образования – формирования перекладных точек без привязки к крупным объектам транспортно-логистической сети.

Все вышесказанное определило проблему проводимого исследования – необходимость формирования базовых основ транспортно-логистического комплекса ЦАР.

В рамках данного исследования, основываясь на географических данных Н.Н. Колосовского, описательно-географических данных Н.М. Пржевальского, физико-географических характеристиках Н.Н. Миклухо-Маклая, используя данные исследования американских ученых Дж. Стоуна и Д. Кардо об основных положениях азиатского шелкового пути, принимая во внимание научную монографию профессора Пекинского университета Ч.Ано Муфьзи об особенностях доставки товаров в Китай из стран Персидского залива, нами была выдвинута гипотеза о том, что развитие трансасиатского логистического комплекса в странах Центральной Азии возможно только при условии выявления и создания ключевых опорных пунктов с развитием транспортно-логистических терминалов.

В рамках данного исследования попытаемся определить оптимальные ключевые точки транспортно-логистической системы Центрально-Азиатского региона и сформировать базовые принципы устойчивой логистики на данной территории.

Учитывая неоднородную специфику региона, а также опыт других стран, исследование и разработка «новой» концепции развития транспортно-логистического комплекса Центральной Азии пойдет по двум направлениям – Латино-Юнгатского и Нахтаньякско-Персидского.

Прежде чем приступить к выбору одного из двух направлений развития, определим основные ограничения в развитии Центрально-Азиатского региона. Во-первых, тяжелый, неоднородный и делающий невозможным крупнотоннажные и негабаритные перевозки, рельеф местности. Во-вторых, являющийся «изюминкой» специфики перевозок в Центрально-Азиатском регионе постоянно и непредвиденно вспыхивающие локальные военные конфликты. В-третьих, сложные изменчивые климатические условия, влекущие за собой постоянные перекрытия объектов транспортной инфраструктуры, возникновение аварий и

нарушение сроков доставки перевозимого груза. В-четвертых, система нормативно-правового регулирования, которая по мнению Всемирного юридического агентства оценивается как «недоброжелательная», которая стремится продвигать на рынок «нужных» определенному кругу лиц перевозчиков. В-пятых, институциональный аспект перевозок, связанный с принципом «доставить груз любой ценой», не считаясь с принципами оптимального маршрута, безопасностью перевозки, особенностями грузов.

Для верификации выдвинутой гипотезы будет построена геоинформационная модель размещения опорных точек ЦАР на основе уравнения Вейерштрасса – Стоуна об определении базисных точек каркаса транспортного комплекса бывших колоний Великобритании (формула 1):

$$y = \frac{\sqrt{St * mk} / 3 * Z * 1,87 * k}{(V * m * t)^{n-2q} * b} * Ym \quad (1)$$

где: y – коэффициент оптимального расположения опорных точек объектов автотранспортной сети

St – потребность автотранспортной сети в доставке грузов

mk – масса груза с учетом специфики перевозки

3 – коэффициент погрузки (плотность загрузки) для стран Центральной Азии (нормальное значение базиса перевозки составляет от 2,5 до 3,5)

Z – логистическая нагрузка

1,87 – средний коэффициент перегрузки транспортного средства, допустимый для стран Центральной Азии

k – коэффициент сложности перевозки

V – скорость перевозки

m – средняя масса перевозимого груза

t – оптимальное время перевозки

n – число поездок

q – среднее число невыполненных поездок

2 – число направлений (туда и обратно)

b – нагрузка смещения

Ym – коэффициент позиций расположения опорных (ключевых) точек маршрута.

Приведенное выше уравнение имеет графический вид в виде совокупности ряда функциональных графиков, объединение которых в системе Декарта позволяет определять оптимальный набор точек и задавать стандартный параметрический набор, который обеспечивает нормальное распределение транспортной нагрузки на логистическую сеть (рис.1).

В качестве параметров функциональных графиков выступают величина затрат и число логистических объектов. При этом нормальное

распределение анализируется по показателю «общая величина затрат», который включает в себя сумму всех затрат на транспортировку с учетом особенностей сети.

Рис. 1. График общей логистической нагрузки и определение оптимальных логистических параметров

Применяя данную логистическую модель к регионам Центральной Азии, можно заметить, что в существующих условиях развития транспортной сети Центрально-Азиатского региона логистическая нагрузка характеризуется скачкообразным поведением. Это обусловлено не только инфраструктурными проблемами, но и факторно-динамическими, пример, неоптимальным расположением ключевых транспортных точек, деструктуризацией логистических переходов, отсутствием системности в логистике. В результате (рис. 2) при расчете уравнения Вейерштрасса – Стоуна в разных наборах параметров логистической нагрузки графическая модель логистики Центрально-Азиатского региона близка к нормальной только лишь в условиях кластеризации транспортного комплекса данного региона (рис. 2).

Кластеризация транспортно-логистического комплекса Центрально-Азиатского региона в условиях территориальной специфики и географических ограничений предполагает процесс формирования опорных точек на объектах транспортной инфраструктуры, основным критерием которого является принцип оптимальности расстояния между ключевыми объектами (рис. 3).

Необходимо отметить, что под понятием оптимального расстояния рассматривается преодоление от точки А до точки Б при наименьших транспортных затратах.

Рис. 2. Графическое представление транспортно-логистического комплекса ЦАР в разных параметрических нагрузках

Рис. 3. Основные транспортные коридоры ЦАР

Из рис. 3 видно, что основной вид транспортных потоков имеет меридиональный характер. Более того, анализируя транспортные потоки можно сделать вывод, что ключевые опорные точки должны быть расположены в местах пересечения грузовых потоков. При этом они могут не совпадать с основными центрами потребления логистических услуг. В европейской логистике данное явление носит название «иррациональное логистическое поведение». Однако, ввиду неоднородности транспортно-

“Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришда рақамли ҳамда инновацион технологиялардан фойдаланиш имкониятлари” ХИАК материаллари

логистического комплекса Центрально-Азиатского региона в научной логистике данное явление получило название «трансфганский феномен».

Для наглядного представления трансфганского феномена авторами была нанесена схема основных транспортных коридоров через территорию Афганистана на карту ЦАР (рис. 4).

Рис. 4. схема основных транспортных коридоров через территорию Афганистана*

* Данная картографическая модель составлена с использованием подложки, размещенной на сайте Государственного департамента США

Анализируя данную картографическую модель можно сделать вывод, что транспортно-логистический комплекс Центральной Азии развивается вопреки основным законам логистики: маршруты прокладываются без обхода сложных участков; объемы грузов не соответствует параметрам движения; транспортная инфраструктура не соответствующая мировым стандартам безопасности, функционирует так, как она функционирует, без должной модернизации и реконструкции; подвижной состав используется в режиме того, что есть и что возможно использовать.

Даная модель функционирования транспортно-логистического комплекса Центрально-Азиатского региона устраивала всех участников данного рынка до наступления «контейнерного кризиса», который показал необходимость формирования в первую очередь, складской инфраструктуры и не в точках потребления логистической инфраструктуры, а в точках, удаленных от потребителей на оптимальное расстояние. Учитывая вышесказанное, применяя теорию графов, была

“Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришда рақамли ҳамда инновацион технологиялардан фойдаланиш имкониятлари” ХИАК материаллари

сделана попытка определения ключевых опорных точек транспортно-логистического каркаса Центрально-Азиатского региона (рис. 5).

Рис. 5. Опорные точки транспортно-логистического каркаса Центрально-Азиатского региона

Полученные в результате графического исследования опорные точки являются оптимальными, что подтверждается распределением логистической нагрузки близкой к нормальному и, следовательно, позволяет формировать оптимальную логистику перевозки грузов и пассажиров по территории Центрально-Азиатского региона.

Список используемых источников

1. Вальская Б. А. Научная и общественная деятельность Н. Н. Миклухо-Маклая в последние годы его жизни (По неопубликованным материалам) // Страны и народы Востока. Вып. XXV. — Наука, 1987. С. 5-33.
2. Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования. М.: Мысль, 1969.
3. Пржевальский Н.М. Четвёртое путешествие в Центральной Азии: От Кяхты на истоки Жёлтой реки, исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-нор по бассейну Тарима. – 1-е изд. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1888.
4. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 3, п. 734
5. Weierstrass K. // Math. Werke. Bd. 3. P. 1.

Gulnora Mardieva Shadieva – Samarkand Institute of Economics and Service,
Doctor of Economics.

Shukhrat Oblokulovich Kuvandikov – Samarkand Institute of Economics and
Service, Doctor of Economics.

DEVELOPMENT OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP TO PROVIDE DECENT EMPLOYMENT.

Abstract: This article introduces the focus on women's entrepreneurship and business in Uzbekistan, recognizing the development of women's entrepreneurship as a solution to the problem of poverty. The article also provides information on the social opportunities that women can take advantage of when starting a business in Uzbekistan.

Keywords: gender lending, default, entrepreneurship training courses, “Social contract”, microcredit, soft loan, “Women's Entrepreneurship Support Department”.

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligi va biznesiga e‘tibor qaratilishi, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish qashshoqlik muammosiga yechim sifatida e‘tirof etiladi. Shuningdek, maqolada O‘zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini boshlashda ayollar qanday ijtimoiy imkoniyatlardan foydalanishlari mumkinligi haqida ham ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: gender kreditlash, defolt, tadbirkorlik malakasini oshirish kurslari, “Ijtimoiy shartnoma”, mikrocredit, imtiyozli kredit, “Ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash bo‘limi

Аннотация: Данная статья знакомит с акцентом на женское предпринимательство и бизнес в Узбекистане, признавая развитие женского предпринимательства решением проблемы бедности. В статье также представлена информация о социальных возможностях, которыми могут воспользоваться женщины при открытии бизнеса в Узбекистане.

Ключевые слова: гендерное кредитование, дефолт, курсы обучения предпринимательству, «Общественный контракт», микрокредит, льготный кредит, «Отдел поддержки женского предпринимательства».

In recent years, a number of decrees and resolutions have been adopted in our country to develop entrepreneurship, especially family and women's entrepreneurship. In particular, in November 20, 2020 SQ-181 of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dated "On the results of the parliamentary inquiry sent to the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on the conditions created for the development of women's entrepreneurship" Resolution No. IV and the Resolution of the President of Uzbekistan dated March 5, 2021 "On measures to further improve the system of support for women, ensuring their active participation in public life" and similar many other decrees and decisions have been adopted in our country for the benefit of women. Also, on June 25, last year, in order to raise awareness of women in the “mahalla”s, "On the situation in the mahallas, the protection of women's rights and interests, support for entrepreneurship, employment" The Resolution of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan was

adopted. Our research work serves to fulfill the tasks set out in these decisions.

Poverty is the most common global socio-economic problem. According to 2020 data, 12-15% of the country's population, or about 4-5 million people, live in poverty¹. Low-income families have always received the necessary social and financial assistance. However, this assistance will only serve them for a certain period of time. The real help that needs to be done for them is to provide them with a permanent job. This is because most people living in poverty do not have permanent jobs. Emphasis is placed in our society on the employment of all able-bodied low-income people. Sadly, only one in three low-income families has a single mother. More than half of needy women have only secondary education. It is hard to imagine that the responsibility of two people in a family falls on one person. The fact that the people who have assumed that dual responsibility are weak women does not give them peace. The focus on single mothers is an investment in the future of their children. It is an honorable achievement for all of Uzbekistan that everyone in society lives in peace and that our future owners grow up in favorable conditions. Getting out of poverty is harder than living in poverty. Responsibility for the careless lives of 4-5 million helpless people is not an easy task. For this reason, it is necessary to "wake up" those who live on a monthly basis waiting for social assistance and help them to change their lives. Of course, the people of our hardworking people are not the ones who do things like "Cook an apple, put it in my mouth" (uzbek proverb). They just need to be given a chance. It is not difficult for the state to provide employment for everyone. Now we have a new idea: poor people looking for work can employ thousands of unemployed people just like them. In this way, the lives of thousands of people can be changed for the better.

The fourth series of the Global Entrepreneurship Monitor-2007 Research Center conducted a report on entrepreneurship, providing an inclusive and up-to-date study on the role of women in entrepreneurship and the global economy. The report noted that women's entrepreneurial skills differed from men's. Women are more likely to share their achievements with others for economic or other gain. The study also highlighted the importance of women for the sustainable development of the country, as they share the sources of their success in health, education and other areas with their family members, as well as with any of their communities.²

More than 10 theories on the successful implementation of entrepreneurship have been adopted. All of them are accepted in the same way for women and men. The most widely used of these theories is the innovative or dynamic theory. The founder of this theory was Joseph A. Schumpeter, who believed that the effective task of the entrepreneur is to initiate innovation in their

¹ Poverty rate in Uzbekistan. What can be done to reduce poverty? — Review.uz (<https://review.uz/uz/post/ozbekistonda-kambagallik-darajasi-kambagallikni-kamaytirish-uchun-nima-qilish-kerak>)

² Orser, B.J., Riding, A.L. and Manley, K. (2006), "Women entrepreneurs and financial capital", *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol. 30 No. 5, pp. 643-665.

business. According to this theory, entrepreneurs emerge due to certain psychological elements i.e. individuals with willpower, self-awareness and the ability to be tolerant. An entrepreneur is a person with a creative nature. He sees entrepreneurship as a catalyst for testing the static conditions of the economy, which initiates and mobilizes the process of economic development, innovation, in its territory. ¹It will take the economy to new heights of development. In this theory, it can be understood that in order for women to create a successful business plan, they need to be introduced to innovation. They need to be taught the skills to use innovation. This will allow them to continue their entrepreneurship effectively.

The implementation of special soft loans for women is called gender lending in economic language. International experience has shown that the introduction of gender-based lending for women in providing practical assistance to start their own businesses will contribute to achieving a leading result in this area. In 2011, three years after the Royal Bank of Scotland, the Royal Bank of Scotland, adopted a gender lending program, it was found that 40% of all small and medium enterprises in the country were owned by women². It should also be noted that research has shown that partnering with women entrepreneurs is also beneficial for banks. Women are by nature more disciplined than men and tend to form a personal fund. Therefore, they are less likely than men to default, less likely to default. Their tendency to use credit products and bring new customers to the bank will help banks benefit greatly. Women's entrepreneurship has been recognized as an untapped but promising market for the financial sector.

In order to reform women's entrepreneurship, many practical programs and measures are being implemented in Uzbekistan. In order to provide women with the necessary knowledge and skills to start their own businesses, it is planned to organize many free entrepreneurship training courses in our country. In accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 7, 2019 "On measures to further strengthen the guarantees of women's labor rights and support entrepreneurship", women with non-profit status in the field of entrepreneurship centers were established. It is planned to provide soft loans to women who have received relevant information in the training centers to run their own businesses. Loans are issued for a period of not more than 3 years with a grace period of 6 months and a rate of 8% per annum.

In 2020, \$ 100 million will be allocated from the Reconstruction and Development Fund to provide employment for unemployed women and youth. It is planned that 10% of the funds will be used to prepare them for the profession, and the remaining 90% will be used to provide soft loans for those who have completed training courses and received a certificate. A “Social Contract” has been established for young people and women who have completed non-

¹ <https://www.economicdiscussion.net/entrepreneurship/theories-of-entrepreneurship/31823>

² Women in Business | Royal Bank of Scotland (<https://www.rbs.co.uk/business/business-services/women-in-business.html>)

governmental vocational training courses. Graduates with this contract received a subsidy of up to 1 million soums for educational expenses. Young people and women who have successfully graduated from these institutions will be provided with micro-credits of up to 33 million soums without collateral to run their own businesses. [5]

Opportunities for entrepreneurship for women are wide, and our women have begun to take advantage of these opportunities. The number of women using soft loans to start their own businesses is growing every year. The number of women eligible for loans in 2018 has increased approximately 6-fold by 2019. In 2018, on the basis of documents adopted by the President and the Government, the Public Fund for Women and Family Support and the management of JSCB "Microcreditbank" signed a general agreement on preferential funds and other financial sources of the bank in 2018. 184 billion 592 million soums were allocated to entrepreneurs, and in 2019, 352 billion 411 million soums were allocated to 18,139 people and a total of 537 billion soums were allocated to 21,258 women. In the period from 2018 to 2019, 108,782 business entities were created individually by women. However, during this period, 115,920 women ceased their entrepreneurial activities. Of course, the main reason for all this is their unsuccessful entrepreneurial activities. Such cases have a more negative impact on the members of the society around her than on the entrepreneurial woman who has ceased her activities. The population, which employs women entrepreneurs, will be unemployed for some time after the cessation of entrepreneurial activity. In order to reduce such cases, it is planned to teach women business courses.¹

According to estimates in 2020, 3,040 women included in the "Iron Book" will receive 27.2 billion soums. UZS were allocated. According to statistical surveys conducted in January-September 2020, a total of 563.2 billion soums were spent for 18,556 women in the country. UZS were allocated. [5]

Our people are the kind of people who do not turn away from easy profits, but do not like to spend on risk-based income. We must tell them that the result of cost-free and risk-free action will be zero. We need to encourage them, especially women, to start their own businesses, even on credit. In our society, many people like to make decisions based on each other. We can also increase entrepreneurship by using this habit of theirs. At the same time, we need to connect women who are trying to start their own businesses in each region, and help to establish contacts between them. In this way we can help them to share their skills and experience, to gain new knowledge. It can also be set up online or offline. Given the inconveniences of rural conditions and the inability of women to read gadgets, it is advisable to establish an offline format for rural women. It is

¹ Microcreditbank - Women's Entrepreneurship (<https://mikrokreditbank.uz/about/statistika/women.html>)

better for the members of this society to live in at least the same district. This increases the opportunity for them to come together in offline format meetings. In the online format, you can invite members not only from the territory of Uzbekistan, but also from all over Central Asia and exchange information with them.

It has been only 3-4 years since the focus of government on women's entrepreneurship. Due to the fact that this period is short for major changes, women's entrepreneurship in our country has not yet reached a high level. However, taking into account the amount of loans received from banks, the opportunities provided to women to start their own businesses, we can say that in the near future in Uzbekistan, gender equality will become more important, and the number of women entrepreneurs in our country will increase. This will lead to their abandonment of the Women's Book and the Iron Book and the reduction of poverty in Uzbekistan.

REFERENCES

1. Orser, B.J., Riding, A.L. and Manley, K. (2006), “Women entrepreneurs and financial capital”, *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol. 30 No. 5, pp. 643-665.
 2. Bull, I. and Willard, G.E. (1993), “Toward a theory of entrepreneurship”, *Journal of Business Venturing*, Vol. 8 No. 3, pp. 183-195.
 3. <https://www.economicdiscussion.net/entrepreneurship/theories-of-entrepreneurship/31823>
 4. https://uza.uz/ru/posts/almost-half-of-the-individual-entrepreneurs-in-uzbekistan-are-women_337571?q=%2Fposts%2Falmost-half-of-the-individual-entrepreneurs-in-uzbekistan-are-women_337571
 5. Poverty rate in Uzbekistan. What can be done to reduce poverty? — Review.uz (<https://review.uz/uz/post/ozbekistonda-kambagallik-darajasi-kambagallikni-kamaytirish-uchun-nima-qilish-kerak>)
 6. Gender lending helps to develop women's entrepreneurship UNDP in Uzbekistan (<https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/uz/home/presscenter/pressreleases/2017/08/15/gender-lending-to-promote-women-s-entrepreneurship.htm>)
 7. Women in Business | Royal Bank of Scotland (<https://www.rbs.co.uk/business/business-services/women-in-business.html>)
- PQ-4235-son 07.03.2019. On measures to further strengthen the guarantees of women's labor rights and support entrepreneurship (<https://lex.uz/docs/-4230944>)

Краковецкая Инна Валентиновна, Редчикова Наталия Александровна
– Национальный исследовательский Томский государственный университет

ВКЛАД СОВРЕМЕННЫХ ВУЗОВ В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Аннотация: Высшие учебные заведения развитых, развивающихся и бедных стран мира вносят значительный вклад решение проблем мирового сообщества. Современные рейтинговые системы оценивания высших учебных заведений выполняют также роль агрегаторов, выполняющих функции накопления и обобщения передового опыта, а также передачи знаний между всеми стейкхолдерами. Именно поэтому выявление университетов-лидеров, как на мировом, так и на региональном уровне, позволяет изучить их лучшие практики и мотивирует всех участников этого движения на достижение высоких результатов.

Abstract: Higher education institutions of the developed, developing and poor countries of the world make a significant contribution to solving the problems of the world community. Modern rating systems for evaluating higher education institutions also play the role of aggregators that perform the functions of accumulating and generalizing best practices, as well as transferring knowledge between all stakeholders. That is why the identification of leading universities, both at the global and regional levels, allows us to study their best practices and motivates all participants in this movement to achieve high results.

Annotatsiya. Dunyoning rivojlangan, rivojlanayotgan va qashshoq mamlakatlari oliy ta'lim muassasalari jahon hamjamiyatining muammolarini hal etishga katta hissa qo'shmoqda. Oliy ta'lim muassasalarini baholashning zamonaviy reyting tizimlari ilg'or tajribalarni to'plash va umumlashtirish, shuningdek, barcha manfaatdor tomonlar o'rtasida bilimlarni uzatish funktsiyalarini bajaradigan agregatorlar rolini ham o'ynaydi. Shu bois ham jahon, ham mintaqaviy miqyosdagi yetakchi universitetlarning aniqlangan ularning ilg'or tajribasini o'rganish imkonini beradi va ushbu harakatning barcha ishtirokchilarini yuqori natijalarga erishishga undaydi.

Сегодня мы стоим на пороге осознания необходимости смены глобальной образовательной парадигмы перед лицом Больших вызовов, стоящих перед человечеством, что требует от мировой системы высшего образования междисциплинарных, скоординированных, целостных решений, направленных на достижение 17 основных целей устойчивого развития (ЦУР), сформулированных Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году.

Научные основы концепции устойчивого развития общества были заложены в начале XX века в «учении о ноосфере» известным русским ученым В. И. Вернадским [1], [2], в трудах которого раскрывается сущность понятия «ноосфера», отражающего специфику процессов взаимодействия человека и биосферы. Понятие «устойчивое развитие» впервые озвучивается в докладе ООН «Report of the World Commission on

Environment and Development: Our Common Future» и определяется как: «процесс изменений, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, направление капиталовложений, ориентация технического развития и институциональные изменения согласуются с нынешними и будущими потребностями» [3]. В дальнейшем это понятие получило развитие в Триединой концепции устойчивого развития, предложенной Дж. Элкингтоном [4], [5]. Он вводит понятие «triple bottom line» или «Triple-P» (Люди, Планета, Прибыль) концепции, в которой устойчивость рассматривается как «...гармония между экономической устойчивостью, социальной устойчивостью и экологической устойчивостью».

Особую актуальность концепция устойчивого развития принимает в связи с тем, что она может стать основой для ответа на Большие вызовы, стоящие перед обществом. Большие вызовы рассматриваются как «...объективно требующая реакции со стороны государства совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть решены, устранены или реализованы исключительно за счет увеличения ресурсов»[6].

Большие вызовы влияют на возможности социального, экономического и экологического развития мирового сообщества и в значительной степени трансформируют систему высшего образования. Для образования подход «через вызовы» чрезвычайно важен. В силу того, что образование затрагивает проблемы широких слоев населения, новая модель этой сферы должна отвечать на «Большие вызовы» современного общества и демонстрировать, каким образом будут решены волнующие людей проблемы [7].

Цели в области устойчивого развития (ЦУР ООН) являются призывом к действию для всех стран мира [8]:

ЦУР 1 – Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах;

ЦУР 2 – Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшения питания и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства;

ЦУР 3 – Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;

ЦУР 4 – Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни;

ЦУР 5 – Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин;

ЦУР 6 – Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех;

ЦУР 7 – Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;

ЦУР 8 – Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому

экономическому росту полной и производительной занятости и достойной работе для всех;

ЦУР 9 – Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций;

ЦУР 10 – Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними;

ЦУР 11 – Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов;

ЦУР 12 – Обеспечение рациональных моделей потребления и производства;

ЦУР 13 – Принятие срочных мер с изменением климата и его последствиями;

ЦУР 14 – Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;

ЦУР 15 – Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия;

ЦУР 16 – Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях;

ЦУР 17 – Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизации работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

В настоящее время огромное количество людей (около 10% населения нашей планеты) живут в условиях крайней нищеты. Бедность сегодня является одной из важнейших проблем, стоящих перед международным сообществом. Именно поэтому, обозначенные в ЦУР 1 ООН, меры по ликвидации бедности должны быть реализованы одновременно с механизмами по наращиванию экономического роста, трансформации системы образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды [8].

Многие страны мира уже много лет ведут активностью борьбу с бедностью. Особо стоит выделить Китайскую народную республику, реализующую самую масштабную в мире программу борьбы с бедностью. Специфика реализации политики по искоренению бедности в КНР отражены в трудах Сунн Шэннань [9], А.В. Бояркиной [10] и многих других исследователей. Несомненный интерес представляют научные работы ученых, посвященные исследованию проблем бедности и механизмов ее искоренения в развивающихся странах [11], [12], [13], [14], [15].

Следует отметить, что ответственность за достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР), кроме международного сообщества,

несут многие стейкхолдеры.

Высшие учебные заведения развитых, развивающихся и бедных стран мира вносят значительный вклад решение проблем мирового сообщества. Современные рейтинговые системы оценивания высших учебных заведений выполняют также роль агрегаторов, выполняющих функции накопления и обобщения передового опыта, а также передачи знаний между всеми стейкхолдерами. Именно поэтому выявление университетов-лидеров, как на мировом, так и на региональном уровне, позволяет изучить их лучшие практики и мотивирует всех участников этого движения на достижение высоких результатов.

В настоящее время наиболее популярным и адекватным инструментарием для оценки достижений высших учебных заведений по показателям устойчивого развития является рейтинг The Times Higher Education University Impact Rankings.

Рейтинг The Impact оценивает вклад университетов мира в достижении целей устойчивого развития (ЦУР), в числе которых:

Методологический подход рейтинга Times Higher Education University Impact Rankings базируется на всестороннем анализе различных направлений деятельности университетов, таких как:

- Исследования – создание системы научных знаний для решения актуальных глобальных проблем мирового сообщества.

- Обучение – подготовка высококвалифицированных кадров, включая специалистов-практиков для достижения целей устойчивого развития общества, формирование у будущих лидеров компетенций, необходимых для реализации ESG-принципов в своей профессиональной карьере.

- Социально-ориентированные программы вуза – оценка вклада университета в различные сферы общественной жизни и популяризация устойчивого развития на глобальном региональном и местном уровне

- Управление – оценка вклад университета устойчивое развитие путем грамотного управления всеми видами ресурсами, включая наиболее ценные – человеческие ресурсы.

Рейтинг Times Higher Education University Impact Rankings публикуется уже четвертый год. Участниками рейтинга Impact Rankings - 2022 (общий список) стали 1406 высших учебных заведения из 106 стран и регионов мира.

В таблице 1 представлены конкурентные позиции вузов – мировых лидеров рейтинга Times Higher Education University Impact Rankings-2022.

Таблица 1 – TOP-25 вузов рейтинга The Times Higher Education University Impact Rankings (общий список) за 2022 год [16]

Рейтинг вуза	ВУЗ	Страна / регион	Общая оценка	Лучшая оценка в рейтингах (ЦУР)
1	Университет Западного Сиднея	Австралия	99,1	6,12,5,17
2	Государственный университет Аризоны (Темпе)	США	98,5	11,14,15,17
3	Западный Университет	Канада	97,8	1,2,9,17
= 4	Университет короля Абдулазиса	Саудовская Аравия	97,5	9,4,10,17
= 4	Университет Сэйнс	Малайзия	97,5	16,5,7,17
6	Оклендский университет	Новая Зеландия	96,7	9,15,2,17
7	Королевский университет	Великобритания	96,6	11,9,1,17
8	Университет Ньюкасла	Великобритания	96,5	11,9,12,17
9	Манчестерский университет	Великобритания	96,4	11,12,14,17
10	Университет Хоккайдо	Япония	96,2	2,9,15,17
11	Университет Альберты	Канада	96,0	15,11,2,17
12	Университет Виктории	Канада	95,9	13,15,12,17
=13	Университет Британской Колумбии	Канада	95,8	9,12,11,17
=13	Национальный университет Кёнпук	Южная Корея	95,8	9,12,11,17
15	Технологический университет Сиднея	Австралия	95,6	6,12,7,17
=16	Университет Чулалонгкорн	Таиланд	95,2	9,3,15,17
=16	Университет Гвельфа	Канада	95,2	2,1,6,17
18	Университет Индонезии	Индонезия	95,1	5,6,1,17
=19	Университет Глазго	Великобритания	94,9	11,15,12,17
=19	Киотский университет	Япония	94,9	9,2,14,17
=19	Университет Ла Тромб	Австралия	94,9	3,5,8,17
22	Университет РМИТ	Австралия	94,7	10,8,6,17
23	Университет Лестера	Великобритания	94,6	15,12,10,17
24	Королевский колледж Лондона	Великобритания	94,4	15,12,11,17
25	Университет Тасмании	Австралия	94,3	13,14,3,17

Университет Западного Сиднея из Австралии занимает 1-е место с общим результатом 99,1 балл из 100. Второе место у Государственного

университета Аризона (Темпе) из США – 98,5 баллов. Третье место принадлежит Западному университету из Канады – 97,8 баллов.

Лидируют в TOP-25 рейтинга Times Higher Education University Impact Rankings- 2022 университеты из Великобритании, Канады и Австралии. Тем не менее, в число лидеров также входят университеты из Саудовской Аравии, Малайзии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Индонезии.

Анализ сотни лидеров выше представленного рейтинга показал, что первенство по присутствию в TOP-100 принадлежит высшим учебным заведениям Великобритании (18 вузов), на втором месте Австралия – 17 вузов, на третьем месте Канада – 15 вузов, на четвертом месте США – 9 вузов, на пятом месте Новая Зеландия – 7 вузов. Также в TOP-100 данного рейтинга вошли вузы из Южной Кореи, Италии, Ирландии, Японии, Дании, Португалии, Таиланда, Индонезии, Тайваня, Индии, Саудовской Аравии, Малайзии, Китая, Швеции, Мексики, Бразилии, Нидерландов, Египта, ЮАР и Южной Кореи.

Лидером среди российских вузов, входящий в TOP-200 рейтинга The Times Higher Education University Impact Rankings является Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого (СПбПУ). В рейтинговый диапазон 201-300 вошли университеты из России – Алтайский государственный университет (АлтГУ), Казанский федеральный университет (КФУ) и Российский университет дружбы народов (РУДН). Всего в рейтинг Times Higher Education University Impact Rankings- 2022 представлены 92 российских вуза. Результаты, полученные в ходе проведения анализа, подтверждают факт того, что высшие учебные заведения России активно включились в процесс формирования концепции устойчивого университета и вносят значительный вклад в реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.

В рейтинг The Times Higher Education University Impact Rankings также входят 30 высших учебных заведений Узбекистана. Лидирует среди узбекских вузов Ташкентский государственный аграрный университет.

Сегодня уровень безработицы во многих странах мира остается высоким. Возможности трудоустройства и достойные условия труда стимулируют устойчивое экономическое развитие. Современные высшие учебные заведения достигли значительного прогресса в направлениях экономического роста и обеспечения трудоустройства и занятости различных слоев населения. Вклад высших учебных заведений в реализацию ЦУР ООН №8 «Достойная работа и экономический рост» осуществляется через инвестиции и развитие потенциала сотрудников и студентов вузов, представление им условий для достойного труда, профессионального и личностного развития на всех этапах жизненного цикла карьеры. Трудно переоценить роль вузов в содействии занятости и организации рабочих мест, способствуя тем самым достижению

устойчивого экономического роста и достойной работе для всех.

Список использованной литературы:

1. Вернадский, В. И. Биосфера и ноосфера. – М. : Наука, 1989. – 265 с.
2. Вернадский, В. И. Несколько слов о ноосфере // Русский космизм: антология философской мысли. – М. : Педагогика-Пресс, 1993. – 365 с.
3. Наше общее будущее. Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развития (МКОСР) // Организация объединенных наций. – [Б. м.], 1987. – URL: <http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf> (дата обращения: 25.12.2022).
4. Elkington, J. Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business. – Oxford : Capstone Publishing Ltc., 1997. – 417 p.

Бегимкул Меликович Қулиев – СамИСИ мустақил тадқиқотчиси

РАҚАМЛИ МАИШИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА АМАЛГА ОШИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ ВА МЕХАНИЗМЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада муаллиф рақамли маиший хизматлар тушунчаси, уни Ўзбекистонда амалга ошириш имкониятлари ва механизмлари, миллий иқтисодиётдаги аҳамиятини изоҳлаб берган.

Калит сўзлар: хизмат, рақамли иқтисодиёт, маиший хизмат, самарадорлик, ишлаб чиқариш, таксимлаш, айрибошлаш, истеъмол, интернет, электрон ҳамён, пул, виза-кард, мастер-кард, узкард, биткойн, робот, компьютер, ноутбук, телефон, планшет.

Аннотация: В данной статье автор разъяснил понятие цифровых бытовых услуг, возможности и механизмы их внедрения в Узбекистане, а также их значение в национальной экономике.

Ключевые слова: сервис, цифровая экономика, бытовое обслуживание, эффективность, производство, распределение, обмен, потребление, интернет, электронный кошелек, электронные, деньги, виза-карта, мастер-карта, узкард, биткойн, робот, компьютер, ноутбук, телефон, планшет.

Abstract: In this article, the author explained the concept of digital household services, the possibilities and mechanisms of its implementation in Uzbekistan, and its importance in the national economy.

Keywords: service, digital economy, household service, efficiency, production, distribution, exchange, consumption, internet, electronic wallet, money, visa-card, master-card, Uzcard, bitcoin, robot, computer, laptop, phone, tablet.

Ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва рақамли жамият элементларини ривожлантириш замонавий дунёнинг аксарият мамлакатларида миллий стратегик устувор йўналишлардан бири сифатида қаралади. Кишилиқ жамиятининг ҳозирги шароитида унинг иқтисодий ва инновацион салоҳияти, ижтимоий тараққиёти, бошқарув самарадорлиги,

демократик процедураларни амалга оширишда рақамли технологияларни татбиқ қилиниши муҳим аҳамият касб этмоқда.

Мамлакатда анъанавий усулда ишлаб чиқарилган ва тақдим этилаётган товарлар ва хизматларнинг ўсиш суръатларининг сустлиги табиий равишда масалан биргина овқатланиш хизматлари йўналиши борасида айтиладиган бўлса ривожланишда муаммоларни келтириб чиқармоқда. Аксинча, мамлакатларда замонавий рақамли технологиялардан фойдаланиш натижасида рақамли соҳанинг динамик ва барқарор ривожланиши, рақамли ва рақамли трансформация орқали мамлакатнинг халқаро миқёсдаги рақобатбардошлигини ва хизматлар соҳаси сифатини ошириш учун асос бўлиб, хизматларни соҳасини хилма-хиллиги ва ҳажмининг ошишига олиб келди.

Хизмат кўрсатиш маълум даврларда турли ҳолатларда намоён бўлади. Инсоният олами томонидан эҳтиёжнинг талабга таъсири ўзгариши, ишлаб чиқариш, саноат тармоқларининг ривожланиши янги турдаги талаб пайдо бўлишига олиб келди. Бу эса хизматлар соҳасини ҳам четлаб ўтмади. Инновацион юқори самарадорликка эга бўлган техника - технологиялардан барча тармоқлар ва соҳаларда ёппасига фойдаланиш макроиқтисодиёт даражасида ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айрибошлаш ва истеъмол фазаларида ресурсларнинг ортиқча сарф бўлишининг олдини олишга кўмаклашди. Юқори технологияларнинг бундай кўмаги рақамли хизматлар шаклида намоён бўлди. Айнан рақамли хизматлар хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Рақамли маиший хизматлар назарияси тўлалигича ҳали шаклланмаган аммо кўпчилик иқтисодчилар томонидан илмий адабиётларда уларнинг назарий қарашларини учратиш мумкин. Масалан, “Постиндустриал иқтисодиёт” (Д.Белл), “Ахборотлашган иқтисодиёт” (О.Тоффлер), “Мегаиқтисодиёт” (В.Кувалдин), “Ахборот ва алоқага асосланган иқтисодиёт” (И.Ниинилуто), “Техноиқтисодиёт ёки рақамли иқтисодиёт” (Б.Гейтс), “Билимларга асосланган иқтисодиёт” (Д.Тапскотт) каби илмий қарашларини илгари суришган.

Статистик маълумотларни таҳлили сўннг ўн йилликда рақамли иқтисодиёт жадал суръатлар билан ўсиб бораётганлигини кўрсатмоқда, унинг ҳажми, сўнгни маълумотларга кўра, халқаро миқёсда 3 трлн АҚШ долларини қамраб олган. Ушбу кўрсаткич дунёдаги энг йирик корхоналарнинг умумий капиталлашувининг учдан бир қисмини ташкил этади ва шунингдек, масалан, Буюк Британия мисолида ялпи ички маҳсулотининг қийматидан ошиб кетади

Тадқиқотларимиз маиший хизматлар йўналишида рақамли технологияларнинг барча функцияларидан фойдаланиш миллий иқтисодиётга қуйидагича таъсир қилиш мумкинлигини кўрсатади яъни: иқтисодий алоқалар соддалаштиради; воситачиларнинг узок занжирлари йўқ қилади; турли хил операциялар (кредит, ижара, сотиш, солиқ, ҳисоб-китоблар ва бошқалар) тезлигини тезлашади; бозорга киришда тўсиқлар

бекор қилинади, шу билан мекансал чекловлар йўқ қилинади ва алтернатив тижорат сайтлари яратилади; уларнинг рақобатдош устунликлари компаниялардан катталигидан қатъий назар таъминланади; харажатларни камайтирган ҳолда, миқёсли иқтисодни яратиш ва унинг ижобий натижаларини амалга ошириш мумкин бўлади.

Шундай қилиб, маиший хизматлар соҳасида рақамли технологиялар ва уларнинг жамият ҳаётининг барча соҳаларида қўлланилиши бизда гиг-иқтисодиёт, фрилансерстинг, краудфандинг, краудинвестинг, краудсорсинг, краудкастинг, краудлендинг ва бошқа янги маиший хизмат турларининг пайдо бўлиши янги бизнес амалиётларини яратишга имкон беради.

Рақамли маиший хизматлар деганда – бу маиший хизматлар билан боғлиқ ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айрибошлаш ва истеъмол қилиш жараёни вужудга келадиган ҳамда, электрон ахборот-коммуникацион технологиялари ёрдамида хизмат кўрсатишга асосланган замонавий хизмат шакли тушунилади.

Ўзбекистон Республикасида рақамли хизматлар ривожланишига асосий қадам бўлиб 2015 йил 9 декабрдаги “Электрон ҳукумат” тўғрисидаги ЎРҚ-395-сон қонуни қабул қилинганлигини айтишимиз мумкин. Унгача “Электрон рақамли имзо”, “Ахборотлаштириш тўғрисида”, “Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида”ги, қонунлари рақамли хизматларнинг ривожланишига асосий пойдевор вазифасини бажарди. Бу эса мамлакатда иқтисодий муҳитни яхшилаш, динамик фаолиятни ошириш ва хизматлар соҳасини ривожлантириш учун хизмат қилди.

Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, маиший хизматлар соҳаси бўладими, ишлаб чиқариш соҳаси бўладими, рақамли инфратузилишга сарфланган ҳар бир доллар 2025 йилга келиб ЯИМга қўшимча 5 доллар олиб келади. 2015 йилда Digital Economy and Society Index (DESI) биринчи марта рақамли бозорни яратишда устувор инвестицияларнинг йўналишларини аниқлаш ва Европа Иттифоқи мамлакатларига рақамли самарадорликни оширишга ёрдам бериш учун ҳисоблаб чиқилган. У ривожланишни ўлчайдиган бешта кичик индекслардан иборат: кенг полосали уланиш учун инфратузилма; инсон капиталини ривожлантиришнинг ултраговуш тузилмалари; интернетдан фойдаланиш; рақамли технологияларнинг бизнесга қўшилиши; давлат секторини рақамли қамраб олиш.

Суб-индекслар билан баҳоланадиган ўзгаришларнинг роли рақамли кўрсаткичларга эришишда бир хил эмас ва мутлақ кўрсаткичлар ва ўзгариш тезлиги жиҳатидан уларнинг ҳар бирининг оғирлик коэффицентини ҳисобга олган ҳолда ўлчанади. Шундай қилиб, ушбу кичик индексдан фойдаланиш орқали ҳар бир давлат учун тўртта гуруҳ ажратилди. Дания, Финляндия, Швеция ва Голландия ушбу индекс бўйича Европа Иттифоқининг энг замонавий рақамли иқтисодиётига эга давлатлар гуруҳига киритилган, Руминия, Болгария, Греция ва Италия эса паст натижалар билан гуруҳга киритилган. 2016 йилда энг юқори ўзгариш

суръатлари (0.028 даражасидаги ўртача кўрсаткичга нисбатан 0,04 дан юқори) Словакия ва Словения томонидан намойиш этилди. Португалия, Латвия ва Германияда ўсиш сезиларли 0,02 дан паст даражада кузатилди .

Тадқиқот давомида олинган маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, Европа мамлакатлари шунга ўхшаш дунё рейтингларида юқори ўринларни эгаллашган бўлса-да, улар Япония, Жанубий Корея ва АҚШдан ортда қолганлар. Тўртинчи йил кетма-кет, Huawei рақамли тизимнинг мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган Глобал Уланиш Индексидан (ГСИ) фойдаланиб, рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш тенденцияларини ўрганмоқда. Унинг таъкидлашича, индекснинг ўсиши миллий иқтисодиётда рақобатбардошлик, инновация ва унумдорлик даражаси ошганлигидан далолат беради. Huawei таҳлилчилари сўнгги икки йил ичида аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот даражаси ва рақамли технологияларнинг ривожланиш даражаси (етакчилар, издошлар, янги бошланувчилар) бирлашган учта гуруҳ мамлакатларида глобал тармоқнинг ўзаро таъсир индексининг динамикасини ўрганиб чиқиб, рақамли тафовут тезда "рақамли" бўлиб қолади деган хулосага келишди. Етакчи мамлакатлардаги энг замонавий жараёнларнинг янгилашиши рақамли иқтисодиётнинг миллий моделларининг шаклланишини аниқлашга имкон беради: "Индустрия 4.0" - Германияда; "Саноат Интернети" - АҚШда; "Замонавий жамият" - Японияда. Миллий иқтисодиётни рақамлаштиришнинг асосий шарти рақамли технологияларга ички талабни шакллантириш ва фуқаролар, бизнес, иқтисодиёт тармоқлари ва, энг муҳими, давлат томонидан фойдаланиш ҳисобланади.

Муаллифнинг фикрига кўра, Ўзбекистонда давлат бошқарувининг бундай рақамли моделини жорий қилиш билан боғлиқ асосий ички муаммоларга қуйидагилар киради: расмий равишда аниқланган категориявий концептуал тизимнинг йўқлиги; меъёрий, ахборот, илмий, услубий, молиявий, ташкилий-техник, кадрлар ва бошқаларнинг такомиллашмаганлиги. Кўрсаткичлар ва кўрсаткичлар тизимига қўшимча равишда, қисқа, ўрта ва узоқ муддатли истиқболда ушбу соҳадаги вазиятни мониторинг қилиш, таҳлил қилиш ва прогноз қилиш усуллари ишлаб чиқилиши ва расмий равишда тасдиқланиши, шунингдек, ахборот-таҳлилий қўллаб-қувватлашни амалга ошириш учун тегишли манбалар ва маълум манбалар ва фойдаланувчилар тўпламлари яратилган. уларнинг ўзаро муносабатлари ва ахборотга бўлган талаблар, яъни барча даражадаги ижтимоий-иқтисодий тизимларни рақамли айлантириш жараёнини ахборот-таҳлилий қўллаб-қувватлаш тизими яратилиши керак.

Таҳлилимиз давомида рақамли маиший хизматларнинг асосий қулайликларидан бири мамлакатнинг барча ҳудудларида маиший хизмат кўрсатиш имкониятининг мавжудлиги бўлиб, бундай рақамли маиший хизматлар қуйидаги механизмлар орқали амалга оширилади деган хулосага келдик ва уни қуйидаги схема кўринишида тасвирладик (1-расм):

1-расм. Рақамли маиший хизматларни амалга оширувчи механизмлар¹

¹ Муаллиф ишланмаси.

Хулоса қилиб айтганда маиший хизмат кўрсатиш соҳасида фаолиятнинг янги турларининг пайдо бўлиши, рақамли технологияларга асосланган эски тизимларнинг янгиланиши, миллий иқтисодиёт, иқтисодий муносабатлар, бошқарув тузилмалари ва моделлари учун ноаниқ оқибатларга олиб келади ва бу ўз навбатида барча ижтимоий жараёнлар ва соҳаларга бевосита таъсир қилади. Натижада замонавий узлуксиз рақамли трансформация ва ижтимоий-иқтисодий тизимларнинг барча таркибий қисмларига хизмат кўрсатиш шароитида рақамлаштиришга асосланган давлат бошқарувининг янгиланган моделини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш заруриятини келтириб чиқаради деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1..Очилов И. Бозор муносабатлари шароитида хизматларнинг турлари ва уларнинг тавсифи. // Хизмат кўрсатиш, сервис ва туризм соҳаларини ривожлантириш: муаммолар ва уларнинг ечимлари. Монография. Т.: “ИQTISODIYOT-MOLIYA”, 2008, 37-б.
- 2.Пардаев М.Қ. ва бошқалар “Хизматлар соҳаси иқтисодиёти”. Ўқув кўлланма. – Т.: “ИQTISOD-MOLIYA”, 2014. -384 б.
- 3.С.С. Гулямов, Р.Ҳ. Аюпов, О.М. Абдуллаев, Г.Р. Балтабаева. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялар. Т.: ТМИ, “Иқтисод-Молия” нашриёти, 2019, 8 бет.
- 4.«Халқ сўзи» газетасининг 2015 йил 10 декабрдаги 237 (6420)-сони.
- 5.А.В.Кешелава и др. Введение в «Цифровую» экономику» / А.В. Кешелава, В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев [и др.]; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. ВНИИ Геосистем, 2017. 28с.

III ШЎЪБА. МАМЛАКАТИМИЗДА РАҚАМЛИ ҲАМДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ОРҚАЛИ ХАЛҚАРО ВА ИЧКИ ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Олим Таштемирович Астанакулов – и.ф.д.(DSc), профессор, Ўзбекистон халқаро ислом академияси “Ислом иқтисодиёти ва молияси, зиёрат туризми” кафедраси мудирини,

ТУРИЗМ СОҲАСИДА ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация. Ушбу тезисда туризм соҳасида инвестиция фаолиятининг хусусиятлари кўриб чиқилган. Туризм индустриясига инвестициялар фаоллигига таъсир этувчи омиллар келтирилган. Унинг инвестиция муҳитини яхшилаш бўйича таклифлар берилди. Бу борадаги инвестиция фаолиятини тартибга солиш, уни ривожлантиришга йўналтирилаётган инвестициялар самарадорлигини оширишда давлат олдида турган асосий муаммолар кўрсатилган.

Калит сўзлар: туризм, инвестициялар, инвестиция фаолияти, инвестицияларни жалб қилиш, рақобатбардошлик, иқтисодий ўсиш, инвестиция лойиҳаси.

Аннотация. В данной работе рассматривается инвестиционный аспект предпринимательской деятельности в сфере туризма. Представлены научно обоснованные факторы, воздействующие на активность инвестиций в туристскую отрасль. Даны предложения по усовершенствованию ее инвестиционного климата. Показаны основные проблемы, стоящие перед государством по регулированию инвестиционной деятельности в данной сфере, повышению эффективности капиталовложений, направляемых на ее развитие.

Ключевые слова: туризм, инвестиции, инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций, конкурентоспособность, экономический рост, инвестиционный проект.

Abstract. This paper considers the investment aspect of entrepreneurial activity in the field of tourism. Evidence-based factors influencing the activity of investments in the tourism industry are presented. Proposals are given to improve its investment climate. The main problems facing the state in regulating investment activity in this area, increasing the efficiency of investments directed to its development are shown.

Keywords: tourism, investments, investment activity, investment attraction, competitiveness, economic growth, investment project.

Туризм соҳасидаги инвестиция фаолияти деганда ҳар бир мамлакатда ҳам ички, ҳам ташқи туризм соҳасига узоқ муддатли капитал шаклида киритилган молиявий маблағлардан даромад олиш мақсадида фойдаланиш тушунилади. Туризм соҳасидаги инвестициялар – капитал ҳисобига турли

туристик хизматлар кўрсата оладиган туристик объектларни яратиш, модернизация ва реконструкция қилиш жараёни ҳисобланади. Жумладан, туристларга хизмат кўрсатиш сифатини оширган ҳолда хизматларни нисбатан юқори ҳажмда янги туристик объектларни барпо этиш мақсадида қўйилган инвестицион маблаҳларга айтилади.

Инвестициялаш жараёнининг барча субъектлари – сотувчилар, харидорлар, бошқа иштирокчиларнинг манфаатлари ва таклифлари бири-бирига мос келса, унинг самарадорлиги ошади. Манфаатлар уйғунлиги инвестицияларни ҳам туристик соҳа иштирокчиларига ва саёҳат учун ташриф буюрган туристларнинг ўзига фойдали қилиб қўяди.

Туризм соҳаси кўп қиррали бўлиб, биргина инвестициялаш усули билан чекланмайди. Ҳозирги пайтда инвестициялашнинг шундай шакллари мавжудки, улардан тижорат мақсадида олинган даромад кўрсаткичларини ҳисоблаш мушкул. Масалан, бино фасадига сурат чизиб беаган рассомнинг иши ёки кейинчалик дунёга донғи кетган туристларни ўзига жалб қилган муз саройи меъморларининг ижодидан далолат беради ва бу уларга қандай самара беради? Бундай инвестициялашнинг баҳолаш усули мавжудми?

Қўйилган вазифани ҳал қилиш учун инвестициялаш тизимини жиддий таҳлил қилиб чиқиш тақозо қилади, чунки бу тизим инвестициялаш манбалари, турлари, усуллари ва натижаларини ўз ичига олади. Инвестициялаш чегараларини кенгайтириш минтақадаги инвестиция шароитига ва салоҳиятига бериладиган баҳони чуқур англаш ҳамда шу йўл орқали у ёки бу минтақанинг туристлар учун жозибадорлигини ошириш имкониятини беради.

Бугунги кунда туризм соҳасига инвестициялар киритишнинг қуйидаги йўллари маълум:

- фуқаролар ҳамда давлатга тегишли бўлмаган муассасалар томонидан инвестициялаш;
- давлатнинг ўзи томонидан давлат бюджети маблағлари ҳисобидан инвестициялаш;
- халқаро хорижий молия муассасалари томонидан туристик бизнесга ажратилган маблағлар орқали амалга ошириладиган инвестициялаш;
- қўшма, ҳамокрликдаги инвестициялаш;
- инвестиция фондлари ва компаниялари ёрдамида инвестициялаш (бошқача қилиб айтганда, молиявий воситачилар ёрдамида инвестициялаш).

Туристик инвестицияларни қуйидаги белгилар бўйича таснифлаш мумкин:

1. Инвестицияларни амалга ошириш соҳаси. Масалан, молиявий инвестициялар – қимматли қоғозларга киритма, ҳақиқий инвестициялар – ишлаб чиқариш воситалари ва истеъмол буюмларига капитал киритиш.

2. Инвестицияларни амалга ошириш муддатлари. Чунончи: узоқ муддатли – ўн ва ундан ортиқ йилгача, ўрта муддатли – беш йилдан ўн йилгача, қисқа муддатли – бир йилгача инвестициялар ажратилади.

3. Инвестициялар турлари. Қуйидагилар: **тўғридан-тўғри инвестициялар** – инвесторнинг маблағлар киритиши ва кейинчалик активларга талабларни сотиб олиши; **билвосита инвестициялар** – портфель шаклида молиялаштиришга йўналтирилган инвестициялар; **интеллектуал инвестициялар** – ноу-хау, патентлар, лицензияларни сотиб олиш кабилар эътироф этилади.

4. Инвестициялардан фойдаланиш соҳаси. Инвестициялар туристик корхонани ташкил қилиш билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бундай инвестициялар янги корхона активларини яратиш учун хизмат қилади. Шунингдек, бевосита жорий ёки капитал таъмирлаш ҳамда асбоб-ускуналарни алмаштириш билан боғлиқ жорий инвестициялар ҳам ажратилади. Юқори талаб туфайли юзага келадиган ва таклиф ҳажмларини оширишни назарда тутадиган қўшимча инвестициялар ҳам қўлланилади.

5. Инвестициялар ҳажми. Бугунги кунда нисбатан катта бўлмаган, ўртача ва етарлича катта инвестициялар ажратилади. Қоюда тарикасида, туризм соҳасидаги инвестициялар ҳажми у ёки бу маҳсулотни тайёрлаш жараёни ёки муайян хизматларни кўрсатиш қўламларига қараб шаклланади.

Туризм соҳасидаги инвестициялаш субъекти деганда ўз маблағларини муайян мақсадларга эришиш ва қўйилган вазифаларни ҳал қилишга йўналтирадиган шахс тушунилади. Туризмда инвестициялаш субъектлари маҳаллий ва чет эллик фуқаролар, шунингдек юридик шахслар бўлиши мумкин. Шу жумладан, пудратчилар, ижрочилар ва моддий қимматликларни етказиб берувчилар ҳам шундай субъектлар ҳисобланади.

Туризм соҳасидаги инвестиция фаолияти объектлари сифатида маблағларни киритиш соҳаларининг ўзи эътироф этилади. Туристтик фаолият объектлари деганда янги яратилган ҳамда узок вақтдан бери ишлаб келадиган туристик объектлар, модернизацияланадиган ишлаб чиқариш фондлари, интеллектуал қимматликлар тушунилади [1].

Туризм соҳасидаги инвестициялашнинг қуйидаги асосий тамойилларига тўхталаб ўтаемиз:

1. Тизимлилиқ тамойили. Тизимлилиқ тамойилида инвестициялаш ҳақида қарорларни қабул қилишда тизимли таҳлилдан фойдаланиш назарда тутилади. Буни туризм соҳаси катта очик тизим эканлиги билан изоҳлаш мумкин.

2. Комплекслиқ тамойили. Комплекслиқ тамойилига кўра инвестиция фаолиятини жорий, стратегик ва оператив бошқаришни ўзаро мувофиқлаштириш назарда тутилади.

3. Мослашувчанлиқ тамойили. Мослашувчанлиқ тамойили мақсадларга ва устуворликларга тузатишни таъминлайдиган ички ва ташқи омилларнинг таъсири орқали инвестиция жараёнининг мослашувчанлигини таъминлайди.

4. Узлуксизлиқ тамойили. Узлуксизлиқ тамойили илгари белгиланган графика мувофиқ доимий инвестициялашни назарда тутди.

5. Рискларни ҳисобга олиш тамойили. Рискларни ҳисобга олиш тамойили туристик соҳа хусусиятларини ҳисобга олиш ва инвестиция фаолияти давомида юзага келиши мумкин бўлган риск даражасини аниқлаш мажбуриятини юклайди.

Соҳада рақобатбардошликни шакллантириш муаммоларини ўрганиш, комплекс, тизимли ёндашув нуқтаи назаридан, янги ташкилий шаклларни яратиш ва ривожлантиришга, туристик маҳсулотлар ва хизматларни тарқатиш ва сотишга киритилган инвестицияларни таҳлил қилиш, прогнозлаш ва ташҳислашнинг асосий тамойилларига таъриф беришни назарда тутати. Асосий таҳлил тамойилларига илмийлик ва комплекслик, тизимлик ва объективлик, аниқлик ва таъсирчанлик, шунингдек мақсадга йўналтирилганлик ва келишилганликни киритиш мумкин.

Иқтисодиётнинг давлат идоралари томонидан назорат қилинадиган қисми хусусий бизнес билан муносабатларни рақобатни улушли молиялаштиришнинг қайтарилувчанлиги, ўзини қоплаши ва эвазлилиги тамойиллари асосида куришни таклиф этади. Инвестицияларнинг таҳлили объектив воқеликни аниқ акс эттирувчи ишончли ахборотга асосланган бўлиши керак. Хулосалар аниқ таҳлилий ҳисоб-китоблар билан тасдиқланади [2].

Таҳлилнинг самарадорлиги инвестиция жараёнига таъсири, шунингдек камчиликлар ва қоидабузарликлар ўз вақтида аниқланганда уларнинг натижаларида намоён бўлади[5]. Бундай таҳлил режа асосида, тизимда ўтказилиши керак. Бундан инвестициявий операцияларни тайёрлаш ва ўтказишда таҳлилий ишларни режалаштиришга эҳтиёж, шунингдек инвестиция жараёни иштирокчилари ўртасида мажбуриятларнинг бажарилишига эҳтиёж келиб чиқади. Таҳлилнинг тезкорлиги унинг тез ва аниқ ўтказилиши, қарорлар қабул қилиш ва уларни амалиётга татбиқ этиш орқали таъминланади. Инвестиция киритмаларини таҳлил қилишдаги демократизм ушбу фаолиятга манфаатдор иштирокчиларнинг кенг доирасини жалб қилишни назарда тутати, бу эса, ўз навбатида, инвестициялаш фаолиятининг очиқлигини таъминлайди [3].

Туристтик мажмуа барпо этиш потенциал инвесторлар учун устувор мақсаддир. Аммо бу мақсадга эришиш йўлида бир нечта асосий муаммо ажратилади. Уларнинг асосийларини санаб ўтамиз:

1. Монополлашувга интилиш. Бозор тизимининг беқарорлиги туристик хизматлар ишлаб чиқарувчиларини фойда олиш мақсадида рақобатни бўғишга мажбурлайди. Сотувлар ҳажми нисбатан катта бўлган туристик фирмалар туризм соҳасидаги етказиб берувчилар билан ишлашнинг қалтис шаклларини тарқатиш орқали ўзлари учун зарур бўлган нарх устунлигини қўлга киритиши мумкин.

2. Бозор муҳитида ахборотнинг нотекис тақсимланиши. Истеъмолчилар, етказиб берувчилар ва чакана сотувчилардан олинадиган ахборот катта аҳамиятга эга. Туризм соҳасида ахборот нотекис тарқалади ва

баъзан фақат бир нечта туроператорлар муҳим ахборотга эга бўлиши мумкин. Ахборотнинг бундай нотекис тарқалиши туристик бозорнинг имкониятлари катта бўлмаган субъектларига мураккаб бозор вазиятида қарорлар қабул қилишни қийинлаштиради.

3. Даромадларни тақсимлашда ижтимоий мақбул чегараларни белгилашнинг имконсизлиги. Бозор тизимига бойликларнинг унинг бир қутбида ва камбағалликнинг бошқа қутбида тўпланиши тенденцияси хос. Бундай ҳолат шу билан изоҳланадики, туристик бозор маънавий талабларга бетараф муносабатда бўлиб, неъматларни ким қанча пул тўлай олишига қараб тақсимлайди. Бозор тизими субъектларининг даромадлари, одатда, аввал олинган фойданинг капиталлаштирилиши оқибатидир.

4. Бозорнинг ташқи таъсирларни бартараф этишга лаёқатсизлиги. Ташқи омилларнинг бозор тизимига салбий таъсирга оғир металлларни қайта ишловчи завод олдида қурилган маданий-соғломлаштирувчи марказга туристлар оқимининг пастлиги мисол бўла олади.

5. Бозор муҳитининг кўрсатиладиган туристик хизматларни назорат қила олмаслиги. Туризм соҳасида сифатни назорат қилиш зарур, чунки туристик хизматларнинг характери ва сифати беқарор хусусиятга эга. Бундан ташқари, туристик хизматлар муайян вақт билан чегараланган бўлиб, қайтарилмайди ёки алмаштирилмайди.

Шундай қилиб, туризм соҳасига инвестициялар фойда олиш учун молиявий ресурсларнинг аниқ мамлакат ёки хориж доирасида узоқ муддатли киритмалар шаклида ишга солинишини назарда тутати. Туризмдаги инвестициялар деганда капитал ёрдамида туристик хизматларни кўрсата оладиган янги туристик объектларни яратиш ёки мавжудларини реконструкция қилиш жараёни тушунилади [4].

Туризм соҳасига инвестициялар нисбатан катта ҳажмда юқори сифатли туристик хизматларни кўрсата оладиган янги туристик объектларни барпо этиш билан боғлиқ ёндашувларни моддийлаштириш имкониятини беради. Туризм соҳасидаги инвестициялар истеъмолчи томонидан талаб ва туризм билан боғлиқ бизнес иштирокчилари томонидан берилган таклиф ўртасидаги мувозанат чегарасига риоя қилган ҳолда даромад ва фойда беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Astanakulov O.T., Asatullaev K.S., Saidaxmedova N.I., Ergashev O.T., Strategic support for accounting for the investment process in the innovation industry, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol. 10, Is. 6, 2019, pp. 1877-1883

2. Азизов А. А. Предпринимательство в сфере туризма: инвестиционный аспект //Инвестиції: практика та досвід. – 2016. – №. 12. – С. 22-25.

3. Калафатов Э. А. Инвестиции в туристскую сферу: анализ

современных проблем //Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2014. – №. 4 (29). – С. 114-117.

4. Fu, H., Xiao, X. H., Li, Y., Köseoglu, M. A., Pan, Z., & Luo, H. (2022). Effects of entrepreneur passion on persuasion: Study of venture capitalist funding decisions toward hospitality and tourism business plan presentation. *Tourism Management Perspectives*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.101008>

5. Plzakova, L. (2022). Evaluation of investments in the tourism sector with a local focus. *Evaluation and Program Planning*, 94. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2022.102151>

Худойназар Хабибуллаевич Эргашев – и.о. доцента, к.э.н., СамИЭС

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. Среди видов туризма внутренний туризм занимает особое место и является одним из основных источников дохода. Политика поддержки инвестиций должна стать важной долгосрочной задачей для развития внутреннего туризма. Она является основой для создания, хранения и воспроизводства туристических ресурсов, а также для развития туристической индустрии и инфраструктуры. Для того чтобы правильно спланировать развитие внутреннего туризма нужна экономическая эффективность. Цель статьи изучить методы и влияние внутреннего туризма на экономику в стране осуществляющиеся с использованием различных путей.

Ключевые слова: туристические инфраструктуры, гостиницы, транспортно-логистические сооружения, инженерно-коммуникационная инфраструктура, иностранные инвестиции, туристические продукты, маршруты в регионах, туристические рынки.

Annotatsiya. Turizm turlari orasida ichki turizm alohida o‘rin tutadi va asosiy daromad manbalaridan biri hisoblanadi. Investitsiyalarni qo‘llab-quvvatlash siyosati ichki turizmni rivojlantirishning muhim uzoq muddatli vazifasiga aylanishi kerak. U turizm resurslarini yaratish, saqlash va ko‘paytirish, shuningdek, turizm sanoati va infratuzilmalarni rivojlantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Ichki turizmni rivojlantirishni to‘g‘ri rejalashtirish uchun iqtisodiy samaradorlik zarur. Maqolaning maqsadi turli usullardan foydalangan holda amalga oshirilayotgan ichki turizmning mamlakat iqtisodiyotiga ta’siri va usullarini o‘rganishdir.

Kalit so‘zlar: turizm infratuzilmalari, mehmonxonalar, transport-logistika obyektlari, muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasi, xorijiy investitsiyalar, turizm mahsulotlari, hududlardagi yo‘nalish, turizm bozorlari.

Abstract. Among the types of tourism, domestic tourism occupies a special place and is one of the main sources of income. Investment support policy should become an important long-term task for the development of domestic tourism. It is the basis for the creation, storage and reproduction of tourism resources, as well as for the development of the tourism industry and infrastructure. In order to properly plan the

development of domestic tourism, economic efficiency is needed. The purpose of the article is to study the methods and influence of domestic tourism on the economy in the country, carried out using various ways.

Keywords: tourism infrastructure, hotels, transport and logistics facilities, engineering and communication infrastructure, foreign investment, tourism products, routes in the regions, tourism markets.

Наиболее эффективным из них является использование специального мультипликатора. Мультипликатор регионального туризма представляет собой показатель, характеризующий косвенное влияние туризма на экономику и влияние на социальную сферу в регионе. Расчет коэффициента выявляет его истинное значение, так как определяет доход, которые индивидуальные туристские расходы приносят в региональную экономику.

Мультипликатор коммерческих операций отражает рост оборота туристических организаций в результате увеличения расходов на туризм. Большое значение имеет форма повышенного спроса на товары и услуги в регионе. Спрос на комплекс услуг, формируемый туризмом, требует их производства, что, в свою очередь, стимулирует развитие предприятий, выпускающих продукцию для этой отрасли: сувениры, местные производители.

С одной стороны, туристы, посещающие наш регион, будут взаимодействовать с рядом отраслей. Соответственно, деятельность туристов напрямую влияет на дополнительный доход этих секторов. С другой стороны, туристы с большой вероятностью будут способствовать развитию отраслевой деятельности.

Вклад туризма в экономику страны требует экспорта услуг произведенных в национальной экономике и использовании иностранных финансовых ресурсов или использовании иностранных оборудований и технологии для развития сферы услуг и обеспечения занятости. Есть различные стратегические направления развития национальной экономики за счет использования таких возможностей. Включая:

- ✓ создание благоприятных условий для деятельности индустрии туризма, устранение всех препятствий и барьеры на пути развития туризма;
- ✓ всемирно ускоренное развитие новых потенциальных видов туризма - паломнический, экологический, образовательный, этнографический, гастрономический, спортивный, оздоровительный, сельский, производственный, деловой, детский, молодежный и семейный туризм;
- ✓ ускоренное развитие объектов современной туристической инфраструктуры, особенно гостиниц, транспортно-логистические сооружения, инженерно-коммуникационная инфраструктура в регионах страны, широкое привлечение иностранных инвестиций для этих целей;

- ✓ разработка конкурентоспособных туристических продуктов, создание новых туристических маршрутов в регионах, их вывод на мировые туристические рынки;
- ✓ стратегии радикального совершенствования системы качественной подготовки квалифицированных кадров для индустрии туризма и др.

Важность прогнозирования изменений объема социально-экономических параметров регионе, которые происходят с увеличением спроса на туристические услуги и продукты, заключается в том, что целевые индикаторы, отражающие будущую динамику роста сектора, будут включены в программу и стратегические документы.

Эффективная возможность стимулирования сферы туризма методом межотраслевого баланса позволяет количественно оценить изменения в динамике развития этого сектора. Это будет позволять обосновывать основные параметры региональной экономической политики в целом, а также развитие туристического сектора. Поэтому целесообразно разделить меры, направленные на стимулирование туристического потребления в регионе на две взаимосвязанные группы:

- стимулирование спроса;
- стимулировать поставку.

За счет повышения покупательной способности при реальном снижении доходов населения.

Характеристика нашего региона:

- короткая цепочка добавленной стоимости туристских продуктов,
- отсутствие системы производителей по оказанию туристских услуг потребителям,
- в стране недостаточно информации о существующих туристических возможностях в Узбекистане.

В целом, индустрия туризма внедряется. Следует отметить, что правительство, стремясь для развития внутреннего туризма, также дает ряд преимуществ для бизнеса, в том числе физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере туризма. В частности, Постановление Внебюджетного фонда поддержки туризма при Государственном комитете по развитию туризма в виде разовых целевых беспроцентных кредитов на 12 месяцев на основании критериев, установленных Республиканской антикризисной комиссии должна оказывать помощь в размере не более трех раза оплаты труда, разработке и продвижении новых туристических продуктов и маршрутов на период с 1 июня 2023 года по 31 декабря 2023 года путем выделения грантов в размере 10 млн сумов для туроператоров. Кроме того, предусмотрен ряд льгот, которые служат основанием для создания туристических компаний.

Если рассматривать существующие системные проблемы внутреннего туризма в нашем регионе, следующие основные проблемы сдерживают развитие туристической индустрии в разной степени. Для того, чтобы

получить экономический эффект от внутреннего туризма, необходимо сделать эффективным использование имеющихся туристических ресурсов. Туристический потенциал Узбекистана еще не полностью раскрыт. В результате лишь малая часть туристического потенциала нашего региона вовлечены в реальные туристические процессы, и есть проблема с инвентаризацией оставшихся туристических зон.

Заключение. Поскольку мы планируем принимать большое количество внутренних туристов в наш регион, мы не должны забывать что наша страна многонациональна. Для этого необходимо запустить производство медиа (карты, буклеты и т. д.), охватывающие иноязычную аудиторию;

- Для развития внутреннего туризма в нашем регионе, прежде всего, важно реальную оценку своего текущего состояния. На этом этапе нам может очень помочь SWOT-анализ.

- Все мы знаем, что понятия бренда, логотипа, имиджа уже показали себя в сфере маркетинга. Для развития внутреннего туризма в нашем регионе будет полезно создать систему помощи и консультаций в создании бренда, логотипа выбранного туристического агентства.

Список использованной литературы:

1. Садиков И. И. Международный туризм в мировом хозяйстве: Учеб. пособие. Мн.: Белгосуниверситет, 2016.
2. Маликова Е.П., Честникова В.А. Международный туристический бизнес.- М.,1997.
3. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. - М.: «Ось-89», 2017.
4. Сенин В.С. Введение в туризм. - М., 2013.
5. Артикова Л.Т. Организация международного туризма - М: Финансы и статистика, 2013.

**Рисолат Абдуллаевна Исломова – Ўзбекистон Республикаси Қуролли
Кучлар академияси ўқитувчиси**

ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ОРҚАЛИ АГРОТУРИЗМ МУАММОЛАРИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЕЧИМЛАРИ

Аннотация: Мақолада инновацион технологиялар асосида озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқишнинг ички туризмдаги иқтисодий аҳамияти ҳақида ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: Инновация, ички туризм, агротуризм истиқболлари, озиқ-овқат маҳсулотлари

Аннотация: В статье освещена экономическая значимость разработки продуктов питания на основе инновационных технологий во внутреннем туризме.

Ключевые слова: Инновации, внутренний туризм, перспективы агротуризма, продукты питания

Abstract: The article highlights the economic importance of developing food products based on innovative technologies in domestic tourism.

Keywords: Innovations, domestic tourism, prospects for agritourism, food

Туризм тизимида экологик туризмнинг ўз ўрни мавжуд. Бу айниқса Навоийдек вилоят учун жуда аҳамиятлидир. Мазкур ҳудудда дашти-чўллар билан бирга тоғлар, гўзал манзарали ҳудудлар, азиз авлиё ва мутафаккирлар қадамжолари, кўпгина фойдали қазилмалар, ўзига хос аҳоли қатлами мавжудлиги баён этилган. Экологик туризмни тўғри англаш учун унинг турларини аниқлаб олиш лозимдир. Навоий вилоятида экологик туризмнинг мақсади бўйича таснифланди. Ушбу белгиси бўйича экологик туризм ўрганиш натижасида уларнинг қуйидаги хусусиятлари аниқланди:

Навоий вилоятида “Яшил макон” дастурига асосан Зарафшон арчасини экиб кўпайтириш лозимлиги кўриб чиқилмоқда. Табиий ҳолда ушбу арчалар денгиз сатҳидан 260 метрдан 2 800 метргача баландликда ўсади. Аммо уни ҳозирги шароитда пастликларга ва турли текисликларга ҳам сунъий равишда мослаштириб ўстирилмоқда. Бунинг афзаллиги шундаки, бир гектар майдондаги арча дарахти бир йил давомида инсон соғлигига зарар етказувчи микробларни ўлдирувчи 30 тонна фитанцид моддаси ишлаб чиқаради. Бу Навоийдек, серсаноат индустриал вилоят учун катта аҳамиятга эга. Бундан ташқари зайтун дарахти ҳам тоғли сувсиз жойлардаги ҳудудларда ўстирилганда, атмосфера ҳавосини чанг ва ғуборларни ўзида ютиб қолиш ва инсон учун ўта зарур бўлган кўплаб микдорда кислород чиқариш хусусиятига ҳам эга эканлигидир.

Вилоятнинг чўл ва адирлардан иборат экологик вазият мураккаб бўлган ҳудудларида ўрмон хўжаликларини барпо этиш мақсадга мувофиқ. Ушбу ўрмон хўжаликларида алоҳида ихоталанган зоналарни ташкил қилиш ва улардан туристик объект сифатида фойдаланиш лозимлиги кўриб чиқилмоқда. Вилоятнинг ўрмонзорларини ташкил қилиш учун шу ернинг ўзида кўчатчиликни ривожлантириш мақсадга мувофиқ. Бундай экзотик ўсимликларга зайтун дарахтини ўрганиб чиқилганда, у сувсизликка чидайдиган бута дарахти бўлиб, агротуризмда муҳим ресурс ҳисобланади.

Ундан ёғ олиш кўриб чиқилганда ғўза ва зиғир ёғига нисбатан етиштириш тоғ-чўл зоналарида қулай ва туристларни ўзига жалб этувчи озуқавий ёғлик ўсимликдир.

Озиқавий ёғ инсон истеъмоли учун зарур бўлган озиқ-овқат маҳсулотларидан биридир. У тирик организм учун энергия манбаи бўлиб хизмат қилади. Инсон кундалик ҳаёт фаолиятида сарф қиладиган энергиянинг қарийб учдан бир қисмини ёғлар ҳисобига олади. 1 грамм ёғнинг энергия бериш қобиляти 37,7 кЖни ташкил этади.

Ёғнинг бир кунлик илмий асосланган истеъмол меъёри ўртача 100 г қабул қилинган. Лекин бу кўрсаткич одамнинг жинси, ёши, ҳаёт фаолиятига

1-рasm

асосланиб 80-120 граммни ташкил этиши мумкин. Белгиланган меъёрнинг 60%дан кўпроғи ўсимлик ёғлари ҳисобига тўғри келиши керак.

Ёғлар организмни энергия билан таъминлаб қолмасдан хужайраларнинг тузилишида иштирок этади. Тери остида ёғ тўқимасининг ҳосил бўлиши бундан яққол далолат беради. Шунингдек, ёғ организмни ташқи муҳитдан ҳимоя қилувчи омиллардан бири ҳамдир.

Ёғнинг аҳамияти юқорида айтилганлар билан чекланиб қолмасдан, улар организмда катта физиологик жараёнларда ҳам иштирок этишини қайд этиши лозим. Ёғларнинг физиологик аҳамияти шундаки, унда инсон ҳаёти учун зарур бўлган фосфатидлар, витаминлар, ўрин алмаштирайдиган юқори даражада тўйинмаган ёғ кислоталари ва бошқа фаол моддалар мавжуд. Улар ҳаёт фаолияти учун зарур бўлган ҳамма жарёнларда иштирок этади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 2 мартдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт Стратегиясини “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили”да амалга оширишга оид Давлат Дастури тўрисида” ПФ-27-сон Фармони ижроси юзасидан бир қанча ишлар амалга оширилмоқда. Инсон организмга фойдаси юқори бўлган ўсимлик ёғини ишлаб чиқариш зарурлиги кўриб чиқилди.

Масалан, ёғлар таркибида учрайдиган тўйинмаган ёғ кислоталари организмнинг қон томирлари деворига ўтириб қоладиган холестеринни чиқариб, атеросклероз касаллигидан сақлайди. Шу сабабли ҳам кам ҳаракат қилувчи одамлар, айниқса қариялар ўз истеъмолларига кўпроқ ўсимлик мойларини киритишлари мақсадга мувофиқдир.

Ҳозирги кунда мой берувчи ўсимликларга 100 дан ортиқ ўсимлик киради. Лекин уларнинг кўпчилигида мойнинг миқдори унча кўп бўлмаганлиги туфайли мой ишлаб чиқариш саноатида ишлатилмайди. Асосий ўсимликлар уруғи таркибидаги мой миқдори ушбу диаграммада келтирилган.

1-диаграмма

Яқин йилларда Ўзбекистон зайтун мойи ишлаб чиқарадиган мамлакатлар қаторига қўшилишни режалаштирмоқда. Хусусан, жорий йилнинг март ойи охирларида республиканинг жанубий вилоятларида 530 гектар, шу жумладан, Сурхондарё вилоятининг Олтинсой, Музработ ва Узун туманларининг ҳар бирида 100 гектардан, Термиз, Жарқўрғон, Сарийосиё ва Бандихон туманларининг ҳар бирида 50 гектардан, Қашқадарё вилоятининг Деҳқонобод туманида 30 гектар майдонда зайтун плантацияси барпо этилиши бўйича маълумотлар эълон қилинди.

Маълумот учун, ҳозирда Ўзбекистон аҳолисининг ўсимлик мойига бўлган йиллик талаби 475 минг тоннани ташкил этади. Ёғ-мой корхоналари эса йилига 259 минг тонна ўсимлик мойи ишлаб чиқармоқда.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон аҳолиси орасида кунгабоқар ва пахта мойлари машҳур ҳисобланади. Бундан ташқари, зайтун мойининг нархи кунгабоқар ва пахта мойи билан солиштирганда анча юқори ва уни ишлаб чиқариш анча қимматга тушади. Бу иқтисодий муаммони ечиш учун, табиий шароити тўғри келадиган ҳудудларда зайтун етиштирилса чет элдан олинadиган кунгабоқар мойидан воз кечилади. Кундан кунга пахта ёғи ишлаб чиқарилиши камайганлиги сабабли, аҳоли талабини зайтун ёғи билан тўлдириш тавсия этилади.

Ўзбекистонда зайтун дарахтини етиштириш тарихи 2002 йилдан бошланган, унга қадар Марказий Осиёда ҳеч қачон зайтун ўстирилмаган. 2002 йил февралда Туркиядан 4 туп зайтун дарахти кўчати олиб келинган.

Улар субтропик минтақа бўлган Сурхондарё вилоятига экилган. Ўзбекистонда зайтун етиштириш бўйича биринчи тажрибалар мана шундай бошланган.

Ўзбекистон делегацияси 2020 йил июль ойида видеоконференция шаклида бўлиб ўтган Халқаро зайтун кенгашининг 111-сессиясида (кузатувчи мақомида) иштирок этди.

Навоий вилоятининг Томди, Учқудуқ ва Нурота туманларида тажриба сифатида зайтун дарахтлари экилгани ва зайтуннинг қурғоқчиликка чидамлилиги Ўзбекистон жанубида етиштиришнинг муҳим омилларидан бири сифатида қайд этилган.

2022 йилда илк бор ҳукумат ташаббуси билан Ўзбекистон ҳудудининг чўл зоналарида 530 гектардан ортиқроқ майдонда зайтун экилмоқда.

Ўзбекистоннинг жанубий субтропик минтақалари иқлими зайтун етиштириш учун қулай ҳисобланади, яъни бу ерда об-ҳаво билан ҳеч қандай муаммо бўлмаслиги мумкин. Аммо бу ерда энг муҳими, мамлакатда зайтун мойи ва зайтун истеъмолчини ривожлантириш зарурлигини кўриб чиқиш керак. Зайтун мойи истеъмолчи учун арзон муқобилга айланмайди, аксинча у қиммат маҳсулот бўлиб, мамлакат аҳолисининг асосий қисмида даромад даражаси пастлиги сабабли зайтун бизнеси ривожлантириш бугунги кунда давлат аҳамиятига эга бўлган маркетинг йўналиши жиддий ривожланмоқда.

Сўнги вақтларда дунё бўйича ўсимлик мойи нархи ўртача 20—25 фоизга, Ўзбекистонда эса 17 фоизга ошгани, шунингдек, нарх ошиши кунгабоқар мойи нархи кўтарилиши маҳаллий маҳсулотни ишлаб чиқариш мақсадга мувофиқдир.

Маълумот учун, зайтун мойи фойдаси энг кўп бўлган маҳсулотлардан бири сифатида қадимдан машҳур. Ундан тиббиёт, диетология ва косметология соҳасида фаол фойдаланилади. Зайтун мойи организм томонидан осон сўрилади, иштаҳани пасайтиради, модда алмашинувини тезлаштиради ва ошқозонга фойдали таъсир қилади. Зайтун мойини мунтазам равишда истеъмол қилиш — юрак-қон томир касалликлари олдини олишнинг яхши усули: у томирларни мустаҳкамлайди ва уларни янада эластик қилади.

Демак, таклиф этилаётган ўсимлик ёғи рақобатбардош маҳсулот бўлиши шарт. Унинг ҳудудларда етиштирилиши ва ишлаб чиқариш жараёнида сифатига алоҳида эътибор бериш лозим. Ўрганиб чиқилган муаммо бўйича қуйидагича хулосалар қилинди:

- 1) Чўл зоналарини ички туризм ресурси бўлган зайтун дарахтини экиш билан “Яшил макон” дастури асосида агротуризмни ривожлантириш;
- 2) Иқтисодий нуқтаи назардан зайтун ёғини ишлаб чиқариш билан кунгабоқар ёғи имортидан воз кечиш;

- 3) Абу Али Ибн Сино таълимотларига кўра, аҳолини сифатли маҳсулот билан таъминлаш кўзда тутилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт Стратегиясини “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили”да амалга оширишга оид Давлат Дастури тўрисида”. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 2 мартдаги ПФ-27-сон Фармони.
2. “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси. Ш.М.Мирзиёев
3. “Эркин иқтисодий зонали ҳудудларда экологик туризмни ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш ”Автореферат Исломова Р.А.Самарқанд-2019 й. 12-13 бетлар.
4. “Tovarshunoslik” Б.Т. Эшқувватов Т-“Меҳнат”-2004 й. 162-164 бетлар.

Olim Tashtemirovich Astanakulov – i.f.d.(DSc), professor, O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “Islom iqtisodiyoti va moliyasi, ziyorat turizmi” kafedراسи mudiri,

Muslimaxon Xolmatjon qizi Soxibova – O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti

TURIZM SOHASIDAGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR: MUAMMO VA ISTIQBOLLAR

Annotatsiya. Turizm jahon iqtisodiyotining yetakchi kuchlaridan biridir. So‘nggi yillarda ushbu sektorga yangi texnologiyalarning keng joriy etilishi xizmat ko‘rsatish usullarini tubdan o‘zgartirdi. Ushbu maqolada bugungi kunda mehmondo‘stlik sanoatida qo‘llanilayotgan innovatsion texnologiyalar, ularning xizmat sifati va bozorga ta‘siri tahlil qilindi. Bundan tashqari, xalqaro bozorda mashhur bo‘lib borayotgan mehmonxonada menejmentidagi innovatsion yechimlar keltirib o‘tildi. Mehmonxonada qo‘llaniladigan texnologiyalarni faol rivojlantirish uchun fundamental masalalar muhokama qilindi.

Kalit so‘zlar: turizm, mehmonxonada, innovatsiya, texnologiya.

Аннотация. Туризм является одной из ведущих направлений мировой экономики. В последние годы широкое внедрение новых технологий в этот сектор коренным образом изменило способ предоставления услуг. В данной статье проанализированы инновационные технологии, используемые сегодня в индустрии гостеприимства, их влияние на качество обслуживания и рынок. Кроме того, были представлены инновационные решения в гостиничном менеджменте, которые становятся популярными на международном рынке. Обсуждены принципиальные вопросы активного развития технологий, используемых в гостинице.

Ключевые слова: туризм, гостиница, инновации, технологии.

Abstract. Tourism is one of the leading segments of the world economy. In recent years, the widespread introduction of new technologies in this sector has fundamentally changed the way services are provided. This article analyzes the innovative technologies used today in the hospitality industry, their impact on the quality of service and the market. In addition, innovative solutions in hotel management were presented, which are becoming popular in the international market.

Key words: tourism, hotel, innovation, technology.

Pandemiyagacha bo‘lgan davrda ichki va xalqaro turizm bir necha yillar davomida barqaror o‘shirish sur‘atini ko‘rsatdi. Mehmonlarni joylashtirish vositalari, shu jumladan, mehmonxona xizmatlarini sotishdan olingan daromad turizm sektorini jahon iqtisodiyotining dvigatellaridan biriga aylantirdi. Soha mutaxassislari mehmondo‘stlik sanoatini yanada rivojlantirish xizmat ko‘rsatuvchilardan uchun mehmonlarning o‘zgaruvchan talablariga tez moslashuvchanlikni talab etadilar. Xususan, mazkur o‘zgarishlar yosh avlodni turizm xizmatlariga jalb etishga qaratilgan[1]. Mazkur o‘zgarishlar turizmdagi provayderlar va mehmonxonalar tomonidan qo‘llanilayotgan xizmatlar va asosiy texnologiyalarni tubdan o‘zgartirishga olib keladi. Bunda ustuvor ikki yo‘nalishdan foydalanish maqsadga muvofiq: tajribada mehmonning shaxsiy xohishlariga e‘tibor qaratish va xizmatlarni raqamlashtirish.

Turistning shaxsiy istaklariga e‘tibor qaratish yuqori daromad olish va a‘lo darajada xizmat ko‘rsatish uchun zarur bo‘lib, taklif etilayotgan yechimlar va xizmat paketlarining moslashuvchanligi tufayli har bir mehmonga individual yondashuvni taklif etishi mumkin.

Ammo, maxsus xizmat paketlari va moslashuvchan xizmatlar ham har bir mehmonga alohida yondashuvni ta‘minlay olmaydi. Bu esa mehmonda ikki xil tanlov imkoniyatini qoldiradi: mavjud xizmatdan foydalanish yoki umuman xizmatdan foydalanmaslik. Odatda, mehmonlar ikkinchi tanlovni amalga oshiradi, bu esa mehmonxona daromadlarida o‘z aksini topadi. Bunday holatda mehmonxonalar o‘z iste‘molchilariga ko‘proq moslashuvchan yechimlarni taklif eta olsa, mehmon o‘z istagi, imtiyoz va byudjetiga ko‘ra xizmatlarni tanlashi va foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Turistik provayderlar va mehmonxonalar o‘zaro aloqani boshqarish uchun samarali innovatsion platformadan foydalanish orqali har bir mehmon uchun shaxsiy taklif yaratish jarayonini soddalashtirishi mumkin.

Xizmatlarni raqamlashtirishdan maqsad raqamli biznes modeliga o‘tishdan iborat bo‘lib, unda avval inson tomonidan bajarilgan ayrim vazifalar endilikda IT ga yuklash imkoniyatini yaratadi[2]. Bu mehmonxona xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Raqamli xizmatlar platformasi iste‘molchiga o‘ziga qulay muhitdan turib qidirish, ko‘rish va tanlash imkoniyatini bergan holda texnologiyalarning ularning sayohatiga integratsiyasini ta‘minlaydi. Mustaqil registratsiya, bron qilish, nomerlarni buyurtma qilish, o‘zining shaxsiy kontenti (shaxsiy qiziqishlaridan kelib chiqqan holda tuzilgan kataloglarni) ni ko‘rish – ularning barchasi mehmonlarga yaratilishi mumkin bo‘lgan muhim

sharoitlardan hisoblanadi.

Mehmonxona sanoatining kelajagi IoT (Internet of things) tomonidan vujudga kelgan bugungi “bum” bilan tavsiflanadi. IoT – bu mahalliy aloqa tarmoqlari yoki internet orqali to‘gridan-to‘g‘ri/bilvosita o‘zaro ta‘sir aloqada bo‘lishi mumkin bo‘lgan sensorlar, mobil qurilma va boshqalar kabi kundalik jismoniy qurilmalarning o‘zaro bog‘lanishidir[3].

IT-kompaniyalar o‘zlarining texnologik infratuzilmasini yangilash uchun katta mablag‘ jalb etadilar. 2019-yilda IT xarajatlar bo‘yicha o‘rta darajadagi mehmonxonalar yetakchilik qilgan(1-rasm). Xarajatlar, asosan, xizmat ko‘rsatish platformasini doimiy yangilashga qaratilgan bo‘lib, bu har ikki tomon uchun foydali hisoblanadi.

1-rasm. 2019-yilda IT-texnologiyalarga katta mablag‘ ajratuvchi mehmonxonalar kategoriyalari (daromadiga nisbatan foizda)[4]

Bugungi kunda mehmonlarga taqdim etilayotgan xizmatlar mulkni boshqarish tizimlari (PMS – property management system) orqali boshqariladi. PMS tizimlari mehmonxona boshqaruv tizimi, mehmonlar bilan aloqa, daromad va sotishni boshqarish bilan shug‘ullanadi. Misol sifatida, thermostat va yorug‘lik datchiklari kabi maxsus qurilmalar orqali PMS tizimlar harorat va yorug‘lik iste‘molini nazorat qilishda qo‘llanilishi mumkin, bu esa enegriya xarajatlarini 20-45% ga kamaytirishi mumkin[5].

IoT ekotizimning o‘sishi va kundalik hayotning turli jabhalarida kengayishi bilan har bir qurilma ma‘lumotlarni to‘playdigan va tahlil qiladigan tizimli kelajakni taqozo etishi mumkin. Turistik infrastrukturada esa mazkur texnologiyalardan turlar, xonalarni oldindan ko‘rish (interyer, qulaylik, jihozlar va h.k.), restoran menyusini tanlash va boshqa xizmatlarni uydan chiqmasdan sotib olishda foydalanish mumkin.

Biroq, bu innovatsion texnologiyalarni samarali joriy etish bilan muammolar mavjud. Asosiy 3 ta muammoni ajratib ko‘rsatish mumkin:

1. **Ma‘lumotlarni boshqarish.** Mehmonlar haqidagi ma‘lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish mehmonxona xizmatlari tarmog‘ining ajralmas qismi hisoblanadi. Sanoatga yangi texnologiyalar va xizmat ko‘rsatish platformalarining joriy etilishi bilan ma‘lumotlar hajmi eksponent ravishda o‘sishi lozim. Mehmonlarga moslashgan xizmatlarni taqdim etish uchun PMS tizimlari IoT qurilmalaridan

olingan mehmonxona ma'lumotlari bilan birgalikda tahlil qilishi lozim. Bu esa har ikkala tizim uchun katta hisoblash yukini yaratadi.

2. **Xavfsizlik va maxfiylik.** Mehmonlarga yuqori darajada xizmat ko'rsatish uchun mehmonlarning xatti-harakati va joylashuvi kuzatilishi lozim (ular tashrif buyurgan muzey, restoran, do'konlar va h.k.). Mehmonxona esa o'z mijozlari ma'lumotlarini jismoniy, iqtisodiy va ijtimoiy tahdidlardan himoya qilishi va saqlashi lozim. Elektron tizimlar xavfsizlik nuqtai nazardam hujumlarga eng zaif nuqta hisoblanadi.

3. **Samaradorlik.** Mehmonxona so'rovlarni tezkor tasdiqlashi va xizmat ko'rsatilishini ta'minlashi lozim. Buning uchun mehmonlar va mehmonxona o'rtasidagi o'zaro aloqani raqamlashtirish lozim.

Turizmدا bugungi kundagi innovatsion yondashuv uning taraqqiyotini ta'minlab beradi[6]. Bunda har bir turistik tashkilot va joylashtiruv vositalari mehmonlarga moslashuvchan bo'lishi va xizmatlarni raqamlashtirishi soha alohida e'tibor qaratishi lozim bo'lgan ikkita istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Ko'plab mehmonxonalarda, ayniqsa, xalqaro mehmonxonalar tizimlarida xizmatlarni modernizatsiya qilish bo'yicha keskin choralar ko'rilgan. Ular o'zlariga mos PMS tizimlardan keng foydalanadilar, mazkur tizimlar esa mos ravishda global iste'mol tizimlariga (GDS – global distribution system) bog'langanligi nafaqat mehmonxona menejerlari, balki mijozlar uchun qator qulayliklar yaratgan.

Tadqiqot davomida innovatsion texnologiyalarni qo'llashda vujudga kelayotgan fundamental muammolar aniqlandi, shuningdek mehmondo'stlik sanoati tomonidan yaqin kelajakda taklif etilishi mumkin bo'lgan yechimlar keltirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Г.Лэнгфорд. Прогноз индустрии туризма и гостеприимства на 2016 год. <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumerbusiness/articles/travel-industry-outlook-2016.html>.

2. М.Л.Касавана (2014) Индустрия гостеприимства: подключение неподключенного, Интернет всего. <http://www.hospitalityupgrade.com/magazine/MagazineArticles/Hospitality-Industry>

3. А.Мунир, П.Кансакар и С.У.Хан, «IFCIoT: интегрированное туманное облако IoT: новая архитектурная парадигма для будущего Интернета вещей». Журнал потребительской электроники, 74 в. – 82, 2017.

4. U.X.Li va K.K.Cheng, «Меньше значит больше: новый подход к измерению качества обслуживания в «зеленых» отелях», International Journal of Hospitality Management, 32–40 p., 2018.

5. Г.Пикколи, Т.В.Луи и В.Грун, «Влияние систем обслуживания клиентов с поддержкой ИТ на персонализацию обслуживания, восприятие обслуживания клиентов и работу отеля», Управление туризмом, 349–362 с., 2017.

6. Астанакулов О.; Гойипназаров, С. Туризм 4.0: возможности применения технологий индустрии 4.0 в туризме: https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss3/A51. ЭиО 2022, 23, 330-337.

IV ШЎЪБА. ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШДА МАРКЕТИНГ ВА МЕНЕЖМЕНТ ИМКОНИАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

С.Б. Ғойипназаров– Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Инсон ресурсларини бошқариш кафедраси” мудири, и.ф.ф.д.(PhD), доцент,

ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ БОШҚАРИШДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИМКОНИАТЛАРИ

Аннотация: Тадқиқотда инсон ресурсларини бошқаришда сунъий интеллектдан фойдаланиш имкониятлари ва уни бошқарув жараёнларига жорий этиш қандай ижтимоий ва иқтисодий оқибатларга олиб келиши масалалари ўрганилган. Шунингдек, мақолада сунъий интеллектни жорий этиш шароитларида инсон ресурслари соҳасидаги меҳнат жараёнлари, меҳнат унумдорлиги ва иш билан бандлик ҳамда меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги муносабатларнинг ўзгаришига оид таҳлиллар ва илмий асослар муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: сунъий интеллект, рақамли инсон ресурсларини бошқариш, инсон ресурсларини бошқариш трансформацияси, меҳнат жараёнларини автоматлаштириш

Abstract: The research examines the possibilities of using artificial intelligence in the management of human resources and the social and economic consequences of its introduction into management processes. The article also discusses the analysis and scientific basis of the changes in labor processes in the field of human resources, labor productivity and employment and labor protection in the conditions of the introduction of artificial intelligence.

Keywords: artificial intelligence, digital human resource management, human resource management transformation, work process automation

Аннотация: В исследовании рассматриваются возможности использования искусственного интеллекта в управлении человеческими ресурсами и социально-экономические последствия его внедрения в процессы управления. Также в статье рассматриваются анализ и научное обоснование изменений трудовых процессов в сфере человеческих ресурсов, производительности труда и занятости и охраны труда в условиях внедрения искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровое управление человеческими ресурсами, трансформация управления человеческими ресурсами, автоматизация рабочих процессов.

Кириш. Ҳозирги вақтда сунъий интеллектни корхоналар фаолиятига кенг жорий этиш қамрови кенгайиб бормоқда. Бу эса инсон ресурсларини бошқариш учун эҳтимолий имконият ва таҳдидларни юзага келтириши

мумкин. Анъанавий инсон ресурсларини бошқариш асосан корхоналар ва ходимлар ўртасидаги меҳнат муносабатларида кўприк вазифасини ўтаган бўлса, энди у машиналарни ўрганиш, қарорларни таҳлил қилиш, катта маълумотлар (Big Data) ва булутли ҳисоблаш (Cloud Computing) каби технологиялар билан интеграциялашни бошлади. Бу эса кадрлар бўйича менежерлар ишининг табиатини ўзгартиришга олиб келмоқда.

Сунъий интеллект келажақда инсон ресурсларини бошқаришга қандай ўзгаришлар олиб келади? Улар орасида сунъий интеллект технологияси ва инсон ресурсларини бошқариш тизимининг чуқур интеграциясининг муқаррар ривожланиш тенденциясидир. Инсон ресурсларини бошқаришдаги оддий ва транзакцион вазифалар сунъий интеллект билан алмаштирилгандан сўнг, инсон ресурсларини бошқариш тобора стратегик бўлиб боради ва иш мазмуни янада мураккаблашади, яъни инсон ресурсларини бошқариш модели аста-секин стратегик, ақлли бошқарувга ўтади ва корхоналар кўп сонли анъанавий инсон ресурслари амалиётчиларини ўз касбларидан маҳрум бўлишига олиб келади.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Хитойлик иқтисодчи олимлар Фанг Ксинг ва Лиу Ксинглар ўз тадқиқотларида инсон ресурсларини бошқариш соҳасида сунъий интеллектнинг чуқур интеграциялашувининг фойдаси жуда катта бўлиб, у инсон ресурсларини бошқариш самарадорлигини ошириши, ходимларни тўғри ва муносиб танлашни рағбатлантириши, корxonанинг иш ҳақини бошқаришнинг илмий характерини яхшилаши ва бошқарувни ўзгартиришга ёрдам бериши мумкинлигини келтириб ўтадилар [1]. Бундан ташқари, соҳада тадқиқот олиб борган олимлар Стрoгмейер ва Пиазалар ўз тадқиқотларида сунъий интеллектнинг инсон ресурсларини бошқаришга таъсири асосан олти жиҳатда ўз аксини топишини таъкидлаб, улар яъни сунъий нейрон тармоқ айланмасини башорат қилиш, билимлар базаси тизимига асосланган номзодларни қидириш тизими ва матнни қазиб олиш асосида инсон ресурслари ҳиссиётини таҳлил қилиш, генетик алгоритмга асосланган ходимларни режалаштириш тизими, маълумот олиш учун резюме маълумотлар йиғиш ва интерактив овозли жавоб учун ходимларнинг ўзига хизмат кўрсатиш мумкинлигини асослаб беришган [2]. Тадқиқотчи Жиа ва унинг жамоаси 2018 йилда “Сунъий интеллектга асосланган инсон ресурсларини бошқариш тизими (СИИРБ)” концепция моделини таклиф қилдилар, яъни сунъий интеллект “СИИРБ” тизимини яратиш учун инсон ресурсларини бошқаришнинг олти модули билан бирлаштирилиши мумкин: қарор қабул қилишга қўмаклашувчи ақлли тизим, ақлли баҳолаш тизими, инсон ва машинанинг ўзаро таъсири тизими, ходимларни ўқитишнинг ақлли тизими, консальтинг тизими ва ақлли рағбатлантириш тизими [3]. Шунингдек, инсон ресурсларининг асосий вазифаларига асосланиб, Стрoгмейер ва Пиазза сунъий интеллектга мос келадиган инсон ресурсларини бошқаришнинг концептуал моделини таклиф қилдилар, яъни

кадрлар модели, самарадорликни бошқариш модели, ривожланиш модели ва иш ҳақи модели [4].

Ушбу тадқиқотда биз сунъий интеллектнинг инсон ресурсларини бошқариш соҳасида қўлланилиши ва ривожланишини учта жиҳатдан таҳлил қиламиз, яъни иш ҳақини бошқариш, истеъдодларни танлаш ва ўқитиш ва инсон ресурсларини бошқариш тизими.

Тадқиқот методологияси. Мазкур тадқиқотда бир қатор онлайн маълумотлар базаларидаги илмий манбаларда ўз аксини топган инсон ресурсларини бошқаришга сунъий интеллектнинг таъсири масалаларига таалуқли эмпирик ва концептуал тадқиқотлар ўрганилди ва улардаги илмий ёндашувлар тизимлаштирилди. Шунингдек, тадқиқот ишида тизимли таҳлил, мантиқийлик, индукция ва дедукция, анализ ва синтез, қиёсий таҳлил, монографик таҳлил ва гуруҳлаш усуллари қўлланилди.

Таҳлил ва натижалар. Сунъий интеллект технологиясининг инсон ресурсларини бошқаришга таъсири икки томонлама бўлади. Ижобий таъсир нуқтаи назаридан: у баъзи ишларнинг самарадорлигини сезиларли даражада ошириши, хатолик даражасини пасайтириши, инсон ресурсларини бошқаришнинг ташкилий моделини ўзгартиришни рағбатлантириш учун катта аҳамиятга эга бўлган инсон ресурсларини тақсимлаш ва иш ҳақини бошқариш тизимини оптималлаштириши мумкин. Салбий таъсир нуқтаи назаридан: сунъий интеллектнинг саноатда қўлланилиши келажакда кўплаб паст технологияли иш ўринлари йўқ қилиши мумкин, бу мамлакатда аҳоли жон бошига тўғри келадиган иш ҳақи даражасига таъсир қилади, бу эса иш билан бандлик инқирозига олиб келиши ва ҳатто вазиятни янада кучайтириши мумкин.

Сунъий интеллект технологиялари инсон ресурсларини бошқариш сифатини оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлади. Масалан, янги ходимларни ишга қабул қилишнинг аниқлигини оширади. Ишга қабул қилиш (рекрутмент) инсон ресурсларини бошқариш жараёнининг биринчи бўғини бўлиб, у корхонанинг келажакда омон қолиши ва ривожланиши билан чамбарчас боғлиқ бўлган инсон ресурсларини бошқариш жараёнининг ажралмас қисмидир.

Анъанавий ишга қабул қилиш корхона учун бир қатор қийинчиликларни юзага келтиради: улардан биринчиси ишга қабул қилиш каналларининг чекланиши, бу эса керакли ходимларнинг дарҳол лавозимга келишини имконсиз қилади, бу ишга қабул қилиш вақтининг узайиб кетишига ва харажатларни ортиб кетишига олиб келади; иккинчиси - резюмени текширишнинг қийинлиги, қабул қилинган резюмелар сони кўплиги ва чекланган ишчи кучи учун қисқа вақт ичида энг мос резюмеларни кўриб чиқишнинг қийинлиги; учинчиси - бир хил лавозимга кўп сонли номзодлар сараланса, бир вақтнинг ўзида уларнинг ҳар бири билан суҳбат ўтказиш қийин бўлади; ўрта ва юқори лавозимларга ишга қабул қилишда кадрлар бўйича менежерларнинг кўникмалари етишмаслиги

каби муаммолар мавжуд. Катта маълумотлар ва булутли ҳисоблашларга асосланган сунъий интеллект истеъдодлар ҳақидаги катта ҳажмдаги маълумотларни қамраб олиши ва корхоналарнинг истеъдодларга бўлган талаби ва бозорда истеъдодлар таклифи ўртасидаги номувофиқлик муаммосини яхши ҳал қилиши мумкин. Резюмеларни скрининг қилишда сунъий интеллект резюмеларни илмий текшириш учун ўзининг ҳисоблаш функцияларига таянади. Скрининг тезлиги ёки текширилган резюме ва маълумотларнинг мослик даражаси жиҳатидан, сунъий интеллект, шубҳасиз, одамлардан кўра анча устун ҳисобланади. Шу билан бирга, сунъий интеллект вақт ва макон билан чекланмайди ва бир вақтнинг ўзида турли номзодлар учун тузилган суҳбатлар ўтказиши мумкин, бу эса инсон ресурсларини бошқариш бўлимининг иш юкини сезиларли даражада камайтиради. Бу соҳада ўтказилган амалий тажрибада, сунъий интеллект технологияси учун бир дона резюмени текшириш 2 ёки 3 сония етарли бўлиши маълум бўлди. Бу дегани СИ скрининг жараёнида инсондан кўра 28 минг баробар тез ишлашини англатади. Бундан ташқари, сунъий интеллект асосида ишлайдиган ақлли роботлар аввало номзодлар билан олдиндан режалаштирилган интервьюларни ўтказиши ва суҳбатдошнинг жавоблари бўйича матнни таҳлил қилиши мумкин. Масалан, номзод оғзаки нутқидаги “стратегия” ва “режалаштириш” каби тегишли сўзларни аниқлаш орқали номзоднинг стратегик қарашлари ва фикрлаш даражасини аниқлаш; соҳадаги касбий луғатни таснифлаш ва идентификациялаш орқали номзоднинг чуқур билимга эга эканлигини аниқлаш қобилиятига эга бўлади. Шунингдек, сунъий интеллектни инсон ресурсларини бошқариш ва ишга ёллаш соҳасида қўллаш ходимларга хизмат вазифасида кўтарилиш имконини беради, иш берувчиларга касбий йўналиш ва ўқитишни бошқаришда қўл келади.

Инсон ресурсларини бошқаришда масаланинг яна бир муҳим жиҳати ходимларни ўқитиш самарадорлигини таъминлаш ҳисобланади. Корхоналар томонидан ходимларни ўқитиш ва ривожлантириш инсон капиталига сармоя киритишнинг асосий усули ҳисобланади ва ходимларни ўқитиш инсон капиталининг қўшилган қийматини амалга оширишнинг муҳим воситасидир. Ходимларни ўқитишда сунъий интеллект корхона инсон ресурслари менежерларининг иш самарадорлигини ва ўқитишнинг натижавийлиги, барқарорлиги ҳамда стандартлаштирилишини сезиларли даражада ошириши мумкин. Сунъий интеллект, ўқувчиларнинг таълим самарадорлигини ошириш учун шахсий фикр-мулоҳазаларни тақдим этиши мумкин. Сунъий интеллектдаги катта маълумотлар ва башорат қилиш функцияси корхоналар эҳтиёжларига кўра тўлиқроқ ўқитиш тизимини шакллантириши мумкин ва шу билан бирга, тингловчиларнинг таълим самарасини яхшилаш учун СИ орқали ўрганиш сценарийларини симуляция қилиши мумкин.

Японияда амалга оширилган тадқиқотлардан бири сунъий интеллект

жорий этилгандан сўнг вазифаларнинг ишдан қониқишни оширишни ҳам, шунингдек зўриқишнинг ортишига ҳам хизмат қилишини кўрсатди [6]. Сунъий интеллект ходимларга фақат одамлар бажара олиши мумкин бўлган мураккаброқ ишларига эътиборни кучайтириш имкониятини яратади. Ана шундай иш билан боғлиқ мураккаб вазифалар ҳам зўриқишни кучайтириши, ҳам меҳнатидан қониқишнинг кучлироқ ҳиссини уйғотиши мумкин.

Сунъий интеллект хавфли такрорланадиган ёки номақбул вазифаларни автоматлаштириш орқали ходимларни хавфсизроқ ва самарилроқ вазифаларни ҳал этишга йўналтириши мумкин. Хавфли шароитларда (масалан кимё соҳасида) иш билан боғлиқ ходимларни роботлар билан алмаштириш бу билан меҳнат муҳофазаси соҳасидаги хавфларни камайтириш имконини бериши мумкин [7]. Янги авлод роботлари анъанавий дастурлар алгоритми ўрнига сунъий интеллект тизимларда ишлайдиган янги авлод роботлари янада кўпроқ имкониятлар туғдирмоқда. Ҳозир ҳам кўпгина одамлар анчагина вазифалар автоматлаштирилишига қарамасдан хавф туғдирадиган омилларга дуч келмоқда [8]. Ишлаб чиқариш ва қурилишда, шунингдек соғлиқни сақлаш, чакана савдо, хизматлар соҳасида жароҳатлар юқори даражадагилиги алоҳида ташвиш туғдиради.

Сунъий интеллект ишлаб чиқариш ва омборларда янги хавфлар бартараф этиш чоралари кўрилмоқда. Ақлли роботлар сунъий интеллектнинг қўллаб-қувватлаши билан ана шундай хавфли ишларни ўз зиммасига олиши мумкин. Бундан ташқари тўла автоматлаштиришнинг имконияти бўлмаса, ақлли роботлар ходимларнинг соғлигига зарарни камайтириш учун операторлар билан бирга ишлаши мумкин. Бироқ агар ходимлар робот суръати даражасида ишласа, худди ана шу технологиялар яна хавфга дучор қилиши мумкин.

Меҳнат хавфсизлиши ва гигиенаси агентлиги – OSH зўриқтирадиган ва хавфли (масалан, кимё) соҳаларда иш билан ходимларни роботлар билан алмаштиришнинг афзалликларини аниқлашди. Сунъий интеллект тизими асосида ишлайдиган янги авлод роботлари янада кенгроқ имкониятлар яратади [9].

Сунъий интеллектни меҳнатни муҳофаза қилиш соҳаларида – видео таҳлилларини қўллаш, иссиқлик хариталарини тузиш, ходимнинг шахсий ҳимоя воситаси мажмуалари мавжудлигини таҳлил этиш, хавфли жойларни назорат қилиш ишлаб чиқаришда жароҳатланиш даражасини ўртача 50 %га камайтириш имконини беради. Сунъий интеллект технологияларини жорий этиш таваккалчилигига қарамасдан уларни қўллаётган компанияларнинг сони кейинги икки йил ичида 37 %дан 45%га кўтарилди.

Сунъий интеллект ҳақиқатан ҳам паст малакали ишчи кучининг ўрнини босади, лекин юқори малакали истеъдодларга бўлган талаб ортади ва меҳнат кўникмаларига талаб ва таклиф мос келмайди, натижада тизимли ишсизлик пайдо бўлади. Келажакда ходимларни ишсизлик билан таҳдид

қиладиган фақат роботлар эмас. Энг муҳими шундаки, ходимлар асосий рақобатдош устунликларнинг йўқлиги сабабли ҳам иш ўринларини йўқотиш хавфига дуч келишади. Шу сабабли, ишчи кучи сифатини ошириш эҳтимолий ишсизлик босимини ҳал қилишнинг асосий ютуқ йўналиши ҳисобланади. Ортиқча ишчи кучи ўз билим ва малакасини ошириши, рақобатбардошлиги ва мослашувчанлигини ошириши, замон тараққиётига мослашиши керак.

Хулоса. Хулоса ўрнида, сунъий интеллектнинг инсон ресурсларини бошқаришга таъсири билан самарали курашиш учун масъуллар сунъий интеллект ва инсон ресурсларини бошқариш ўртасидаги муносабатларни чуқур тушуниш асосида самарали чоралар кўришлари лозим. Улар орасида сунъий интеллект даври талабларига жавоб бериш учун инсон ресурсларини бошқариш амалиётининг муҳим чора-тадбирлари қуйидаги жиҳатларини ажратиб кўрсатиш мумкин:

биринчидан, инсон ресурсларини бошқариш трансформациясини фаол рағбатлантириш, шу жумладан рақамли инсон ресурсларини бошқаришни фаол рағбатлантириш, инсон ресурсларини бошқаришнинг техник имкониятлари ва инсон ресурсларини бошқаришни қайта белгилаш;

иккинчидан, ишсизлик муаммосини ҳал этишга кўмаклашиш, жумладан, профессионал кадрлар тайёрлашни кучайтириш орқали меҳнат кўникмаларини ошириш, саноатни трансформация ва модернизация қилиш орқали иш билан бандликнинг янги имкониятларини яратиш;

учинчидан, сунъий интеллектни қўллашнинг ахлоқий жиҳатига эътибор бериш, сунъий интеллектнинг тўғри қўлланилишини таъминлаш, сунъий интеллектнинг инсониятнинг соғлиги ва ривожланишига хавф туғдиришдан кўра инсон ривожланишига хизмат қилишини таъминлаш.

Умуман олганда, сунъий интеллектни жорий этиш шароитларида инсон ресурслари соҳасидаги меҳнат, унумдорлик ва бандлик муносабатларининг эволюцияси асосан меҳнат бозори, ташкилот, касб, вазифалар ва малакаларда намоён бўлади. Сунъий интеллект даврида инсон ресурсларини яхши бошқаришнинг калити бу сунъий интеллект ва инсон ресурслари ўртасидаги муносабатларни тўғри тушуна олишдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

[1] Fang Xin, Liu Xin. On the opportunities and problems of human resource management in the era of artificial intelligence [J]. Journal of Shandong Institute of Administration, 2019(04):104-109.

[2] Strohmeier S, Piazza F. Artificial intelligence techniques in human resource management - a conceptual study [J] Intelligent techniques in engineering management, 2015: 149-172.

[3] Jia, Qiong; Guo, Yue; Lee, Rong; Lee, Yurong; and Chen, Yuwei, "A Conceptual Framework for the Application of Artificial Intelligence in Human Resource Management" [C]. ICEB. 2018 Proceedings, 2018.

[4] Strohmeier S, Piazza F. Artificial intelligence techniques in human resource management - a conceptual study [J] Intelligent techniques in engineering management,

2015: 149-172.

[5] Qi Xiangyu. Artificial intelligence + HR, the happening future — Interview with Zhang Chaolei, chairman of Yiqifei (Beijing) Human Resources Technology Co., Ltd [J]. Human Resources, 2017 (12): 12 -18.

[6] Yamamoto, I. (2019), “The impact of AI and information technologies on worker stress”, VoxEU, <https://voxeu.org/article/impact-ai-and-information-technologies-worker-stress>.

[7] EU-OSHA (2018), Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location, <http://dx.doi.org/10.2802/515834>.

[8] Saint-Martin, A., H. Inanc and C. Prinz (2018), “Job Quality, Health and Productivity: An evidence-based framework for analysis”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 221, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/a8c84d91-en>.

[9] Yamamoto, I. (2019), “The impact of AI and information technologies on worker stress”, VoxEU, <https://voxeu.org/article/impact-ai-and-information-technologies-worker-stress>.

Юлианна Олеговна Сизова – аспирант кафедрой налоговой политики и таможенного дела ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г.Ставрополь

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. Статья посвящена изучению проблем риска в цифровой экономике, оценке рисков строительных организаций и рисков в управлении проектами. Предлагается методологический подход к оценке рисков в цифровой экономике, позволяющий выявить простые и сложные риски, оценить их, а также определить наиболее значимые.

Ключевые слова: риск, рискоспособность, индикаторы риска, производственный риск

Abstract. The article is devoted to the study of the essence of risk in the digital economy, problems of risk assessment of construction organizations and risks in project management. The paper proposes a methodological approach to assessing the risks of construction organizations, which allows identifying simple and complex risks of their operation, as well as identifying the most significant ones.

Keywords: risk, risk capacity, risk indicators, production risk

Annotatsiya. Maqola raqamli iqtisodiyotdagi xavf muammolarini o'rganishga, qurilish tashkilotlarining risklarini baholashga va loyihalarni boshqarishdagi risklarga bag'ishlangan. Raqamli iqtisodiyotda risklarni baholashga metodologik yondashuv taklif etilmoqda, bu oddiy va murakkab risklarni aniqlash, ularni baholash va eng muhimlarini aniqlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: risk, tavakkalchilik, xavf ko'rsatkichlari, ishlab chiqarish riski

В настоящее время во всех странах с развитой рыночной экономикой управление рисками является неотъемлемой частью государственной политики, включающей введение правовых институтов, занимающихся разработкой механизмов, направленных на ограничение

неоправданно рискованной предпринимательской деятельности отдельных экономических агентов. Так же заняли свою плотную нишу организации, специализирующиеся на оказании консультационных услуг и внедрении систем в области управления рисками. К сожалению, в российской практике сознательное превентивное управление рисками все еще далеко от уровня стандартизированного процесса жизнедеятельности предприятия строительной отрасли, что зачастую приводит к непрофессиональной реализации проектов государственного значения [1-5].

Риск всегда являлся одним из важнейших условий деятельности как строительной, так и любой другой организации, поскольку если говорить о главной цели предпринимательской деятельности как о сохранении и приращении ресурсов организации во времени, то риск – это неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата. [2,3,5] (рис.1.).

Рискоспособность предприятия строительной отрасли определяется совокупностью имеющихся ресурсов покрытия риска. Различные источники финансирования рисков отличаются их размером, скоростью высвобождения, регламентом использования и влиянием на операционную деятельность. Зачастую неучет данного положения приводит к необходимости продажи внеоборотных ликвидных активов, составляющих часть производственного потенциала организации, из-за недостатка контроля внутренних оборотных средств. Это приводит к необходимости структурировать ресурсы покрытия рисков, отталкиваясь от качества ресурсов, характеризуемого влиянием на деятельность организации.

Рисунок 1– Отличительные черты понятия «риск»
Примечание – Разработка автора на основе [1-3].

Анализ возможностей возникновения рисков ситуаций в деятельности обследованных строительных организаций Ставропольского края позволил составить перечень наиболее вероятных сложных рисков их функционирования:

- производственные риски;
- риски невыполнения договорных обязательств;
- риски усиления конкуренции и изменения конъюнктуры рынка;
- риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов;
- риски несвоевременных поставок сырья поставщиками;
- риски упущенной финансовой выгоды;
- риски потерь, связанные с системой сертификации;
- риски потерь, связанные с системой стандартизации.

С целью получения количественных индикаторов оценки рисков использовались следующие показатели:

$$W_i = W_k \cdot \frac{(k - i) \cdot f + i - 1}{k - 1},$$

(1)

где W_i – вес риска по группам приоритета, $i = 1, 2, \dots, k$;

k – количество групп приоритетов, если риски разделяются по степени их значимости;

f - коэффициент кратности приоритетов.

W_k - вес группы с наименьшим приоритетом.

Интегральная оценка каждого сложного риска (R) осуществлялась по формуле:

$$R = \sum_{i=1}^n W_i \cdot V_i,$$

(2)

где V_i – средняя вероятность наступления простого риска.

Группировка простых рисков в зависимости от вероятности их возникновения представлена в таблице 1.

Таблица 1– Группировка рисков строительных предприятий в зависимости от вероятности их возникновения

Вероятность возникновения риска, %	Число рисков
0 – 25	17
25 – 50	6
50 – 75	1
75 – 100	4
Итого	27

Примечание – Разработка автора на основе [4,5].

В результате наиболее существенными следует признать риск, обусловленный неверной организацией производственного процесса и риск, связанный с низким качеством продукции.

Проведенное исследование свидетельствует о том, что из всех выделенных сложных рисков строительных организаций наиболее существенной и требующей особого внимания является группа производственных рисков, поскольку входящие в нее четыре вида простых рисков из восьми характеризуются вероятностью их возникновения свыше 75%. Таким образом, предложенный нами методический подход к оценке рисков строительных организаций позволяет идентифицировать простые и сложные риски их функционирования, а также выделять наиболее существенные из них. Решение проблемы эффективного управления рисками в строительной отрасли должно базироваться на полной и достоверной оценке процессов, происходящих в регионе, что является исходной предпосылкой разработки организационно-экономических направлений обеспечения стабильной и менее рискованной финансово-хозяйственной деятельности.

Список использованных источников:

1. Гранатуров, В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие / В.М. Гранатуров. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 1999. – 112 с.
2. Рудашевский, В.Д. Риск, конфликт и неопределенность в процессе принятия решений и их моделирование / В.Д.Рудашевский. – М.: Экономика, 1990. – 255 с.
3. Хохлов, Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов / Н.В. Хохлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 239 с.
4. Бадевиц, З. Математическая оптимизация в социалистическом сельском хозяйстве / З. Бадевиц. - М.: Колос, 1982. – 549 с.
5. Качалов, Р. Парадокс риска / Р.Качалов // Управление риском. – 1998. - №2. – с.50-55.

Захриддин Васлиддин ўғли Усубжонов – Наманган Мухандислик-технология институти, “Маркетинг” кафедраси таянч докторанти

ЭЛЕКТРОН САВДОНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИНГ ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ БОЗОРИГА ТАЪСИРИ

Аннотация. Мақолада мамлакатимизда электрон савдони ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар ўрганилган. Электрон савдонинг дунё бўйлаб ривожланиш кўрсаткичлари таҳлил қилинган. Мамлакатимизда ва Наманган вилоятида 2017-2022-йилларда электрон савдо кўрсаткичлари ёритилган. Наманган вилояти қурилиш материаллари электрон савдосини ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар. Электрон савдо, нақд пулсиз ҳисоб-китоблар, Интернет тармоғи, Рақамли иқтисодиёт, электрон платформа, электрон консалтинг, рақобатбардошлик.

Аннотация. В статье рассматриваются меры, реализуемые для развития электронной торговли в нашей стране. Проанализированы показатели развития электронной коммерции по всему миру. Выделены показатели электронной коммерции в нашей стране и Наманганской области за 2017-2022 годы. Даны предложения и рекомендации по развитию электронной торговли строительными материалами в Наманганской области.

Ключевые слова. Электронная торговля, безналичные платежи, сеть Интернет, Цифровая экономика, электронная площадка, электронный консалтинг, конкурентоспособность.

Abstract. The article examines the measures implemented for the development of electronic trade in our country. The indicators of the development of electronic commerce around the world are analyzed. Indicators of e-commerce in our country and Namangan region in 2017-2022 are highlighted. Proposals and recommendations for the development of electronic trade of building materials in Namangan region were given.

Keywords. Electronic trade, cashless payments, Internet network, Digital economy, electronic platform, electronic consulting, competitiveness.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг **14.05.2018 йилдаги “Электрон тижоратни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-3724 сонли қарор имзоланган.** Унга кўра мамлакатимизда электрон тижоратнинг тўлақонли бозорини яратишга, товарлар (хизматлар) ишлаб чиқарувчи маҳаллий корхоналарнинг ташқи бозорларга чиқишига ва электрон тижоратни ривожлантириш учун тўсиқ бўлаётган муаммо ва қачиликлар кўрсатилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли **“2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”** ги фармони билан тасдиқланган **“Тараққиёт стратегиясининг” 25-мақсадида: Рақамли иқтисодиётни асосий “драйвер” соҳага айлантириб, унинг ҳажмини камида 2,5 баравар оширишга қаратилган ишларни олиб бориш”** этиб белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси “Электрон тижорат тўғрисида”ги қонунида “Электрон тижорат – товарларнинг (ишларнинг, хизматларнинг) тадбиркорлик фаолияти доирасида ахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда электрон майдончаси орқали тузилган шартномага мувофиқ амалга ошириладиган олди-сотдиси” деб белгиланган. “Электрон тижорат - Электрон бизнеснинг энг муҳим таркибий қисмидир. Бу атама ахборот тармоқларининг имкониятларидан фойдаланадиган тадбиркорлик фаолиятининг ҳар қандай шаклини англатади - маркетинг, товарларни сотиш, иловаларни ижарага олиш, хизматлар ёки маълумотларни тақдим этиш ва бошқалар. Электрон савдо товарлар ва хизматларни интернет тармоғи орқали сотиш, шунингдек хизматлар ва товарлар учун online тўловлар билан боғлиқ рақамли технологияларга асосланган иқтисодий фаолият тури хисобланади.

Электрон бизнес қуйидагиларни ўз ичига олади:

- сотиш;
- маркетинг;
- молиявий таҳлил;
- тўловлар;
- ҳамкасбларни излаш;
- фойдаланувчиларни қўллаб-қувватлаш ва ҳамкорликни қўллаб-қувватлаш;

• электрон консалтинг. Бундан ташқари, Электрон консалтинг (e-Consulting) электрон бизнеснинг бир тури бўлиб, жумладан: мижозларга электрон почта орқали профессионал маслаҳатлари; ахборот хизматларидан сертификатлар тақдим этиш; Интернетда турли сўровлар ўтказиш ва ахборот технологиялари ва интернет орқали кўрсатиладиган бошқа консалтинг хизматларини ўз ичига олади.

Хозирги кунда халқаро савдода интернетдан фойдаланиш фирма ва ташкилотлар фаолиятининг географик, жисмоний ва бошқа параметрларини кенгайтирувчи, шунингдек, фирмалар маҳсулотларини жаҳон бозорида сотиш ва илгари суриш учун универсал восита ҳисобланади. “Double Click маълумотларига кўра, дунё бўйлаб маркетингларнинг ўртача 50% ўз касбий фаолиятида интернетдан фойдаланадилар (Буюк Британия - 73%, Испания - 66%, Германия - 43%, Скандинавия - 34%, Италия - 31% ва Франция - 21%”¹).

1-расм. 2017-2018 йилларда электрон савдонинг дунё бўйича айланмаси ва 2019-2023 йиллардаги прогноз таҳлили

Кейинги йилларда жаҳон иқтисодиётида электрон савдо айланмаси барқарор ўсиб бормоқда, eMarketer маълумотларига кўра, дунёда 2018 йилда электрон савдо айланмаси 2,9 трлн. АҚШ долларни ташкил этган

¹ Енькова М.А. Развитие интернета и преимущества интернет-маркетинга // Молодой ученый. - 2015. - № 12. - С. 417-419

Сучков А.М. Интернет-маркетинг: поисковая оптимизация интернет-магазина // Новаянаука: стратегии и векторы развития. - 2015. - № 6. - С. 210-213

бўлса, 2019 йил якунларига кўра, глобал электрон тижорат айланмаси 3,5 трлн. АҚШ долларида ошганлиги, 2023 йилга келиб эса бу кўрсаткич 6,5 трлн. АҚШ долларга етиши кутилмоқда (1-расм). Дунё бўйича чакана товар айланмасининг умумий ҳажмида электрон савдо улуши ҳам ўсмоқда. Прогнозларга кўра, 2023 йилда у деярли 10 фоизга ошиши кутилмоқда, яъни 2018 йилда 12,2 фоизни ташкил этган бўлса, 2023 йилда ушбу кўрсаткич 22 фоизни ташкил этади (1-расм). 2019 йилда электрон савдо айланмаси дунё бўйича ўртача ўсиш суръати 20,7% ни ташкил этди, баъзи мамлакатларда (Мексика, Ҳиндистон, Филиппин) 30% дан ошади. Рақамли технологиялар туфайли глобал иқтисодиёт 2030 йилга келиб 15,7 триллион долларга ўсиши кутилмоқда. Бу технологиялардан энг катта иқтисодий фойда Хитойда (2030 йилгача ЯИМнинг 20 фоизга ўсиши) ва Шимолий Америкада (14,5 фоиз ўсиш) бўлиши прогноз қилинмоқда.

Электрон савдони ривожланиши нафақат жаҳон иқтисодиётини ривожланишида муҳим ўрин тутди балки республика ҳамда вилоятлар иқтисодиётини ривожланишига, товарлар ва хизматлар бозорида рақобатнинг кучайишига, корхона фирмалар харажатларини қисқаришига олиб келади. Наманган вилояти курилиш материаллари бозорини ривожлантиришда электрон савдони янада самарали ташкил этиш муҳим ҳисобланади.

Жадвал 1

2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикаси ва Наманган вилоятида
Электрон тижорат жами савдо айланмаси таҳлили

млрд.сўм

№	Худудлар номи	2017 й.	2018 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.
1	Ўзбекистон Республикаси	12,1	40,9	275,3	1 002,5	5 978,7
2	Наманган вилояти	0,0	0,2	5,2	19,1	32,7
	Жами Электрон савдода Наманган вилояти улуши % да	0,0	0,6	1,9	1,9	0,5

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибди Электрон тижорат республикамизда йилдан йилга ривожланиб бормоқда. Таҳлил қилинаётган давр оралиғида республикамизда электрон савдо айланмаси сезиларли даражада ўсганлигини кўрсатмоқда. Жумладан Наманган вилоятида 2018-2021 йилларда электрон савдо айланмаси 32.5 млрд сўмга ошган. Жами электрон савдода Наманган вилоятининг мазкур давр оралиғида ўзгарувчан бўлиб 2019-2020 йилларда 1.9 % ни ташкил этган бўлса, 2021 йилда бу кўрсаткич 0.6 фоизни ташкил этди. Вилоятда электрон савдо айланмаси ўсган бўлишига қарамадан Республикада улуши пасайди. Электрон савдонинг мазкур даврда бундай юқори даражада ўсишини интернет

тармоғидан фойдаланувчилар сони орти ва электрон савдонинг афзалликлари билан изохлаш мумкин.

Хулоса ва таклифлар. Наманган вилояти қурилиш материаллари бозорини таҳлил қилиш натижасида вилоятда қурилиш материаллари online савдоси етарли даражада ривожланмаганлиги ва қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчилар, қурилиш материаллар сотувчилар ва қурилиш ташкилотлари томонидан ананавий савдо усулида улуши юқорилиги ўрганилди. Вилоятда ишлаб чиқарилаётган қурилиш материаллари рақобатбардошлигини оширишда, транзакция харажатларини камайтиришда ҳамда қурилиш материаллари ишлаб чиқариш, сотиш жараёнларини тезлатиришда, нақт пулсиз ҳисоб китобларни ривожлантиришда Наманган вилояти қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчилари, сотувчилари ва қурилиш ташкилотлари, фуқароларни бирлаштирган қурилиш материаллари online savdo платформасини ташкил этиш зарур.

Наманган вилояти қурилиш материаллари бозорини ривожлантиришда, қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчилар, қурувчи ташкилотлар фаолиятида савдони амалга оширишга кўмаклашиш олди-сотди ишларини осонлаштириш ва харажатларни тежашда қурилиш материаллари электрон мавдосини ривожлантириш муҳим ҳисобланади. Бунинг учун қуйидагиларни амалга ошириш зарур деб ҳисоблаймиз:

- ✓ Хар бир қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчи корхона фирмаларнинг ўзини online савдо фаолиятини йўлга қўйишга кўмаклашиш;
- ✓ Вилоятда фаолият юритаётган қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчилар, сотувчилар ва қурилиш ташкилотларини ягона электрон платформага бирлаштириш ва вилоят қурилиш материаллари электрон платформасини яратиш;
- ✓ Архитектура, дизайн ва қурилиш бўйича савдо, консталтинг, реклама ва кўргазма, ишлаб чиқариш ва талабни ўрганиш, логистика хизматларининг яхлит тизими эга улгуржи ва чакана савдо корхоналарининг кенг online тармоғини яратиш;

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тарабыйиёт стратегияси тўғрисида” ги фармони
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг **14.05.2018** йилдаги “Электрон тижоратни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-3724 сонли қарори
3. Енькова М.А. Развитие интернета и преимущества интернет-маркетинга // Молодой ученый. - 2015. -№ 12. - С. 417-419
4. Сучков А.М. Интернет-маркетинг: поисковая оптимизация интернет-магазина // Новаянаука:стратегии и векторы развития. - 2015. - № 6. - С. 210-213
5. namstat.uz

Aziz Hamzaev – Master of Business Administration (Marketing), Director of “PROFI PHARM SERVICE” LLC

THE IMPORTANCE COMMUNICATION WITH CUSTOMERS IN SUPPLY CHAIN OF PHARMACEUTICAL MARKET OF UZBEKISTAN

Abstract. Communication with consumers plays an essential role in the supply of in-demand medicines. In this article an extensive overview of the literature on the problem is made, the author, based on personal experience in the supply chain of medicines, provides a valid argumentation of the relevance and significance of this communication. Based on the analysis of the pharmaceutical industry of Uzbekistan the author draws his own conclusions and recommendations.

Keywords: Supply chain, communication, medicine, drugs, customers, pharmaceutical market, pharmacist.

Аннотация. Талабга эга дори воситалари билан таъминлашда истеъмолчилар билан мулоқот муҳим ўрин тутди. Ушбу мақолада муаммо бўйича кенг камровли адабиётлар кўриб чиқилади, муаллиф дори воситаларини етказиб бериш занжиридаги ўз тажрибасига асосланиб, ушбу коммуникациянинг зарурлиги ва аҳамиятини асослайди. Ўзбекистон фармацевтика саноатини таҳлил қилиш асосида муаллиф ўз хулоса ва тавсияларини беради.

Калит сўзлар. Таъминот занжири, коммуникация, препарат, дори воситалари, харидорлар, фармацевтика бозори, фармацевт.

Аннотация. Коммуникации с потребителями играет важную роль в обеспечении востребованными лекарственными средствами. В данной статье делается обширный литературный обзор по проблеме, автор, основываясь также на собственный опыт работы в цепочке поставок лекарственными средствами аргументированно обосновывает необходимость и важность данной коммуникации. На основе анализа фармацевтической отрасли Узбекистана автор делает свои выводы и рекомендации.

Ключевые слова: цепочка поставок, коммуникация, препараты, лекарственные средства, покупатели, фармацевтический рынок, фармацевт.

Introduction.

Uzbekistan is a central Asian country that became independent in 1991 with the break-up of the Soviet Union. The independence of Uzbekistan gave hope for better life and prosperity to all nation. The better life and prosperity can't be reached without healthy nation and a good health care system. Every nation deserves for best health care system, and government should offer the best available healthcare (Ahmedov, et al., 2014). Three important areas are required to increase efficiency and effectiveness of Uzbek health care system: quality of

services, health care finance and quality of medical products used to treat patients (WHO, 2021).

According to (Musayeva & Marufov, 2022) 220 local pharmaceutical manufacturers have been operating in Uzbekistan, 101 specialized in manufacturing of ready-to-sell medical products, 29 of them are manufacturing medical equipment and 82 of them manufacturing medical items. Nevertheless, local manufacturers supply only 20-25% medicines from total market share (U PHARMA, 2021). There are 669 wholesaler/distributors, and 13,957 retail pharmacies are operating to supply medicines and medical products to the customers (Musayeva & Marufov, 2022). The quality, effectiveness and efficiency of healthcare system heavily depends on healthcare specialists, doctors, who prescribes medicines and treats patients (Makhmudova, 2020). The doctors' treatment depends on quality and viability of medical products, wherein pharmaceutical manufacturers' supply chain and quality control plays major role in wellbeing of a nation (SZABÓ-GELETÓCZKI , et al., 2022). The definition of supply chain and supply chain managements differs from one author to another author. The supply chain starts from production and ends delivering goods to end users by creating the series of value-creating processes (Basuki, 2021). Supply chain and supply chain management isn't only production and logistics, it's about sharing information about customer needs, providing enough medicine to satisfy demand, forecasting the demand, innovating and quick response to the market changes (Basuki, 2021). According to (Yang, et al., 2022) authors define supply chain differently, but they agreed on common four elements of supply chain:

1. A goal of supply chain is to meet expectations of consumer.
2. Supply chain is the cooperation of several market players at all levels.
3. In all levels of supply chain will be created value by each market players.
4. Supplying high quality medical products according to quality control standards.

Unfortunately, pharmaceutical manufacturers and wholesalers face stock shortage or abundance, this problem occurs due to low level of communication among all supply chain actors (SZABÓ-GELETÓCZKI , et al., 2022). Pharmaceutical market is highly regulated by government and pharmaceutical market players must follow regulations, wherein doctor's role is huge in creating demand and sharing information with pharmaceutical manufacturers.

(Venkateswaran, 2018).

Literature review. Supply chain is competitive advantage of any company if it's optimized, and flow of physical goods and information is organized wisely. Taking care about patients' needs, supplying stocks at required level to pharmacies. (Yang, et al., 2016). Information exchange about needs of consumers and all market players plays essential role as it determines what kind of medical products are need and at what quantity, producing medical products at wrong amount will hinder growth and profitability of the companies (Vogler, 2012). The information about medical product shortage was informed from upstream to

downstream, from manufacturers to other market players, and it was fact without any correction in short term and patients suffered from the shortage (Yang, et al., 2022). The main reason of medical product shortage occurs due to lack of communication with prescribers/doctors, pharmaceutical manufacturers should get information market needs and changing environment (Vogler, 2012). According to Jing Sun (2018) medical practitioners/doctors play the vital role in recommending prescribing and taking active role in application of medical products to patients (Sun , et al., 2018). Thus, pharmaceutical companies should inform doctors about features, advantages, and disadvantages of the medical products, it will increase effectiveness of the medical product a (Central Bank of Uzbekistan, 2023) (Central Bank of Uzbekistan, 2023)nd satisfaction of both doctors and patient. (Dremova & Solomka, 2022)

Figure 1 Pharmaceutical supply chain (SZABÓ-GELETÓCZKI , et al., 2022)

“In the pharmaceutical supply chain, the role of the buyer, i.e. the patient, is rather passive, as the doctor, the social insurance system, and the pharmacist play a major role in demand creation. In the case of prescription drugs, the pharmacy will dispense the product prescribed by the doctor to the patient. In the case of non-prescription products, the pharmacist’s opinion, suggestion, or recommendation will influence the buyer’s decision. In this situation, the pharmacist will be guided by the manufacturer and the pharmacist’s customer and will prefer the products that can boost sales” (SZABÓ-GELETÓCZKI , et al., 2022)

Each player of supply chain, often a supply network, interactions of many suppliers and partners (Morley, 2017). The suppliers and partners’ interactions must be informative, each party should supply information which should help in decision making for all parties, the decision of parties must help to serve customers at the best available level (Yousefi & Alibabaei, 2015). Wholesalers play important role in sourcing, storing, stocking, quality controlling, servicing and transporting medical products to retail pharmacies, thus, wholesalers influence to medical products’ shortage in the market (Yang, et al., 2022). Pharmaceutical manufacturers must inform about products and be in close

“Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришда рақамли ҳамда инновацион технологиялардан фойдаланиш имкониятлари” ХИАК материаллари

contact with doctors, the contact must be informative, wherein manufacturers get fresh information about treatment (Venkateswaran, 2018). The customer preference changes continuously, and pharmaceutical manufacturers should adopt and answer to the changes (Yang, et al., 2016). The doctors use the medical products to treat patients, and they can check information provided by manufacturers about effectiveness of the medical products (Vogler, 2012).

Supply Chain Stakeholders & Scheme

Pharmaceutical Market Major “Players”

10

List of Stakeholders

Figure 2 Supply chain and stakeholders & Scheme of Uzbekistan (U PHARMA, 2021)

According to the (U PHARMA, 2021) patients and consumers get consultation and guidelines from healthcare workforce/doctors, and doctors also play vital role in supply chain of pharmaceutical in Uzbekistan. Local manufacturers must work on the marketing as competition is growing and their supply chain and sales forecasting will be significant factor for survival of the company (Abdurakhmonov & Voronina, 2017). Healthcare professionals determine the prescription and treatment of patients, wherein prescribers don't follow treatment guidelines issued by Ministry of Health (U PHARMA, 2021).

Internation non-patented trade name	2012 y*	2021 y*
Cefozalin 1g	1 950	2 400
Ceftriaxone 1g	2 400	3 000
Procaine 5ml N10	1 300	1 100
Sodium chloride 100ml	1 300	1 500
* Prices are in Uzbek soums		

Figure 3 Prices of generic medicine in Uzbekistan for 2012 and 2021 y (DrugAudit, 2022)

1 USD were equivalent to 1795 Uzbek sums in January 2012, and 10 476 in January 2021 (Central Bank of Uzbekistan, 2023).

Conclusion

Uzbek government reformed the healthcare system in fast paces after the independence, changing 70year practice is hard for any government. The Uzbek pharmaceutical market is growing and improving the healthcare services to the patients, but it's not nearly impossible without high quality local manufacturing base. The local manufacturers and their supply chain is crucial for Uzbekistan, nevertheless, 20-25% market share, mostly generics, isn't enough for supporting high quality healthcare conditions of the nation. The doctors, who decide the treatment of patients, should be aware and hold enough information to prescribe locally manufactured medicines, and increase customer awareness on the same time. The medicines shortage isn't only about monetary profit, it's about wellness and health of the nation. The local manufacturers should improve their supply chain and more exchange information with doctors, the information exchange should be about customer preferences, newly accepted and more effective treatment methods. Generic market isn't attractive to the local manufacturers as profit is lowering and branding is going to be one of the directions to diversify their portfolio and manage sales. The information exchanges with doctors help to the local manufacturers in planning production volume, product portfolio and logistics, in supply the right medicines at right amount to the patients.

Bibliography

1. Ahmedov, M. et al., 2014. Uzbekistan Health system review. *Health Systems in Transition*, 16(5), pp. 1-137.
2. Makhmudova, M. M., 2020. STUDYING THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE HEALTHCARE SYSTEM IN UZBEKISTAN DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF HISTORY*, 2(5), pp. 31-35.

3. SZABÓ-GELETÓCZKI , R., KOZMA , T. & PÓNUSZ , M., 2022. Market Changes in the Pharmaceutical Industry. *European and Regional Studies* , Volume 22, pp. 50-72.
4. Basuki, M., 2021. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: A REVIEW. *Journal of Industrial Engineering and Halal Industries*, 2(1), pp. 2-12.
5. Yang, X. et al., 2022. Pricing Problems in the Pharmaceutical Supply Chain with Mixed Channel: A Power Perspective. *Sustainability*, Volume 14, pp. 1-20.
6. Venkateswaran, N., 2018. LOGISTICS INFORMATION SYSTEM (LIS) AT PHARMA FIRM – AN EVALUATION. *International Journal of Business and General Management*, 7(3), pp. 11-18.
7. WHO, 2021. *Uzbekistan strengthens its health system in the midst of COVID-19 crisis.* [Online] Available at: <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/uzbekistan-strengthens-its-health-system-in-the-midst-of-covid-19-crisis> [Accessed 2 March 2023].
8. Yang, C. et al., 2016. Current Situation, Determinants, and Solutions to Drug Shortages in Shaanxi Province, China: A Qualitative Study. *PLOS ONE*, 11(10), pp. 1-16.
9. Vogler, S., 2012. The impact of pharmaceutical pricing and reimbursement policies on generics uptake: implementation of policy options on generics in 29 European countries—an overview. *Generics and Biosimilars Initiative Journal (GaBI Journal)*, 1(2), pp. 93-100.
10. Sun , J. et al., 2018. A review of promoting access to medicines in China - problems and recommendations. *BMC Health Services Research* , Volume 18, pp. 2-9.
11. Dremova, N. B. & Solomka, S. . V., 2022. WOR
12. LD PHARMACEUTICAL MARKET: TRENDWATCHING. *Laboratory and Clinical Medicine. Pharmacy*, 2(1), pp. 56-68.
13. Morley, M., 2017. *Supply Chain Analytics for Dummies*. Chichester, West Sussex : John Wiley and Sons, Ltd .
14. Yousefi, N. & Alibabaei, A., 2015. Information Flow in the Pharmaceutical Supply Chain. *Iranian Journal of Pharmaceutical Research*, 14(4), pp. 1299-1303.
15. Musayeva , S. A. & Marufov, . Z. . A., 2022. Features of the pharmaceutical market of the Republic of Uzbekistan. *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research (IJSSIR)*, 11(6), pp. 201-206.
16. U PHARMA, 2021. *Uzbekistan Pharmaceutical Country Report 2021*, Kyiev: UPHARMA Consulting.
17. Abdurakhmonov, J. U. & Voronina, O. M., 2017. *RESEARCH OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF UZBEKISTAN AND PROSPECTS OF*

- ITS DEVELOPMENT*. Kharkov, Topical issues of new drugs development : abstracts of XXIV international scientific and practical conference of young scientists and student.
18. DrugAudit, 2022. *Information about certified medical products in Uzbekistan*, Tashkent: Yevro Farmis.
19. Central Bank of Uzbekistan, 2023. *Archives of Exchange Rates*. [Online] Available at: <https://cbu.uz/en/arkhiv-kursov-valyut/> [Accessed 2 March 2023]. [Accessed 2 April (WHO, 2021) (WHO, 2021) (WHO, 2021) (WHO, 2021)].
20. WHO, E. r., 2023. *Availability and prices of essential medicines*, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Murod Ibragimov – master of Business Administration (Marketing), Lecturer at the Singapore Institute of Management Development in Tashkent, Head of “Nominis LLC”

DISTRIBUTION IS AN IMPORTANT LINK IN PROVIDING HIGH-QUALITY MEDICINES

Аннотация: В работе проанализированы состояние и перспективы развития фармацевтической отрасли Республике Узбекистан и ее составной части - дистрибуции. Рассмотрены функции дистрибуции в системе обеспечения населения качественными препаратами, даны рекомендации по их полноценному выполнению.

Ключевые слова. лекарственные средства, управление качеством, персонал, транспортировка, хранение, дистрибуция.

Abstract: The paper analyzes the state and prospects for the development of the pharmaceutical industry in the Republic of Uzbekistan and its component - distribution. The functions of distribution in the system of providing the population with quality medicines are considered, recommendations are given for their full implementation.

Keywords: medicines, quality management, personnel, transportation, storage, distribution.

Аннотация: Ҳужжатда Ўзбекистон Республикаси фармацевтика саноатининг ҳолати ва ривожланиш истиқболлари ҳамда унинг таркибий қисми - тақсимоти таҳлил қилинган. Аҳолини юқори сифатли дори воситалари билан таъминлаш тизимида тарқатиш функциялари кўриб чиқилади, уларни тўлиқ амалга ошириш бўйича тавсиялар берилди.

Калит сўзлар: дори воситалари, сифат менежменти, ходимлар, ташиш, сақлаш, тарқатиш.

Introduction

The pharmaceutical industry of Uzbekistan is designed to provide the country's population with high-quality and safe medicines of both domestic and foreign production. Distribution plays an important role in the chain of medicine promotion from the manufacturer to the end user. Distribution companies should create appropriate conditions for the storage and transportation of medicines, ensuring their affordability to the public.

Pharmaceutical industry of Uzbekistan.

As of January 123, 2023, 102 enterprises engaged in the production of medicines, 367 enterprises in the wholesale trade of pharmaceutical products and 14,8 thousand pharmacy institutions were registered in Uzbekistan. 48 industrial enterprises are certified according to GMP standards ("Good Manufacturing Practice") and 32 wholesale enterprises - according to GDP standards ("Good distribution Practice").

The state of the pharmaceutical industry is also characterized by the ratio of manufactured and imported international nonproprietary names (INN). In 2021, 462 items were produced in Uzbekistan, and 1,126 were imported. At the same time, in Kazakhstan, the ratio of these indicators was 799 and 925, and in Russia – 14115 and 260, considerably.

The volume of pharmaceutical products produced in Uzbekistan is growing from year to year. In 2017, domestic pharmaceutical products were produced in the amount of 1.4 trillion sums. In 2021, this figure increased to 3.2 trillion sums and the growth was 228.6 percent.

At the same time, the import of medicines and medical devices also tends to grow. So, if in 2017 imports amounted to 1.4 billion US dollars, then in 2021 this figure was equal to 1.6 billion US dollars, or an increase of 14.3 percent.

According to the results of 2022, the production of domestic pharmaceutical products amounted to 3.6 trillion sums, which is 12% higher than in 2021. Imports of medicines and medical devices also showed an increase in 2022 compared to 2021, which amounted to US \$ 1.7 billion (an increase of 6%).

The export of pharmaceutical products is also growing. Thus, in 2017, products were exported in the amount of 18.3 million US dollars, while in 2021, exports amounted to 70.2 million US dollars, or an increase of 3.8 times was provided.

An important indicator that characterizes the industry is the number of mastered products. As of the beginning of 2021, 3,350 units of pharmaceutical products were mastered, in 2024 – 4,150 units and in 2026 – 5,100 units, providing an increase of 1.5 times compared to 2021.

In the industry during 2022-2024 it is planned to implement 99 investment projects in the amount of 545.5 million US dollars in the region. At the same time, the projects ' own funds amount to \$ 168.3 million , while foreign investments 289,2 mln amount to \$ 289.2 million.

Role of distribution

Distribution of medicines plays an important role in providing high-quality medicines for the population, as through the distribution organizations, medicines are delivered from the manufacturer to pharmacies. Pharmaceutical distribution companies are responsible for high-quality transportation and storage of medicines, since in the life cycle of medicines, most of medicines are stored by distribution organizations.

During all distribution processes, there are many risks of drug damage, and therefore all participants in the distribution chain must take a responsible approach to maintaining the quality of medicines. Depending on the origin of drugs, distribution channels can be expanded, and organizations must comply with all requirements for maintaining the temperature regime of drugs.

In Uzbekistan, 189 enterprises have a license for the production of pharmaceutical products, each of which specializes in the production of several to hundreds of names of medicines and medical devices. Medicinal products are produced in large batches, sometimes one name of the drug is produced for several days, after which, according to the production regulations, there will be preparation and transition to the production of another drug. Foreign manufacturers of medicines also produce and supply drugs in batches. All product quality documentation is compiled per batch.

At the same time, the pharmacy chain needs to purchase a large range of medicines and medical devices in small batches. Successful pharmacies offer the maximum range of pharmaceutical products for rational use of financial resources and to ensure sales within the expiration date.

Consequently, pharmacies need an intermediary in the face of distribution, a wholesale supplier, who purchases batches of drugs from different manufacturers, ensures proper storage and sells them in small batches to pharmacies and medical institutions.

Thus, distribution is an important and integral link in the way of promoting pharmaceutical products from the manufacturer to pharmacies and medical institutions.

Distribution companies play an important role in maintaining the quality of medicines, as they are responsible for transportation from the manufacturer and storage of medicines in warehouses, as well as for distributing medicines to pharmacies. In this regard, distribution organizations make a significant contribution to ensuring the availability of high-quality medicines to the population. Moreover, thanks to the development of wholesale organizations, the distribution of counterfeit drugs on the market is prevented to protect the population from non-certified medicines. For these purposes, the state pays great attention to the development of the entire distribution chain to ensure that the population is confident in the effectiveness and quality of medicines.

According to the Agency for the Development of the Pharmaceutical Industry, 367 wholesale pharmaceutical companies operate in the Republic of

Uzbekistan, 32 of which have received the GDP certificate. Regarding the manufacturers of medicines, there are 48 manufacturers in the Republic of Uzbekistan that have GMP certificate.

The life cycle of medicines starts from the manufacturer and ends in pharmacies, which directly sell medicines to end users and patients. In this regard, the movement of medicines begins in industrial premises, then is transported to distribution companies, which store the drugs in warehouses and distribute them to pharmacies.

According to the medicine distribution system, the manufacturer can use outsourcing of transportation services for drug delivery by a distribution company. It is necessary to pay attention to the fact that companies, starting from the manufacturer and ending with pharmacies, are responsible for proper storage of medicines.

It is important to take a responsible approach to the transportation of medicines, since trucks are considered as a "mobile warehouse", so maintaining the temperature regime during transportation is critical to prevent spoilage of medicines.

Regarding the import of medicines, a foreign manufacturer is responsible for delivering medicines to a logistics center (air, seaport, railway), from where imported distribution companies deliver medicines to their destination through logistics companies. After customs procedures, the medicines are delivered to the warehouse of the distribution company.

When importing medicines, it is critical to consider the risks of transportation from distant foreign countries, since companies can use the services of different types of transport (air, sea, railway, auto) and logistics companies. During transportation, it is necessary to consider the temperature regime of preparations, if these are thermolabile preparations with a temperature regime of $+2^{\circ}\text{C}/+8^{\circ}\text{C}$, then transportation must be carried out exclusively in cold storage rooms and containers with a controlled temperature regime. Since the risk of damage to imported drugs is high, distribution companies must consider all the details of receiving, storing and transporting drugs.

Distribution functions

The main functions of medicine distribution are to ensure that proper storage, transportation, and distribution conditions are in place to ensure the quality, safety and effectiveness of medicines throughout the supply chain, as well as to prevent the risk of counterfeit medicines entering the supply chain.

Compliance with proper storage conditions in warehouses is critical, as medicines are stored in warehouses for most of the entire distribution chain. In this regard, distribution companies must comply with all the requirements of the GDP standard for storing medicines in warehouses, considering the temperature regime, humidity and sanitary standards. To control these parameters, pharmaceutical companies should conduct daily monitoring through paper media, as well as information technology.

Transportation of medicines is also one of the key functions of distribution, as the risk of damage to medicines during transportation is very high, depending on the distance of manufacturers and pharmacies. In this regard, companies are responsible for providing the necessary equipment and proper transport during the transportation of medicines.

Moreover, great attention is paid to the knowledge and health of drivers who are responsible for delivering medicines to pharmacies in compliance with all transportation conditions. It is critical to observe the temperature regime during transportation, as well as compliance with measures to protect vehicles from possible theft and substitution of drugs during transport stops.

Conclusions and recommendations

1. Distribution plays an important role in the provision of medicines.
2. In the entire chain of medicine promotion from the manufacturer to pharmacies, there is a high risk of preserving the quality of drugs, so compliance with the requirements of transportation and storage is always critical.
3. An important area of reducing the risk of medicine spoilage is the implementation of GDP standards.

List of sources

1. State Standard of the Republic of Uzbekistan. "Good Distribution Practices-GDP". O'z DSt 2764:2018. Date of introduction: 08.10.2018.
2. "Good practice of storage and transportation of medicines." LLC "VIALEK". 3rd edition, 2020.
3. Shabrov R. V., Shadrin A.D. "GDP standards: Problems of implementation". REMEDIUM magazine. № 5, 2015.
4. Shestakov V. N. "GDP standards as a guarantee of the quality of medicines". Journal "The News of GMP". №1, 2017.

O'ktam Panjiyevich Jiyanov – O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, katta o'qituvchi

ZAMONAVIY MENEJMENTDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING O'RNI

Annotatsiya. Maqola zamonaviy menejmentda axborot texnologiyalarining roli haqida yozilgan bo'lib, unda mlakatimizdagi iqtisodiy korxonalarni boshqarishda axborot texnologiyalaridan foydalanish muammolari tahlil qilingan. Korxonalar boshqaruvini amalga oshirishda axborot texnologiyalarining vazifalari, tamoyillari va zamonaviy tizimlari to'g'risida ma'lumotlar berilgan hamda umumlashtirilgan xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'z: Axborot texnologiyalari, Operatsion boshqaruv tamoyili, Yakuniy boshqaruv tamoyili, Moslashuvchan boshqaruv tamoyili, Tarmoqni boshqarish tamoyili, vertikal aloqa, gorizontal aloqa, SCM, MRP, HRM.

Аннотация. Статья написана о роли информационных технологий в современном управлении, в которой анализируются проблемы использования информационных технологий в управлении хозяйственными предприятиями в нашей стране. Данная информация о задачах, принципах и современных системах информационных технологий в осуществлении управления предприятием и сделаны обобщенные выводы.

Ключевые слова: информационные технологии, Оперативный принцип управления, Итоговый принцип управления, Адаптивный принцип управления, Сетевой принцип управления, вертикальная коммуникация, горизонтальная коммуникация, SCM, MRP, HRM.

Abstract. The article is written about the role of information technologies in modern management, in which the problems of using information technologies in the management of economic enterprises in our country are analyzed. Information about the tasks, principles and modern systems of information technologies in the implementation of enterprise management was given and generalized conclusions were drawn.

Key words: Information technology, Operational management principle, Final management principle, Adaptive management principle, Network management principle, vertical communication, horizontal communication, SCM, MRP, HRM.

Bugungi kunda jamiyat hayotining har bir jabhasiga axborot texnologiyalarining kirib borganligi va muhim rol egallaganligini inkor etib bo‘lmaydi. Boshqaruv sohasi ham bundan mustasno emas.

O‘zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishi fonida korxonalar soni va ko‘lami o‘shirda davom etmoqda. Iqtisodiy rivojlanish ma‘lum darajada korxonalar rivojlanishi uchun qulay iqtisodiy muhitni ta‘minlaydi hamda milliy iqtisodiy rivojlanishiga kuchli kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Mamlakatimizda korxonalar sonining tez o‘shishi bilan korxonalar o‘rtasidagi raqobat ham tobora keskinlashib bormoqda.

Zamonaviy korxonalar doimiy ravishda ichki resurslarni birlashtirishi va optimallashtirishi, shuningdek, boshqaruv samaradorligini oshirish orqali korxonalar rivojlanishiga hissa qo‘shishi kerak.

Zamonaviy axborot texnologiyalari zamonaviy korxonalar iqtisodiyotini boshqarish jarayonida ajralmas ilg‘or texnologiyalardan biri bo‘lib, korxonalarini boshqarish darajasi va samaradorligini oshirishga yordam beradi va tobora kuchayib borayotgan raqobat sharoitida zamonaviy korxonalar uchun muhim dastak bo‘lib xizmat qiladi. Zamonaviy axborot texnologiyalari asosan zamonaviy aloqa vositalari va kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda axborotni qabul qilish, uzatish, qayta ishlash va hokazolar bilan bog‘liq bo‘lib, axborotni tarqatish texnologiyasi, sensorli identifikatsiyalash texnologiyasi, axborotni qayta ishlash texnologiyasi va ekspluatatsiya texnologiyasini o‘z ichiga olishi mumkin.

Zamonaviy korxonalar iqtisodiyotni boshqarish jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan to‘liq foydalanadilar, bu nafaqat korxonalar boshqaruvi innovatsiyasini amalga oshirishga, balki rivojlanish uchun katta ahamiyatga ega bo‘lgan korxonalar texnologik innovatsiyalarini amalga oshirishga yordam beradi.

XXI asr kompaniyalari boshqaruv iyerarxiyasini qisqartirish va soddalashtirish, qarorlar qabul qilish, boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirish masalalarini zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda hal etmoqdalar. Bugungu kunda axborot texnologiyalar yordamida mutaxassislar turli nomutanosib ma'lumotlarni to'g'ri boshqaruv qarorlari uchun zarur bo'lgan bilimga aylantira oladirlar.

Menejmentda axborot texnologiyalari ijtimoiy ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida qo'llanila boshladi. Ayniqsa tijorat tashkilotlarini boshqarishda axborot texnologiyalarining afzalliklari yaqqol ko'zga tashlanmoqda.

Tashkilotni boshqarishning axborot texnologiyalari dasturiy ta'minot, kompyuter va telekommunikatsiya uskunalaridan foydalanishga asoslangan boshqaruv vazifalarida qo'llaniladigan ma'lumotlar va bilimlarni qidirish, to'plash, qayta ishlash, saqlash, uzatish va himoya qilish usullari hamda vositalari sanaladi¹. Hozirda menejmentda avtomatlashtirilgan axborot texnologiyalar keng joriy qilinmoqda. Mazkur texnologiyalar apparat va dasturiy ta'minot yordamida amalga oshiriladi va boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmini joriy etadi.

Tashkilotning axborot texnologiyalarini boshqarishning asosiy funksiyalari 1-rasmda keltirib o'tilgan.

1-rasm. Tashkilot menejmentida axborot texnologiyalarning funksiyasi²

Alohida ta'kidlash joizki, axborot texnologiyalarning vazifasi nafaqat ma'lumotlarni qayta ishlash va operatsiyalarni avtomatlashtirish, balki boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun yangi ma'lumotlarni ishlab chiqishdan iborat.

Tashkilotni samarali boshqarishda axborot texnologiyalari tizimini ishlab chiqish uchun boshqariladigan obyektни batafsil tahlil qilish, boshqaruv vazifalarini aniqlash, uning tuzilmasini ishlab chiqish va kerakli ma'lumotlarni tanlash lozim. Batafsil tahlildan so'ng, ma'lumotlarni qayta ishlash vazifalari va yangi axborot oqimlari o'rtasidagi munosabatlarni qamrab oladigan tashkilotni boshqarish uchun axborot modelini ishlab chiqish kerak. Shundan keyingina texnik vositalar tanlanib, axborot texnologiyalari ishlab chiqiladi.

Axborot texnologiyalarini boshqarishning quyidagi tamoyillarini ajratib ko'rsatish mumkin³:

¹ Гринберг А., Горбачев Н. Информационные технологии управления. – Litres, 2022.

² Muallif tomonidan tuzildi.

³ Дятлов С. А. Принципы информационного общества // Информационное общество. – 2000. – Т. 2. – С. 77-85.

1) *Operatsion boshqaruv tamoyili* – real vaqtda boshqaruvni nazarda tutadi;

2) *Yakuniy boshqaruv tamoyili* – boshqaruvning to‘liq siklini axborot bilan ta‘minlashni nazarda tutadi;

3) *Moslashuvchan boshqaruv tamoyili* – tashqi va ichki muhit ta‘sirida boshqaruv texnologiyasini moslashtirishni nazarda tutadi;

4) *Tarmoqni boshqarish tamoyili* – korxonada faoliyatining “vertical” va “gorizontal” aloqa tizimlari va oqimlarining o‘zaro bog‘liqligini nazarda tutadi.

Agar boshqaruv yuqorida keltirilgan tamoyillarga asoslangan bo‘lsa, axborot texnologiyalari tashkilotda “aqli konveyer” vazifasini bajaradi.

Bugungi kunda turli kompaniyalar tomonidan quyidagi maxsus tizimlar qo‘llaniladi:

1. SCM (*Supply Chain Management* – ta‘minot zanjirli boshqaruvi)¹. Ushbu tizim turli yetkazib beruvchilarning komponentlarini o‘z ichiga olgan murakkab mahsulotlarni ishlab chiqarishda qo‘llaniladi.

2. MRP (*Material Requirements Planning* – materiallar oqimini rejalashtirish tizimlari)². Bu tizim zarur materiallarni xarid qilish, ishlab chiqish va sotib olish bilan shug‘ullanadi.

3. HRM (*Human Resources Management* – inson resurslari menejmenti)³. Mazkur tizimning vazifalari kompaniya xodimlarini ishga olish, boshqarish va ularning salohiyatidan samarali foydalanishdan iborat. Bunga kadrlar tayyorlashda axborot ta‘minoti, xodimlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar va ularning yutuqlarini baholash kiradi.

Bundan tashqari gibridd tizimlar ham mavjud. Bunday tizimlarda turli xil kompyuter dasturlari sun‘iy intellekt tizimlari bilan birgalikda faoliyat ko‘rsatadi. Kognitiv axborot texnologiyalari, jumladan, shaxsning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan axborot texnologiyalari ham faol rivojlanib bormoqda.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining keng joriy etilishi boshqaruv axborotlarini qayta ishlashga yangicha yondashuv va usullarni qo‘llashga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda kompaniyalar ishida mazkur texnologiyalardan foydalanish asosida faoliyatining samaradorligini oshirishga erishmoqda.

Hozirda axborot texnologiyalari O‘zbekiston korxonalarida amaliyotiga faol joriy etilmoqda, bu esa iqtisodiyot va jamiyatni axborotlashtirish darajasi bo‘yicha rivojlangan davlatlar orasidagi tafovutni kamaytirishga xizmat qiladi. Biroq, mahalliy axborot texnologiyalari G‘arb mamlakatlaridan ortda qolayotganligini inkor etib bo‘lmaydi, chunki zamonaviy boshqaruv texnologiyalari mamlakatimizda hali to‘liq rivojlantirilmagan.

Shunday qilib, iqtisodiy boshqaruv zamonaviy korxonada boshqaruvining

¹ Stock J. R., Boyer S. L., Harmon T. Research opportunities in supply chain management //Journal of the Academy of Marketing Science. – 2010. – T. 38. – C. 32-41.

² Wong C. M., Kleiner B. H. Fundamentals of material requirements planning //Management Research News. – 2001. – T. 24. – №. 3/4. – C. 9-12.

³ Ed G. Human resources management //HUMAN RESOURCES. – 2015.

muhim qismi bo‘lib, uni boshqarish samaradorligi bevosita boshqaruvning umumiy darajasiga va korxonadan foydalanish samaradorligiga ta’sir qiladi va korxonada rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Binobarin, iqtisodiyotni boshqarish darajasini oshirish uchun zamonaviy korxonalar ilg‘or zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishi va to‘liq tatbiq etishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Гринберг А., Горбачев Н. Информационные технологии управления. – Litres, 2022.
2. Дятлов С.А. Принципы информационного общества // Информационное общество. – 2000. – Т. 2. – С. 77-85.
3. Stock J. R., Boyer S. L., Harmon T. Research opportunities in supply chain management // Journal of the Academy of Marketing Science. – 2010. – Т. 38. – С. 32-41.
4. Wong C. M., Kleiner B. H. Fundamentals of material requirements planning // Management Research News. – 2001. – Т. 24. – №. 3/4. – С. 9-12.
5. Ed G. Human resources management // HUMAN RESOURCES. – 2015.

UDK 339.138:

Abdumutalib Alisherovich Azgarov – assistant-teacher of department “Marketing” Samarkand Institute of Economics and service

THE STATE OF SCIENTIFICALLY RESEARCHED INFORMATION ABOUT INTERNET MARKETING

Abstract. The article presents the results of a study of recent publications and scientific research specializing in Internet marketing.

Keywords: internet marketing, targeting, internet research, digital marketing, internet marketing tools;

Аннотация. В статье представлены результаты изучения последних публикаций и научных исследований, специализирующиеся в интернет-маркетинге.

Ключевые слова: интернет-маркетинг, таргетинг, интернет-исследования, цифровой маркетинг, инструменты интернет-маркетинга;

Annotatsiya. Ushbu maqolada Internet-marketing bo'yicha ixtisoslashgan so'nggi ilmiy maqolalar va ilmiy tadqiqotlarni o'rganish natijalari taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: Internet-marketing, targeting, internet tadqiqotlari, raqamli marketing, internet marketing instrumentlari.

Introduction. The rapid development of information technology in the world causes the transition from traditional solutions to digital solutions, people

willingly choose to solve problems in an easy, lower cost way than traditional solutions. This also applies to marketing, because the Internet has already penetrated into all spheres of our lives. Internet marketing today is considered one of the cheapest among other marketing tools, but also the most effective among them, because in marketing research, the Internet environment allows us to narrow the target audience and at the same time convey information to potential buyers as much as possible.

Literature Review

The publication used mainly empirical data collected from various sources, and scientific literature about Internet marketing, written by authors such as Ketova N.P., Popovskaya M.A., A.V. Plutalova and A.B. Amerxanova was used to develop the concept of internet marketing.

Research Methodology

This study is informational in nature and aims to provide examples of how to select and conduct marketing analyzes for various business purposes. It follows the desk research and the field marketing research.

Data was gathered based on the following criteria:

I) The study was conducted among 17 articles specialized in Internet marketing;

II) Conclusions from publications and literature review are subjective, and are individual in nature, since the conclusions included special criteria, such as cultural and consumer values of the selected segmentation;

III) the search was restricted to the timeframe 2023 y.

The search was carried out between 1st April and 30th April, 2023. The results were then reviewed to eliminate duplication.

Analysis and results

In the context of strong economic growth and the development of technologies, the market is experiencing a fierce increase in competition, an increase in the volume of goods and services produced and sold not only in the traditional format, but also in the digital environment. For enterprises, the question arises whether to follow the transition to an online format or lose their niche. Modern information technologies open up new opportunities for consumers, and enterprises must follow this trend if they are to run a customer-oriented business. These same factors create the foundation for the development of Internet marketing.

Innovative research in the field of digital marketing over the past few years has changed its essence to practical marketing, rather than theoretical marketing. This is due to the development of the Internet faster than to analyze, find patterns and create new theoretical data in Internet marketing textbooks. Due to such high technological development, changes in business become inevitable, so many companies want to quickly restructure their marketing policy on the Internet, no matter what means. In this regard, the very concept of "Internet marketing" requires updating in order to understand the essence of all actions performed by

the information environment. According to prevailing ideas, Internet marketing is aimed at developing communications with consumers [1].

An analysis of the literature of recent years regarding the scientific concept of Internet marketing has shown that the problem of realizing the benefits and troubleshooting erroneous and ineffective data of Internet marketing tools is very important, especially in recent years. Articles, monographs, tutorials, reports, etc. are devoted to its various aspects. They consider the use of Internet marketing in its various directions, such as conducting marketing research, exchanging information with customers, establishing contact with potential consumers, organizing sales and automation of marketing processes. This is reflected in the studies of foreign authors, including F. Barden, R. Barth, M. Schaefer, J. Trautt, B. Todd, M. Stelzner, P. Marshall, and others, as well as in the works of Russian scientists G .L Bagieva, F.I. Girenyuk, O.U. Yuldasheva, A.R. Shabalina, V.P. Terina, O.A. Tretyak, M.M. Kuznetsova, A.N. Kochetova, I.G. Korsuntseva, T.Kh. Kerimova, I.P. Ilyina and others.

Currently, it is enough to go to the Internet to compare prices of suppliers and characteristics of alternative options for a particular product [service], as well as to obtain a large amount of other information. You can extract information about any part of the world, profiles of advertising brochures, etc. A modern buyer can place an order without leaving home at an affordable price, open a bank account, make an appointment with a doctor, get a weather forecast, etc. [2].

Close to the position of previous authors is the point of view of V. Kholmogorov, who in his work “Internet Marketing. A short course” gives the following definition: “Internet marketing is a set of special methods that allow owners of corporate web resources to promote their website on the Internet and, thus promoting the trademark of their enterprise, to extract additional profit using network technologies” [3, p. . 54]. Due to the fact that the term “unwind” is not scientific, it is impossible to determine exactly what the author wanted to say. But it can be stated with a sufficient degree of certainty that the main emphasis is on Internet advertising, and the technologists of marketing research and competitive intelligence are on the Internet Hall (community).

In this regard, a significant step forward was the approach formulated in the work of V. V. Dik, M. G. Luzhetsky, A. E. Rodionov “Electronic Commerce”: is the Internet network market for the effective promotion and sale of goods (services) using modern Internet technologies” [4, p. 122]. This interpretation takes into account such a marketing task as “effective promotion and sale of goods (services)”, and also mentions the need to use the marketing research apparatus on the Internet.

As a result of the analysis of various approaches to the interpretation of the term “Internet marketing”, one should note the lack of unanimity of opinion among specialists, a limited understanding of Internet marketing, often focused only on Internet advertising. In addition, many authors of works on Internet marketing and e-commerce simply bypass the problem of forming the concept of

"Internet marketing" and defining its subject area in their works. The mentioned limited understanding of this concept is, apparently, a kind of childhood illness of Internet marketing as a branch of economic science, which, in turn, occurs against the background of the rapid growth and active development of the practice of using Internet marketing technologies. This situation is a typical example when, at the cutting edge of scientific and technological progress, theory lags behind practice.

Let's give a definition of competitive intelligence on the Internet - this is a constant activity, in real time, for the automated collection, processing and analysis of information about the dynamics and reasons for changes in the market positions of competitors, their competitive advantages and weaknesses, a necessary part of marketing research on the Internet [5].

Considering the subject area of marketing research on the Internet, it is also important to establish what is the object and subject of this activity. The object of marketing research on the Internet is the information-analytical and expert-research activities of the company, using network information systems and technologies: competitive intelligence, analysis of the company's competitive position in this market, analysis of supply and demand in the market, taking into account the totality of environmental factors.

The subject of marketing research on the Internet, as in classical marketing, is a specific company that purposefully studies the market (consumers, competitors, other environmental factors) using a system of methods for analyzing and processing digital information of the electronic market to achieve its goals.

Conclusion/Recommendations

As F. Kotler wrote in his book Marketing 5.0, the task of companies in the modern world is to define a mission and strive to fulfill it using various technologically advanced marketing tools. European marketers provide information that over the past five years, the advertising budget of any promising developing company has shifted in favor of Internet advertising by at least 50% of the total.

The most important point about the emergence of the Internet at the center stage of commerce and marketing is that the Internet is not considered just a new channel for promotion, a new type among other traditional, pre-Internet types of marketing products and services. Quite the contrary, it has led to a turnaround, a complete transition to a new business model, which leads to an inevitable rethinking of the very nature of marketing. This new understanding is inevitable as new communication technologies have created a new dynamic environment in which a top-down marketing-oriented one-way approach is giving way to a customer-oriented reverse process. Thus, we have determined that in the course of the development of Internet marketing at the present stage of economic relations, the evolutionary type of marketing comes to the fore, which implies the

relationship between participants in market relations through the use of electronic technologies.

The marketing competence of the company, representing a set of knowledge formed within its framework, increases with the use of new technologies, primarily such as computerization, satellite communications, fiber optics and, of course, Internet marketing technologies. Therefore, they distinguish between strategic and tactical marketing competence. Strategic marketing competence is focused on the macro environment of the company, ensuring long-term and strong interactions with partners, consumers, distributors and other market entities. Tactical marketing competence is defined as the ability to promptly and promptly respond to changes in the company's macro- and microenvironment in order to solve current marketing problems.

REFERENCES:

1. Stelzner M. Content marketing. New methods of attracting customers in the age of the Internet. M.: Mann, Ivanov and Ferber, 2012. 161-p.
2. Ketova N.P., Popovskaya M.A. Internet marketing as an effective tool for the development of modern companies and improving their marketing competence. Russian Journal of Entrepreneurship, Volume 20, Number 3, March 2019 – 717-730. doi: 10.18334/rp.20.3.40102. ISSN: 1994-6937.
3. Kholmogorov V. Internet Marketing: A Short Course. St. Petersburg: Piter, 2002. 272 p.
4. Dick V. V., Luzhetsky M. G., Rodionov A. E. Electronic commerce. M.: Moscow Financial and Industrial Academy, 2005. 376 p.
5. N. A. Nazarova. Analysis of the existing concept-categorical apparatus of internet marketing.
6. Gurov F.N. Promotion of business on the Internet: all about PR and advertising on the web. - M.: Vershina, 2008. - 136 p.
7. Uspensky I.V. Internet Marketing: Textbook. - St. Petersburg: SPGUEiF, 2003. - 197 p.
8. Kenzina Ts.Z., Mandzhiev B.A. Internet marketing as a tool for enterprise development // Young scientist, 2016. No. 27-2 (131).
9. Conducting research in the field of electronic marketing [Electronic resource] / [Moscow]: URL: [http://www. performanceics.com](http://www.performanceics.com)

V ШЎБА. ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА МОЛИЯВИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Зенченко Светлана Вячеславовна – доктор экономических наук;
профессор; Северо-Кавказский федеральный
университет

Воронин Иван Анатольевич – ГКУ МО «Централизованная бухгалтерия
Московской области»

ФЕНОМЕН ПРОБЛЕМАТИКИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ И МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация: Отмывание доходов, полученных преступным путем предполагает переход из нелегальных денежных средств теневой экономики в легальные активы реальной экономики за счет сокрытия источников их происхождения. Проблема отмывания преступных доходов является угрозой национальной экономической безопасности за счет использования разнообразных схем легализации, позволяющих привлекать ресурсы из различных секторов экономики, уход от налогообложения, вывод капитала, также финансирование терроризма, что ведет к дестабилизации всех сфер жизни.

Abstract: The money laundering is the crime proceed which involves the transition from illegal funds of the shadow economy to legal assets of the real economy by hiding the sources of their origin. The problem of money laundering is a threat to national economic security through the use of various legalization schemes that allow attracting resources from various sectors of the economy, avoiding taxation, withdrawing capital, and financing terrorism, which leads to the destabilization of all spheres of life.

Annotatsiya: Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish yashirin iqtisodiyotning noqonuniy mablag‘laridan ularning kelib chiqish manbalarini yashirish orqali real iqtisodiyotning qonuniy aktivlariga o‘tishni nazarda tutadi. Jinoiy daromadlarni legallashtirish muammosi iqtisodiyotning turli tarmoqlaridan resurslarni jalb qilish, soliqqa tortishdan qochish, kapitalni olib qo‘yish va hayotning barcha sohalarini beqarorlashtirishga olib keladigan terrorizmni moliyalashtirishga imkon beradigan turli qonuniylashtirish sxemalarini qo‘llash orqali milliy iqtisodiy xavfsizlikka tahdidir.

Уголовный кодекс РФ (ст. 174) определяет отмывание денежных средств как процесс совершения финансовых операций и иных сделок с имуществом, заведомо приобретенными преступным путем для перевода их в легальные в целях их владения, пользования и распоряжения.

Отмывание денег - серьезная проблема для мировой экономики, при этом по оценкам ООН объем легализации доходов, полученных преступным путем, составляют от 2 до 5 процентов мирового ВВП. Регулирующие органы требуют от финансовых учреждений участвовать в борьбе с отмыванием денег, и они вложили миллиарды долларов, чтобы соответствовать этим требованиям. Тем не менее, штрафы, понесенные за несоблюдение нормативных требований, продолжают расти: в 2016 г. они составили 42 млрд. долл., в 2017 г. - уже 321 млрд. долл., в 2018 г. – 200 млрд. долл. Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, регулирующие органы готовы принять жесткие меры, а, с другой стороны, преступники становятся все более изощренными.

В соответствии с данными Всемирного обзора экономических преступлений, подготовленного PwC, незаконное присвоение активов является самым популярным видом экономических преступлений, а доля преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и нарушение санкционных режимов составила в 2018 г. – 9%, в 2019 г. – 10%, в 2020 г. 11% всего объема совершенных экономических преступлений в мире¹. Говоря о российском уровне данных преступных деяний, следует отметить их еще более высокий уровень – в 2018 г. – 15%, в 2019 г. – 18%, в 2020 г. – 19% от общего объема совершенных экономических преступлений. При этом объем материального ущерба от совершения преступлений в сфере экономики в России составил около 2,5 трлн. руб. за последние 8 лет (рис. 1), увеличившись за аналитический период в 1,6 раза. При этом самыми сложными периодами следует признать 2016 г., 2017 г. и 2019 г.

Рисунок 1 – Объем материального ущерба от экономических преступлений в РФ, млрд. руб.

¹ Российский обзор экономических преступлений за 2020 год - <https://www.pwc.ru/ru/publications/collection/gecs-2020-rus.pdf>, Российский обзор экономических преступлений за 2018 год <https://www.pwc.ru/ru/forensic-services/assets/PwC-recs-2018-rus.pdf>

Как правило, рост экономической преступности коррелирует с развитием теневой экономики, поскольку обеспечивает ее наполнение разнообразными финансовыми потоками. Ее объем и динамика в России представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика теневой экономики в России¹

Следует отметить, что резкий рост национальной теневой экономики в 2015-2016 гг. был спровоцирован развернувшимся экономическим кризисом, но начиная с 2017 г. ее объемы не превышают 20 трлн. руб. Однако, если сравнивать ситуацию с другими странами мира, то следует отметить, что Россия вошла в группу лидеров и в топ-10 стран с максимальной долей теневой экономикой (по оценкам международных экспертов хуже ситуация сложилась только на Украине, Азербайджане и Нигерии), что, безусловно, не позволяет положительно оценить ее развитие и эффективность борьбы с нелегальными экономическими схемами движения финансовых потоков. В развитых странах уровень теневой экономики варьируется от 5 до 10 %, при этом наиболее благоприятная ситуация складывается в Сингапуре, Швейцарии, Японии, Нидерландах и США, доля теневого бизнеса которых не превышает 5%.

Как показало проведенное в первой главе исследование, одним из самых активных участников процесса отмывания денег являются кредитные организации и финансовый сектор, через которые проводятся разнообразные финансовые операции, прикрывающих незаконные источники денежных средств, имеющие в банковской практике название сомнительных операций и применяемые для легализации доходов. Все это

¹ <https://rosinfostat.ru/tenevaya-ekonomika/>

выливается в огромный отток капитала из страны (рис. 3) и его оседании на оффшорных счетах.

Рисунок 3 - Объемы вывода денежных средств за рубеж в банковском секторе, в млрд. рублей¹

Согласно данным Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России за аналитический период было выведено около 2 трлн. руб. Следует отметить, что рекордный отток капитала пришелся на 2014-2015 гг., когда было выведено 1,3 трлн. руб., что было связано с развитием валютного кризиса в стране и наращением зарубежных активов, выплатами банками по внешнему долгу в условиях санкций, созданием новых валютных ликвидных инструментов. Говоря о структуре выведения капитала, то, как правило, 25% ресурсов выводятся благодаря авансированию импорта товаров, 20% - путем переводов по сделкам с услугами и 20% - через переводы по исполнительным документам, 20% - через переводы по сделкам с ценными бумагами, 15% - путем иных схем. С 2014 г. набирает силу применение кибервалют для реализации схем легализации доходов. Глобальный рост таких операций вызвал необходимость введения в России федерального закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте (ФЗ от 31.07.2020 № 259-ФЗ), определивший порядок регулирования обращения криптовалют, вступающий в действие с 1 января 2021 г. На фоне значительного роста количества преступлений с кибервалютами в 2020 г. на 23,1% и их стоимостного объема на 28,2% с использованием электронных средств платежа, также увеличился и объем принесенного данными операциями материального ущерба - около 9,8 млрд. руб. Ключевым фактором, оказавшим влияние на ситуацию в сфере кибербезопасности финансового

¹ Официальный сайт Банка России https://cbr.ru/counteraction_m ter/, Российская газета - <https://rg.ru/2015/03/25/kapital.html>

рынка, стал массовый переход граждан на самоизоляцию и удаленный режим работы в результате пандемии COVID-19.

Таким образом, самыми популярными инструментами легализации путем проведения сомнительных операций, следует признать:

- обналичивание денежных средств в банковском секторе;
- схемы фиктивного импорта;
- операции с ценными бумагами;
- сделки с финансовыми киберактивами, краудинвестиционные проекты и создание инвестиционных фондов, работающих с использованием криптовалюты.

По оценкам Банка России, обналичивание денежных средств в банковском секторе через сомнительные сделки является самым популярным инструментом для легализации доходов, хотя в 2020 году активность данных операций снизилась на 19% по сравнению с 2019 г., а в сравнении с началом периода исследования упала в 15 раз.

Рисунок 4 - Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе, в млрд. руб.

Согласно данным Банка России, транзитные операции предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств. Зачастую они сопровождаются повышенным риском, сменой оснований входящих и исходящих платежей, оптимизацией налоговых платежей (в частности НДС). Более 30% таких операций проводится как обналичивание денежных средств через счета и платежные карты физических лиц, 30% приходится на продажу денежной наличности торговым компаниям; туристическим компаниям, 30% – уход от налогообложения.

Крайне востребованной схемой отмывания доходов является проведение фиктивных внешнеторговых операций. Псевдоимпортные операции, предполагающие осуществление поддельных авансовых платежей, импорт товаров без их ввоза, необоснованные авансовые

перечисления по фиктивным контрактам являются - это один из наиболее популярных способов незаконного перевода за рубеж денежных средств. Появление подобных схем возможно для оплаты серого импорта и крайне популярно в международной торговле.

Рисунок 5 – Динамика операций фиктивного экспорта, млрд. руб.

Следует отметить, что объем данных операций существенно сократился за период исследования, а с 2017 г. не превышает 0,03% ВВП.

Таким образом, говоря в целом о проведении сомнительных операций кредитными организациями, то их объем снизился в 1,5 раза. При этом наиболее популярной операцией стало авансирование за импортные товары (42%). В структуре операций с признаками, имеющих признаки обналичивания денежных средств наиболее востребовано выдача со счетов (в том числе и по платежным картам) физических лиц (72%), при этом операции по обналичиванию уменьшились в 1,4 раза.

Наиболее заинтересованные сектора российской экономики в развитии теневых и спекулятивных операций представлены на рисунке 6.

Развитие теневых экономических отношений в данных секторах связано прежде всего с общим состоянием национальной экономики, уровнем жизни населения, высоким уровнем налогообложения и исходящих от государства ограничений. Развитие экономического кризиса в России, начиная с 2015 г., существенно усложнило ситуацию на рынке труда, вызвало развитие самозанятости и нелегального малого бизнеса, уход от уплаты налогов, что и привело к бурному развитию нелегальных предпринимательских схем, наносящих огромный урон национальной экономической безопасности.

Рисунок 6 – Распределение теневых финансовых услуг по секторам экономики России

Как показано на рис. 6, что строительный сектор и оптово-розничная торговля имеют максимальную долю самозанятых, непрозрачные хозяйственные и финансовые циклы, что породило наибольший спрос на теневые финансовые услуги, поэтому именно в этих секторах формируется основной объем сомнительных операций приводящих к обналичиванию и фиктивным внешнеэкономическим сделкам, выводу денежных средств за рубеж, либо способствующие уклонению от уплаты налогов.

Сегодня для государства борьба с сомнительными операциями стала приоритетной задачей, поскольку необходимо осуществлять противодействие незаконным финансовым потокам. Банк России в финансовой системе осуществляет борьбу с сомнительными операциями при активном сотрудничестве с Росфинмониторингом, правоохранительными органами, Федеральной налоговой службой и другими контрольно-надзорными органами, что позволило существенно снизить их объем в последнее время. Эффективность механизма противодействия незаконным финансовым потокам возможна, только если финансовая система сама ставит заслон для экономической активности преступных элементов. Так, банки имеют право отказывать в открытии счетов, вкладов или проведении операций клиентам, чья добросовестность вызывает сомнения.

Незаконный вывод средств за рубеж за 2018-2020 гг. сократился в 10 раз, однако эта проблема, также как и незаконное обналичивание, остаются

весьма актуальными. И одним из инструментов борьбы с отмыванием является ограничение в активности основных проводников финансовых операций – банковскую систему путем приостановления деятельности или лишения лицензии кредитных организаций, в случае, если будет доказано, что банк участвовал в схемах легализации доходов, полученных преступным путем, осуществлял непрозрачные операции по переводу денежных средств в пользу онлайн-казино и букмекерских контор, осуществлял выведение активов за рубеж и способствовал поддержанию террористической деятельности. Как мы видим из рисунка 7, ежегодно количество кредитных организаций сокращается в среднем на 10%.

Рисунок 7 – Динамика количества кредитных организаций в РФ и отозванных лицензий на осуществление банковской деятельности

Проведение столь масштабной «чистки» кредитных организаций в РФ позволило минимизировать риски проведения нелегитимных операций через банковскую систему страны, сократить отток капитала и выполнить требования прозрачности проведения операций, предъявляемые со стороны международных регуляторов.

Жесткий контроль по соблюдению требований и ограничений антиотмывочного законодательства в рамках 115-ФЗ позволило стабилизировать, но, к сожалению, не исключить совершение преступных деяний в области легализации доходов, полученных преступным путем.

В регионах Северо-Кавказского федерального округа наблюдается стабильный уровень совершения в деяний в этой области, не превышающий 600 преступлений в год на 100 тыс. жителей, с тенденцией к незначительному росту, исключая Ставропольский край (рис. 2.8)

Рисунок 8 – Динамика совершенных преступлений в области отмывания доходов, полученных преступным путем, обналачивания и выведения средств за рубеж по субъектам СКФО

При этом топ-10 среди российских регионов включает г. Москва, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Татарстан, Свердловская, Ростовская и Челябинская области.

Таким образом, проблемы противодействия легализации (или отмыванию) доходов от преступной деятельности крайне актуальны в контексте борьбы с преступностью. Приток средств криминального происхождения разрушительно влияет на государство и общество, представляет угрозу для экономики и социальной сферы. Последствиями этого негативного процесса являются нарушение рыночных механизмов, криминализация производства и торговли, возникновение финансовых диспропорций и усиление инфляционного давления. Сегодня отмывание денег становится все более интернациональным, а его финансовые механизмы стали более сложными из-за быстрого развития технологий и глобализации индустрии финансовых услуг, и в значительной степени зависит от операций и «творческого потенциала» преступников в мире. финансовая система. Следовательно, неконтролируемое отмывание денег может подорвать целостность финансовой системы страны, стабильность национальной экономики и валюты. Большое количество исследований сегодня посвящено проблеме выявления взаимосвязи между уровнем экономического роста и оттоком капитала из страны с целью его легализации. Поэтому сегодня серьезной задачей является создание эффективных механизмов противодействия отмыванию денег и разработка макроэкономической модели, определяющей контрольные точки экономического развития, требующие повышенного внимания со стороны Правительства страны. Эффективность противодействия незаконным

финансовым потокам возможна только в том случае, если финансовая система сама ставит преграду экономической деятельности криминальных операций. Незаконные финансовые операции часто носят трансграничный характер, поэтому борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма ведется на международном уровне.

Список использованной литературы:

1. Hasham S., Shoan J. Transforming approaches to AML and financial crime. New York: McKinsey & Company, 2019. – 27 с.
2. Кривошапова С. В., Алимаева Д. С., Кейс А. Д. Проблема нелегального оттока капитала за рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем // Азимут научных исследований: экономика и управление. - 2018. - Т. 7. - № 2(23). – с. 13-16
3. Официальный сайт Банка России https://cbr.ru/counteraction_m_ter/, Российская газета - <https://rg.ru/2015/03/25/kapital.html>
4. Российский обзор экономических преступлений за 2020 год - <https://www.pwc.ru/ru/publications/collection/gecs-2020-rus.pdf>, Российский обзор экономических преступлений за 2018 год <https://www.pwc.ru/ru/forensic-services/assets/PwC-recs-2018-rus.pdf>

Исроилов Боходир Ибрагимович – Тошкент давлат иқтисодиёт университети профессори, и.ф.д.

Бобуршоҳ Боходир ўғли Ибрагимов – иқтисодиёт бўйича фалсафа доктори (PhD), докторант (DSc),

ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ: АМАЛИЁТ, МУАММО ВА ТАКЛИФ

Аннотация. Бозор муносабатлари иқтисодий ислохотлар ва иқтисодий ривожланишга мос равишда давлат бюджет-солиқ сиёсати ҳамда солиқ маъмуриятчилигини ҳам такомиллаштириб бориши зарур ҳисобланади. Чунки давлат бюджет-солиқ сиёсатининг ижроси тўлиқ таъминланиши солиқ маъмуриятчилиги механизмлари самарали ташкил этилишига боғлиқдир. Муаллифлар мақолада электрон тижорат ва уни ривожланиш тенденциялари, солиққа тортиш масалалари бўйича тадқиқотлар амалга оширган. Тадқиқотлар натижаларига асосан электрон тижоратни солиқ маъмуриятчилигини ташкил этиш зарурлиги, унинг ижтимоий-иқтисодий аҳамиятига, назарий-ҳуқуқий масалаларига маҳаллий ва хорижий амалиётни ўрганиш асосида баҳо берилган. Шунингдек мавзу бўйича олиб борган тадқиқотлари натижаси бўйича солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар берган.

Калит сўзлар: электрон тижорат, интернет, солиқ, солиқ маъмуриятчилиги, бюджет-солиқ сиёсати, солиққа тортиш, солиқ назорати.

Аннотация. Для рыночных отношений считается необходимым совершенствование государственной бюджетно-налоговой политики и налогового администрирования в соответствии с экономическими реформами и экономическим развитием. Потому что полноценная реализация государственной бюджетно-налоговой политики зависит от эффективной организации механизмов налогового администрирования. В статье авторы провели исследование электронной коммерции и тенденций ее развития, вопросов налогообложения. По результатам исследования были оценены необходимость организации налогового администрирования электронной коммерции, ее социально-экономическое значение, теоретико-правовые вопросы на основе изучения отечественной и зарубежной практики. Он также внес предложения и рекомендации по совершенствованию налогового администрирования на основе результатов своего исследования по данной теме.

Ключевые слова: электронная коммерция, налог, налоговое администрирование, бюджетно-налоговая политика, налогообложение, налоговый контроль.

Abstract: It is considered necessary for market relations to improve state budget and tax policy and tax administration in line with economic reforms and economic development. Because the full implementation of the state budget-tax policy depends on the effective organization of tax administration mechanisms. In the article, the authors conducted research on e-commerce and its development trends, taxation issues. Based on the results of the research, the need to organize the tax administration of e-commerce, its socio-economic importance, theoretical-legal issues were assessed based on the study of local and foreign practice. He also made suggestions and recommendations for improving the tax administration based on the results of his research on the topic.

Key words: e-commerce, internet, tax, tax administration, budget-tax policy, taxation, tax control.

XXI асрда пайдо бўлган ва шиддат билан ривожланаётган соҳалардан бири электрон тижорат ва хизматлар кўрсатиш ҳисобланади. Ахборот технологиялар маҳсулотларига асосланган интернет тизимининг жамият ҳаётига кириб келиши ва уларнинг ривожланиши жамият ҳаётининг барча соҳаларида амалга оширилаётган ишлар муддатини тезлашиши ва кўламини ошишига сабаб бўлмоқда. Электрон тижорат фаолиятининг шаклланиши ва кенг кўламда ривожланишининг асосий омили ҳам интернет тизимини ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг барча соҳаларига кириб келиши ҳисобланади. Интернет тизимининг ривожланиши натижасида маҳсулот ва хизматларни глобал тармоқ тизими ёрдамида реклама қилиш ва истеъмолчиларга етказиб бериш учун қулай имконият яратилди.

Интернет тармоғидан фойдаланувчилар сонинг ўсиши электрон тижорат айланмаси миқдорида ҳам ижобий таъсир этган. Дунё бўйича электрон тижорат айланмаси ҳажми 2021 йилда 2014 йилга нисбатан қарийб 4 баробарга ўсган ва унинг иқтисодиётдаги улуши эса 19,4 фоизни ташкил этган (2014 йил- 9,7 %) (1-расм).

Ушбу маълумотлар таҳлиллар натижаларидан электрон тижорат турининг иқтисодиётдаги улуши ўсиб бориши кузатиш мумкин. 2014 йилда электрон тижорат тартибидан 1.4 трлн. АҚШ доллари миқдорида товарлар

1-Расм. 2014-2020 йилларда дунё бўйича электрон тижорат ҳажми ва иқтисодиётдаги улуши динамикаси¹.

интернет орқали сотилган бўлса, ушбу кўрсаткич миқдори 2021 йилда тўрт баробарга ўсган ва 4.9 трлн.АҚШ долларини ташкил этган. Электрон тижорат айланмаси миқдори 2024 йилга бориб 6,4 трлн. АҚШ долларига етиши тахмин қилинмоқда. Дунё мамлакатларидаги ўртасида электрон тижорат товарайланмасида миқдори бўйича Хитой (\$955трл.) ва АҚШлари (\$374трл.) пешқадамлик қилмоқда. Товар айланмасининг йиллик ўртача ўсиш даражаси бўйича эса 2020 йил якунларига кўра Россия (58 %) ва Ҳиндистон (29%) пешқадамлик қилган (2-расм).

Электрон тижорат бўйича амалга оширилган тадқиқотлари натижаларига кўра Стефани Шевалье ушбу кўрсаткич кейинги йилларда 50 фоизга ўсиб, унинг ҳажми 2025 йилда 7,7 млрд. АҚШ доллари миқдорига етишини қайд этади².

2-Расм. 2020-2021 йилларда дунё мамлакатлари бўйича электрон тижорат ҳажми ва йиллик ўсиш даражалари таҳлили³.

¹ Манба: emarketer.com. маълумотлари асосида тайёрланди.

² https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c70ce2eb-63081e1e-ef60dd18-74722d776562/https/www.statista.com/aboutus/our-research-commitment/1654/stephanie-chevalier

³ Манба: Statista,2020, 2021 маълумотлари асосида тайёрланди.

“Электрон тижорат” тушунчаси жамият ҳаётига ўтган асрнинг 50-60 йил-ларида ЭХМларининг пайдо бўлиши билан кириб кела бошлади. “Mainframe-based” тизимининг дастлабки босқичида электрон тижорат жараёнлари транспорт корхоналари томонидан йўловчиларга билет етказиб бериш ва ташувчилар ўртасида ахборот алмашинувини йўлга қўйиш шаклида амалга оширилган.

Айрим тадқиқотчилар ушбу тушунчага жараён сифатида ёндошган (ХСТ, Д.Эймор, “Электрон тижорат тўғрисида”ги Ўз.Р.Қонуни). Иккинчи гуруҳ тадқиқотчилар электрон тижоратни иқтисодий фаолият (П.Гэри, А.А.Тедеев, Л.А. Брагина,), учинчи гуруҳ вакиллари эса (Япония ташқи савдо ва саноат вазирлиги, С.К.Ильичев) эса уни битими сифатида эътироф этган.

Дунё мамлакатлари томонидан электрон тижоратни солиққа тортиш соҳасидаги муаммоларни ҳал этиш мақсадида солиқ маъмуриятчилиги механизмларини такомиллаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Европа иттифоқи (ЕИ) давлатлари 2015 йилда ҚҚС бўйича солиқ маъмуриятчилигини соддалаштириш мақсадида, Mini one Stop Shop (MOSS) механизми жорий этилган. Лекин ушбу механизмни ихтиёрий характерга эга эканлиги ҳамда иккиёқлама солиққа тортишга сабаб бўлиши ва солиқ аудити ўтказиш тартиблари келишилмаганлиги боис тартиб тўлиқ қўлланилмайди.

Ҳозирда дастурий маҳсуллардан хизмат сифатида фойдаланиш (software as a service-SaaS) амалиётининг ривожланиши электрон тижоратни солиққа тортишнинг муаммоларидан яна бири сифатида эътироф этилади¹. Ушбу амалиётдан булутли базадаги дастурий маҳсулот офшор зоналардаги компанияларга фойдаланиш учун берилиши ёки офшор зонадаги имтиёзли солиқ режимли мамлакатдаги “вертуаль харидор” ёрдамида хизмат кўрсатилиши ҳисобига бюджетга тўланадиган солиқлар миқдори камайтиради.

Амалга оширилган тадқиқотлари натижасига асосан электрон тижоратни солиққа тортиш муаммолари сифатида Г.Н.Семёнова² уни назорат қилиш қийинлиги, электрон тижоратни солиққа тортиш бўйича солиқ қонунчилигидаги мавжуд бўшлиқлар мавжудлигини таъкидлайди ва рақамли маҳсулотлар таснифлаш зарурлигини, А.С.Безверхий, Е.А.Кировалар³ электрон тижоратни солиққа тортиш муаммоларини ҳал этишда солиқ органлари учун кибершартномаларни назорат қилишга мўлжалланган янги технологияларини яратишни таклиф этади.

¹ Т.Рамазанов. Некоторые аспекты налогообложения в цифровой экономике // Вестник Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2016. – № 6. – С. 137–141.

² Г.Н.Семёнова. Проблемы налогообложения в цифровой экономике // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова 25 апреля 2018 г. «Образование, наука и бизнес-индикаторы развития цифровой экономики». – ООО «Издательство «Аудитор», 2018. – С. 43–49.

³ А.С.Безверхий, Е.А.Кирова. Экономика: проблемы, решения и перспективы. // Вестник университета №1, 2019 г. DOI 10.26425/1816-4277-2019-1-82-88.

Россия Федерациясида рақамли солиқ маъмуриятчилигини амалга ошириш меъёрлари Солиқ Кодексида белгилаб қўйилган. Хусусан, солиқ тўловчилар ташкилот ва жисмоний шахсларни ҳисобга олиш (83-моддаси) тартибда электрон хизматлар кўрсатувчи хорижий компаниялар, солиқ агентларини солиқ тўловчи сифатида руйхатга олиш тизими белгиланган. Кодекснинг 174.2-моддаси электрон хизмат кўрсатувчиларни солиққа тортишнинг ўзига хос хусусиятларини тартибга солади. Ушбу меъёрларни солиқ қонунчилигида белгилаб қўйилиши электрон тижорат ва хизматларни солиққа тортиш билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишга хизмат қилади.

Қозоғистон Республикаси солиқ қонунчилигида 2018 йилнинг 1 январдан буён ўз фаолиятини онлайн-дўкон ёки интернет-майдонларда юритаётган тадбиркорлар учун солиқ имтиёзларини тақдим этиш кўзда тутилган. Хусусан, юридик шахслар корпоратив даромад солиғидан, яқка тартибдаги тадбиркорлар эса даромад солиғидан озод қилинган. Ушбу имтиёзга эга бўлиш учун белгиланган мажбурий талаблар мавжуд. Жисмоний шахслар билан электрон савдо қилишдан олинган даромад хўжалик субъекти йиллик ялпи даромадининг 90 фоизини ташкил этса, тадбиркор ушбу турдаги солиқдан озод этилиши мумкин.

Германия, Испания, Италияда электрон тижорат субъекти сифатида руйхатдан ўтмай фаолият юритаётган шахсларга нисбатан катта миқдорда жарималар қўллаш, Хитой давлати интернет хизматлар кўрсатиш учун мажбурий тартибда давлат руйхатидан ўтказишнинг тартиби жорий этилган. Электрон хизматлар субъектининг давлат руйхатидан ўтганлиги нуфузли сайтларда эълон қилиниши ҳам шарт ҳисобланади. Шунингдек, Хитой давлати трансчегаравий алоқалар бўйича ҳамкор давлатлар билан солиққа тортиш мақсадида доимий мулоқат тизимини ҳам йўлга қўйган.

Мамлакатимизда ушбу тоифадаги субъектлар тоифасини аниқлаш ва имтиёзли ставкада солиққа тортиш учун мезонлар белгиланган. Солиқ имтиёзларига эга бўлишлари учун электрон тижорат субъектлари миллий реестрга киритилган бўлиши зарур. Лекин реестрга киритишлари учун электрон тижоратдан олинган даромадлар реализация қилинган товарлар (ишлар) умумий ҳажмининг 80 фоиздан кам бўлмаслиги ҳамда солиқ ҳисоботи даври яқунлари бўйича электрон тижорат фаолиятдан олган даромад 90 фоизни ташкил қилиши зарур.

Тадқиқотларимиз электрон тижорат субъектлар фаолиятини солиққа тортиш ва солиқ маъмуриятчилигини ташкил этишда қуйидаги муаммолар мавжудлигини кўрсатмоқда:

- электрон тижорат субъектларини солиққа тортиш бўйича қонунчилигини мукамал эмаслиги;
- электрон тижорат субъектларида солиқ назорати тадбирларини ишлаб чиқилмаганлиги;
- солиқ тўловчи мақомини белгилаш тартибларини аниқ белгиланмаганлиги;
- солиқ ҳуқуқий мақомини белгилашнинг ноаниқлиги;

- электрон тижорат маҳсулотлари таснифлари ишлаб чиқилмаганлиги;
- солиқ тўловчи мақоми ва солиқ ставкасини белгилашга турлича ёндошув мавжудлиги;
- электрон тижорат айланмалари иккиёқлама солиққа тортилиш ҳолати юқорилиги.

Мазкур муаммолар ечими электрон тижорат айланмалари ўсиши ҳисобига аҳоли даромадининг ортиши, бандликни таъминлаш, солиқ базаси ва тушумларининг кўпайиши ҳамда солиқ қонунчилиги ижроси таъминланишини таъминлайди. Электрон тижорат субъектлари фаолияти солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш бўйича амалга оширилган тадқиқотларимиз натижаларига асосан қуйидагилар таклиф этилади:

- рақамли тижорат ва хизматлар маҳсулотлари таснифини ишлаб чиқиш;
- рақамли тижорат ва хизматлар учун электрон айланма ҳажми бўйича қатъий ставкали универсал солиқ солиш тизимини жорий этиш;
- рақамли тижорат ва хизматлар бўйича айланмалар субъектларини аниқлаш имконияти бўлмаган ҳолларда унинг истеъмолчисини солиқ тўловчи сифатида эътироф этиш тартибини жорий этиш;

Электрон тижорат субъектлари фаолияти солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш бўйича ишлаб чиқилган ушбу таклифларни амалиётга жорий этиш электрон тижорат ва хизматлар кўрсатиш ҳажмини ўсиши, солиқ базаси ва миқдорини кўпайиши ҳамда қонунчилик ижросини таъминлашга хизмат қилади, деб ҳисоблаймиз.

Olim Tashtemirovich Astanakulov – i.f.d.(DSc), professor, O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, “Islom iqtisodiyoti va moliyasi, ziyorat turizmi” kafedراسи mudiri,

Muhammadali Olimovich Iskandarov – O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti

INVESTITION FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHDA TAKAFULISLOMIY SUG‘URTANING O‘RNI VA AHAMIYATI

Аннотация: Ushbu maqolada takaful an’anaviy sug‘urtaning muqobil alternative sifatida ko‘rib chiqilgan. Takaful an’anaviy sug‘urtadan afzalligi va musulmon aholisi ko‘p mamlakatlar uchun nafaqat riskni oldini olishning eng muqobil varianti ekanligi keltirib o‘tilgan balki investitsiyaga aholidagi bo‘sh turgan pul mablag‘larini jalb qilishda muhim ahamiyatga ekanligi muhokama qilingan. Buning misoli sifatida takafulning mudoraba modeli keltirib o‘tilgan.

Калит со‘злар: Takoful, islom sug‘urtasi, an’anaviy sug‘urta, mudoraba, operator, risk, sug‘urtalash, mudorib.

Аннотация: В данной статье рассматривается такафул как альтернатива традиционному страхованию. Было отмечено преимущество Такафул перед традиционным страхованием и то, что он является наиболее альтернативным вариантом предотвращения рисков для многих стран с мусульманским населением, но

также обсуждалось его значение в привлечении свободных средств населения для инвестирования. Примером этого является модель такафул мудараба.

Ключевые слова: такафул, исламское страхование, традиционное страхование, мудараба, оператор, риск, страхование, мудариб.

Abstract: This article examines takaful as an alternative to traditional insurance. The advantage of Takaful over traditional insurance and the fact that it is the most alternative variant of risk prevention for many countries with a Muslim population was mentioned, but it was also discussed that it is important in attracting free funds of the population for investment. An example of this is the mudaraba model of takaful.

Key words: Takaful, Islamic insurance, traditional insurance, mudarabah, operator, risk, insurance, mudarib.

Bugungi kunda O‘zbekistonda investitsiyaga e’tibor kuchaymoqda. Bunga mamalakatimizda olib borilayotgan islohotlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2023-yil 27-aprel kuni ikkinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumidagi nutqida, “**Alohida ta’kidlab o’tmoqchiman**, Jahon savdo tashkiloti talablari islohotlarimiz mazmuniga to’la mos va biz ushbu nufuzli tashkilotga tezroq a’zo bo’lib kirishdan manfaatdormiz. Hozirgi vaqtda a’zo mamlakatlar bilan muzokaralar olib borish hamda milliy qonunchilikni Jahon savdo tashkiloti qoidalari bilan uyg’unlashtirish qizg’in bosqichda. Yil yakuniga qadar sezilarli natijalarga erishish bo’yicha aniq rejalarni olganmiz¹” – deb takidlaganlar. Bunday forumalarning tashkil qilinishi hamda “2023-yil 1-yanvardan boshlab qo’shilgan qiymat solig’i stavkasi 15 foizdan 12 foizga pasaytirilishi”² mamlakatda tashqi va ichki investitsiyalar hajmini oshirishga katta etibor qaratilganligini bildiradi. Bunday sharoitda, Bo’sh turgan pul mablag’larni investitsiyaga jalb qilishning yangi hamda aholi ehtiyojlariga mos keluvchi modellarini ishlab chiqish va O‘zbekistonda joriy qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda sug‘urta sohasi biznes va moliyaviy ekotizimning ajralmas qismiga aylandi. Korxonalar va hukumatlar kutilmagan hodisalar, hayot va kapital yo‘qotish xavfini boshqarish uchun sug‘urta xizmatlaridan tobora ko‘proq foydalanmoqdalar. Islom huquqiga asoslangan ushbu alternativani “Islomiy sug‘urta” deb ham atash mumkin. Takoful islom tamoyillariga muvofiq ishlaydi va shu bilan birga an’anaviy sherigiga teng keladigan imtiyoz va xizmatlarni taklif etadi.

Takoful - islom sug‘urtasi tushunchasi birinchi marta Sudanda 1979-yilda joriy etilgan³. O‘shandan beri takoful o‘zining ko‘p o‘sishi musulmon aholisi ko‘p bo‘lgan mamlakatlarda, jumladan Saudiya Arabistoni, Malayziya, Misr, Bangladesh, Pokiston va Indoneziyada kuzatilgan. Shuningdek, Buyuk Britaniya, Shri-Lanka va Janubiy Afrika kabi musulmon fuqarolari kam bo‘lgan mamlakatlarda ham ushbu bozor mavjuddir. Takoful an’anaviy sug‘urta erishgan yutuqlardan hali uzoqda bo‘lsada, u sug‘urta landshaftining o‘sib borayotgan

¹ <https://www.gazeta.uz/oz/2023/04/27/invest/>

² <https://kun.uz/uz/00244073>

³ International Journal of Humanities and Social Science Invention ||Volume 5 Issue 12||December. 2016 || PP.43-48

xususiyati sifatida shubhasiz yuksalmoqda va hozirda global sug‘urta sanoatida mustahkam o‘rnashgan.

Takoful jamiyatda uyg‘un hayot va hamkorlikni ta’kidlaydigan shariatga mos sug‘urta tizimini ifodalaydi. Ushbu tizimga ko‘ra, a’zolar yoki sug‘urta egalarining mulklari yo‘qolgan, zarar ko‘rgan yoki o‘g‘irlangan taqdirda moliyaviy yordam orqali bir-birlarini kutilmagan vaziyatlardan himoya qilish uchun muntazam ravishda pul mablag‘larini bilan ushbu jamg‘armaga hissa qo‘shadilar. An’anaviy sug‘urtaga o‘xshab, bu badallar keyinchalik “Takoful” boshqaruv firmasi tomonidan birlashtiriladi va boshqariladi va ortiqcha mablag‘lar sug‘urtalovchilarga ko‘proq foyda olishga yordam beradigan investitsiyalarni amalga oshirish uchun ishlatiladi (1-rasm).

Butun dunyo bo‘ylab 336 dan ortiq Takoful operatorlari bilan ushbu tarmoq islom moliya sanoatining atigi 2 foizini tashkil qiladi¹. Butun dunyo bo‘ylab texnologiyaga asoslangan xizmatlarning ommabopligi va raqamlashtirishning o‘sishi InsurTech va FinTech kabi yangi bozorlarning paydo bo‘lishiga olib keldi va bu Takoful bozorida yangi yo‘llar va imkoniyatlarni ochib berdi. Malayziya, Indoneziya, Saudiya Arabistoni va BAA kabi davlatlardagi takoful bozorlaridagi o‘zgarishlar tarmoq dinamikasini yaxshilashi mumkin. Shariat qoidalari va yuqori majburiy sug‘urta badali “Takoful” sug‘urtachilari uchun rentabellik va marjani kuchaytirish imkonini beradi².

1-rasm. Global Takoful bozori hajmi (milliard AQSH dollari, 2014-2019)³

Mudoraba modeli moliyalashtirish usuliga asoslangan bo‘lib, u odatda bo‘sh turgan pul mablag‘ egasi ya’ni kapital ta’minlovchi va mablag‘larni shariatga muvofiq biznesga investitsiya qiluvchi tadbirkor o‘rtasidagi hamkorlik shartnomasiga asoslanadi. Oddiy mudoraba shartnomasida bir tomon rab ul-mol yoki kapital ta’minlovchi sifatida tanilgan kapitalni taqdim etadi, ikkinchi tomon esa mudarib yoki tadbirkor sifatida tanilgan biznesni boshqarish va investitsiyalar bo‘yicha o‘z tajribasini taklif qiladi.

Foydani taqsimlash nisbati tomonlar o‘rtasida oldindan kelishib olinadi, moliyaviy yo‘qotish bo‘lsa (tadbirkorning aniq e’tiborsizlik hollari bundan mustasno), faqat kapital ta’minlovchi tomonidan to‘lanadi. Butun biznes korxon

¹ Islamic Finance Development Report 2020: Progressing Through Adversity, ICD Refinitiv

² Moody's - Islamic insurance demand spurs higher premiums, April 2019

³ Islamic Finance Development Report 2020: Progressing Through Adversity, ICD Refinitiv

moliyaviy yo‘qotishlarga duchor bo‘lganda, tadbirkor vaqt va kuchini yo‘qotgan deb hisoblanadi. Ushbu shartnoma munosabatlarini takoful operatsiyalariga o‘tkazish uchun ishtirokchilar rab ul-mol rolini o‘ynaydi, takoful esa mudarib deb nomlanadi. Quyidagi 2-rasmda mudoraba modeli tasvirlangan, u quyidagicha izohlanadi:

2-rasm. Mudoraba modeli¹

1. Takoful operatori va ishtirokchilar o‘rtasida oldindan kelishilgan foydani taqsimlash nisbati belgilab qo‘yiladigan Mudoraba shartnomasi tuziladi;
2. Keyin tabarru‘ shartnomasi orqali “Takoful” jamg‘armasiga ishtirokchilar tomonidan badal to‘lanadi;
3. Takoful operatori fondni shariatga muvofiq investitsiyalarga kiritadi;
4. Har bir tomon investitsiya foydasini oldindan kelishilgan nisbatga muvofiq taqsimlaydi. Ishtirokchining ulushi “Takoful” jamg‘armasiga o‘tkaziladi;
5. Takoful jamg‘armasi da‘volarni, zahiralarni va Re-Takofulni chegirib tashlaydi va ortiqcha 100% ishtirokchilarga tegishli yoki Takoful operatori bilan bo‘linadi.

Ushbu sof Mudoraba modeli tijorat asosida ishlaydi, bunda takoful operatori o‘zining boshqaruv tajribasi uchun mablag‘larni investitsiya qilishda oldindan belgilangan foyda ulushlari bilan qoplanadi. Umumiy takoful rejasida risk fondidan “bo‘sh” moliyaviy resurslar foyda olish uchun investitsiya qilinadi. “Oilaviy takoful” rejasida “takoful” jamg‘armasi ikkita fondan iborat: Ishtirokchilar hisobi (PA) va Ishtirokchilarning maxsus hisobi (PSA). Birinchisi jamg‘arma maqsadida foydalaniladi, ikkinchisi esa da‘volar va anderryating

¹ https://www.researchgate.net/publication/351785310_Improving_the_Takaful_Sector_in_Islamic_Countries

xarajatlarini boshqarish uchun risk fondi bo‘lib xizmat qiladi.

Mamlakatimizda takoful (islomiy sug‘urta) ni joriy qilish hamda modellarini amaliyotga tadbiiq qilishda takliflar quyidagicha:

1. O‘zbekistonda takoful instrumentini moliyaviy institutlar hamda aholi orasida tadbiiq etish maqsadida ushbu instrument, uning afzalliklari, shartlari va xususiyatlari to‘g‘risida yuridik va jismoniy shaxslarga ma‘lumot berish, ushbu mavzuga doir trening hamda seminarlar olib borish orqali kerakli soha vakillarining ushbu mavzuda xabardorligini oshirish ;

2. Bugungi kunda islom moliyasi asosida faoliyat yurituvchi moliyaviy tashkilotlar hamda yaqin kelajakda O‘zbekistonda tashkil etiladigan Islom banklari, banklardagi islom darchalari va boshqa moliyaviy tashkilotlar uchun qonunchilik bazasini yaratish;

3. Islomiy sug‘urta kompaniyalari (takoful operatorlari) investitsion faoliyatlarni amalga oshirish, takoful hamda mudoraba shartnomalaridan foydalanish imkoniyati mavjud bo‘lishi uchun Shartnomalar bazasini yaratish va bunda, shartnoma va undagi bandlar milliy sug‘urta tizimiga mos va to‘g‘ri bo‘lishi uchun jahon tajribasidan keng foydalanish;

4. O‘zbekistonda takoful instrumentlarining modellaridan keng miqyosda foydalanish. Xususan, O‘zbekistonda vaqf aktivlari mavjud bo‘lganligi sababli, ular benefitsiarlar uchun to‘liq ishlatilishi kerak va shu ma‘noda vaqf modelidan foydalanish.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, Mamlakatimiz aholisining aksariyat qismi musulmonlarni tashkil qilishini inobatga olgan holda, O‘zbekistonda Islomiy sug‘urtaning joriy qilinishi va uning tijoratga asoslangan modellarini O‘zbekistonda tadbiiq qilish nafaqat inson hayotida duch keluvchi risklarni oldini olish balki, investitsion faoliyatni yaxshilashga turtki bo‘ladi. Aniqroq qilib aytganda, Mamlakatimizda Malayziya, Indoneziya, Saudiya Arabistoni va BAA kabi davlatlar tajribasini o‘rgangan holda qonunchilik bazasini yaratish hamda takoful modellarini tadbiiq qilish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Islamic Finance Development Report 2020: Progressing Through Adversity, ICD Refinitiv

2. Moody's - Islamic insurance demand spurs higher premiums, April 2019, IsDB Annual Report 2019.

3. International Journal of Humanities and Social Science Invention ||Volume 5 Issue 12||December. 2016 || PP.43-48

4. Improving the Takaful Sector In Islamic Countries, COMCEC Coordination office October 2019, by Yusuf Dinç on 23 May 2021.

5. Theories and Perspectives of Takaful: Context of Salesperson. The Journal of Management Theory and Practice (JMTP), 3(1), 20-27.

6. <https://www.researchgate.net>

8. <https://icd-ps.org/>

А.В.Джиоев – аспирант ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь, Россия

Н.Н.Куницына – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой финансов и кредита ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь, Россия

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КОРПОРАЦИЙ

Аннотация: оценка интеллектуального капитала проводится с целью формирования комплекса управленческих решений по повышению эффективности его использования, а также выявления нереализованного интеллектуального потенциала и последующего его вовлечения в производственную деятельность.

Abstract: Evaluation of intellectual capital is carried out in order to form a set of management decisions to improve the efficiency of its use, as well as to identify unrealized intellectual potential and its subsequent involvement in production activities.

Annotatsiya: Intellektual kapitalni baholash undan foydalanish samara-dorligini oshirishga qaratilgan boshqaruv qarorlari majmuini shakllantirish, shuningdek amalga oshirilmagan intellektual salohiyatni va keyinchalik ishlab chiqarish faoliyatiga jalb etilishini aniqlash maqsadida amalga oshiriladi.

Развитие технологий и информационный подъем последнего десятилетия привели к тому, что основным конкурентным преимуществом предприятия выступает его интеллектуальный потенциал: сотрудники, их знания, способности, навыки, умение и опыт. Интенсивное развитие интеллектуального потенциала организаций и его капитализируемой формы, выраженной в виде интеллектуального капитала, обуславливает повышение экономической эффективности работы субъектов хозяйствования и актуализирует вопросы его оценки.

Исследованию экономического содержания и методов оценки интеллектуального капитала посвятили работы В.П. Багов, В.Л. Иноземцев, Б.Б. Леонтьев, Э. Лессер, И.И. Просвирина, Е.Н. Селезнев, В.С. Ступаков, Л. Эдвинссон, А. Brooking, Ph. Leliaert, J.A. Nazari, A. Pulic, R. Roslender, M. Subramaniam, O.A. Suraj, K.E. Sveiby и другие отечественные и зарубежные авторов.

Интегрируя научные достижения современности, можно выделить четыре группы методов, используемых для оценки интеллектуального капитала:

1. Методы, основанные на рыночной капитализации (Market Capitalisation Methods), позволяют оценить интеллектуальный капитал как разницу между рыночной капитализацией компании и ее собственным

капиталом. В рамках данного подхода популярность получили такие модели, как Market or value-based approach, Market-to-Book ratio model, Tobin’s Q, Real option models (ROM). Они основаны на предположении, что неучтенный в финансовой отчетности интеллектуальный капитал является одним из объяснений разрыва между рыночной стоимостью компании и ее балансовой стоимостью.

2. Методы, базирующиеся на анализе рентабельности активов (Return on Assets Methods), оценивают стоимость интеллектуального капитала компании путем сравнения доходности активов с отраслевой нормой, усреднения разницы и соотношения со средней стоимостью капитала. Наиболее известными стали модели Residual income model, VAIC (Value added intellectual coefficient), FVMT (Future value management methodology).

3. Методы прямого измерения (Direct Intellectual Capital Methods) предполагают денежную оценку стоимости компонентов интеллектуального капитала с последующим их суммированием. Наиболее известны модели Technology broker model, Intellectual capital formula, Inclusive valuation methodology, FiMIAM (Financial method of intangible assets measurement), Value explorer, KVA (Knowledge valuation analysis).

4. Методы экспертной оценки (Score Card Methods). В рамках данного подхода элементы интеллектуального капитала оцениваются с помощью социологического опроса и анкетирования руководителей компаний. Его интерпретации отражены в модели Scandia Navigator.

Помимо общих подходов, науке известны и частные методики, в числе которых особую популярность с практической точки зрения получили Intangible Asset Monitor Approach, Technology Broker, Proposed knowledge management metrics, Metrics to measure human capital and structural capital, Value creation index (VCI), SACAT (Self-assessment computer analysed testing), IC-DVAL (Dynamic valuation of intellectual capital), Intellectual capital scale, National intellectual capital index, Intellectual capital index system, Conjoint value hierarchy (CVH), ICCI (Intellectual capital cluster index), Balanced scorecard и другие.

Каждый метод включает ряд критериев, набор которых варьируется от 3 до 112, имеет ряд достоинств и недостатков, обуславливая необходимость их комплексного использования в целях повышения достоверности и объективности оценки интеллектуального капитала. Кроме того, на результат оказывают влияние и национальные особенности ведения бизнеса.

В итоге подчеркнем, что оценка интеллектуального капитала проводится с целью формирования комплекса управленческих решений по повышению эффективности его использования, а также выявления нереализованного интеллектуального потенциала и последующего его вовлечения в производственную деятельность.

Литература

Багов В.П. Управление интеллектуальным капиталом: учебное пособие / В.П. Багов, Е.Н. Селезнёв, В.С. Ступаков. – М.: ИД «Камерон», 2006. 248 с.

Леонтьев Б.Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе / Б.Б. Леонтьев. – М.: Издательский центр «Акционер», 2002. 200 с.

Лессер Э. Как превратить знания в стоимость: Решения от IBMInstituteforBusinessValue / Э.Лессер, Л.Прусак. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2006. 248 с.

Просвирина И.И. Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематериальные активы / И.И. Просвирина // Финансовый менеджмент. 2004. №4. С. 17-32.

Эдвинссон Л. Интеллектуальный капитал. Определение действительной стоимости компании / Л. Эдвинссон, Т. Мэллоун // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – С. 215-288.

Эдвинссон Л. Структура интеллектуального капитала в модели «Skandia Value Scheme» / Л. Эдвинссон. – URL: [http:// www.intellectualcapital.se](http://www.intellectualcapital.se) (дата обращения 21.01.2021).

Brooking A. Intellectual Capital: Core Asset for the Third Millennium Enterprise. - London: Thompson International Business Press, 1996.

Leliaert, Ph. Identifying and managing IC: a new classification / Ph.Leliaert, W.Candries, R.Tilmans // Journal of Intellectual Capital. – 2003. – №14. – P. 202-214.

Nazari J.A. Intellectual Capital Measurement and Reporting Models // Knowledge Management for Competitive Advantage During Economic Crisis. IGI, 2014. P.117-140.

Pulic A. VAIC™—an accounting tool for IC management // International journal of technology management. 2000. Vol. 20(5). P.702-714.

Roslender, R. Thinking critically about intellectual capital accounting / R.Roslender, R.Fincham // Accounting, Auditing & Accountability Journal. – 2001. – №14. – P. 383-399.

Ståhle P., Ståhle S., Aho S. Value added intellectual coefficient (VAIC): a critical analysis // Journal of Intellectual Capital. 2011. Vol. 12(4). P.531-551.

Subramaniam M., Youndt M.A. The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities // Academy of Management Journal. 2005. Vol. 48. № 3. P. 450-463.

Suraj O.A., Bontis N. Managing intellectual capital in Nigerian telecommunications companies // Journal of Intellectual Capital. 2012. Vol. 13. № 2. P 262-282.

Sveiby, K.E. Methods for Measuring Intangible Assets. 2004. – URL: https://www.sveiby.com/files/pdf/1537275071_methods-intangibleassets.pdf (дата обращения 21.01.2021).

Sydlar R., Haefliger S., Pruksa R. Measuring Intellectual Capital with Financial Figures: Can We Predict Firm Profitability? // European Management Journal. 2014. Vol. 32. P.244-259.

Лола Шухратулаевна Тошназарова – Тошкент давлат иқтисодиёт
университети мустақил тадқиқотчиси

СУҒУРТА БОЗОРИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация. Кўпгина соҳаларда бўлгани каби, суғурта соҳасида ҳам инфратузилма муҳим роль ўйнайди. Инфратузилманинг ривожланиши суғурталанувчилар учун кўшимча шарт-шароитлар яратиб беради ва бу ўз ўрнида суғурталанувчилар сонининг кўпайишига олиб келади. Ушбу мақолада шу масалада фикр юритилган бўлиб, муаллифнинг фикрига кўра, Ўзбекистон суғурта бозорида инфратузилма субъектлари фаолияти талаб даражасида эмас ва бу суғурта бозорининг ривожланишига имконият яратиб бермаяпти. Шу мақсадда суғурта агентлари фаолиятини такомиллаштириш ва ассистанс фаолиятини ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Шу билан бирга, миллий қайта суғурта бозорини ривожлантириш имконини берувчи махсус ўзаро қайта суғурта жамиятини ташкил этиш масаласида фикрлар берилган.

Калит сўзлар. Суғурта, инфратузилма, суғурта бозори инфратузилмаси, суғурта агентлари, ассистанс, ўзаро суғурта, қайта суғурта, қайта суғуртага ихтисослашган ўзаро суғурта.

Аннотация. Как и во многих отраслях, инфраструктура играет важную роль в страховой отрасли. Развитие инфраструктуры создает дополнительные условия для застрахованных, что в свою очередь приводит к увеличению количества застрахованных. В данной статье рассматривается данный вопрос, и по мнению автора деятельность субъектов инфраструктуры на страховом рынке Узбекистана не соответствует уровню спроса, и это не создает возможности для развития страхового рынка. С этой целью разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности страховых агентов и развитию ассистанской деятельности. Вместе с тем были даны мнения по вопросу создания специального общества взаимного перестрахования, что позволило бы развивать национальный перестраховочный рынок.

Ключевые слова. Страхование, инфраструктура, инфраструктура страхового рынка, страховой агент, ассистанс, взаимное страхование, перестрахование, взаимное страхование специализирующееся на перестраховании.

Abstract. As with many industries, infrastructure plays an important role in the insurance industry. Infrastructure development creates additional conditions for the insured, which in turn leads to an increase in the number of insured. This article discusses this issue, and in the opinion of the author, the activities of infrastructure entities in the insurance market of Uzbekistan do not correspond to the level of demand, and this does not create opportunities for the development of the insurance market. To this end, proposals and recommendations have been developed to improve the activities of insurance agents and the development of assistance activities. At the same time, opinions were given on the issue of creating a special mutual reinsurance company, which would allow the development of the national reinsurance market.

Keywords. Insurance, infrastructure, insurance market infrastructure, insurance agent, assistance, mutual insurance, reinsurance, mutual insurance specializing in reinsurance.

Иқтисодий назарияда инфратузилма тушунчасидан кенг фойдаланилади. Иқтисодиётда худди тармоқлар каби, инфратузилма ҳам ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш инфратузилмасига бўлинади. Шунингдек инфратузилма иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларининг барқарор ривожланишига замин ва шароит яратади.

Иқтисодий адабиётларда суғурта инфратузилмасини тор ва кенг доирада талқин қилинади. Кенг доирада, суғурта инфратузилмасини суғурта бозорининг узлуксиз фаолият кўрсатиш шароити сифатида тушунилади. Кенг доирадаги суғурта бозори инфратузилмаси институционал инфратузилма, иккиламчи суғурта бозори (қайта суғурталаш), суғурта таълими тизими ва бошқа шароитларни ўз ичига олади.

Суғурта инфратузилмаси тор доирада, умуман суғурта бозори ривожланганлигини ифодаловчи белгиланган институтларнинг мавжудлиги билан ифодаланади. Суғуртанинг тор маънодаги инфратузилмасига куйидагилар киради:

суғурта воситачилари (суғурта агенти, суғурта ва қайта суғурта брокерлари); суғурта баҳоловчилари (аджастер, сюрвеер); суғурта актуарийлари; суғурта аудиторлари.

Миллий иқтисодиётда суғурта бозорини ривожлантириш бўйича давлат томонидан олиб борилган чора-тадбирлар натижасида республикада суғурта бозори инфратузилмаси аста-секинлик билан ривожланиб, такомиллашиб борди. (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистон суғурта бозори инфратузилмаси субъектлари сонининг йиллар давомида ўзгариш динамикаси¹

Субъектлар	2013	2014	2015	2017	2020	2021	Ўсиш/ камайиш
Суғурта компаниялари	31	31	26	27	41	42	+11
Суғурта брокерлари	4	2	3	3	5	5	+1
Суғурта агентлари	5500	5800	5800	7200	8870	9536	+4036
Ассистанс	8	9	8	10	9	9	+1
Сюрвеер	6	7	6	8	7	7	+1
Аджастер	4	5	4	6	6	6	+2
Актуарий	2	2	4	4	5	5	+3
Суғурта компаниялари бўлинмалари	993	1048	1123	1284	1873	1965	+972

1-жадвал натижаларидан кўриниб турибдики, 2021 йил якунлари бўйича миллий суғурта бозори инфратузилмасида суғурта компаниялари сони 2013 йилга нисбатан 11 тага, суғурта агентлари сони ушбу даврда 4036 тага, суғурта компанияларининг бўлинмалари сони 972 тага, актуарийлар 3

¹ IMDA.UZ маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган

тага, суғурта брокерлари 1 тага, аджастерлар сони 1 тага ва сюрвеерлар сони 2 тага кўпайиши кузатилган. Демак, инфратузилма субъектлари ичида суғурта агентлари ва суғурта компанияларининг бўлинмалари сони юқори ўсиш даражасига эга бўлган. Аммо шуни таъкидлаш керак, ривожланган бозорларда, одатда аджастерлар, сюрвеерлар ва суғурта брокерлари сони ва улар томонидан кўрсатиладиган хизматлар ҳажми катта бўлиб, мамлакатимизда ушбу субъектлар сонидан ўсиш деярли юз бермаган.

Суғурта соҳасида суғурта инфратузилмасини замон талаблари даражасида ривожлантириш суғурта бозори ривожланишининг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Ушбу ҳолатни эътиборга олган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида суғурта бозори инфратузилмасини ривожлантириш масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Бу бежизга эмас албатта. Суғурта агентлари фаолиятини олиб қарайдиган бўлсак, суғурта воситачилари ичида суғурта агентлари фаолияти мамлакатимизда сезиларли даражада кенгайганлигини таъкидлаш мумкин. Ушбу субъектлар сони бугунги кунда 9 мингдан ортиқни ташкил этмоқда. Аммо улар классик тарздаги суғурта агенти бажариши керак бўлган функцияларни бажараяптими? Албатта йўқ. Суғурта соҳасидаги адабиётлар ва суғурта атамалари луғатларида суғурта агентига шундай таъриф берилади: суғурта агенти – суғурталовчининг номидан ва унинг топшириғига биноан суғурта шартномасини тузиш ва унинг ижро этилишини ташкил қилиш бўйича фаолият юритувчи юридик ёки жисмоний шахс¹. Ўзбекистон суғурта бозорида фаолият кўрсатаётган суғурта агентлари эса суғурталанувчи билан суғурта шартномасини тузиш ва суғурта мукофотининг тўланишини таъминлаш билан мазкур суғурта шартномаси бўйича ўз фаолиятини яқунлайди, шартнома амал қилишидан унинг тугалланишигача бўлган давр бўйича суғурта агентидан ҳеч нима талаб қилинмайди.

Аджастер, сюрвеер ва ассистанс хизматлари эса ривожланмаяпти. Бугунги кунда бор-йўғи 20 дан ортиқроқ шу каби субъектлар фаолият кўрсатмоқда ва улар ҳам асосан бир нечта йирик суғурта компаниялари қошида ташкил этилган ташкилотлар ҳисобланади. Уларнинг фаолияти бозорда сезиларли даражада эмас.

Бозорда жами 5 та брокерлик ташкилоти фаолият кўрсатиб, улар асосан қайта суғурта соҳасида воситачилик қилишмоқда.

Актуар фаолият яхши ривожланмаган, 5 та актуар ташкилот фаолият кўрсатмоқда ва уларда ҳам малакали актуарийлар етишмайди.

Амалиётда суғурта компанияси билан манфаатлар тўқнашуви юзага келганда, одатда истеъмолчилар - суғурта хизматларидан фойдаланувчилар заиф ҳолатга тушиб қолишади. Бунинг асосий сабаби уларнинг суғурта

¹ Қўлдошев Қ.М. Суғурта бозори. Ўқув қўлланма. Тошкент-иқтисодиёт 2011, 113 б.

қоидаларини тушунмаганликларидан. Аммо суғурта компанияси учун бу одатий ҳолат ва у бундай шароитда ўз манфаатини тўғри ҳимоя қилиш механизмларини ишлаб чиққан ва бу борада катта тажрибага эга. Бундан ташқари, аксарият мизожлар шартнома шартлари билан чуқур танишмайди ва ўзларининг ҳуқуқий ҳатти-ҳаракатларини яхши билишмайди. Бундай муаммоларни ижобий ҳал қилиш, мижозларга ёрдам бериш, улар қийин аҳволда қолганларида қўллаб-қувватлаш борасида хизмат кўрсатувчи фаолият тури ривожланган суғурта бозорларида аллақачон шаклланиб бўлган, бу ассистанс компанияларининг хизматларидир. Бироқ, мамлакатимизда ушбу бозор сегменти ривожланган давлатларга нисбатан анча орқада ва етарли даражада ривожланмаган.

Халқаро бизнес юритишда «ассистанс» – бу жисмоний ва юридик шахсларга техник, тиббий, сервис, инфорацион, ҳуқуқий ва молиявий ёрдам кўрсатишга қаратилган фаолиятнинг асосий йўналишини кўрсатадиган компаниялар номларига қўшимча сифатида ишлатиладиган умумий қабул қилинган атама ҳисобланади¹.

Суғурта бозорининг ривожланиши бевосита жаҳон иқтисодиётида юз бераётган долзарб иқтисодий тенденцияларга боғлиқ. Молия соҳасидаги инқирозлар, валюта курслари ва нарх-навонинг ўзгариши, табиий ва техноген жараёнлар салбий ҳолатларининг кўпайиши, пандемия ва бошқа иқтисодиётдаги салбий ҳодисалар суғурта бозорига ва ассистанс компаниялари фаолиятига бевосита таъсир кўрсатади.

Ассистанс ва суғурта компаниялари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик самарадорлиги, суғурта компаниясининг ўз зиммасига олган мажбуриятларини қандай бажаришига, яъни маълумотлар базасини ўз вақтида тақдим этиши ёки суғурта полисининг ҳақиқийлигини тасдиқлаши, ассистансининг ушбу масаладаги сўровига оперативлик билан жавоб беришига боғлиқ².

Ҳозирги шароитдаги Ўзбекистон суғурта бозори учун ассистанс хизматларини суғурта компаниялари қошида ташкил этиш ва улар томонидан куйидаги хизматлар кўрсатилишини ташкил этишни тақлиф этамиз:

- ТВЭФЖМС бўйича суғурта ҳодисаси содир бўлганда “европротокол”ни расмийлаштириш ва суғурта қопламаси тўланишини таъминлаш;

- ихтиёрий суғурта бўйича суғурталанган транспорт воситасида суғурта ҳодисаси юз берганда қопламани тўлаш билан боғлиқ ҳужжатларни расмийлаштириш ва техник хизматлар кўрсатиш;

- бахтсиз ҳодисалар натижасида шикаст етган суғурталанувчилар, ҳайдовчи ва йўловчиларга тиббий хизматлар кўрсатиш билан боғлиқ техник хизматлар кўрсатиш;

¹ Овчинникова Е. А. Особенности посреднической деятельности в страховании // Экономический журнал. - М.: Издательство Ипполитова, (2008) - № 15.

² Осадець С. С. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. Вид. 2-ге, перероб. і доп. (2002) К.: КНЕУ

- зарар кўрган транспор воситаси, бинолар ва бошқа мулкларга етказилган зарар миқдорини баҳолатишни ташкил этиш.

Суғурта бозори инфратузилмасининг барқарорлиги ва ишончлилигини, шунингдек, унинг фаолияти самарадорлигини ошириш суғурта бозори ривожланишининг зарур шартидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. IMDA.UZ сайти.
2. Қўлдошев Қ.М. Суғурта бозори. Ўқув қўлланма. Тошкент-иқтисодиёт 2011, 113 б.
3. Овчинникова Е. А. Особенности посреднической деятельности в страховании // Экономический журнал. - М.: Издательство Ипполитова, (2008) - № 15.
4. Осадець С. С. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. Вид. 2-ге, перероб. і доп. (2002) К.: КНЕУ

Олим Таштемирович Астанакулов – и.ф.д.(DSc), профессор, Ўзбекистон халқаро ислом академияси, “Ислом иқтисодиёти ва молияси, зиёрат туризми” кафедраси мудири,
Мухайё Санжарбек қизи Мирзайтова – Ўзбекистон халқаро ислом академияси магистранти

ТУРИЗМДА ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Аннотация. Ушбу тезисда туризмда қулай инвестиция муҳитини шакллантиришнинг илмий-амалий муаммолари кўриб чиқилди, туризм индустриясига инвестиция киритиш бўйича хорижий тажриба таҳлил қилинди ҳамда миллий туризм индустриясига сармоя киритишнинг устувор йўналишлари белгилаб берилди. Туризм индустриясини муваффақиятли ривожлантириш учун давлат томонидан олиб бориладиган фаол сиёсат ҳамда қўллаб-қуватлаш зарур эканлиги аниқланди. Туризм соҳасида қулай инвестиция муҳитини яратиш бўйича хорижий тажриба ўрганилиб, унинг устувор йўналишлари белгилаб берилди.

Калит сўзлар: туризм, инвестициялар, инвестиция муҳити, инвестицияларни жалб қилиш, иқтисодий ўсиш, инвестиция лойиҳаси.

Аннотация. В данной работе были рассмотрены научные и практические проблемы создания благоприятной инвестиционной среды в сфере туризма, проанализирован зарубежный опыт инвестирования в туристическую отрасль, определены приоритетные направления инвестирования в отечественную туристическую отрасль. Установлено, что для успешного развития туристической отрасли необходима активная политика и поддержка со стороны государства. Изучен зарубежный опыт создания благоприятной инвестиционной среды в сфере туризма и определены его приоритеты.

Ключевые слова: туризм, инвестиции, инвестиционная среда, привлечение инвестиций, экономический рост, инвестиционный проект.

Abstract. Scientific and practical problems of creating a favorable investment environment in the field of tourism were considered in this paper, foreign experience in investing in the tourism industry was analyzed, and priority areas for investing in the domestic tourism industry were identified. It has been established that for the successful development of the tourism industry, an active policy and support from the state is necessary. The foreign experience of creating a favorable investment environment in the field of tourism has been studied and its priorities have been determined.

Keywords: tourism, investments, investment environment, investment attraction, competitiveness, economic growth, investment project.

Туризм дунё иқтисодиётининг ва жаҳон хўжалиги алоқаларининг муҳим соҳаларидан бўлиб, аҳолининг иш фаолиятини хордиқ олиш орқали маънавий тикланишига бўлган эҳтиёжларини қондириб аҳоли турмуш сифатининг ошишига хизмат қилади. Туризмнинг эътиборли жиҳатларидан бири шуки, мазкур соҳа ҳеч қандай табиий ресурсларнинг камайиб кетишига олиб келмай, балки миллий иқтисодиётнинг тараққий этишига олиб келади.

Жаҳон иқтисодиётида туризмнинг улуши ЯИМнинг 9 фоизини (10 трлн. АҚШ долларидан ортиқ) ташкил қилган ва 255 млн.дан ортиқ иш ўринларини таъминлаган¹. Туризмнинг узоқ муддатли истиқболдаги ривожини белгилаб берувчи асосий тренд сифатида дунё миқёсида куйидагилар эътироф этилади:

1. *Туризм соҳасининг бошқа соҳаларга қараганда жадал ривожланиши.* Бундай ўсишнинг асосий омилларига куйидагилар киради:

– чегараларнинг бартараф этилиши ва халқаро муносабатларнинг ривожланиши;

– иқтисодиётнинг глобаллашуви ва туризмнинг аксарият иқтисодий фаолият турларининг ажралмас қисмига айланиши;

– одамларнинг умумий фаровонлиги даражаси ошиши;

– техник тараққиёт ва унинг оқибатида туризмнинг географик чегараларининг кенгайиши.

2. *Саёҳат қилувчилар сонининг барқарор ўсиши.*

3. *Туристик талабнинг табақалашуви ва бунинг оқибати ўлароқ маҳсулотнинг табақалашуви.*

4. *Жаҳон туризм бозорида рақобатнинг кучайиши.*

5. *Мақбул нархда маҳсулот (хизмат) сифатида талабларнинг ошиши.*

Эркин инвестиция ресурсларига юқори талаб таклифнинг танқислигини келтириб чиқаради. Шундай экан, кўпчилик давлатлар ташқи ва ички инвесторларни жалб қилиш учун энг мақбул шароитларни яратишга ҳаракат қиладилар². Чунончи, кўпгина мамлакатларда солиқ тизимлари

¹ <https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-tourism-dashboard>

² Astanakulov O.T., Asatullaev K.S., Saidaxmedova N.I., Ergashev O.T., Strategic support for accounting for the investment process in the innovation industry, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol. 10, Is. 6, 2019, pp. 1877-1883

инвесторлар учун имтиёзларни ишлаб чиқади. Имтиёзларга мисоллар қуйидагича:

- корхоналар фойдасига солиқларни пасайтирилган ставкада белгилаш;
- солиқ имтиёзларини инвестициялар миқдorigа қараб табақалаштириш;
- солиқ ставкаларини капитал киритиш соҳасига қараб пасайтириш;
- хорижий инвестицияларни жалб қилган корхоналарни улар фаолиятининг дастлабки даврида солиқлардан озод қилиш;
- эркин иқтисодий зоналарда солиқ ставкаларини пасайтириш ва бошқа солиқ имтиёзларини бериш.

Австрияда фойда солиғи 30 фоиз атрофида, имтиёзга эга бўлган корхонларда эса 13 фоизни ташкил қилади. Австрия корхоналари, агар чет эл фирмасининг инвестицияларига эга бўлса, фойда солиғидан озод қилиниши мумкин бу эса маҳаллий инвестор учун жозибадорликни камайтиради¹.

Масалан, ҳозирги пайтда Малайзияда фойда солиғи ҳамма учун бир хил бўлиб, 3 фоизга тенг. Бошқа солиқлар анча паст ёки умуман йўқ. Ишлаб чиқариш соҳасига киритилган инвестициялар дастлабки беш йил ичида солиқларга тортилмайди.

Америка Қўшма Штатларида **инвестициявий кредит алоҳида** ўрин тутади. Кредит асосий фондларнинг ишлаб чиқариш тизимини янгилашни тезлаштиради. Инвестициявий кредит солиқ солинадиган фойдани техника ва ускуналарни сотиб олишга киритмалар суммасига камайтиришни назарда тутади.

Инвестициялар оқими инвестициялашнинг устувор йўналишлари рўйхатини шакллантириш орқали назорат қилинади. Масалан, Вьетнамда имтиёзлар ўз маблағларини давлат дастурларига, инновацион технологияларга ва кадрларни тайёрлаш даражасини оширишга киритадиган инвесторларга берилади.

Германиянинг қоқоқ туманлари иқтисодиётини ривожлантиришга потенциал инвесторларга имтиёзлар бериш, минтақавий кредитлар ажратиш ва субсидиялар бериш йўли билан эришилади. Иқтисодиётни ривожлантиришнинг юқорида санаб ўтилган воситаларига қуйидагилар киради:

- юқори технологик ишлаб чиқаришларни ташкил қилиш учун инвестиция кредитлар;
- саноатни ривожлантириш дастурлари бўйича субсидиялар;
- шаҳарларни ривожлантириш дастурлари бўйича субсидиялар.

Халқаро тажриба кўрсатишича, Европада Иттифоқига аъзо давлатларда туризм соҳанинг инвестиция фаолиятини ривожлантиришга доимий эътибор қаратиб келинмоқда. Жумладан, «Европа Иттифоқи дунёнинг энг кўп сайёҳлар ташриф буюрадиган минтақаси бўлиб, 2021 йилда барча

¹ Жолумбетов Е.М. Анализ мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма в условиях пандемии коронавируса (COVID-19): международный и казахстанский опыт // Кронос. 2021. №2 (52).

халқаро сайёҳлар сонининг 37 фоизини, ялпи ички маҳсулотнинг 9,9 фоизини ва барча иш ўринларининг 11,6 фоизини ташкил қилган»¹.

Туризм соҳаси инвестиция фаоллигини ривожлантириш борасидаги Венгрия Миллий туризм стратегияси «2030 йилгача туризмни ривожлантириш миллий стратегияси»ни қабул қилган. Унинг мақсади туризмни мамлакатда иқтисодий ўсишнинг етакчи тармоғига айлантиришдан иборат. Стратегияда мамлакатдаги туроператорлар сонини 2 баробарга ошириш назарда тутилган ҳамда туризм ташкилотлари ялпи даромадидан олинадиган солиқларни реинвестиция қилиш шарти билан 50 фоизгача солиқ имтиёзлари шаклида ташкилот ихтиёрида қолдирилади².

Миллий туризм стратегияси Испаниянинг Горизонт-2020 туризм режаси бўлиб, у вақт ўтиши билан янги элементларни ўз ичига олган ҳамда турли ҳаракатлар ва стратегик йўналишларни янгилаш учун қисман қайта кўриб чиқилган. 2030 йилгача Барқарор туризм бўйича янги Миллий стратегия ишлаб чиқилмоқда. У COVID-19 пандемиясининг таъсирини кўриб чиқади ва Испанияда туризм сиёсати учун стратегик йўриқномаларни белгилайди. Келгуси 10 йилликда туристик сектор дуч келадиган муаммолар таҳлил қилинади. Йирик туристик лойиҳаларни амалга оширишда «давлат-хусусий шериклик» механизmidан фойдаланилади. Лойиҳаларни молиялаштириш учун маҳаллий бюджетлардан мақсадли молиявий ресурслар ажратилади. Йирик туристик хизматлар харидори бўлган юридик шахсларга «tax free» тизими қўлланилади.³

Польшада эса, миллий туризм стратегияси «2020 йилгача туризмни ривожлантириш дастури» ишлаб чиқилган бўлиб, дастурнинг асосий йўналишлари сифатида: *туризмни бошқаришнинг замонавий тизимлари; Туризм учун малакали кадрларни тайёрлаш; рақобатбардош туризмни ривожлантириш; инвестиция жозибадорлигини ошириш* кабилар белгиланган. Туроператорларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш мақсадида миллий йиллик рейтинг натижаларига асосан туроператорларга тўланган солиқдан субсидия шаклидаги «**cash back**»лар берилади.⁴

Лизинг – узоқ муддатли ижара шакли бўлиб, ижарага берувчига ижарачи учун улардан фойдаланиш мақсадида асосий воситаларни сотиб олиш имконини беради. Жаҳон амалиётида бугунги кунда лизинг катта аҳамиятга эга. Чунончи, Америка Қўшма Штатларида лизинг операцияларига харажатлар улуши тахминан 30 фоизга тенг, Англия ва Францияда 13-17 фоизгача, Италия ва Голландияда 12-14 фоизгача, Австрия ва Данияда 8-10 фоизгача.

Ҳозирги пайтда АҚШ, Германия ва Францияда ҳамда қатор бошқа

¹ https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_27/SR_EU-invest-tourism_EN.pdf

² Vardanyan P.; Suvaryan C. The experience of some countries in improving tourist attractiveness and the role of the media in this process. Proc. YSU C: Geol. Geogr. Sci. 2020, 54, 140-144.

³ Гулиева С. Состояние и тенденции развития туризма в Испании в современных условиях // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №1-1.

⁴ Szromek, A.R.; Naramski, M. A Business Model in Spa Tourism Enterprises: Case Study from Poland. Sustainability 2019, 11, 2880. <https://doi.org/10.3390/su11102880>

мамлакатларда амал қилиб турган тезлаштирилган амортизация усулларини амалга ошириш инвестиция жараёнларини тезлаштиришга хизмат қилади.

Инвестиция жараёнларини тезлаштириш либерал қонунчилиги, хусусан, анчадан бери АҚШ, Буюк Британия, Германия, Япония, Франция, Швеция, Швейцария ва бошқа мамлакатларда амал қилаётган тезлаштирилган амортизация усулларини қўллашни рағбатланиради.

Ривожланган мамлакатларда сифатли давлат инвестиция сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга оширишга катта эътибор берилади. Самарали давлат сиёсати инфратузилмани ва мавжуд қонунчиликни ривожлантириш орқали туризм соҳасини такомиллаштиришга кўмаклашади.

Хорижий мамлакатларда туризмни ривожлантиришда инвестицияни қўллаб-қувватлаш тажрибасини урганган ҳолда биз миллий туризм индустриясини инвесторлар учун жозибадорлигини ошириш куйидагиларни таклиф қиламиз:

– ҚҚС тўлашда туризм ташкилотлари, туристларни жойлаштириш ташкилотлари ва умумий овқатланиш корхоналари ҳамда транспорт соҳаси учун солиқ юкини камайтириш;

– туристик ташкилотлар ўзларининг инвестицион сиёсатини юришда нафақат Ўзбекистонда, балки хорижий давлатларда қиммат бўлмаган маркетинг тадбирлари, яъни туризм ярмаркаларида фаол иштирок этиши;

– давлат-хусусий шериклиги механизмидан фойдаланиб туристик ташкилотлар фаолиятини молиялаштириш;

– халқаро туризмга салбий таъсирни юмшатиш мақсадида давлатнинг молиявий қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш тизимини жорий этиш;

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Astanakulov O.T., Asatullaev K.S., Saidaxmedova N.I., Ergashev O.T., Strategic support for accounting for the investment process in the innovation industry, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol. 10, Is. 6, 2019, pp. 1877-1883

2. Vardanyan P.; Suvaryan C. The experience of some countries in improving tourist attractiveness and the role of the media in this process. Proc. YSU C: Geol. Geogr. Sci. 2020, 54, 140-144.

3. Жолумбетов Е.М. Анализ мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма в условиях пандемии коронавируса (COVID-19): международный и казахстанский опыт // Кронос. 2021. №2 (52).

4. Гулиева С. Состояние и тенденции развития туризма в Испании в современных условиях // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №1-1.

5. Szromek, A.R.; Naramski, M. A Business Model in Spa Tourism Enterprises: Case Study from Poland. Sustainability 2019, 11, 2880. <https://doi.org/10.3390/su11102880>

6. <https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-tourism-dashboard>

7. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_27/SR_EU-invest-tourism_EN.pdf

Хасан Ибрагимович Турдибеков – ТДИУ Самарқанд филиали доценти,
и.ф.н.,

Ислом Юсупов – ТДИУ Самарқанд филиали 2-курс магистранти

ҚУРИЛИШ ИНДУСТРИЯСИ КОРХОНАЛАРИДА МАҲСУЛОТ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация. Қурилиш индустрияси корхоналарида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар рақобатбардошлигини таъминлаш учун таркибий ўзгартириш, модернизациялаш ва диверсификация қилиш жараёнларини чуқурлаштириш ишлари муҳим устувор вазифадир. Бунда инновацион илмий ишланмаларга асосланган ҳолда ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган инвестицион лойиҳалар ҳажмини ошириш, қурилиш маҳсулотлари саноатида ресурслардан самарали фойдаланишга эришиш керак бўлади.

Калит сўзлар: қурилиш индустрияси, маҳсулотлар рақобат-бардошлиги, инновацион илмий ишланмалар, инвестицион лойиҳалар.

Аннотация. В целях обеспечения конкурентоспособности продукции, производимой в строительной отрасли, важным приоритетом является углубление процессов структурных преобразований, модернизации и диверсификации. Для этого потребуется увеличить объемы инвестиционных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры, добиться эффективного использования ресурсов в строительной отрасли на основе инновационных научных разработок.

Ключевые слова: строительная отрасль, конкурентоспособность продукции, инновационные научные разработки, инвестиционные проекты.

Abstract. In order to ensure the competitiveness of products manufactured in the construction industry, deepening the processes of structural transformation, modernization and diversification is an important priority. To do this, it will be necessary to increase the volume of investment projects aimed at developing the production infrastructure, to achieve the efficient use of resources in the construction industry based on innovative scientific developments.

Key words: construction industry, product competitiveness, innovative scientific developments, investment projects.

Бугунги кунда ривожланган мамлакатлар қатори, Ўзбекистон Республикасида ҳам рақобатбардош қурилиш маҳсулотларини ишлаб чиқариш, аҳоли эҳтиёжларини қондириш учун зарур бўлган маҳсулотларни маҳаллийлаштириш ва экспорт қилиш бўйича барқарор ўсиш суратларини таъминлаш, шунингдек, корхоналарни модернизация қилиш, техник ва технологияларнинг илмий - амалий жиҳатларини ўрганиш бугунги кундаги энг долзарб бўлган иқтисодий жараёнлардан бири ҳисобланади. Шунинг учун ҳам Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга қилган мурожаатномасида “...барқарор иқтисодий ўсишнинг энг муҳим гарови – рақобатдош маҳсулотлар ишлаб чиқариш, улар учун янги халқаро

бозорлар топиш ва экспортни кўпайтириш, транзит салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш”¹ деб таъкидлаганди.

Қурилиш корхоналари иқтисодиётда юқори салоҳиятга эга бўлиб, унда аҳоли эҳтиёжларини қондириш учун зарур маҳсулотлар ишлаб чиқарилади ва корхоналарда самарадорликнинг ошиши аҳоли турмуш даражаси яхшиланишини таъминлайди. Иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификация қилиш борасидаги туб ислохотларимиз амалга оширилиши курилиш корхоналарининг иқтисодий, техник ва молиявий салоҳиятидан самарали фойдаланган ҳолда аҳоли турмуш даражасини оширишни талаб этади.

Олиб борилган таҳлил натижаларининг кўрсатишича ҳозирги кунда курилиш корхоналарида рақобатбардош курилиш маҳсулотларни таъминловчи замонавий менежмент усулларини жорий этиш катта аҳамият касб этади.

Жаҳон тажрибаси кўрсатишича, қайси давлат курилиш корхоналарида сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш сиёсатини юритган бўлса, ўз иқтисодиётининг барқарор ўсишига эришган. Шу сабабли, Президентимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Қурилиш материаллари (маҳсулотлари) саноати тузилмасини янада ривожлантириш ва диверсификация қилиш, тармоқ корхоналарини модернизация қилиш, технологик ва техник қайта жиҳозлаш учун хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш ҳамда унинг экспорт потенциалини ошириш, халқаро талаб ва стандартларга мувофиқ замонавий корпоратив бошқарув усулларини жорий этиш мақсадида”² курилиш корхоналари таркибида юқори кўшимча қийматга эга бўлган, рақобатдош маҳсулотлар тайёрлаётган қайта ишлаш тармоқларининг ўрни тобора ортиб бормоқда. Бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар натижасида курилиш корхоналарида рақобатбардош курилиш материалларининг сифатини ошириш учун бир қатор вазифа ва йўналишлар белгилаб берилган:

- курилиш маҳсулотларининг рақобатбардошлигини ички ва ташқи бозорларда маркетинг тадқиқотлари орқали амалга ошириш, замонавий курилиш материалларига бўлган талабни аниқлаш;

- маҳаллий хомашёни чуқур қайта ишлаш бўйича комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш, рақобатбардош, экспортга йўналтирилган курилиш маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмларини ошириш ва турларини кенгайтириш, шунингдек, янги турдаги сифатли курилиш материалларига бўлган ички талабни қондириш;

- замонавий юқори сифатли рақобатбардош курилиш маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун энергия ва ресурсларни тежовчи илғор

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 2022 йил. 30 декабр

² . Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 февралдаги “Қурилиш материаллари саноатини тубдан такомиллаштириш ва комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4198-сон Қарори.

технологияларни соҳага кенг жорий этиш мақсадида ягона илмий-техника ва инвестиция сиёсатини олиб бориш.

Қурилиш индустрияси корхоналарида рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқаришни назарий жиҳатдан ўрганиш орқали қурилиш материалларининг сифатига оид умумий хулосаларни келтириб чиқариш мумкин. Бугунги кунда турли бозор сегментлари нуқтаи назаридан маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини оптималлаштириш йўлларини танлаш учун ишлатилади. Бинобарин, қурилиш индустрияси корхоналарида маҳсулот сифати ва рақобатбардошлиги таъминлаш янги корхоналар барпо этишдан ҳам муҳимроқ десак муболаға бўлмайди.

Шундай қилиб, қурилиш индустрияси корхоналарида қурилиш маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини ошириш мақсадида тармоқда янги такомиллаштирилган таркибий ўзгаришларни амалга ошириш дастури ва чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни жорий этиш учун қуйидаги вазифаларни амалга ошириш лозим:

– қурилиш индустрияси корхоналарида рақобатбардош қурилиш материалларини ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган инвестицион лойиҳалар ҳажмини ошириш;

– ташқи бозорлардан келтириладиган қурилиш маҳсулотлари ресурслари энг муҳим тўрларини, бутловчи маҳсулотларнинг олиб келинишини қисқартириб, ана шу маҳсулотлар ўрнини босадиган рақобатбардош сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган корхоналарни ташкил этиш ва ривожлантириш асосида республика қурилиши саноатида иқтисодий мустақилликка эришиш:

– қурилиш маҳсулотлари саноатида ресурслар (табiiй, моддий, молиявий ва бошқалар)дан самарали фойдаланишга эришиш. Шу жумладан, меҳнат ресурсларининг оқилона бандлигини таъминлаш, меҳнатни ташкил қилишнинг янги технологияларини жорий этиш, бошқаришда замонавий менежмент ва маркетинг усулларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва ҳ.к.лар

Қурилиш индустрияси корхоналарида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар рақобатбардошлигини таъминлаш учун таркибий ўзгартириш, модернизациялаш ва диверсификация қилиш жараёнларини чуқурлаштириш ишлари муҳим устувор вазифага айланиши лозим. Ушбу вазифаларни ижобий ҳал этиш учун аввало рақобатбардош қурилиш маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун:

-рақобатбардош қурилиш маҳсулотларини ишлаб чиқаришда корхона ва ташкилотларни молиявий ресурслар билан таъминлашга алоҳида эътибор бериш;

- қурилиш маҳсулотларининг рақобатбардошлигини таъминлаш учун, инновацион тадбирларни амалга оширишнинг зарурийлигини ўрганиш имконияти туғилади;

- қурилиш индустрияси корхоналарида асосий эътиборни мавжуд илмий салоҳиятини ривожлантириш ва улардан самарали фойдаланган ҳолда рақобатбардош қурилиш маҳсулотларни ишлаб чиқаришни жорий этишга қаратади деган фикрдамиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 2022 йил. 30 декабр
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 февралдаги “Қурилиш материаллари саноатини тубдан такомиллаштириш ва комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4198-сон қарори.
3. Эгамов Р. (2021). Пути обеспечения конкурентоспособности строительной продукции на основе инновационной деятельности. Экономика и инновационные технологии, (6), 133-138. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/economics_and_innovative/article/view/12192
4. Р.И.Нуримбетов, А.Д.Матякубов. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда қурилиш материалларини ишлаб чиқариш саноатининг ривожланиш тенденциялари//Ўзбекистон архитектураси ва қурилиши. 1-2-сон. 2017 йил, 37-42-б
5. В.К.Abdusamatov, R.M. Egamov. Level of competitiveness of building products to increase innovative success// *Academicia Globe: Inderscience Research is a scholarly peer reviewed international multidisciplinary Journal.* <https://agir.academiascience.org/index.php/agir/article/view/824>

Zulfizar Xikmatillo qizi Axmadaliyeva – O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLASHTIRILGAN BANK TIZIMI VA UNING ISLOM BANKCHILIGIGA TATBIQI

Annotatsiya. Hozirda raqamli texnologiyalar butun jahon iqtisodiyotini yangi darajaga olib chiqib, turli xizmat ko‘rsatish sohasiga, xususan, bank sohasiga katta imkoniyatlar ochib bermoqda. Raqamlashtirilgan bank tizimi amaliyotining muvaffaqiyat va samaralarini jahon mamlakatlari tajribasida ko‘rishimiz mumkin. Ushbu maqolada raqamlashtirilgan bank tizimi va uning ijobiy tomonlari, turli davlatlardagi onlayn bankingga oid ko‘rsatkichlar tahlil qilindi. Shuningdek, onlayn bankchilik tizimidagi ba’zi innovatsion dastaklarni islom bankchiligiga ham tatbiq qilish bo‘yicha taklif va tavsiyalar keltirib o‘tildi.

Kalit so‘zlar: bank tizimi, bankchilik, raqamlashtirish, innovatsiya

Аннотация. В настоящее время цифровые технологии выводят мировую экономику на новый уровень, открывая большие возможности для различных сфер услуг, в частности банковский сектор. Успехи и результаты

внедрения цифровой банковской системы можно увидеть на опыте различных стран мира. В данной статье проанализирована активность цифровой банковской системы и ее положительные стороны, а также показатели, связанные с онлайн-банкингом в разных странах. Также были сделаны некоторые предложения и рекомендации по применению некоторых инновационных рычагов системы онлайн-банкинга к исламскому банкингу.

Ключевые слова: банковская система, банкинг, цифровизация, инновации.

Abstract. Currently, digital technologies are taking the world economy to a new level, by opening great opportunities for various service sectors, in particular the banking sector. The successes and results of the implementation of the digital banking system can be seen in the experience of various countries of the world. This article analyzes the activity of the digital banking system and its positive aspects, as well as indicators related to online banking in different countries. Some suggestions and recommendations have also been made on the application of some of the innovative levers of the online banking system to Islamic banking.

Key words: banking system, banking, digitalization, innovation.

Bugungi kunda, raqamli iqtisodiyot sharoitida raqamlashtirilgan bank xizmatlari butun dunyo bo'ylab iste'molchilar orasida tobora ommalashib bormoqda. Umuman olganda, raqamlashtirilgan bank xizmatlari ham an'anaviy bank xizmatlariga o'xshash hisoblanadi.

Ular o'rtasidagi farq shundan iboratki, raqamlashtirilgan bankchilikda barcha bank xizmatlari smartfonlar hamda bank ilovasi orqali individual tarzda amalga oshiriladi.

Bunda mijozlar bankka borish o'rniga, mustaqil ravishda raqamlashtirilgan bankchilik moliyaviy xizmatlaridan (o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish asosida) foydalanishlari mumkin bo'ladi.

Texnologiyalarning ushbu yangi davrida banklar raqobatda yutish, omon qolish uchun raqamli hamda innovatsion texnologiyalardan foydalana olishlari zarur hisoblanadi. Moliyaviy tashkilotlarning ushbu yangi raqamli muhitga moslasha olmasliklari ular uchun ko'plab yo'qotishlar va muvaffaqiyatsizlik olib kelishi mumkin hisoblanadi.

Iqtisodiyotda raqamlashtirish to'g'risida so'z borar ekan, “raqamli bankchilik” va “onlayn bankchilik” kabi atamalarni uchratish mumkin. Garchi ushbu ikki atama bir-biriga juda o'xshash bo'lsa ham, raqamli va onlayn bankchilik o'rtasida bir necha farqlar mavjud.

Onlayn bankchilik asosan faqat bank tizimining ba'zi asosiy tranzaksiya funksiyalarini o'z ichiga oladi.

Onlayn bank xizmatiga odatda internet orqali kirish mumkin bo'lib, unda

hisobni boshqarish va ko'chirmalarga kirish kabi bazaviy bank amaliyotlari qo'llanilishi mumkin. Onlayn bank tizimining imkoniyatlari cheklangan bo'lib, iste'molchilar uchun qo'shimcha bank xizmatlarini taklif qilish uchun tezda kengaya olmaydi.

1-rasm. An'anaviy va raqamlashtirilgan bank tizimlari faoliyati

o'rtasidagi farq

1-rasmda ko'rsatilganidek, an'anaviy bank tizimi faoliyati jarayoni ko'p vaqt oladi. Raqamli bankchilik tizimi yordamida esa mijoz tez fursatda ishini bitira oladi.

Raqamli bankchilik tizimlari ancha moslashuvchan hisoblanadi. Ular banklarga an'anaviy tizimlarga nisbatan tezroq rivojlanish va kengayish imkoniyatlarini beradi.

Raqamli bankchilik yuqori darajadagi jarayonlarni avtomatlashtirish, veb-texnologiyalarga asoslangan xizmatlar va API (Application Programming Interface)larga tayanib, banklar va ularning mijozlariga yuqori darajadagi iqtisodiy samaradorlik, xavfsizlik va moslashuvchanlikni taqdim etadi.

So'nggi statistik ma'lumotlarga ko'ra, AQShda katta yoshli aholining 51%i, Z avlod va millenniialarning esa 97%i raqamli bank xizmatlaridan foydalanadi.

Global miqyosda onlayn-bankingdan foydalanuvchilar soni 2024-yilga borib 3,6 milliardga yetishi kutilmoqda. Birgina Buyuk Britaniyaning o'zida katta yoshlilarning 89%i onlayn-banking xizmatlaridan foydalanadi.

AQShda 2005-yildan beri onlayn bankchilikdan foydalanish keskin o'sdi; 2005-yilda onlayn bankingdan faqat 36% aholi foydalangan bo'lsa, 2021-yilga kelib bu ko'rsatkich 73%ga ko'tarildi.

So'ngi yillarda dunyoning turli mamlakatlari bo'ylab, onlayn bank xizmatlaridan foydalanish tobora ortib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu bo'yicha statistik ko'rsatkichlar 2-rasmدا keltirilgan.

2-rasm. Dunyo mamlakatlari bo'ylab onlayn bankchilik ko'rsatkichlari¹

Raqamlashtirilgan bank inqilobi jadal sur'atlar bilan davom etib kelmoqda. Hozirda butun dunyo bo'ylab tobora ko'proq odamlar moliyaviy ehtiyojlarini qondirish uchun onlayn-bankchilik xizmatlariga murojaat qilmoqdalar.

Islom banklari ham o'zlarining joriy modeli asosida raqamlashtirilgan xizmatlarni aholiga taqdim etish orqali sezilarli qiymat yaratishlari mumkindir. Islom bankchiligi sanoati ushbu texnologik yutuqlardan foydalangan holda, ko'proq mijozlarni jalb qilishga erishishi mumkin.

Mijozlar tomonidan raqamli bank texnologiyasini qabul qilinishi va ulardan foydalanish islom banklari rivojida muhim rol o'ynashi mumkin.

Islom banklarida raqamlashtirishni yanada rivojlantirish maqsadida quyidagi takliflarni kiritish mumkin hisoblanadi:

– Islom banklarining mobil ilovalarini ishlab chiqish. Ushbu ilovalar mijozlarga turli xizmatlar, jumladan, to'lovlarni amalga oshirish, pul o'tkazish, zakotni hisoblash va boshqa shu kabi xizmatlarni taqdim qilishi mumkin.

– Sun'iy intellektdan foydalangan holda turli operatsiyalar jarayonini yengillashtirish.

– Onlayn bank platformalarini yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Siska, E. (2022). Exploring the Essential Factors on Digital Islamic Banking Adoption in Indonesia: A Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 124-130.

2. Sutikno, S., Nursaman, N., & Muliya, M. (2022). The Role Of Digital Banking In Taking The Opportunities And Challenges Of Sharia Banks In The Digital Era. *Journal of Management Science (JMAS)*, 5(1), 27-30.

3. <https://blog.gitnux.com/online-banking-usage-statistics/#:~:text=According%20to%20recent%20statistics%2C%2051,reach%203.6%20billion%20by%202024.>

¹ <https://blog.gitnux.com>

О‘g‘ilshod Musurmonqul qizi Axmedova – O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti

MILLIY IQTISODIYOTNING BARQAROR RIVOJLANISHIDA ISLOM MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINING O‘RNI

Аннотация. Ushbu tezis milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida islom moliyaviy instrumentlari, ya'ni sukukning o'rniga bag'ishlangan. Sukuk shariat tamoyillariga mos qimmatli qog'ozdir. Sukukning an'anaviy qimmatli qog'ozlardan asosiy farqilaridan biri va o'ziga xosligi sukuk faoliyatida SPV (special purpose vehicle – maxsus maqsadli firmalar)ning ishtirok etishidir. SPV va sukukni sotib oluvchi investor Islom moliyasidagi turli instrumentlar asosida hamkorlikni olib borishlari mumkin. SPV va sukuk investori munosabatlari asosan quyidagi maxsus shartnoma turlari asosida amalga oshirilishi mumkin: mudoraba sukuki, mushoraka sukuki, murobaha sukuki, ijara sukuki, salam sukuki, istisno sukuki.

Калит so‘zlar: sukuk, SPV, mudoraba sukuki, mushoraka sukuki, murobaha sukuki, ijara sukuki, salam sukuki, istisno sukuki

Аннотация. Данная работа посвящена месту исламских финансовых инструментов, т.е. сукук, в устойчивом развитии национальной экономики. Сукук – это ценная бумага, соответствующая шариату. Одним из основных отличий и уникальности сукук от традиционных ценных бумаг является участие SPV (фирмы специального назначения) в деятельности сукук. SPV и инвестор, покупающий сукук, могут сотрудничать на основе различных инструментов исламского финансирования. Отношения SPV и инвестора сукук могут быть в основном основаны на следующих типах специальных контрактов: сукук мудараба, сукук мушарака, сукук мурабаха, сукук ижара, сукук салам, сукук истисна.

Ключевые слова: сукук, SPV, сукук мудараба, сукук мушарака, сукук мурабаха, сукук ижара, сукук салам, сукук истисна

Abstract. This work is devoted to the place of Islamic financial instruments, i.e. sukuk, in the sustainable development of the national economy Sukuk is a Shariah-compliant security. One of the main differences and uniqueness of sukuk from traditional securities is the participation of SPV (special purpose vehicle) in sukuk activities. The SPV and the investor buying the sukuk can cooperate on the basis of various instruments in Islamic finance. The SPV and sukuk investor relationship can be mainly based on the following types of special contracts: mudaraba sukuk, musharakah sukuk, murabaha sukuk, ijarah sukuk, salam sukuk, istisna sukuk.

Keywords: mudaraba sukuk, musharakah sukuk, murabaha sukuk, ijarah sukuk, salam sukuk, istisna sukuk

O‘zbekistonda jadal ravishda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar amalga oshirilayotgan hozirgi davrda barcha sohalar qatori moliya sektorini ham rivojlantirishga va yangi manbalar bilan boyitishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Ana shu maqsadda jahonda ommaviylashib borayotgan, ayniqsa, taraqqiy etgan Yevropa mamlakatlari va AQShda faollashib borayotgan Islom moliyasini mamlakat milliy moliya bozorida joriy etishga e’tibor berilmoqda.

О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, «mamlakatimizda islom moliyaviy xizmatlarini joriy etish bo‘yicha huquqiy bazani yaratish vaqt-soati yetib keldi». Shu munosabat bilan mamlakatimizda islom iqtisodiyoti va moliyasining nazariy va amaliy jihatlarini o‘rganish uchun zaruriyat vujudga keldi.

Islom moliyasi – islom tamoyil va qoidalariga to‘liq mos keluvchi moliyaviy instrumentlar va qonuniyatlarni o‘z ichiga olgan tizim. Islom moliyasiga nisbatan XXI asrda qiziqish yuqori bo‘lib, ilmiy izlanishlar olib borish va tahliliy materiallar tayyorlash borasidagi ilmiy faoliyat ko‘payib bormoqda. Islom (shariat) tamoyillariga asoslangan moliya konsepsiyasi egalik huquqi, ijtimoiy va iqtisodiy adolat, daromadlarning taqsimlanishi va boshqaruvga taalluqli islomning asosiy prinsiplari asosida qurilgan.

Har qanday tadbirkorlik, korxonalar va firmalar faoliyatini kengaytirishda qo‘shimcha mablag‘larni jalb qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Buni amalga oshirishning eng keng tarqalgan ko‘rinishlari banklardan foizli kreditlarni jalb qilish yoki obligatsiyalar emissiyasi hisoblanadi. Lekin bunda tadbirkorlik obyektining majburiyati oshadi, va kredit foizlari ham nisbatan yuqori bo‘ladi. Bunda eng muqobil yechimlardan biri investitsiyalarni jalb qilishdir. Bu jarayonda ahsosilining ko‘p qismi musulmon bo‘lgan davlatlarda an’anaviy aksiyalar yoki obligatsiyalar mahalliy investorlarning to‘liq potensialini namoyon etishlarida samarali natija bermasligi tabiiy. Islom moliyasi tamoyillariga asoslangan islomiy qimmatli qog‘oz – sukuk aynan yuqoridagi holatga samarali yechim bo‘la olishi mumkin.

Sukuk – (“sakk”ning ko‘pligi, arab tilidan akt, hujjat, chek) investitsion faoliyat yoki uning aktiviga nisbatan egalik huquqidagi ulushini ko‘rsatuvchi shariat tamoyillariga asoslangan emissiyaviy qimmatli qog‘oz bo‘lib, turiga ko‘ra foyda va zararga sherikchilikni ifodalaydi, so‘ndirilishi va foyda darajasi riskka asoslanadi¹.

Sukuk emissiya qilishda tashkilotdan alohida aynan biron loyiha uchun SPV – Special purpose vehicle tashkil qilinadi. Va aynan o‘sha SPV sukukni emissiya qiladi, undan kelgan mablag‘larni boshqaradi va sukuk so‘ndirilishini ham amalga oshiradi. SPV va sukuk investori munosabatlari asosan quyidagi maxsus shartnoma turlari asosida amalga oshirilishi mumkin: mudoraba sukuki, mushoraka sukuki, murobaha sukuki, ijara sukuki, salam sukuki, istisno sukuki².

Mudoraba sukuki. Bu turdagi sukukda mudorib sifatida SPV, robbul mol sifatida esa investorlar, ya’ni sukuk egalari ishtirok etadi³. Foyda va zarar, loyihani qay tarzda boshqarish mudoraba kelishuvi asosida amalga oshiriladi. Sukukning nominal qiymati va qat’iy foyda kafolatlanmagan bo‘ladi. Shartnoma so‘ngida investorlardan SPV sukuk aktivlarini bozor narxida sotib oladi va shu

¹ Исламская экономическая модель и современность / Р.И.Беккин; Учреждение Российской акад. наук Ин-т Африки РАН. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. дом Марджани, 2010. – 352 с

² Шариатские стандарты / Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений – М.: Издательство «Исламская книга», 2017 г. – 920 с.

³ Baydaulet E.A. Islomiy moliya asoslari. Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2019.

tarzda sukuk soʻndiriladi (1-rasm). Investorlar oʻz ulushlarini belgilaydigan sukuk sertifikatlarini ikkilamchi bozorda sotishlari mumkin.

1-rasm. Mudoraba va mushoraka sukukining ishlash mexanizmi

Mushoraka sukuki. SPV hamda investor sherik sifatida qatnashishadi, shuningdek, aktivlarga ham birgalikda egalik qilishadi. Faoliyat foyda, zarari taqsimoti va loyihaning boshqarilishi mushoraka kelishuvi asosida olib boriladi. Qolgan jarayonlar mudoraba sukukiga oʻxshab olib boriladi¹.

Murobaha sukuki. Dastavval SPV va investor oʻrtasida shartnoma tuziladi, investorlar sukukka obuna boʻlishadi va toʻlovni amalga oshirishadi. SPV va xaridor maʼlum tovarni xarid qilish va uni kechiktirilgan boʻlib toʻlash asosida muobaha shartnomasini tuzishadi. SPV investorlardan olingan mablagʻga oʻsha mahsulotni xarid qiladi va uni murobahaga asosan xaridorga yetkazib beradi. Xaridor har toʻlovni amalga oshirganda bu toʻlovdan investorlarga ulushlari berib boriladi. Oxirgi toʻlov amalga oshirilganda sukuk soʻndirilgan hisoblanadi. Aktivlarga egalik investorlarda boʻlmaganligi, ular SPV bilan qarz munosbatiga kirishganligi sababli, ular sukuklarini ikkilamchi bozorda sota olishmaydi (2-rasm). SPV oʻsha mulkni sotmasdan oʻz faoliyatida ham foydalanishi mumkin

Murobaha sukuki. Dastavval SPV va investor oʻrtasida shartnoma tuziladi, investorlar sukukka obuna boʻlishadi va toʻlovni amalga oshirishadi. SPV va xaridor maʼlum tovarni xarid qilish va uni kechiktirilgan boʻlib toʻlash asosida muobaha shartnomasini tuzishadi. SPV investorlardan olingan mablagʻga oʻsha mahsulotni xarid qiladi va uni murobahaga asosan xaridorga yetkazib beradi. Xaridor har toʻlovni amalga oshirganda bu toʻlovdan investorlarga ulushlari berib boriladi. Oxirgi toʻlov amalga oshirilganda sukuk soʻndirilgan hisoblanadi. Aktivlarga egalik investorlarda boʻlmaganligi, ular SPV bilan qarz munosbatiga kirishganligi sababli, ular sukuklarini ikkilamchi bozorda sota olishmaydi (2-rasm). SPV oʻsha mulkni sotmasdan oʻz faoliyatida ham foydalanishi mumkin.

¹ Usmani M. T. Sukuk and their contemporary applications //Translated from the original Arabic by Sheikh Yusuf Talal DeLorenzo, AAOFI Shari'a Council meeting, Saudi Arabia. – 2007

2-rasm. Murobaha sukukining ishlash mexanizm

Ijara sukuki. Investor va SPV o'rtasida ijara shartnomasi asosida hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Bu jarayonda investor sukuk va uning ostida yotgan aktivni SPVdan sotib oladi va uni qaytadan SPVga ijaraga beradi (3-rasm). Ba'zida SPV o'sha aktivni uchinchi shaxsdan ham sotib olishi mumkin, bunda o'sha sotib olingan aktiv yana qaytadan o'sha shaxsga ijaraga beriladi, lekin bu holat ko'proq murohaba kelishuviga o'xshaganligi bois uchunchi shaxs qatnashgan holati ko'p foydalanilmaydi.

3-rasm. Ijara sukukining ishlash mexanizmi

Investorning foydasi oylik ijara to'lovi asosida berib boriladi. Oxirida SPV aktivni sotib oladi va sukuk so'ndiriladi. Bunda asosiy qiymat majburiyati SPVda turganligi sababli ham nominal qiymatning qaytishi odatda kafolatlangan bo'ladi. Ikkilamchi bozorda ijara sukukini sotish mumkin hisoblanadi.

Salam sukuki. Investor va SPV o'rtasida oldi-sotdi kelishuvi tuziladi. SPV investordan kelajakda tayyor bo'ladigan mahsulot uchun nominal qiymatli mablag' qabul qilib oladi. Tayyor bo'ladigan mahsulot investorning mulki hisoblanadi¹.

Kelishilgan muddat kelgach o'sha tayyor bo'lgan mahsulot bozor narxida sotiladi va uning nominal qiymati va sotishdagi bozor qiymati orasidagi farq investorlarning foydasi hisoblanadi. Shu bilan birga sukuk ham so'ndiriladi (4 –

¹ Astanakulov, O. Features of the development of Islamic finance in the conditions of globalization / O. Astanakulov, N. Batirova // Annals of Italy. – 2023. – No. 39. – P. 25-28.

rasm).

4-rasm. Salam sukukining ishlash mexanizmi

Istisno sukuki. Yirik qurilish obyektlarini qurish kabi yirik loyihalarni amalga oshirishda foydalaniladi. Amalga oshirilishi xuddi salam sukukiga o‘xshaydi, lekin loyiha uchun to‘lovning bir marotaba emas, balki amalga oshirilgan loyiha qismlari uchun davriy to‘lab borilishi bilan farq qiladi. Investorlarning foydasi ham xuddi salam sukukiniki kabi bo‘ladi¹.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, sukuk shariat tamoyillariga mos keladigan qimmatli qog‘ozlardir. Sukuk yordamida tashkilot yoki korxonaga loyihalarni amalga oshirishda qo‘shimcha mablag‘larni jalb qilish mumkin, bunda o‘sha tashkilotning majburiyatlari yuqori foizlar bilan ortmaydi, investor ham tashkilotning egasiga aylanmaydi. Aynan bu jarayonda sukuk emissiyasi uchun ochiladiga maxsus firma SPV katta rol o‘ynaydi. SPV mustaqil ravishda sukuk emissiyasi qiladi, undan kelgan mablag‘larni boshqaradi, yo‘naltiradi va uning so‘ndirilishini ham amalga oshiradi. SPV va investor o‘rtasidagi munosabat Islom moliyasi instrumentlari asosiga quriladi va aynan o‘sha instrument nomi bilan yuritiladi: mudoraba sukuki, mushoraka sukuki, murobaha sukuki, ijara sukuki, salam sukuki, istisno sukuki kabi. Sukuk elementlariga amal qilinganda u aholisining ko‘p qismi musulmon bo‘lgan davlat aholisini qimmatli qog‘ozlar orqali daromad olishlariga va korxonalarining faoliyatlarini kengaytirishida katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Исламская экономическая модель и современность / Р.И.Беккин; Учреждение Российской акад. наук Ин-т Африки РАН. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. дом Марджани, 2010. – 352 с
2. Шариатские стандарты / Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений – М.: Издательство «Исламская книга», 2017 г. – 920 с.
3. Baydaulet E.A. Islomiy moliya asoslari. Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2019.
4. Usmani M. T. Sukuk and their contemporary applications //Translated from the original Arabic by Sheikh Yusuf Talal DeLorenzo, AAOIFI Shari‘a Council

¹ Тенденции развития исламских финансов в условиях глобализации / О.Т.Астанакулов, Х.С.Асатуллаев, С.Б.Гойипназаров, Н.Ш.Батирова // Вопросы истории. – 2022. – № 5-2. – С. 259-264

meeting, Saudi Arabia. – 2007

5. Astanakulov, O. Features of the development of Islamic finance in the conditions of globalization / O. Astanakulov, N. Batirova // Annals of Italy. – 2023. – No. 39. – P. 25-28.
6. Тенденции развития исламских финансов в условиях глобализации / О.Т.Астанакулов, Х.С.Асатуллаев, С.Б.Гойипназаров, Н.Ш.Батирова // Вопросы истории. – 2022. – № 5-2. – С. 259-264

E’zoza Xamdam qizi Usmonova– O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti

O‘ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK MUHITINI RIVOJLANTIRISHDA ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Annotatsiya. Jadal taraqqiy etib borayotgan mamlakatimizda erkin va faol tadbirkorlik muhitini rivojlantirish, ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlarni izchil davom ettirish maqsadida Islom moliya instrumentlarini jamiyat hayotiga tatbiq qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Islom moliyasining muhim va ajralmas qismi bo‘lmish mushoraka sherikchiligi hamda u bilan bog‘liq moliyaviy operatsiyalarni o‘rganish o‘ta zarur hisoblanadi. Ushbu tezis mushoraka atamasi, uning moliyaviy ahamiyati, sherikchilikning shariat ruxsat bergan zamonaviy ko‘rinishlariga to‘xtalib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: *tadbirkorlikni rivojlantirish, moliya, islom moliyasi, AAOIFI, sherikchilik, mushoraka, aksiyadorlik kompaniyalari, kommandit sherikchilik, solidar mas’uliyatli kompaniya*

Аннотация. В целях развития свободной и активной предпринимательской среды в нашей быстро развивающейся стране, последовательного продолжения проводимых в этом направлении реформ важное значение приобретает внедрение исламских финансовых инструментов в жизнь общества. Крайне необходимо изучить партнерство мушарака, которое является важной и неотъемлемой частью исламских финансов, а также связанные с ним финансовые операции. Этот тезис затрагивает термин мушарака, его финансовое значение, современные формы партнерства, разрешенные шариатом.

Ключевые слова: *развитие предпринимательства, финансы, исламские финансы, ААОИФИ, сотрудничество, мушарака, акционерные компании, коммандитное сотрудничество, солидарная ответственная компания*

Abstract. In order to develop a free and active business environment in our rapidly developing country, to consistently continue the ongoing reforms in this direction, it is important to introduce Islamic financial instruments into the life of society. It is imperative to study the Musharakah partnership, which is an important and integral part of Islamic finance, as well as the financial transactions associated with it. This thesis touches upon the term musharakah, its financial meaning, modern forms of partnership permitted by Shariah.

Keywords: entrepreneurship development, finance, Islamic finance, AAOIFI, partnership, musharakah, stock company, solidar limited company

Bugungi kunda Respublikamizda tadbirkorlik muhitini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. 2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish, shuningdek, inklyuziv va barqaror iqtisodiy o‘shishga erishish orqali kambag‘allikni ikki barobarga qisqartirish, iqtisodiyotda raqobatni ta‘minlash, tadbirkorlik subyektlariga teng sharoitlar yaratish, bozor munosabatlariga to‘laqonli o‘tishni jadallashtirish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, xususiy investitsiyalar hajmini keskin oshirish hamda biznes doiralarning ishonchini yanada mustahkamlash maqsadida “Tadbirkorlik muhitini yaxshilash va xususiy sektorni rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o‘shish uchun shart-sharoitlar yaratish borasidagi navbatdagi islohotlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni imzolandi. Ushbu farmonning birinchi bandida ta‘kidlangan “pul va kapital bozorlarini yanada erkinlashtirish hisobiga moliya bozoridagi turli segmentlarning rivojlanishiga turtki berish, shu orqali xususiylashtirilgan va transformatsiya jarayonidagi korxonalariga o‘z faoliyatini moliyalashtirishning muqobil manbalarini shakllantirishga sharoit yaratish”¹ ushbu vazifani bajarish uchun O‘zbekiston sharoitida islom moliyasi instrumentlaridan foydalanish istiqbolli loyiha bo‘lib xizmat qiladi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta‘kidlaganlaridek, “mamlakatimizda islom moliyaviy xizmatlarini joriy etish bo‘yicha huquqiy bazani yaratish vaqti-soati keldi. Bunga Islom taraqqiyot banki va boshqa xalqaro moliya tashkilotlari ekspertlari jalb etiladi”². Yurtimizda amalga oshirilayotgan jadal ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar davrida muhtaram prezidentimizning islom moliyasini mamlakatimizda joriy qilishga qaratilgan ushbu so‘zlari sohaning naqadar ahamiyatli ekanining yorqin dalilidir. So‘nggi yillarda yurtimizda aholining moliyaviy savodxonlik darajasining oshishi, yangi moliyaviy instrumentlardan foydalanish ehtiyojining yuzaga kelishi islom moliyaviy instrumentlaridan foydalanishga katta qiziqish uyg‘otmoqda³. Islom moliyaviy instrumentlari Ichida keng tarqalgani turi mushoraka shartnomalari hisoblanadi.

Mushoraka so‘zi arab tilidan tarjima qilinganda, “sharikchilik qilish” degan ma‘noni bildiradi. Biznes va savdoda ushbu atama barcha sheriklar olingan foyda va zararni baham ko‘ruvchi sheriklik tijoratini anglatadi. Shayx Muhammad Taqi Usmoniy o‘z asarlarida mushoraka bitimiga “Biznes va savdo talqinida ushbu atama qo‘shma korxonalar (oddiy sherikchilik)ni anglatadi, bunda barcha sheriklar umumiy ishdagi foyda yoki zararni taqsimlaydilar. Mushoraka atamasi «shirkat»ning xususiy shakli – «shirkat ul-amvol» bilan cheklangan, unda ikki yoki undan ortiq shaxslar o‘z kapitalini qo‘shma tijoriy korxonaga investisiya qiladilar. Ba‘zan u «shirkat ul-amal»ni ham o‘z ichiga oladi, unda

¹ Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 09.04.2022-y., 06/22/101/0288-son; 01.06.2022-y., 06/22/145/0459-son; 10.09.2022-y., 06/22/220/0812-son

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

³ Тенденции развития исламских финансов в условиях глобализации / О.Т.Астанакулов, Х.С.Асатуллаев, С.Б.Гойиппазаров, Н.Ш.Батирова // Вопросы истории. – 2022. – № 5-2. – С. 259-264

sherikchilik xizmat ko'rsatish sohasida amalga oshiriladi” deb ta'rif bergan. Islom moliyasi sohasida yirik olim Hanz Visser o'zining “Islamic finance: principles and practice” asarida mushorakaga quyidagicha to'xtalib o'tgan: “Mushoraka - ulushli ishtirokchi shartnomasining shakli sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Foyda va zararlar kelishilgan shartlarga muvofiq, garchi har qanday adolatli mutanosiblikda taqsimlanishi mumkin bo'lsa-da, odatda, u sheriklarning firma kapitalidagi ulushiga mutanosib taqsimlanadi”¹. Islom moliya institutlari uchun buxgalteriya hisobi va audit tashkiloti (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions – AAOIFI) tomonidan islom moliya tashkilotlari uchun shariat standartlari ishlab chiqilgan. Ushbu standartlarning 12-sonlisi aynan sherikchilikning shariat qoidalariga mos keluvchi har qanday shakllari va ular bilan bog'liq barcha moliyaviy operatsiyalarni tartibga solishga qaratilgan. Ushbu standartda mushorakaga quyidagicha ta'rif berilgan “mushoraka” o'z mablag'larini bir ishga tikadigan ikki va undan ortiq shaxslar o'rtasidagi sherikchilik shartnomasi hisoblanadi.” Sherikchilik fiqh kitoblarida “sharika al-aqd” atamasi bilan yuritiladi. Sharika al-aqd 2 turga bo'linadi: fiqh bo'yicha sherikchilik shakllari hamda sherikchilikning zamonaviy shakllari. Zamonaviy sherikchilikning quyidagi turlari ma'lum:

- Aksionerlik kompaniyalari;
- Solidar mas'uliyatli kompaniyalar;
- Kommandit sherikchilik;
- Aksionerlik-kommandit sherikchilik;
- Jismoniy shaxslar o'rtasidagi qo'shma sherikchilik;
- Kamayuvchi sherikchilik.

Aksionerlik kompaniyasi (sharika al-musoxama) bu kapitali bir xil qiymatga ega bo'lgan aksiyalarga bo'lingan kompaniya. Har bir aksionerning majburiyati kapitaldagi o'z qismi bilan chegaralanadi. Aksionerlik kompaniyalari moliyaviy sherikchilikdir. Bunday kompaniyalarni tartibga solish uchun sherikchilikning sharika al-inon turi bo'ysunadigan barcha qoidalar amal qiladi. Shunga qaramay, ushbu sherikchilik turini bir aksionerning o'zi bekor qila olmaydi. Aksionerlik kompaniyalari rasmiy tasdiqlangan qonunlar bilan belgilangan qoidalar asosida yuridik shaxs hisoblanadi. Bu aksionerlik kompaniyalarini ish jarayoni davomida turli xil aldovlar va firibgarlikni oldini olishda himoya bo'lib xizmat qiladi².

Solidar mas'uliyatli kompaniya (to'liq sherikchilik) (sharika at-tadamun) - bu jismoniy shaxslar o'rtasidagi sherikchilik turi bo'lib, ushbu sherikchilik uchun tanlangan nom ommaga e'lon qilinishi zarur. Solidar mas'uliyatli kompaniya yuridik shaxs hisoblanadi. To'liq sherikchilikdagi sheriklar kirim-chiqimni hisob qiluvchi daftar, xo'jalik operatsiyalarini ro'yxatga oluvchi daftar hamda boshqa operatsiyalarni ro'yxatga oluvchi daftar kabi hisobga oluvchi hujjatlar yuritilishi

¹ Visser H. Islamic finance: Principles and practice. – Edward Elgar Publishing, 2019.

² Astanakulov, O. Features of the development of Islamic finance in the conditions of globalization / O.Astanakulov, N.Batirova // Annals of Italy. – 2023. – No. 39. – P. 25-28.

zarur.

Ishonch asosidagi sherikchilikka kommandit sherikchilik (sharika tavsiya al-basit) deb ataladi. Ushbu sherikchilik turida jismoniy shaxslarning moliyaviy sherikchilik qilishi tushunilib, bunda kommandit (passiv) sherik o‘z mablag‘ini to‘liq (aktiv) sherikka ishonib topshiradi¹. Aktiv hamda passiv sheriklarning huquq va majburiyatlari sherikchilikka ular kiritgan sarmoya nisbatida turlicha bo‘ladi. Kommandit sheriklar sherikchilik obyekti bo‘lgan biznesni boshqarishga aralasha olmaydi, chunki boshqaruvga aktiv sherik mas‘uliyatli hisoblanadi.

Oddiy sherikchilik yoki jismoniy shaxslar o‘rtasidagi qo‘shma korxonalar (sharika al-muxossa) - bu sherikchilikning odatiy shakli bo‘lib uni amaliyotga tatbiq etishda sharika al-inonning barqa qoidalari kuchga kiradi.

Sherikchilikning yana bir turi bu kamayib boruvchi sherikchilik hisoblanadi. Bunda bir sherik boshqa sherikning ulushini ma‘lum vaqt davomida sekin-astalik bilan sotib olishni va‘da beradi. Sherikchilik shartnomasi hamda oldi-sotdi shartnomasi bir-biriga daxl qilmagan holda alohida-alohida tuzilishi talab etiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, islom moliyasi sherikchilikning shariat ruxsat bergan har qanday shakllarini qo‘llab-quvvatlaydi. Ushbu shakllar hamda yondashuvlardan foydalangan holda mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish katta samara beradi. Yurtimiz aholisining katta qismi musulmonlardan tashkil topganini inobatga olsak islom moliyasini mamlakatimizda rivojlantirish milliy kapital bozorini yanada takomillashtirish uchun katta imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
2. Visser H. Islamic finance: Principles and practice. – Edward Elgar Publishing, 2019.
3. Тенденции развития исламских финансов в условиях глобализации / О.Т.Астанакулов, Х.С.Асатуллаев, С.Б.Гойипназаров, Н.Ш.Батирова // Вопросы истории. – 2022. – № 5-2. – С. 259-264
4. Astanakulov, O. Features of the development of Islamic finance in the conditions of globalization / O. Astanakulov, N. Batirova // Annals of Italy. – 2023. – No. 39. – P. 25-28.
5. Гамбеева Ю. Н., Медведева С. Н. Исламские финансы: особенности становления и развития //Российское предпринимательство. – 2018. – Т. 19. – №. 1. – С. 335-349.
6. Антропов В. В. Исламские финансы в глобальной экономике: современные тенденции и перспективы. Причины появления исламских финансов //Экономический журнал. – 2017. – №. 48. – С. 57-77.

¹ Антропов В. В. Исламские финансы в глобальной экономике: современные тенденции и перспективы. Причины появления исламских финансов //Экономический журнал. – 2017. – №. 48. – С. 57-77

Ruxsora Vaxromjonova – O‘zXIA magistranti

AHOLI BO‘SH PUL MABLAG‘LARIDAN SAMARALI FOYDALANISHGA OID ILMIY QARASHLAR

Annotatsiya. Ushbu maqola aholining bosh pul jamg‘armalari va ulardan samarali foydalanishga oid ilmiy qarashlarni o‘rganib chiqishga bag‘ishlangan. Aholi jamg‘armalari muhim iqtisodiy hodisalardan biri hisoblanadi, chunki ular davlat, milliy iqtisodiyot, turli faoliyat sohasidagi tashkilotlar va aholi manfaatlarini o‘zaro bog‘laydi. Aytish mumkinki, jamg‘arma aholining mavjud daromadlari va xarajatlari bilan bog‘liq bo‘lgan muhim ko‘rsatkich, turmush darajasining elementi bo‘lib, iqtisodiyot, ishlab chiqarish, loyihalarni kreditlash va investitsiyalashning muhim manbalaridan biridir.

Kalit so‘zlar: jamg‘arma, sarmoya, iqtisodiyot, islom iqtisodiyoti, omillar, taraqqiyot, samarali foydalanish.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению научных взглядов о сбережениях населения и их эффективном использовании. Сбережения населения являются одним из важных экономических явлений, поскольку связывают интересы государства, народного хозяйства, организаций различных сфер деятельности и населения. Можно сказать, что сбережения являются важным показателем, связанным с текущими доходами и расходами населения, элементом уровня жизни, и выступает как один из важных источников кредитования экономики, производства и проектного инвестирования.

Ключевые слова: сбережения, инвестиции, экономика, исламская экономика, факторы, развитие, эффективное использование.

Abstract. This article is devoted to the study of the scientific views on the capital savings of the population and their effective use. Population savings are one of the important economic phenomena, because they connect the interests of the state, the national economy, organizations in various fields of activity, and the population. It can be said that the savings is an important indicator related to the current incomes and expenses of the population, an element of the standard of living, and is one of the important sources of lending economy, production, and project investment.

Key words: savings, investments, economics, Islamic economics, factors, development, efficient use.

Bizga ma‘lumki, har bir inson o‘z hayotini va turmush farovonligini ta‘minlashda hamda kelajagini kafolatlashi uchun jamg‘arma uning hayotida katta o‘rin tutadi. Insonning hayotida davomida to‘plangan jamg‘arma uzoq vaqt nafaqat uning turmush farovonligini oshiradi, balki mamlakatning makroiqtisodiy muammolarni barham topishiga imkon beradi. Bunday yondashuv rivojlanayotgan mamlakatlarda inson hayoti davomida to‘plangan jamg‘armada qator muammolarga duch keladi. Aholining bo‘sh pul mablag‘larini iqtisodiy o‘rishga erishish va uni ta‘minlashga qaratilgan siyosati oxir oqibat uning ijtimoiy farovonlik sari yetaklaydi. Iqtisodiyot ta‘limotlar tarixida davrlar osha yuz bergan turli iqtisodiy inqirozlar oddiy fuqarolarni ham, mamlakat iqtisodiyoti boshqaruvi bilan mashg‘ul bo‘lgan mansabdor shaxslarni ham jamg‘arishda ehtiyotkorona yondashishga majbur qilgan. Chunki davlatlar o‘rtasida yangi investitsion

loyihalarni amalga oshirilishi, ishlab chiqarish hajmi va ko'lamini ko'paytirish, aholi bandligini ta'minlash, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun jamg'armalarni ko'paytirishga ustuvorlik berilgan. Jamg'armaning asosiy funksional qiymati olingan daromadlarni kapitallashtirish, ixtiyoriy daromadning bir qismini iqtisodiy samaraga jalb qilish, uni kapitalga aylantirishdan iborat. Tarixda yuz bergan iqtisodiy va global inqirozlardan keyingi davrni boshdan kechirayotgan jahon iqtisodiyoti yangi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy tebranishlarni boshdan kechirayotgan bir pallada, bunday yondashuv tamoyili iqtisodiyotdagi makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Jamg'armalar ijtimoiy va iqtisodiy nuqtai nazardan muhim o'rin egallagani bois, adabiyotlarda jamg'arishga oid nazariy va empirik usullarda olib borilgan ko'plab tadqiqotlar keltirilgan. Xususan, tadqiqotlarning ko'pchiligi rivojlanish, jamg'arma va investitsiyalar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganishga qaratilgan. Umuman olganda, an'anaviy iqtisodiyot olimlari aholi tomonidan bosh pul mablag'larini jamg'arish darajasiga jismoniy shaxslarning daromad darajasi, foiz stavkalarining o'sishi va davlat siyosati ta'sir qiladi, degan xulosaga kelishgan.

Aholi bo'sh pul mablag'lari atamasini yaxshiroq tushunib olish, lug'aviy ma'nosini anglash tadqiqotning dastlabki bosqichi hisoblanadi. Lug'atlarda ushbu atama quyidagicha bayon qilingan: Ingliz tilining Merriam-Webster lug'atida berilishicha, jamg'arma – daromadning iste'mol xarajatlaridan oshib ketishi¹. Rus tilidagi “Bugungi kunda banklar” axborot va tahliliy nashrda jamg'armaning ma'nosi aholi pul daromadlarining doimiy ravishda to'planib, kelajak ehtiyojlarini qondirish uchun sarflanadigan qismidir, deb izohlangan². O'zbek tilidagi Sh.I.Mustafaqulov tomonidan tuzilgan iqtisodiy atamalarning izohli lug'atida bayon qilinganki, jamg'arma – aholining kelajak ehtiyojlarini qondirish va kelajakda xarid qilish uchun saqlab qo'yilgan pulli daromadlari. Uning hajmi ixtiyoridagi daromaddan iste'mol xarajatlarni ayirish yo'li bilan belgilanadi³. Keltirilgan izohlar tahlilida, iqtisodchi olim Mustafaqulov tomonidan berilgan ta'rif jamg'armalarning mohiyatini to'liqlar ochib beradi, degan xulosaga kelish mumkin.

Klassik iqtisodiyot maktabiga ko'ra, jamg'arma kapital ko'paytirish manbai hisoblanadi⁴. Bundan tashqari, pul mablag'larini tejash klassik iqtisodiyotda ijobiy qabul qilingani sababli, klassik iqtisodiy davrda jamg'armalarni rag'batlantirish g'oyasi ustuvor bo'lganligini anglash mumkin⁵. Klassik iqtisodchilar orasida eng ko'zga ko'rinadigan olimlardan biri – Adam Smit jamg'arma va sarmoya (investitsiya) tushunchalarini bir xil ta'riflagan va ularni foydaning funksiyasi sifatida tahlil qilgan. Bundan tashqari, Smit jamg'arma va sarmoya hajmini daromad darajasi bilan chegaralagan⁶. Yana bir

¹ Merriam-Webster Dictionary

² “Bugungi kunda banklar” axborot va tahliliy nashri (bankstoday.net)

³ Iqtisodiy atamalarning izohli lug'ati: lug'at / SH.I. Mustafakulov, O.A. Raximberdiyev, M.SH. Egamberdiyeva - Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2019, 207- b.

⁴ Kazgan, G. (1984). İktisadi düşünce veya politik iktisadın evrimi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 90 - b.

⁵ Skousen, M. (2016). İktisadi düşünce tarihi: Modern iktisadın inşası. 7. Baskı. (M. Acar, E. Erdem ve M. Toprak, Çev.). Ankara: Adres Yayınları, 36- b.

⁶ Smith, V. L. (1976). Experimental economics: Induced value theory. American Economic Review, 66(2), 274-

iqtisodchi olim – J.B.Seyning ta’kidlashicha, jamg’arma xarajat qilishning eng yaxshi shakli, chunki undan ishlab chiqarishni ko’paytirish uchun zarur bo’lgan kapitalni jalb qilish vositasi sifatida foydalaniladi¹, deydi. Maltusning fikricha, farovonlik davrida boylar o’z daromadlarining katta qismini jamg’armalarga sarflashadi². Yana bir iqtisodchi Nassau Senior jamg’arish pul bilan ta’minlanadigan naflilik va zavqdan voz kechishdir, deb ta’kidlaydi. Shu sababli jamg’arish fenomen bo’lib, u kelajakda foydaga olib kelishi uchun sabr talab qiladi³.

Ma’lumki, islom iqtisodiyotining eng muhim tadqiqot obyektlaridan biri an’anaviy iqtisodiyotdagi kabi pul munosabatlari hisoblanadi. Faqatgina an’anaviy iqtisodiyotdan farqli o’laroq, islom dinida pul muomalalariga shariat tomonidan belgilangan me’yoriy talablar mavjud. Pul o’zining ayirboshlash vositasi va hisob birligi sifatidagi odatiy rolidan chetga chiqmasligi kerak⁴. U iqtisodiy agentlar o’rtasida aylansa, jamiyatning barcha a’zolarining manfaat keltirish va iqtisodiyot rivojlanishiga hissa qo’shishi kerak⁵. Bundan tashqari, agar pul oqimi real iqtisodiy operatsiyalarni aks ettirmasa va investitsiya qilingan loyihalarda to’g’ridan-to’g’ri tavakkalchilik elementi mavjud bo’lmasa, pul shariat tomonidan ruxsat etilgan qonuniy daromad keltira olmaydi⁶. Boshqacha qilib aytganda, pul faqat jismoniy kapital va mehnat bilan bog’liq bo’lsa, qonuniy tarzda o’sishi mumkin⁷.

Xo’sh, islom dinining pul jamg’armalariga munosabati qanday?

Ma’lumki, islomiy tamoyillarga asosan jamg’arilgan mollarga zakot berish orqali pulning iste’mol va jamg’arish sohalariga jalb qilinishi ta’minlanadi. Bu esa, o’z navbatida, pul aylanmasini yuzaga keltiradi. Bunday holda pul uzoq muddat bir toifadagi shaxslar qo’lida qotib qolmaydi. Darhaqiqat, jamg’armaning muddati qancha uzoq bo’lsa, jamg’arilgan boyliklardan shuncha ko’p zakot ushlab qolinadi. Bundan shunday xulosa qilish mumkin: islom iqtisodiyotida pul mablag’lari aylanmasini ishlab chiqarish, investitsiya sifatida yo’naltirish tez amalga oshadi va bu iloji boricha kamroq pulni “o’lik” holatda ushlab turilishini rag’batlantiradi. Islom iqtisodiyotida uzoq muddatli jamg’armalarning mavjud bo’lishiga salbiy munosabat bildiriladi. Bunga dalil sifatida Tavba surasining 35-oyatini keltirish mumkin: “Bir kuni o’sha (oltin-kumush)larni Jahannam o’tida qizitiladi va peshonalari, yonboshlari hamda orqalariga bosilib: “Mana bu o’zingiz uchun to’plagan narsangiz, bas, endi to’plab yurgan narsangizni tatib ko’ring!” deyilur. Ko’plab ulamolarning tafsiri bo’yicha, ushbu oyat ortiqcha jamg’arishdan qaytaradi va haddan tashqari pul mablag’larini ushlab qolishga

279- b.

¹ Say, J. B. (1851). A treatise on political economy. Lippincott, Grambo & Company

² Malthus, T. R. (1986). An essay on the principle of population (1798). The Works of Thomas Robert Malthus, London, Pickering & Chatto Publishers, 1, 1-139-b.

³ Aydm, Y. (2015). Keynes’in parasal faiz teorisi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 207-224-b.

⁴ Hideur, N. (2010). Finance islamique et crise nancière – Quels enseignements, La Revue du Financier, 182-183: 127-132-b.

⁵ Ruimy, M. (2008). La finance islamique, Canada : Published by Editions Arnaud Franel.

⁶ Hideur, N. (2010). Finance islamique et crise nancière – Quels enseignements ?, La Revue du Financier, 182-183 : 127-132- b.

⁷ Causse-Broquet, G. (2010). La finance islamique: Les principes et les principales opérations, La Revue du Financier, 182-183: 23-44-b.

qarshi nozil qilingandir. Islom ulamolaridan biri Abu Zar al-G'iforir fikricha, musulmon shaxs o'zi, oila va farzandlarining ehtiyojidan ortiq bo'lgan pul mablag'larini va boyliklarni jamg'arish taqiqlangan¹. Biroq bu fikr xalifa Usmon ibn Affon davrida ulamolar orasida bahsli hisoblanib, bunday taqiq iqtisodiy o'sishni sekinlashtiruvchi jamg'armalarga tegishli, degan fikr ilgari surilgan. Chunki ba'zi loyihalar uchun katta investitsiya mablag'larining muhimligi sababli uzoq muddatli jamg'armalarni talab qilinadi.

Jamg'arma darajasiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish kopgina iqtisodchilarning tadqiqot ishlarining asosiy mavzusi bo'lgan. Klassik olimlarning fikriga ko'ra, jamg'arma foiz stavkasining ortib borayotgan funksiyasi bo'lib, foiz stavkasi oshgani sayin, jamg'armalar ham ko'payadi. Ularning ta'kidi bo'yicha, foiz – bu bugungi iste'moldan voz kechishning qiymati. Ijobiy foiz stavkalari odamlarga kelajakda bugungidan ko'ra ko'proq iste'mol qilish imkonini beradi va yanada ko'proq tejashga olib keladi². Bunga qarshi fikrni oldinga surgan, mashhur iqtisodchi olim Jon Meynard Keynsning fikricha, jamg'arma klassik iqtisodchilar da'vo qilganidek, foiz stavkasining funksiyasi emas, balki bu sof daromadning funksiyasidir. Keyns bandlik, foiz va pulning umumiy nazariyasida jamg'arma tushunchasini iste'moldan so'ng daromadning qolgan qismi sifatida belgilaydi. Keynsning fikricha, iste'mol va jamg'arma darajasini belgilovchi asosiy omil mamlakatning milliy daromadidir va daromad darajasi oshgani sayin, iste'mol va jamg'armalar darajasining osishi kutiladi. Keyns shaxsning kunlik daromad darajasi iste'mol va jamg'arma darajasini belgilaydi va jamg'arma tendensiyasini belgilovchi subyektiv omillar juda sekin o'zgaradi, deb ta'kidlaydi. Chunki odamlar ma'lum bir turmush darajasiga o'rganib qolgan. Shuning uchun, iste'mol daromad ortishi bilan ortadi, lekin iste'moldagi o'sish daromad ortishidan kamroq bo'ladi³.

Robertson esa Keyns tomonidan keltirilgan ta'rifga qo'shimcha ravishda vaqt elementini qo'shib, jamg'armani o'tmishda olingan va bugungi kunda mavjud bo'lgan daromaddan iste'molga sarflanmagan daromad miqdori sifatida tushuntiradi. Ikki ta'rif o'rtasidagi farq shundaki, biri statik ko'rinishga ega bolsa, ikkinchisi dinamik ko'rinishga ega⁴. Monetarist olim Fridman esa jamg'arma tushunchasini kelajakda iste'mol qilish uchun ko'rilgan ehtiyot chorasi sifatida ifodalagan⁵.

Keyns odamlarni tejashga undaydigan sabablarni organib chiqib, o'zining tadqiqot natijalarida 8 psixologik sabablarni ilgari surdi. Bular:

1. Noaniq hodisalar uchun zaxiralarni tayyorlash (dastlabki chora);
2. Kelajakdagi ehtiyojlarni qondirish (bolalar ta'limi, qarilik);
3. Joriy daromaddan tejalgan mablag'larni kelajakda ko'proq daromad olish uchun sarmoya qilish (investitsiya);

¹ Ibn Kathir, I. A-F. I-O. (2004). Tafsir al Coran al adhim, Tome 3, Beirut: Published by Dar Sadar

² Yıldırım, K., Kahraman, D., ve Taşdemir, M. (2010). Makroekonomi. Ankara: Seçkin Yayınevi, 130-b.

³ Savaş, V. F. (2007). İktisadın tarihi, Ankara: Siyasal Kitabevi, 762-b.

⁴ Ülgener, S. F. (1991). Milli gelir istihdam ve iktisadi büyüme. 7. Baskı. İstanbul: Der Yayınları, 206-207-b.

⁵ Douglas, M. ve Isherwood, B. (1999). Tüketimin antropolojisi. (E. A. Aytekin, Çev.). Ankara: Dost Kitapevi Yayınları, 65-b.

4. Kelajakda ko'proq mablag' sarflash orqali hayot darajasini yaxshilashga bo'lgan motiv (rivojlanish);
5. Jamg'arma orqali o'ziga bo'lgan ishonch hisini oshirish (mustaqillik);
6. Biznesga sarmoya kiritish;
7. Vasiyat qilish;
8. Hissiy ehtiyojlarni qondirish.

Bundan tashqari, adabiyotlarda olib borilgan empirik tadqiqotlarda byudjet siyosati (davlat jamg'armalari, ijtimoiy ta'minot bo'yicha nizomlar), moliyaviy o'zgaruvchilar (pul massasi, inflyatsiya) va makroiqtisodiy barqarorlik ko'rsatkichlari ham jamg'armalarning determinantlari sifatida kiritilgan.

Bir qator tadqiqotlar jamg'arish va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik, aholining bo'sh pul mablag'laridan samarali foydalanish iqtisodiyot va jamiyatga ta'sirini kuzatishga yo'naltirilgan. Birinchilardan bo'lib, Solou (1956) iqtisodiy o'sish uchun aholi jamg'armalari muhimligini ta'kidlab, katta jamg'armalar investitsiyalarning ko'payishiga va ishlab chiqarishning ko'payishiga olib keladi, deb ta'kidlagan. Keyinchalik, McKinnon (1973) va Shou (1973) jamg'armalar mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega, chunki ular iqtisodiy o'sishni tezlashtiradigan investitsiyalarning ko'payishiga hissa qo'shadi, degan g'oyani mustahkamladilar. Jamg'arma va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi sababiy (causal) bog'liqlikni o'rganish uchun Sajid va Sarfraz (2008) to'g'irlovchi metodi (correctional correction technique) va tuzatish vektoridan foydalangan hamda jamg'arma va YaIM o'rtasida uzoq muddatli o'zaro bog'liqlik bor, degan xulosaga kelgan. Boshqa olimlarning ta'kidlashicha, iste'mol odatlarining rivojlanishi rivojlanayotgan mamlakatlarda barqaror iqtisodiy rivojlanish yo'lida jamg'arma va YaIM o'sishi o'rtasida ijobiy bog'liqlik yaratadi¹. Bundan tashqari, Anoruo va Ahmad (2001) iqtisodiy o'sish va aholining jamg'armalarning o'sish sur'ati o'rtasidagi sababiy bog'liqlikni o'rganish uchun kointegratsiya va vektor xatolarini tuzatish modelidan (VECM) foydalangan holda, tadqiqot o'tkazdilar va natijada iqtisodiy o'sish va jamg'armalarning o'sish sur'ati o'rtasidagi uzoq muddatli bog'liqlik mavjudligini aniqladilar². Mill, o'z navbatida, jamg'arma milliy kapitalni ko'paytirish va odamlarning turmush sharoitini yaxshilash uchun kerakli omil ekanligini aytadi³. Sirval (2002) jamg'arma va investitsiyalarni rag'batlantirish va natijada Misrning iqtisodiy o'sishi uchun moliyaviy liberalizatsiya rolini o'rgandi. Uning fikricha, “Misr uchun o'sish tendensiyasini saqlab qolish va investitsiya stavkasini oshirish uchun jamg'armalarni ko'paytirish vazifasi juda muhimdir”. Romm (2003) esa xususiy jamg'armalar, investitsiyalar va o'sish o'rtasidagi o'zaro ta'sir darajasini Johansen VECM orqali tahlil qildi va ichki jamg'armalar/depozitlarning o'sishi mamlakatning iqtisodiy o'sishiga bevosita va bilvosita ta'sir qiladi, degan xulosaga keldi.

¹ Carroll, C. D., Overland, J., & Weil, D. N. (2000). Saving and growth with habit formation. *American Economic Review*, 90(3), 341–355- b.

² Anoruo, E., & Ahmad, Y. (2001). Causal relationship between domestic savings and economic growth: evidence from seven African countries. Oxford: Blackwell Publisher, 1-b.

³ Blaug, M. (2014). İktisat kuramının geçmişine bakış. (Ö. F. Çolak, Çev.). Ankara: Efil Yayınevi., 235-b.

Aholining bo'sh pul mablag'laridan samarali foydalanayotganini ko'rsatuvchi omillar mavjudmi? Jahon bankining tadqiqotlariga ko'ra, haq-huquq va mas'uliyat, siyosiy barqarorlik, hukumat samaradorligi, korrupsiyaga qarshi qat'iy choralar, qonun ustuvorligi va tartibga solish sifati darajalari aholi jamg'armalarini investitsiya qilish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, jamg'arish bu insonlar tabiatiga mos holat. Chunki insonlarning barcha turdagi (jismoniy, hissiy) yo'qotishlarga juda sezgirligi moliyaviy resurslarni yo'qotish yo'ki zarur vaqtda ularga yetarli darajada ega bo'lmaslik fikri kelajakka ishonchsizlikni keltirib chiqaradi. Har qanday salbiy kutilmalarga qarshi birinchi navbatdagi instinktiv reaksiya undan xalos bo'lishga harakat qilishdir. Jamg'arish esa xuddi shunday himoya mexanizmlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, iqtisodiyot nazariyasida odamlar biror narsani qo'lga kiritishga nisbatan yo'qotishga ko'proq qiymat berishlari aks etadi. Jamg'arish odatini shu nuqtai nazardan tahlil qiladigan bo'lsak, odamlar tabiiy yo'qotish qo'rquvi sababli tejash va jamg'arishga moyil hisoblanadi. Odamlarning jamg'armalariga ta'sir etuvchi omillarni qisqacha tarzda takrorlaydigan bo'lsak, klassik iqtisodiy qarashga ko'ra, eng muhim omil foiz stavkasi hisoblanadi. Foiz stavkasi ijobiy tarzda ko'tarilgani sayin, odamlar o'z jamg'armalarini ko'paytirishga intiladi. Keynsning iqtisodiy qarashiga ko'ra esa, bu daromad nisbatiga bog'liq. Odamlar daromad koeffitsiyenti oshgani sayin, o'z jamg'armalarini ko'paytiradi. Aholining jamg'armalari va ularning milliy iqtisodiyotga, ishlab chiqarish va investitsion loyihalarning rivojiga ijobiy ta'sirlari va bog'likligi ko'p tadqiqotlar orqali isbotlangan.

Zumrad Nizomiddin qizi Umarova– TSUE, Finance and accounting faculty, masters degree

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS: METHODOLOGICAL ASPECTS OF PREPARATION

Abstract. The article provides an overview of the key ideas involved in creating consolidated financial statements that comply with IFRS. Furthermore, the article deals with the requirements of presenting consolidated financial statements fairly for the parent company and its subsidiaries as a single economic entity. Additionally, the article explains the accounting concepts that must be taken into account when executing a consolidation. The essence of the principles of consolidation of financial statements under IFRS, as well as their brief description, is presented.

Key points: consolidated financial statements, parent company, subsidiary, consolidation procedures.

Annotatsiya. Maqolada MHXSga asoslangan konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlarni yaratish bilan bog'liq asosiy g'oyalar haqida umumiy ma'lumot berilgan. Bundan tashqari, maqolada yagona xo'jalik yurituvchi sub'ekt sifatida asosiy kompaniya va uning sho'ba korxonalari uchun konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotni shaffof taqdim etish talablari ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, maqola konsolidatsiyani amalga oshirishda hisobga olinishi kerak bo'lgan buxgalteriya tushunchalarini yoritib beradi.

MHXS bo'yicha moliyaviy hisobotlarni konsolidatsiyalash tamoyillarining mohiyati, shuningdek ularning qisqacha tavsifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobot, bosh kompaniya, sho'ba korxonasi, konsolidatsiyalash tartibi.

Аннотация. В статье представлен обзор ключевых идей, связанных с созданием консолидированной финансовой отчетности, соответствующей МСФО. Кроме того, в статье рассматриваются требования к достоверному представлению консолидированной финансовой отчетности материнской компании и ее дочерних компаний как единого экономического субъекта. Кроме того, в статье объясняются концепции учета, которые необходимо учитывать при выполнении консолидации. Представлена сущность принципов консолидации финансовой отчетности по МСФО, а также их краткое описание.

Ключевые слова: консолидированный отчет, материнская компания, дочерняя компания, консолидационные процедуры.

Uzbekistan is opening its doors to the world to attract foreign investments. Foreign investments are the key source of modernization and restructuring in the Uzbek economy. In 2022, Uzbekistan attracted USD 9.8 billion in foreign investments and loans, reaching 40.5% of total investments in the Uzbek economy [<https://www.uzdaily.uz/ru/post/75348>].

One of the key elements of investment attractiveness is the adoption of IFRS, a framework easily understandable to investors for investment decision making.

Most of the foreign investments are directed to local entities controlled by a parent or associated with the investor, even though they are legally separate entities. Also, the expansion of business through mergers and acquisitions is becoming the usual case in Uzbekistan. All this is necessary to focus on the concept of consolidated financial statements in Uzbekistan as a way of presenting the financial position and performance of the legally separate but economically related companies as a single economic entity.

IFRS 10, "Consolidated Financial Statements," is the standard dedicated to the preparation of the consolidated financial statements of the group.

Consolidated financial statements should fairly present the group's financial position, financial performance, and cash flows. A group should combine the financial statements of the parent and its subsidiaries and present that information as if the group were a single economic entity.

IFRS 10 defines the group as a parent and its subsidiaries. The parent is an entity that controls one or more entities. A subsidiary is an entity that is controlled by another entity. The financial statements of a parent and its subsidiaries must be presented as a single economic entity.

As we can see from the definition, the term control is the key definition of the parent and subsidiary. Control exists if (i) the investor has power over the investee, (ii) exposure or rights to variable returns from its involvement with the investee, and (iii) the ability to use its power over the investee to affect the investor's returns. The definition of control is applicable to all entities under

IFRS 10. As we can observe, the definition of control is not based solely on legal ownership; it provides a link between power and returns, on the one hand, and an investor’s ability to affect those returns, on the other.

These three factors cannot be considered in isolation by an investor in its assessment of control over an investee; all three must be present for an investor to conclude that it has control. If any one of the criteria noted above is not met, the investor does not control the investee.

In addition to the overriding requirement to present fairly its consolidated financial statements, a group should combine the financial statements of the parent and its subsidiaries and present that information as if the group were a single economic entity. The consolidated financial statements include:

- the consolidated statement of financial position;
- the consolidated statement of comprehensive income;
- the consolidated statement change in equity;
- the consolidated statement of cash flows;
- disclosures, notes to financial statements.

This One of the main sources that stakeholders use when reviewing a set of financial reports is the consolidated statement of financial position, often known as the consolidated balance sheet. Understanding the consolidation process, which emphasizes things that are reported differently from the financial position of a group or parent/subsidiary, is crucial in light of the significance of the consolidated statement of financial position.

When a company acquires another company, it is required to follow the principles of a consolidated statement of financial position, which defines the consolidation process. Consolidation, a word from the Latin *consolidatus*, means "to combine into one body.

" In light of the foregoing, to consolidate is to put together the assets, liabilities, equity, income, expenses, and cash flows of the parent company and those of its subsidiaries. It is notable that uniform accounting policies should be used for similar transactions in the recognition of assets, liabilities, equity, income, and expenses across the group. For example, if the subsidiary uses the straight-line depreciation method for property, plant, and equipment on its books but the group uses the accelerated method for consolidated financial statement purposes, the straight-line depreciation amount should be adjusted to reflect the accounting policy differences.

The accounting principles that are used in the consolidation process should be disclosed in the accounting policy note. The accounting principles that need to be considered when performing a consolidation are as follows:

- The effective dates to consolidate new subsidiaries
- Methods of accounting used to consolidate new subsidiaries, i.e., acquisition accounting, and how to account for disposals
- The accounting of any goodwill arising on consolidation and the accounting of other differences arising on consolidation
- The translation of foreign subsidiaries’ financial statements

- Accounting for non-controlling interests
- Accounting for associates and joint arrangements
- How any non-coterminous year ends of the parent and subsidiaries are dealt with

The effective date for the consolidation of new subsidiaries is the date when the group obtains control over the new subsidiary. When the parent obtains control over the subsidiary, it should apply the "acquisition" method, which requires the parent to measure and include in the consolidated financial statements the subsidiary's assets and liabilities at fair value. It does not mean the subsidiary should re-measure its assets and liabilities in its books. The fair value will be used only at the consolidated financial statement level; to be precise, the parent should maintain a record of the difference between the fair value and book value of the subsidiary's assets and liabilities. Consequently, it should recognize additional depreciation, losses, and gains related to these differences, which will not be booked at the subsidiary level.

The financial statements used should also cover the same financial period. Where the reporting date of a subsidiary differs from that of the parent, additional financial statements should be prepared to the same date as those of the parent for use by the parent in preparing its consolidated financial statements. If it is not practicable to use additional financial statements, the subsidiary's financial statements should be used, provided that their year ended not more than three months before or after the parent's relevant year end. Any changes that have taken place in the intervening period (that materially affect the view given by the consolidated financial statements) should be taken into account by adjusting the consolidated financial statements. The length of the reporting periods and any differences in reporting dates should be the same from one reporting period to the next.

The main feature of the consolidation of the group's assets and liabilities is the elimination of intra-group transactions. Intra-group balances, transactions, income, and expenses should be eliminated in full.

The rules are as follows:

- Intra-group balances and transactions, including income, expenses, and dividends, should be eliminated in full.
- Profits and losses resulting from intra-group transactions that are recognized in assets, such as inventory and fixed assets, should be eliminated in full.
- Intra-group losses indicate the possibility of an impairment that might need to be recognized in the consolidated financial statements.

There are several instances where a company does not fully own all of the shares of its subsidiaries. The portion of net assets (equity) that is neither directly nor indirectly attributable to a parent represents non-controlling interest or minority interest.

The parent company that has a controlling interest—less than 100% but greater than 50%—must consolidate the subsidiary's financial statements with its own. A parent must disclose non-controlling interests in the consolidated statement of financial position in equity, separate from the equity of the parent's owners.

So, for example, where a parent owns 60% of a subsidiary, it has to consolidate 100% of the subsidiary's results and net assets and show non-controlling interests of 40%. In that case, the consolidated statement of financial position includes the line item of non-controlling interest, which is not an equity or liability component but a separate line item. Similarly, the statement of comprehensive income or income statement (if separately presented) arrives at the profit or loss for the financial year and requires the allocation of profit or loss to be analyzed between:

- Profit or loss attributable to non-controlling interests
- Profit or loss attributable to equity holders of the parent.
- Comprehensive income attributable to non-controlling interests
- Comprehensive income attributable to equity holders of the parent.

IFRS 10 does not specify any particular method for attributing earnings between the controlling interest and the non-controlling interest.

Where a parent holds an indirect interest in a subsidiary, the treatment of non-controlling interests becomes more complicated. Before the non-controlling interests can be calculated, it is first necessary to establish whether the entity is a subsidiary of the parent and, therefore, should be consolidated.

Equity transactions between a parent entity and non-controlling interests are treated as transactions between shareholders, provided that the transactions do not result in a change of control. No gains or losses are recognized in profit or loss for transactions between the parent entity and the non-controlling interest, unless control is lost. Transactions where control is not lost are recorded within equity.

Entities have the option of measuring the non-controlling interest at fair value or at its proportionate share of the recognized amount of the acquiree's identifiable net assets at the acquisition date. This accounting can be elected on a transaction-by-transaction basis and does not require an entity to make an accounting policy choice.

The non-controlling interest is not remeasured to fair value in subsequent periods.

IFRS 12, 'Disclosure of Interests in other entities', contains disclosure requirements for consolidated financial statements and its purpose is to give relevant information to users to help them understand significant judgements and assumptions made in:

- judging that the entity has control of another entity;

- determining that it does not control another entity, even where it holds more than half of the voting rights of that entity; and
- determining that it does control another entity, even where it holds less than half of the voting rights of that entity.

IFRS 12 requires a number of other disclosures relating to interests in subsidiaries, as follows:

- general disclosures;
- interests that non-controlling interests have in the group’s activities and cash flows;
- nature and extent of significant restrictions;
- risks associated with interests in consolidated structured entities;
- consequences of changes in ownership that do not result in a loss of control;
- consequences of losing control of a subsidiary ; and
- interests in unconsolidated structured entities

As mergers and acquisitions gain momentum, we are evidencing business combinations under common control. As such a combination is not an arm-length transaction and is excluded from the scope of IFRS 3 ("business combination"), the "acquisition accounting" method is not applicable. This article puts forward a new approach to accounting for business combinations of entities under common control and subsequent consolidation processes from a group perspective.

On this basis, we recommend applying the "predecessor accounting method" for accounting, which differs from the conventional "acquisition method" approach, where the identified acquirer should consolidate the acquiree’s assets and liabilities at fair value at the acquisition date.

The principles for predecessor accounting are:

- The assets and liabilities of the acquired entity are stated at their predecessors' carrying values. Fair value measurement is not allowed.
- No goodwill is recognized under predecessor accounting.

Any difference between the consideration given and the aggregate carrying value of the assets and liabilities of the acquired entity at the date of the transaction is included in equity in retained earnings or in a separate reserve.

Some commonly used methods for predecessor accounting in consolidated financial statements are:

- Retrospective presentation method The acquired entity’s results and balance sheet are incorporated as if both entities (acquirer and acquiree) had always been combined, or using the results from the date when either entity joined the group, where such a date is later.
- Prospective presentation method The acquired entity’s results and balance sheet are incorporated prospectively from the date on which the business combination between entities under common control occurred.

VI ШЎЪБА. ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ, ИҚТИСОДИЙ ТАҲЛИЛ ВА АУДИТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Абдурахим Нортожиевич Тўраев –ТДИУ, “Молиявий таҳлил ва аудит”
кафедраси профессори, и.ф.д.

Хуршид Мамасабирович Мисиров – ТДИУ мустақил изланувчиси

ХИЗМАТ КЎРСАТУВЧИ КОРХОНАЛАРДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация. Хизмат кўрсатиш корхоналарида бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг устувор йўналишлари ҳамда ташкилий жиҳатлари келтирилган.

Калит сўзлар. Хизмат кўрсатиш, транспорт, бухгалтерия ҳисоби, БҲМС, МҲХС, темир йўл соҳаси.

Анотация. Представлены приоритеты и организационные аспекты организации бухгалтерского учета на предприятиях сферы услуг.

Ключевые слова. Сервис, транспорт, бухгалтерия, НСБУ, МСФО, железнодорожная отрасль.

Annotaiion. The priorities and organizational aspects of the organization of accounting at service enterprises are presented.

Keywords. Service, transport, accounting, NAS, IFRS, railway industry.

Жамиятда яшаётган ҳар бир инсон албатта қайсидир маънода транспорт хизматидан фойдаланади, хўжалик юритувчи субъектларни эса мазкур соҳа хизматисиз тасаввур қилиш мушкул. Транспорт соҳаси ҳар қандай давлат иқтисодиётини ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди. Айнан у иқтисодиёт асосий таркибий қисмларининг ўзаро таъсирини ва бутун иқтисодий комплекснинг яхлитлигини таъминлайди. Шу билан бирга, транспорт халқаро иқтисодий ва сиёсий алоқаларнинг амалга оширилишини таъминлайди. Ишлаб чиқариш кучларини ривожлантириш ва тақсимлашда, иқтисодиёт ва маданият даражасини кўтаришда, аҳоли турмушини яхшилашда транспортнинг ўрни ва аҳамияти юқори баҳоланади. Транспорт ҳар қандай минтақанинг миллий иқтисодий комплексининг зарур бўғини бўлиб, ҳар қандай ҳудудларни кучли транспорт инфраструктурасисиз самарали ва оқилона ривожлантириш мумкин эмас. Транспорт саноат ва кишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ҳар хил турларини яратишда ва уларни истеъмолчиларга етказиб беришда фаол иштирок этади. Иқтисодиётнинг транспорт соҳаси - бу одамлар (йўловчилар) ва товарлар

(юклар) ҳаракати учун масъул бўлган тармоқлар, саноат ва объектлар мажмуи ҳисобланиб, кўчириладиган объектларнинг табиати бўйича транспортнинг барча турлари йўловчи ва юкларга бўлинади. Транспорт комплексидаги жисмоний хусусиятларнинг ўзига хос хусусиятларига кўра транспорт воситалари ва транспорт инфратузилмаси ажратилади. Транспорт воситаларига йўловчилар ва юкларнинг ҳаракатланиши содир бўладиган турли хил нарсалар киради (вагонлар, автоуловлар, темир йўл вагонлари ва локомотивлари, сув ва самолётлар). Транспорт инфратузилмасига алоқа йўналишлари, темир йўл станцияси ва юк станциялари бинолари, юк ортиш-тушириш ускуналари, алоқа ва электр таъминоти линиялари, қувурлар ва бошқалар киради.

Транспорт тизимининг ривожланиш даражаси ва сифати кўп жиҳатдан мамлакатнинг муваффақияти ва ривожланиш даражасини белгилайди. Шу боис, транспорт ташкилотларининг барқарорлиги, уларнинг доимий ва сифатли хизмат қилишининг бирдан-бир манбаи - соҳанинг ўзида ҳам молиявий барқарорликнинг мавжуд бўлишидир. Транспортнинг барча турларини Ўзбекистон Республикаси ягона транспорт тармоғига интеграциялаштириш ва янги самарали транспорт-логистика тизимларидан фойдаланиш асосида биргаликда ривожлантиришга йўналтирилган ягона давлат транспорт сиёсатини ишлаб чиқиш, халқаро транспорт коридорларини ривожлантириш, логистика тизимини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш ва чора-тадбирларни амалга ошириш, мамлакат транспорт салоҳиятидан самарали фойдаланиш, тадбиркорлик субъектларининг транспорт-логистика хизматларидан фойдаланишдаги сарф-харажатларини камайтириш ва транспорт ва логистика хизматлари бозорини ривожлантиришни рағбатлантириш, уларнинг барча тоифадаги истеъмолчилар учун оммабоплигини таъминлаш, шунингдек, соҳага инвестицияларни жалб этишга йўналтирилган транспорт соҳасидаги ягона тариф сиёсатини амалга ошириш ҳозирги кунда соҳани ривожлантиришнинг асосий устувор йўналишлари ҳисобланади.

Хизмат кўрсатишнинг энг кўп аҳоли учун фойда келтирадиган соҳаси - темир йўл корхоналари ҳисобланади.

Темир йўл тизимида аҳолининг турмуш тарзини янада яхшилаш, узоғини яқин, оғирини енгил қилиш мақсадида ривожланган давлатлар билан ўзаро ҳамкорлик қилган ҳолда замонавий ва тежамкор локомотив ва вагонлар олиб келинмоқда, ўз навбатида бу локомотив ва вагонлар республикамиз аҳолисининг беминнат ёрдамчиси бўлибгина қолмасдан, республикамиз иқтисодиётига улкан ҳисса қўшиб келмоқда ва йилдан-йилга темир йўлда импорт ва экспорт қилиш ҳажми ортиб бормоқда.

Ўтган беш йил мобайнида Ўзбекистон иқтисодиёти 24%га, саноат - 34%га, экспорт 1,5 баробарга, хорижий инвестициялар - 3 баробарга ўсди.

Кейинги беш йилда иқтисодий ўсишнинг юқори суръатларини таъминлаш учун 120 млрд. доллар жалб қилинади, шундан камида 70 млрд.

“Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришда рақамли ҳамда инновацион технологиялардан фойдаланиш имкониятлари” ХИАК материаллари

доллар хорижий инвестициялар бўлади. Транспорт соҳаси, йўл қурилиши ва бошқа соҳаларга давлат-хусусий ҳамкорлигига асосланган лойиҳалар доирасида 14 млрд. доллар инвестициялар жалб этилади.

1-жадвал

Темир йўл соҳасида йўловчи ташиш салмоғи[11]

Кўрсаткичлар	2018й.	2019й.	2020й.	2021 й	2022 й
Темир йўл транспорти йўловчи айланмаси, млн. йўловчи/км	4 329,8	4 385,2 1	1 794,9	3 130,1	3 120,5
Ўсиш суръати, %	100,8	101,3	40,9	174,4	99,7
Темир йўл транспорти орқали ташилган йўловчилар сони, млн. киши.	22,62	23,37	6,28	7,97	7,96
Ўсиш суръати, %	104,8	103,3	26,9	126,9	99,9

Ўзбекистон Республикаси кейинги беш йилда иқтисодий ўсишни 1,5 баробар ошириш ва ЯИМни 100 млрд. долларга етказишни, шунингдек саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 1,4 баробар оширишни режалаштирмоқда. Мамлакат экспорт салоҳияти 1,7 баробар ошиб, 2026 йилда 30 млрд. долларга етади. Экспорт таркибида хом-ашё улуши 23%га камаяди ва тайёр маҳсулот ҳажми 2,5 баробарга ошади.

2-жадвал

Йўловчи ташиш учун мўлжалланган нархларнинг қиёсий жадвали [10]

№	Йўналишлар	Авиа класс экон (LPR 3М)	Юқори тезлик электропоезди «Афросиёб»		
			бизнес	эконом	VIP
1	Ташкент-Самарканд	182 923			
			142 000	105 000	204 000
Йўловчи поездлари					
			плацкарт	купе	
2	Ташкент-Карши	256 092	114 250	150 251	
3	Ташкент-Термез	402 430	147 290	202 350	
4	Ташкент-Бухара	280 481	122 940	164 320	
5	Ташкент-Ургенч	499 988	165 180	230 240	
6	Ташкент-Нукус	548 767	173 650	243 850	

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, мамлакатда юк ташишнинг умумий ҳажми 1,4 баробар, халқаро юк ташиш (экспорт, импорт ва транзитни ҳисобга олган ҳолда, қувур транспортдан ташқари) ҳажми эса 1,6 баробарга ошади.

3-жадвал

Темир йўл хизмат орқали юкларни жўнатиш салмоғи[11]

Кўрсаткичлар	2019 й.	2020 й.	2021 й.	2022 й.
Юкларни жўнатиш, (млн. тонна)	70,14	70,65	72,03	72,5
Ўсиш суръати, %	102,8	100,7	102,0	100,6

Бунинг натижасида аҳоли ҳамда корхоналарнинг манзилига етиб олишига ва юк ташиш хизматларини амалга ошириш имконига эга бўлади.

Хулоса килиб айтганда, Республикамизда фаолият кўрсатиш 3 та турга яъни ишлаб чиқариш, савдо ҳамда хизмат кўрсатишга бўлинади, хизмат кўрсатиш соҳаси ана шу соҳалардан муҳими бўлиб ҳисобланади.

Республикамизда ҳар бир соҳада фаолият кўрсатаётган корхоналарнинг катта салмоғи хизмат кўрсатиш соҳасига тўғри келади. Шу сабабли, биз танлаб олган объект темир йўл соҳаси ҳам бугунги кунда барқарор ривожланиб бормоқда. Келгусида ушбу соҳани такомиллаштиришда меъёрий ҳужжатлар, инвесторлар ўрни ҳамда бошқарув тизимида кенг қулайликлар яратиш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 24.02.2020 йилдаги ПҚ-4611-сонли молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида қарори;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сонли Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегияси тўғрисида қарори;
3. Зайналов Д.Р. Хизмат кўрсатиш, сервис ва туризм соҳаларини ривожлантириш: муаммолар ва уларнинг ечимлари. Монография. – Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2008. -260 б.;
4. Муродова Н.Қ. Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарида бухгалтерия ҳисоби ва аудитининг долзарб масалалари. Монография. – Т.: Иқтисодиёт, 2011. -260 б.
5. www.ziyonet.uz;
6. www.lex.uz;
7. www.audit.ru;
8. www.mf.uz.
9. www.interunion.ru
10. www.world-tourism.org
11. www.stat.uz

Комил Бахрамович Уразов – СамИСИ профессори,
Алишер Бахром ўғли Файзуллаев – СамИСИ 2-босқич магистранти

ВОСИТАЧИЛИК ХИЗМАТЛАРИНИ КЎРСАТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА ШАРТНОМАВИЙ АКТИВЛАР ҲИСОБИ ВА АУДИТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ҚИЛИШ

Аннотация. Мақолада воситачилик хизматларини кўрсатувчи субъектларда шартномавий активлар ҳисоби ва аудитини халқаро стандартлар асосида ташкил қилиш масалалари тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: шартномавий активлар, дебиторлик қарзлар, воситачилик ҳақи, қопланадиган сотиш харажатлари, бухгалтерия ҳисоби, аудит.

Аннотация. В статье исследованк вопросы организации учета и аудита договорных активов на посреднических предприятиях.

Ключевые слова: договорные активы, дебиторская задолженность, посредническое вознаграждение, возмещаемые расходы реализации, бухгалтерский учет, аудит.

Abstract. The article examines the issues of accounting and auditing of contractual assets in entities providing mediation services based on international standards.

Keywords: contractual assets, receivables, intermediary fee, reimbursable sales costs, accounting, auditing.

Корхоналарни бошқаришда бухгалтерия ҳисоби ва аудитнинг ўрни беқиёсдир. Бошқарув дастаклари сифатида уларнинг ҳар бири ўзининг аниқ мақсадига эга. Чунончи, бухгалтерия ҳисобининг мақсади бўлиб иқтисодий бирлик (корхона)нинг барча активлари, мажбуриятлари, хусусий капитали, даромадлари, харажатлари, фойда ёки зарари ҳолати ва ҳаракати тўғрисидаги ахборотларни йиғиш, гуруҳлаш, тизимлаштириш, умумлаштириш ва тегишли шакллардаги ҳисоботлар кўринишида фойдаланувчиларга тақдим этиш ҳисобланади. Аудитнинг мақсади бўлиб эса иқтисодий бирлик (корхона)нинг барча активлари, мажбуриятлари, хусусий капитали, даромадлари, харажатлари, фойда ёки зарари ҳолати ва ҳаракати тўғрисидаги ахборотларни йиғиш, гуруҳлаш, тизимлаштириш, умумлаштириш ва тегишли шакллардаги ҳисоботлар кўринишида фойдаланувчиларга тақдим этишнинг қонунлар ва қонуности ҳужжатлари талабларига мувофиқ амалга оширилганлиги ҳақида ҳолис баҳо бериш ҳисобланади. Демак, ҳам бухгалтерия ҳисоби, ҳам аудит фойдаланувчиларга муҳим товар бўлган ахборотларни етказиб берувчилар сирасига киради.

Корхоналарда бухгалтерия ҳисоби ва аудитнинг энг муҳим объектларидан бири бўлиб активлар ҳисобланади. Иқтисодий адабиётлар ва бошқа манбаларда¹, активлар категория, молиявий ҳисоботнинг элементи

¹ Қаранг: IAS 1 “Молиявий ҳисоботнинг концептуал асослари; Пардаев М.Қ.Иқтисодий таҳлил назарияси. Дарслик.- Т.: “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2021 – 588 б.; .Уразов К.Б., Худайбердиев

сифатида турлича талқин қилинган, таснифланган ва тавсифланган.

Юқоридаги манбаларга кўра:

***актив**¹ – бу корхона томонидан назорат қилинадиган ўтган воқеалар натижасида вужудга келган иқтисодий ресурс.

***иқтисодий ресурс** – бу корхонанинг потенциал иқтисодий наф олишга бўлган ҳуқуқи.

***активлар** деганда хўжалик юритувчи субъектнинг баҳолаш қийматига эга бўлган ва ўз ичига пул маблағлари ва дебиторлик қарзларни олган моддий, шунингдек номоддий мулки тушунилади.

Демак, активнинг мавжудлиги тўғрисида хулоса қилиш учун қуйидаги учта шартни борлиги таҳлил қилинади:

- эғалик ҳуқуқи;
- иқтисодий наф келтириши;
- назоратда бўлишлиги.

Шунингдек, актив деб тан олиш учун моддий ва номоддий мулк қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

- * қийматга эга бўлиши ва бу қиймат аниқ баҳоланадиган бўлиши;
- * эғалик қилиш ҳуқуқига асосан қайси корхона балансига киритилган бўлса, шу корхона томонидан назорат қилиниши;
- * келгусида корхонага иқтисодий наф келтириши керак, жумладан корхонанинг пул маблағларини киримини кўпайишига бевосита ва билвосита ҳисса қўшиши;
- * юз берган хўжалик операциялари натижаси ҳисобланиши.

Активларнинг характерли хусусиятларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- жисмоний кўринишга (шаклга) эга бўлиши ҳам, эга бўлмаслиги ҳам мумкин, масалан, бино ёки станок аниқ шаклга эга, лекинда патент, лицензия, савдо белгиси, муаллифлик ҳуқуқи моддий шаклга эга эмас;
- сотиб олинган, бепул келиб тушган, ишлаб чиқарилган бўлиши мумкин.
- корхонада юз бераётган жараёнларда моддий асос ёки уларнинг натижаси ҳисобланиши мумкин, масалан, хом-ашё ишлаб чиқаришга моддий асос, тайёр маҳсулот эса ишлаб чиқаришнинг натижаси ҳисобланади;
- бошқа активларга алмаштирилиши мумкин;
- қарзларни тўлаш учун ишлатилиши мумкин;
- қисқа ёки узоқ вақт мабойнида фойдаланишда бўлишлиги мумкин;
- оборотда ва оборотдан ташқарида бўлишлиги мумкин.

Н.У., Ибрагимов М.М. Уразов Д.К. Бухгалтерия ҳисоби ва аудит. Дарслик, Самарканд, “Фан булоғи” нашриёти”, 2022, 408 б.; Уразов К.Б. Бошқа тармоқларда бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари: 5230900- «Бухгалтерия ҳисоби ва аудит» таълим йўналиши талабалари учун дарслик . – Т. «ФАН ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР», 2019. – 524 б.

¹ Адабиётларда ушбу атамага синоним сифати маблағлар ва мулк атамалари ҳам кенг ишлатилади

Айрим корхоналарда у ёки функцияни бажаришига қараб махсус “шартномавий активлар” номли активлар ҳам пайдо бўлади. Бундай активлар шартнома шартларини бажариш натижасида маълум маблағни (пул, товар, иш, хизматни) олиш ҳуқуқидир. Бу бевосита воситачилик йўли билан ўзгаларнинг товарларини сотиб берувчи корхоналарга, яъни консигнатор ёки комиссионер тегишлидир.

Демак, **шартномавий активлар** - бу корхоналар ўртасида тузилган шартномага асосан тарафларга ўтказиладиган пул маблағи ёки товар (иш, хизмат)лардир.

Шартномавий активлар қандай ва қачон вужудга келади? Улар қачон ва қайси ҳужжат асосида тан олинади? Шартномавий активлар ҳисобда қандай акс этирилади? Шартномавий активлар аудитида аудитор нималарни текширади?

Қуйида ушбу саволларни «MADEIN 662» МЧЖ материаллари асосида кўриб чиамиз.

«MADEIN 662» МЧЖ воситачилик фаолияти билан шуғулланувчи субъект. 2022 йил 1 июлда мазкур МЧЖ «DAVAI SYNERGY IES» МЧЖ ХК билан франшайз шартномасини имзолаган, Ушбу шартномага асосан «MADEIN 662» МЧЖ «DAVAI SYNERGY IES» МЧЖ ХК томонидан импорт қилинган товарларни Самарқанд шаҳар ҳудудида сотиб бериш мажбуриятини олган. Шартномага кўра «MADEIN 662» МЧЖ сотилган товарлар қийматининг 20% ни воситачилик хизмати учун олиб қолади ҳамда қолган 80% қийматини «DAVAI SYNERGY IES» МЧЖ ХК корхонасига ўтказиб беради. Тўловлар ҳар ҳафтанинг душанба куни ўтказилади. 2022 йил 27 декабрда томонлар ўртасида қўшимча келишув имзоланган бўлиб, унга асосан «MADEIN 662» МЧЖ сотилган товарлар қийматининг 35%ни воситачилик хизмати учун олиб қолади ҳамда қолган 65%ни «DAVAI SYNERGY IES» МЧЖ ХКга ўтказиб беради. Тўловлар ҳар ҳафта душанба куни амалга оширилади. Бундан ташқари «DAVAI SYNERGY IES» МЧЖ ХК «MADEIN 662» МЧЖга товарларни сотиш учун «MADEIN 662» МЧЖ томонидан қилинаётган харажатларнинг 50%ни қоплаб бериш мажбуриятини ҳам олади. Тўловлар ҳар ойнинг охирида «MADEIN 662» МЧЖ томонидан берилган ҳатга (авизога) асосан амалга оширилади. Ушбу «DAVAI SYNERGY IES» МЧЖ ХК томонидан «MADEIN 662» МЧЖга тўлаб берилаётган харажатларнинг 50% миқдори «MADEIN 662» МЧЖ учун шартномавий актив ҳисобланади, «DAVAI SYNERGY IES» МЧЖ ХК учун шартномавий мажбурият ҳисобланади. Қуйида шартномавий активларни бухгалтерия ҳисобида даромад деб тан олиниши, молиявий ҳисоботларда акс этирилишини ҳамда, уларни халқаро стандартлар асосида аудит текширувидан ўтказиш тартибларини баён қиламиз.

«MADEIN 662» МЧЖ томонидан товарларни сотиш учун қилинган харажатлар ой охирида ҳисоб-китоб қилинади. Бунинг учун қуйидаги

“Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришда рақамли ҳамда инновацион технологиялардан фойдаланиш имкониятлари” ХИАК материаллари

жадвал кўринишидаги “Воситачилик шартномаси асосида олинган товарларни сотиш харажатлари реестри” тузилади (1-жадвалга қаранг)

1-жадвал

**Воситачилик шартномаси асосида олинган товарларни сотиш
харажатлари реестри**

№	Consumption	Sum	Dollar	50% of expenses	50% of spending in dollars
1	Cashier: Urinboyeva Gulrux Najmiddinovna	2 300 000	200\$	1 150 000	100\$
2	Warehouse rent: “CITY NANO” MCHJ	2 800 000	250\$	1 420 000	125\$
3	Warehouse manager: Ergashev Botir	2 800 000	250\$	1 420 000	125\$
4	Store rent 1:	5 107 500	450\$	(200\$) 2 270 000	200\$
5	Food and travel expenses	1 135 000	100\$	567000	50\$
6	Transportation cost	250 000	22\$		
7	Utility costs	300 000	26\$	(10\$)113000	10\$
8	Internet	200 000	17\$		
9	Cash desk rental	50 000	4\$		
10	Bank services	100 000	9\$		
11	Terminal rental	50 000	4\$		
	Total	15 092 500	1332	6 940 000	610\$

Томонлар ўртасида харажат миқдори аниқлаштириб олингандан кейин «MADEIN 662» МЧЖ томонидан харажатларни қоплаб бериш тўғрисида ҳат ёзилади, Ушбу хатнинг намунаси қуйида келтирилган (1-расмга қаранг).

Ушбу қоплаб берилган харажатлар, яъни шартномавий активлар «MADEIN 662» МЧЖ томонидан берилган хат асосида унда кўрсатилган сана билан тан олинади. Харажатларни қоплаш кўринишида олинган ушбу шартномавий активлар республикамиз Солиқ кодексига мувофиқ қўшилган қиймат солиғи ҳамда фойда солиғига тортилмайди.

Таъкидлаш жоизки, республикамизда амалда бўлган 21-сон БХМСда¹ қопламалар кўринишидаги шартли активларни ҳисобга олиш тартиби махсус белгиланмаган, чунончи унда мазкур қопламалар ҳисоби учун мўлжалланган махсус счётлар тизими ҳам назарда тутилмаган. Шу боис,

¹ БХМС 21 Хўжалик юритувчи субъектларнинг молия-хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома".Ўз.Р АВ томонидан 12.11.2003 й. 1181-1-сон билан рўйхатга олинган

“Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришда рақамли ҳамда инновацион технологиялардан фойдаланиш имкониятлари” ХИАК материаллари

корхоналар амалиётида воситачилик шартномалари асосидаги консигнацион ёки комисион товарларни сотишга доир консигнант ёки комитент томонидан қопланадиган харажатлар турли счётларда ва турли тартибларда ҳисобга олинмоқда. Шунингдек, корхоналарда мазкур қопламалар кўринишидаги шартномавий активларни солиққа тортиш амалиётида ҳам яхлитлик мавжуд эмас.

1-расм. Харажатларни қоплаб бериш тўғрисида хат

Қопламалар кўринишидаги шартли активлар тизимли ҳисобини юритиш ва назоратини олиб бориш учун, бизнингча, 21-сон БХМСда назарда тутилган 5920 “Бошқа жорий активлар” счётлар тизимида махсус 5921 “Қопламалар кўринишидаги жорий активлар” счётини назарда тутиш мақсадга мувофиқ. Ушбу тавсия этилаётган счётнинг дебитида консигнацион ёки комисион товарларни сотишга доир консигнант ёки комитент томонидан қопланадиган суммалар шартномавий актив сифатида акс этирилиши, унинг кредитида ушбу шартномавий активларнинг келиб тушиши акс этирилиши лозим деб ҳисоблаймиз. Чунончи, шартномавий активлар билан боғлиқ операцияларга қуйидагича бухгалтерия ёзувлари берилиши лозим (2-жадвалга қаранг).

Қопламалар кўринишидаги шартномавий активлар консигнатор ёки комисионерга даромад келтирмайди. Шу боис, ушбу активлар ҚҚС ва фойда солиғига тортилмаслиги лозим, деб ҳисоблаймиз.

Қопламалар кўринишидаги шартномавий активлар ҳисоби ҳисоблаш тамойилига асосан юритилиши сабабли уларнинг консигнант ёки комитентдан келиб тушмаган суммаси консигнатор ёки комисионер корхона балансининг жорий активлар қисмида (2-бўлимда) алоҳида “Бошқа

Шартномавий активлар билан боғлиқ операцияларга бериладиган бухгалтерия ёзувлари

№	Операция мазмуни	Дебет	Кредит	Сумма
1	Шартномавий активларнинг вужудга келиши	5921	6010, 6990, 6710, 6520, 6410, 5110 ва бошқалар	6 940 000
2	Шартномавий активларнинг қопланиши (келиб тушуши)	5110	5921	6 940 000

жорий активлар” моддасида кўрсатилиши мақсадга мувофиқдир.

Қопламалар кўринишида вужудга келадиган шартномавий активлар воситачилик хизматларини кўрсатувчи субъектларда ўтказиладиган аудитнинг энг муҳим объектларидан бири ҳисобланади. Ушбу объектни қуйидаги кетма-кетликда ва тартибда аудитдан ўтказиш, бизнингча етарлича самара беради (2-расмга қаранг).

Шартномавий активларни вужудга келишига олиб келувчи шартномаларнинг мавжудлиги, уларнинг меъёрий-ҳуқуқий асосийлигини текшириш

Шартномавий активларни вужудга келишига олиб келувчи операцияларнинг ҳақиқатда юз берганлигини ҳужжатли текшириш

2-

Қопламалар кўринишидаги шартномавий активларни тўлаб беришга асос бўлувчи авизовкаларни косгигнант ёки комитентга ўз вақтида тақдим

Қопламалар кўринишидаги шартномавий активларни косгигнант ёки комитентдан ҳақиқатда келиб тушган суммасини, тўланмасдан қолган суммасини ҳисоб ва ҳисоботда реал акс эттирилганлигини текшириш

2-расм. Шартномавий активлар аудитининг кетма-кетлиги

Фикримизча, қопламалар кўринишидаги шартномавий активлар ҳисобини юқорида келтирилган тартибларини меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга киритиш ушбу операцияларни воситачилик хизматларини

“Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришда рақамли ҳамда инновацион технологиялардан фойдаланиш имкониятлари” ХИАК материаллари

кўрсатувчи субъектларда яхлит тарзда қўллаш, шунингдек, бу мазкур операциялар аудитини яхлит услубда амалга ошириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1.БХМС 21 Хўжалик юритувчи субъектларнинг молия-хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома"Ўз.Р АВ томонидан 12.11.2003 й. 1181-1-сон билан рўйхатга олинган

2. IAS 1 “Молиявий ҳисоботнинг коцептуал асослари;

3. Пардаев М.Қ. Иқтисодий таҳлил назарияси. Дарслик.- Т.: “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2021 – 588 б.;

4. Уразов К.Б., Худайбердиев Н.У., Ибрагимов М.М. Уразов Д.К. Бухгалтерия ҳисоби ва аудит. Дарслик, Самарканд, “Фан булоғи” нашриёти”, 2022, 408 б.;

5. Уразов К.Б. Бошқа тармоқларда бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари: 5230900- «Бухгалтерия ҳисоби ва аудит» таълим йўналиши талабалари учун дарслик . – Т. «ФАН ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР», 2019. – 524 б.

Илҳом Сайиткулович Очиллов – Тошкент давлат аграр университети
доценти, и.ф.н.

АГРОКЛАСТЕРЛАРДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ САМАРАДОРЛИГИ ТАҲЛИЛИ

Аннотация: Мақолада агрокластерларда хизмат кўрсатиш самарадорлиги таҳлил қилинган. Хусусан, хизматлар кўринмас, номоддий, сақлаш ва ташишга мўлжалланмагани учун хизмат кўрсатиш сифати унинг истеъмоли жараёнида текширилади. Шу билан бирга, мақолада муаллиф томонидан тадқиқот ишига доир илмий тавсиялар таклиф этилган.

Калит сўзлар: хизмат кўрсатиш, агрокластерда хизмат кўрсатиш, молиявий таҳлил, ташкилий-иқтисодий, молиявий баҳолаш, миллий иқтисодиёт, кластерлаш сиёсати, самарали молиялаштириш, кластер тузилмалари, кластерли ёндашув.

Аннотация: В статье анализируется эффективность предоставления услуг в агрокластерах. В частности, поскольку услуги невидимы, неосвязаемы, не предназначены для хранения и транспортировки, качество услуги проверяется в процессе ее потребления. А так же, в статье автор предлагает научные рекомендации для исследовательской работы.

Ключевые слова: оказание услуг, оказание услуг в агрокластере, финансовый анализ, организационно-экономический, финансовая оценка, национальная экономика, политика кластеризации, эффективное финансирование, кластерные структуры, кластерный подход.

Abstract: The article analyzes the effectiveness of the provision of services in agricultural clusters. In particular, since services are invisible, intangible, not intended

for storage and transportation, the quality of the service is checked in the process of its consumption. And also, in the article, the author offers scientific recommendations for research work.

Key words: provision of services, provision of services in the agrocluster, financial analysis, organizational and economic, financial assessment, national economy, clustering policy, effective financing, cluster structures, cluster approach.

Бугунги кунда кластер тизимининг ҳуқуқий, иқтисодий ва ижтимоий афзалликлари кўплаб олимлар томонидан таҳлил қилинмоқда. Хусусан, 2019 йил ҳолатини таҳлил этадиган бўлсак, Исроилда пахтачиликдан олинаётган ўртача ҳосилдорлик 53,5 центнер, Австралияда 50,3, Туркияда 40, Бразилияда 42,2, Мексикада 37,6 центнер бўлгани ҳолда Ўзбекистонда 25 центнердан ошмасди. Пахта етиштириш бўйича дунёда 5-ўринда турадиган Ўзбекистон учун бу паст кўрсаткич эди, албатта. Мазкур вазиятни ўзгартиришнинг ягона усули кластер эканини бугун ҳаётнинг ўзи кўрсатмоқда. Ҳозир пахта-тўқимачилик кластерлари экин майдонларидан гектарига 70 центнергача ҳосил олишга эришиляпти. Айниқса, агрокластерларда кўплаб хизмат кўрсатиш тармоқларининг ишга туширилмоқда, мисол учун, пахта майдони ёнида енгил конструкцияли фабрикалар яратилиб, шу ернинг ўзида толадан тайёр кийимкечак олинмоқда, ёки кластер қошидаги мини ёғ заводларида ёғ, совун ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқариляпти. Пахта етиштириш бўйича жами 32,5 минг гектарда сув тежовчи технологиялар хизмати жорий этилган бўлиб, шундан 3,9 минг (35 фоиз) гектар майдони фермер хўжаликлари томонидан амалга оширилган бўлса, 21 минг (65 фоиз) гектари кластерлар ҳиссасига тўғри келмоқда.

Давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, “Кластер ва манфаатдорлик - Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг келажаги. Илм-фан ва инновацияларни жорий этмай туриб, бу соҳани рақобатбардош қилиб бўлмайди”¹.

Адабиётлар таҳлилини қарайдиган бўлсак, М.Портер, А.Палтарыхин, С.И.Рекорд, С.Ф.Пятинкин, Т.П.Быкова ва бошқаларнинг асарларида кластерларнинг молия ресурслари ва механизмлари, жумладан, кластерлаштиришнинг илмий-назарий ва услубий асослари кенг тадқиқ этилган бўлса ², А.В.Голубев, Л.В.Щукина, Е.В.Доржиева, И.В.Кулага, А.С.Бойцов, А.И.Костяев, В.А. Бондаренко, А.А. Быкова, Ю.Л.Владимиров, Ф.С.Губайдуллина, А.Колошин, К.Разгуляев, А.Е.Романов, В.П. Арашуков, В.Тарасенко, Е.Яковлева кластерлар фаолият турлари ва уларни молиялаштириш манбалари, кластерларнинг таснифи ва

¹<https://xs.uz/uzkr/post/prezident-klaster-va-manfaatdorlik-ozbekiston-qishloq-khozhaligining-kelazhagi>

² Porter M. Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review. <http://hbr.org/product/clusters-and-the-new-economics-of-competition/an/98609-PDF-ENG>, Портер М. Конкуренция: обновленное и расширенное издание; пер. с англ. М.: ООО «И.Д. Вильям», 2010 - 592 с., Палтарыхин А. Кластерный подход к развитию регионального АПК / Полтарыхин А. // Человек и труд. 2010. - № 6. - с. 67., Пятинкин С.Ф., Быкова Т.П. Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт. Минск: Тесей, 2008. - 72 с., Рекорд С.И. Развитие промышленно-инновационных кластеров в Европе: эволюция и современная дискуссия. СПб.: Из-во СПбГУЭФ, 2010. -109 с.

ривожланишининг илмий-амалий асослари, кластерлар фаолиятини молиявий-иқтисодий баҳолаш услубиёти ва усулларини баҳолаш билан боғлиқ йўналишларда тадқиқот ишлари олиб борганлар.¹

Қишлоқ хўжалигида, хусусан, кластерларда хизмат кўрсатишнинг илмий-назарий ва ташкилий-иқтисодий жиҳатлари хорижлик иқтисодчи олимлардан Л.И.Абалкин, И.Ансофф, В.П. Баранчев, И.К. Беляевский, Ж.Брайт, В.П.Красовский, К.Р. Макконел, С.Л. Брю, М.Портер, И.С. Санду, Б.Санто, А.Смит, Р.Такер, Б.Твисс, Р.А. Фатхудинов, В.Ф. Федоренко, М.Хучек, Ф.К. Шакиров, Й.Шумпетерларнинг илмий ишларида тадқиқ этилган, мамлакатимиз олимларидан эса Кенжабаев А.Т., Султонов А.О., Турсунов М.К., Хасанов Ш., М.Қ.Пардаев, Ж.И.Исроилов, Б.И.Исроилов, У.П.Умурзаков, Қ.А. Чориев, Ч.Муродов, Н.С. Хушматов, С.С. Ғуломов, Қ.Д. Мирзаев, Т.Х. Фармонов, Б.Б. Беркинов, Р.Х.Эргашев ва бошқаларнинг илмий ишларида ўрганилган.²

Тадқиқотларимиз қишлоқ хўжалигида агрокластерларни ташкил этиш, молиявий таҳлили ва агрокластерларда хизмат кўрсатиш самарадорлигига доир муаммолар етарлича тадқиқ этилмаганлигини кўрсатмоқда.

Бугунги кунда дунёдаги илғор давлатлар иқтисодиётининг қарийб 50 фоизи кластер усулига ўтган. Масалан, **Европа Иттифоқида** 2 мингдан зиёд кластер мавжуд. Улар ишчи кучининг 38 фоизини қамраган. Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция саноатига бу усул тўлиқ татбиқ қилинган. Мамлакатимизда мазкур тизим жадал ривожланиш босқичида. Бир неча йил олдин кластерлар фақат аграр соҳада бунёд қилинган бўлса, эндиликда бошқа хизмат кўрсатиш тармоқларида ҳам пайдо бўляпти.

АҚШда кластерлаштириш 1970-80 йилларда бошланиб, ҳозирги кунда 400 дан ортиқ турли соҳаларга ихтисослашган кластерлар фаолият олиб боради, шуларнинг ичида агрокластерлар салмоғи юқори бўлиб, уларнинг энг йириклари Вашингтон, Оклахома, Луизиана, Жанубий Каролина ва Калифорния штатларида фаолият кўрсатади. Мисол учун, Калифорния виночилик кластерининг молиявий ва иқтисодий самарадорлиги кўплаб илмий адабиётларда таҳлил қилинган.

АҚШ кластерларининг ўзига хослиги шундаки, кластерлар ташкил этилишида асосий ташаббуслар давлат эмас, балки бизнес, университетлар, илмий марказлар ва жамғармалар томонидан берилади. АҚШнинг 90 %

¹Быкова А.А. Проблематика формирования инновационных кластеров / Быкова А.А.// Инновации. 2006. - № 2. - с. 38-43., . Глотко А.В. Формирование и развитие кластера садоводства в региональном АПК: автореф. дисс.д-ра экон. наук: 08.00.05 / Глотко А.В. Новосибирск, 2010. - 48 с

²Кенжабаев А.Т., Султонов А.О. Агрокластеризация—важнейший инструмент экономии водных ресурсов //Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. – 2019. – С. 105. , Кенжабаев А.Т., Султонов А.О. «The role and place of agro clusters in improving the economic efficiency of water use in the region» Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). ISSN: 2278-4853 Vol 7, Issue 11, November 2018, 147 p.

узум ва 80 %дан ортиқ вино маҳсулотлари Калифорния кластерлари томонидан етиштирилиб, кластерлар ҳудуди фермер хўжаликлари ва компанияларда 40 мингдан ортиқ ишчилар ишловчи 299 минг гектарли узумзорлар дан иборат.

Калифорния университети Виночилик факультети, Виночилик институти, Узумчилик экспериментал станцияси каби илмий-тадқиқот муассасалари билан ҳамкорлик натижасида узумнинг ҳосилдор ва сифатли навлари яратилган. Кластернинг таълим ва илмий тадқиқот муассасалари Европа университетлари ва илмий масканлари билан мустаҳкам алоқани йўлга қўйган. Бу бўғин кластер тизими корхоналари учун кадрлар тайёрлаш ва ходимлар малакасини ошириш, турли кўргазма ва тренинг дастурларини амалга ошириш билан шуғулланади.

Шу билан бирга, кластерларни жорий этиш ва уларнинг молиявий таҳлили юзасидан АҚШда ЯИМ 60 фоизи кластерларга жалб қилинган корхоналар томонидан ишлаб чиқилади, Европа Иттифоқи давлатларининг 38 фоиз ишчи кучи кластерларда фаолият кўрсатади, хусусан, Норвегия, Швеция ва Дания иқтисодиёти деярли тўлиқ кластерлар билан қамраб олинган (Painotalo Suomenmaa, 2003). АҚШда 2010 йилги бюджет маблағлари ҳисобидан ҳудудий инновацион кластерлар ва бизнес-инкубаторларни ривожлантириш учун 100 млрд АҚШ доллари ажратилишини миллий иқтисодиётнинг истиқболдаги рақобатбардошлигини белгиловчи омиллардан бири сифатида белгилаган.

АҚШдаги “Силикон водийси” кластери таркибига 87 мингта компания, 40 та тадқиқот маркази ва ўнлаб университетлар кирган. Мазкур инновацион кластер инфратузилмасига 180 та венчур фирмаси, 47 та инвестиция ва 700 та тижорат банки хизмат кўрсатяпти.

Жанубий Кореянинг Мункиеонг олмани қайта ишлаш кластери (Munkeyong Apple Processing Promotion Group) бизнес корхоналари ҳаракати асосида тузилган кластер бўлиб, у истеъмолчиларга олма билан боғлиқ 100 дан зиёд маҳсулот ва хизматларни таклиф этади. Ушбу ҳудудга олма кластери ва туризмни ташкил этиш учун давлат томонидан 50 миллион АҚШ доллари миқдорида инвестиция киритилган. Ушбу олма кластери 2004 йилдан йилига 4 миллион АҚШ доллари миқдорида фойда олган бўлса, 2012 йилга келиб, маҳсулотлар миқдорининг турли-туманлиги, қўшимча хизматлар, агротуризм ва меҳмонхона хизматини таклиф этиш орқали 90 миллион АҚШ доллари миқдорида фойда олишга эришган¹.

АҚШдаги “Силикон водийси” кластери таркибига 87 мингта компания, 40 та тадқиқот маркази ва ўнлаб университетлар кирган. Мазкур инновацион кластер инфратузилмасига 180 та венчур фирмаси, 47 та инвестиция ва 700 та тижорат банки хизмат кўрсатяпти.

Ҳозирги вақтда Австрияда Alpine Wellness кластери томонидан Алп тоғининг бешта минтақаси (Воралберг, Тирол, Юқори Австрия, Залсбург ва

¹Munkeyong Apple Processing Promotion Group’s Annual Report. 2012

Каринтия)да сайёҳлик хизматлари кўрсатилмоқда ¹. Alpine Wellness соғломлаштириш кластери таълим, молиявий, маркетинг ташкилотлари каби кўплаб вертикал ва горизонтал алоқаларни талаб қиладиган, натижада туризм, маҳсулот, дизайн, инфратузилмани яратиш билан шуғулланадиган ташкилотлар Alpine Wellness кластери лойиҳасида иштирок этиш учун таклиф қилинган. Alpine Wellness кластерининг асосий хусусиятларидан бири шундаки, у йил давомида сайёҳлик хизматлари кўрсатишни ташкил қилиш билан бирга, соғломлаштириш хизматларини ҳам кўрсатади.

Туризм соҳасида қиймат занжири яхши ташкил этилиши лозимлигини инобатга оладиган бўлсак, даромад олишнинг ягона ва энг самарали усули ушбу Alpine Wellness соғломлаштириш кластерида бу занжир ўз ўрнида ташкил этилган.

Хорижий мамлакатлардаги хизмат кўрсатиш кластерлари таҳлиliga асосланиб, биз хизмат кўрсатиш соҳаси кластерига қуйидагича таърифни берамиз:

хизмат кўрсатиш соҳаси кластери - бу айна бир минтақа худудида жойлашган ҳамда ушбу минтақадаги хизматлар кўрсатиш билан рақобатлашадиган, ҳамкорлик қиладиган ва ўзаро таъсир ўтказадиган ушбу минтақа ва ундан ташқаридаги истеъмолчиларга маълум бир соҳадаги эҳтиёжларини қондирадиган хизматлар кўрсатувчи мустақил компаниялар гуруҳидир.

Шундай қилиб, хизмат кўрсатиш соҳаси кластерининг асосини хизматлар соҳасига мансуб компаниялар ташкил қилади. Баъзи хизмат кўрсатиш кластерларида саноатнинг айрим турлари ўз таркибига киритилиши мумкин, масалан, туристик кластерга озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарадиган умумий овқатланиш корхоналари киради.

Бизнинг фикримизча, хизматлар сектори кластерининг асосий ажралиб турадиган хусусияти шундан иборатки, унга киритилган компаниялар ягона қиймат занжири доирасида ишлайдилар, шу билан бирга, якуний хизматни мутлақо мустақил равишда амалга оширадидилар, шунингдек, кластер компаниялари истеъмолчилар эҳтиёжларини қондиришга имкон берадиган хизматлар билан максимал даражада таъминлайдилар. Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, кластер корхоналари бир-бири билан рақобатлашиш билан бир вақтда ўзаро алоқада ҳам бўлиб, эҳтиёжларни қондирадиган хизматлар турларини тақдим этадилар.

Хизматни ишлаб чиқариш бир вақтнинг ўзида унинг истеъмолини англатади, хизматларнинг бу хусусияти хизматлар сектори кластеридаги қиймат занжирининг ўзига хос хусусиятларини белгилайди, бу занжирнинг ҳар бир бўғини алоҳида хизматдир, лекин уни бошқа хизмат билан тўлдириш мумкин. Бунинг натижасида бир соҳада хизматлар доирасидан истеъмолчи битта хизматни эмас, балки бир бутунни олади. Кластер

¹Weiermair K., Steinhauser C. New Tourism Clusters in the Field of Sports and Health. The Case of Alpine Wellness // 12th International Tourism and Leisure Symposium. Barcelona, 2003.

компаниялари битта қиймат занжирининг бўғинлари бўлган турли хил хизмат турларини тақдим этадилар. Компаниялар хизматлар турига кўра бирлаштирилган (молиявий ёки бошқа жиҳатдан) ёки бир-бирлари учун рақобатчилардир. Ушбу хизматларни истеъмол қилиш мамлакат ичида жисмоний ва юридик шахслар томонидан амалга оширилади.

Кластерларни фаолият характериға кўра тўрт турдаги кластерларға ажратиш мумкин¹:

- саноат кластерлари,
- кишлок хўжалиги ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш кластерлари,
- хизмат кластерлари,
- илғор технологиялар кластерлари.

Хулоса қилиб айтганда,

хизматларнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, хизмат кўрсатиш соҳаси кластерлари ўзига хос тузилишға ва қиймат занжирига эға; олинган фойдани кластер таркибига кирувчи хизмат кўрсатиш корхоналарнинг тайёр маҳсулотға қўшган ҳиссасига қараб мос равишда тақсимлаш механизмини жорий этиш лозим;

агрокластерларда давлат жамғармаси кредит ресурслари ҳисобидан пахта хом ашёси етиштириш харажатларини молиялаштириш учун тижорат банклари орқали мақсадли кредитлар ажратиш ва ушбу кредит муддатида қайтарилмаганда уларға оширилган ставка бўйича фоиз ундириш тартибини белгилаш;

агрокластерларнинг ташкилий-иқтисодий ва молиявий механизмлари самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар тизимини такомиллаштириш;

агрокластерлар фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг комплекс кўрсаткичидан фойдаланиш;

агрокластерлар фаолиятиға “Европа меморандуми” кўрсаткичи асосида баҳо бериш тизимини жорий этиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январда “2022-2026 йилларға мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон

2. Kaplan, Robert S., David Norton. (1996). Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review 70, no. 1 (January–February 1996): pp.75–85.

3. Sedova N.V. (2013). Agro-food clusters in the innovative economy. The world of the new economy. No. 1/2013

¹Rosenfeld S.A.: Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, European Planning Studies, Vol. 5, Nr 1, 1997.

4. Гулямов С.С., Очилов И.С., Ганиходжаев С.О. (2016). Ўзбекистон иқтисодиётининг ўсиш ва барқарор ривожланиш омиллари. Билимга таянган инновацион иқтисодиёт. Ўқув-методик қўлланма. “Fan va texnologiya” нашриёти, Тошкент: 2016., 136 бет.
5. Саидов, М. Ҳ., & Очилов, И. С. (2019). Ўзбекистон Республикаси давлат дастурлари ва истиқбол стратегияси. Монография, -Т.: “Адабиёт учкунлари” нашриёти.
6. Ochilov I., Haydarov S. (2021). Clusters in the economy of Uzbekistan and their issues of economic efficiency. Asian Journal of Research in Business Economics and Management. Vol. 11, Issue 10, October 2021, pp 106-110. DOI: 10.5958/2249-7307.2021.00044.X
7. Ochilov I., Haydarov S. (2022). Theoretical analysis of cluster management in innovative economy and transformation. TAJMMR: Trans Asian Journal of Marketing Management Research, ISSN: 2279-0667, Vol. 11, Issue 5-6, May- June, 2022, SJIF 2022 = 8.119, DOI: 10.5958/2279-0667.2022.00005.0
8. Очилов И., Кувондиқов Д., Садридинов З. (2019). Жаҳон иқтисодиётида озиқ-овқат хавфсизлиги. Biznes-Эксперт, №11.Тошкент. –Б 24-26.
9. Очилов И.С. (2022). Трансформация ва рақамли иқтисодиёт шароитида агрокластерлар самарадорлиги таҳлилини такомиллаштириш. Монография. “Ozkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi” нашриёти. Тошкент.
10. Очилов И.С. (2022). Агрокластерларнинг молиявий самарадорлиги таҳлилини такомиллаштириш. Agroiqtisodiyot, № 4(26). Тошкент. –Б 113-115.
11. Ochilov, I.S. (2002). Some aspects of using the advanced pedagogical technologies in academic lyceums and vocational colleges. Open and Distance learning in the Digital Era: Towards a lifelong learning Society. Materials of the 16th Asian Association of Open Universities (AAOU) annual conference. Seoul, Korea, 2002. 165-166 pp.
12. Isroilov B., Ochilov I. (2021). Improvement of Organizational and Economic Mechanisms of Organization of Vine Clusters. The American Journal of Social Science and Education Innovations, SJIF 5.857, DOI 10.37547 / TAJSSSEI, Volume 03 Issue 08, 27–33.

Самидин Низомович Ташназаров – СамИСИ профессори, и.ф.д.,
Дилноза Азаматовна Нематова – СамИСИ докторанти

АСОСИЙ ВОСИТАЛАР ҲИСОБИНИ ЮРИТИШДА СОЛИҚ ОРГАНЛАРИ БИЛАН ЮЗАГА КЕЛАДИГАН МУОММОЛАР

Аннотация. Ушбу мақолада асосий воситаларга доир БҲХС ва солиқ кодексининг таснифи, таркиби, мақсади ва амалиётда қўллаш доиралари тадқиқ этилган. Асосий воситалар ҳисобини юритишда солиқ билан бўладиган муаммолар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. БҲХС, БҲМС, солиқ кодекси, фойдаланишдаги асосий воситалар, инвестиция, асосий воситаларни тан олиш, баҳолаш, эскириш, кадрсиэланаш.

Аннотация. В данной статье рассматриваются классификация, структура, назначение и сфера применения Налогового кодекса и Налогового кодекса об основных средствах. Анализируются налоговые проблемы в учете основных средств.

Ключевые слова. МСФО, НСБУ, налоговый кодекс, основные средства в использовании, инвестиции, признание основных средств, оценка, амортизация, амортизация.

Annotatsion. This article discusses the classification, structure, purpose and scope of the Tax Code and the Tax Code on Fixed Assets. Tax problems in the accounting of fixed assets are analyzed.

Keywords. IAS, IFRS, tax code, fixed assets in use, investments, recognition of fixed assets, valuation, depreciation, depreciation.

Бугунги кунда юртимизда жуда кўплаб корхоналар фаолият юритиб келмоқда. Ушбу корхоналар ҳисобини олиб боришда асосий воситаларнинг ўрни беқиёс ҳисобланади. Халқаро амалиётда корхоналар асосий воситаларини ҳисоб ва ҳисоботда акс эттириш махсус “Асосий воситалар” деб номланган 16-сон БҲХС “IAS” билан тартибга солинган. Бизнинг республикамизда корхоналарнинг асосий воситаларини ҳисоб ва ҳисоботда акс эттириш тартиблари 5-сон БҲМС “Асосий воситалар”¹ ҳамда 21-сон БҲМС “Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома”² да белгиланган. Таъкидалаш жоизки, ҳозирги пайтда амалда бўлган ушбу миллий стандартларимиз корхоналарнинг асосий воситаларига доир халқаро амалиётда қабул қилинган кўплаб тартибларга тўлиқлигича мос эмас. Шу билан бирга корхоналар ва солиқ органлари ўртасида ҳам

¹ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2003 йил 9 октябрда, 114-сон буйруқ билан тасдиқланган, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2004 йил 20 январда рўйхатдан ўтказилган, № 1299

² Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2002 йил 9 сентябрда 103 – сон буйруқ билан тасдиқланган, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2002 йил 23 октябрда рўйхатдан ўтказилган, № 1181

турли хил келишмовчиликлар юзага келмоқда. Корхона ҳисобини юритишимизда, бизнинг юртимизда, солиқ кодексига алоҳида эътибор берилади. Солиқ кодекси билан БҲХС ва БҲМС лари ўртасидаги муаммоли вазиятлар корхона ҳисобини юритишда қийинчиликларни ёки қайта ҳисоблашларни келтириб чиқармоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ 60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармонига кўра солиқ тизими ва ундаги камчиликларни бартараф этиш ҳамда ислоҳ қилиш кераклиги таъкидлаб ўтилган. Солиқ сиёсатини либераллаштириш, тадбиркорларни қўллаб қувватлаш лозимлиги устувор йўналиш эканлиги белгилаб қўйилди.

16-сон БҲХС (ИАС) “Асосий воситалар” ва 5-сон БҲМС “Асосий воситалар” ҳамда “Солиқ кодекси”нинг таҳлили улар ўртасида турли фарқли жиҳатлар мавжудлигини кўрсатди.

Биринчидан, солиқ кодексининг 412-моддасига кўра “Кўчмас мулкнинг қолдиқ қиймати ушбу мол-мулкнинг бошланғич (тикланиш) қиймати билан солиқ тўловчининг ҳисоб сиёсатида белгиланган усуллардан фойдаланилган ҳолда ҳисоблаб чиқилган амортизация миқдори ўртасидаги фарқ сифатида аниқланади”. Яъни солиқ органлари асосий воситаларни сотиб олгандаги қиймати ва амортизация суммаларини мол-мулк солиғини ҳисоблашда тан олади. Аммо, иккинчи йилдан бошлаб активларни қайта баҳоланиши туфайли уларнинг бошланғич қиймати ва амортизация миқдори ўзгаришини ҳисобга олмаслиги туфайли корхона ҳисобини юритишда муаммоли вазият юзага келади. Солиқ кодексининг 306-моддаси “Амортизация харажатлари” бўлимида солиқ тўловчи томонидан 2021 йил 1 январдан кейин амортизация қилинадиган актив қийматини қайта баҳоланган, нархини пасайтириш амалга оширилганда бундай қайта баҳоланишнинг ижобий ёки салбий суммаси даромад ёки харажат деб эътироф этилмайди, амортизация қилинадиган активнинг қайта тикланиш қийматини аниқлашда ва амортизацияни ҳисоблашда ҳисобга олинмайди¹.

Масалан, корхона биносини оладиган бўлсак, унинг қиймати 100 миллион, фойдали хизмат муддати 20 йил, йилига амортизация суммаси 5 миллиондан келиб чиқади (2). Яъни амортизация миқдори бошланғич қийматни фойдали хизмат муддатига бўлиш орқали топилади (1).

$$\text{Амортизация суммаси} = \frac{(\text{Бошланғич қиймат-ликвидацион қиймат})}{(\text{Фойдали хизмат муддати})} \quad (1)$$

$$5 \text{ млн} = \frac{(100 \text{ млн})}{(20 \text{ йил})} \quad (2)$$

¹ <https://lex.uz/docs/-4674902#-5807941>

Иккинчи йил ушбу бинони қайта баҳолаш орқали унинг бошланғич қийматини 10 миллионга оширсак, эскириш қиймати иккинчи йилда юқоридаги формула бўйича 5,5 миллионни ташкил қилади. Корхона бу суммани 5,5 миллионни харажатга олиб бориши керак, ҳамда мол-мулк солиқ солиш базасини ҳам ўзгартириши лозим. Аммо, бундай ҳолатда солиқ органи қайта баҳоланган суммани тан олмайди ва корхона ҳисоблаган 5,5 миллиондан 500 мингини солиқ базасига қўшмайди. Бу эса корхонага да яна қолдиқ учун қайта ҳисоб китоб ишларини келтириб чиқаради.

Иккинчидан, солиққа тортилаётган асосий воситаларни турлари бўйича умумий эскириш фоизлари қатъий белгиланган. Солиқ кодексининг 306-моддасига кўра барча активлар учун амортизациянинг энг юқори нормалари белгилаб қўйилган. Шу билан бирга солиқ органлари эскиришни тўғри чизиқли усул орқали ҳисоблаш кераклигини қатъий қилиб белгилаган. Бундай вазиятда бинолар, станоклар, транспорт воситалари ва бошқа активларни эскиришини ҳисоблашда бир қанча муаммоли вазиятларни келтириб чиқаради. Масалан: станокларни сотиб олган йили, уларни ишлаб чиқаришга қўшган ҳиссаси юқори самарани беради. Аммо, уларни ҳисобдан чиқариш муддати яқинлашиш давридаги самараси тубдан фарқ қилади. Яъни, станокнинг охириги фойдали хизмати муддатидаги самараси биринчи йилдагига қараганда анча паст натижани беради. Бундай вазиятда корхона ишлаб чиқарган маҳсулотни тан нархини ҳаққоний калкуляция қилишдан амортизация ҳисоблаш усулларида бири бўлган бажарилган иш ҳажмига пропорционал ҳисоблаш усулида фойдаланиш ўринли ҳисобланади. Аммо, солиқ органлари бундай усулни тан олмаганликлари учун бухгалтерия ҳисобини юритишда, солиқ органлари учун қайтадан чизиқли усулда эскиришни ҳисоблаб мол-мулк солиқ базасини аниқлашга тўғри келади.

Учинчидан, транспорт воситалари яъни автотранспорт воситалари ҳисобини юритишда ҳам муаммоли вазиятлар кузатилмоқда. Автотранспорт воситалари учун солиқ кодексида амортизация нормаси 20% қилиб белгиланган. Ушбу вазиятда ўзимизнинг GM марка машиналаримиз ҳамда иномарка ёки чет элнинг нуфузли компанияларининг автомашинларига бир хил 20 % эскириш ҳисоблаш белгилаб қўйилган. Бундай вазиятда исталган автомобиллар 5 йилда тугатилади. Холбуки, бундай вазиятда иномарка машинлар BMW, Nissan, Hyundai ва бошқа нуфузли марка автомобиллари фойдали ҳисоблаш муддатини 10 йил ёки 15 йил қилиб белгиласак мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Хулоса қилиб айтганда, бухгалтерия ҳисобини халқаро стандартларга ўтказиш давомида бир қанча камчиликлар мавжуд бўлиб, ушбу камчиликларни олдини олишимиз ва бартараф этишимиз зарур. Ҳозирги кунда чет эл инвесторларини юртимизга жалб қилиш иқтисодийетимизнинг устувор вазифаларидан бири бўлиб келаётган бир вақтда, бухгалтерия ҳисобини солиқ органлари учун ишлаши ачинарли ҳолат ҳисобланади.

Шундай экан, юқоридаги камчиликларни бартараф қилмас эканмиз инвесторларни жалб қилиш қийинчилик туғдираверади. Кўпгина корхоналарнинг бухгалтерия ҳисобидаги камчиликлар БҲМС ва БҲХС ларга мос келмаслиги ҳамда бизнинг бухгалтериямизнинг асосий мақсади солиқ органлари учун ишлаши сабабли фойдани яшириш оқибатида чет эл инвесторларини жалб қилиш қийинчилиги ёки уларнинг бизнинг юритаётган бухгалтериямизга нисбатан ишончини камайишига ҳамда инвестицияларни жалб қилиш жараёнида қийинчиликларни келтириб чиқараверади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”. Ўзбекистон Республикаси Республикамизда Президентининг 2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611-сон Қарори.
2. “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва унга тушунтиришлар матнини тан олиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 24 августда 507-сон Қарори
3. БҲХС (1А8) 16 “Асосий воситалар”.
4. “Солиқ кодекси” 44 боб Харажатлар, 306 модда Амортизация харажатлари янги таҳрири
5. Ташназаров С.Н. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари: Олий ўқув юртлари магистратура мутахассисликлари учун дарслик. - Тошкент: “ИҚТИСОД-МОЛИЯ”, 2019. - 584-б.
6. Хамдамов Б.К., Ибрагимов К.Ш. Совершенствование бухгалтерского учета в Узбекистане на основе международных стандартов финансовой отчетности. //Ж.Халқаро молия ва ҳисоб. - 2017.-№1. -1-8-б.

Комил Бахрамович Уразов – СамИСИ профессори, и.ф.д.,

Фарида Рустам қизи Тўраева – СамИСИ, МА-122 гуруҳ магистранти

КОРХОНАЛАРДА ИЧКИ АУДИТНИ АУТСОРСИНГ ВА КОСОРСИНГ АСОСИДА ТАШКИЛ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация. Мақолада корхоналар фаолияти самарадорлиги ва инвестицион жозибадорлигини оширишда ички аудитнинг роли ва аҳамияти, уни аутсорсинг ва косорсинг асосида ташкил қилиш масалалари тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: бухгалтерия ҳисоби, ички аудит, ички назорат, ички назорат тизими, назорат тартиб-қоидалари, ички аудит самарадорлиги, косорсинг, аутсорсинг, ички аудит хизмати.

Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение внутреннего аудита в повышении эффективности и инвестиционной привлекательности предприятий, а также вопросы организации его на основе аутсорсинга и косорсинга.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, внутренний аудит, внутренний контроль, система внутреннего контроля, контрольные процедуры, эффективность внутреннего аудита, аутсорсинг, аутсорсинг, служба внутреннего аудита

Abstract. The article examines the role and importance of internal audit in increasing the efficiency and investment attractiveness of enterprises, as well as issues of outsourcing and co-sourcing.

Keywords: accounting, internal audit, internal control, internal control system, control procedures, internal audit effectiveness, outsourcing, outsourcing, internal audit service

Бугунги кунда ички аудитни ривожлантириш, унинг меъёрий-ҳуқуқий, ташкилий, услубий асосларини такомиллаштириш дунёнинг барча мамлакатларида долзарб бўлиб қолди. Ушбу долзарб масалага барча мамлакатларда, шу жумладан бизнинг республикамизда ҳам катта эътибор қаратилмоқда, Бунинг негизда, даставвал ички аудитнинг корхоналар рақобатбардошлиги, улар фаолияти сифатини оширишнинг самарали воситаси эканлиги ётади.

Республикамиздаги ҳар бир муваффақиятли компания ички аудит бўлимлари ва хизматларини яратиш билан фаол шуғулланмоқда. Ўзбекистонда “Қимматли қоғозлар бозорини янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги 2006 йил 27 сентябрдаги ПҚ-475-сон қарорига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Устав фондида давлат улуши бўлган корхоналарнинг самарали бошқарилишини ва давлат мулкининг зарур даражада ҳисобга олинишини таъминлаш чоратадбирлари тўғрисида”ги 2006 йил 16 октябрдаги 215-сон қарорига мувофиқ активларининг баланс қиймати 1 млрд. сўмдан ортиқ бўлган корхоналарда ички аудитни ташкил этишга қўйиладиган ягона талабларни ҳамда унинг ишини ташкил этишнинг методологик асосларини белгилаш мақсадида “Корхоналарда ички аудит хизмати тўғрисида Низом” қабул

қилинди. Ҳозирги кунда ушбу Низом хўжалик юритувчи субъектларда ички аудитни ташкил қилиш тартиби кўрсатилган меъёрий ҳужжат ҳисобланади. Бундан ташқари 2021-йил 25-февралдаги ЎРҚ-677-сонли Ўзбекистон Республикасининг “Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги янги таҳрирдаги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 25 январдаги 2020 йил учун енг муҳим устивор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга Мурожатномаси, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611 сонли “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги қарори корхоналарда ички аудит хизматини янада самарали ташкил этишни тақоза этади.

Бугунги кунда ахборот маконида иқтисодий диагностика, ривожланиш стратегиясини аниқлаш, рискларни бошқариш, корхоналарни яхлит бизнес сифатида қадрини ошиши ва кадрсизланишини баҳолаш, инвестицион муҳитни шакллантириш, уни жозибадорлигини ошириш ва бошқа долзарб масалаларни ҳал қилиш ички аудит хизмати олдида турган муҳим вазифалардир. Чунончи, аудит рискларни бошқариш, бизнес қадрини ошиши ва камайишни баҳолаш жараёнида ички назорат тизими самарадорлигининг кафолати вазифасини бажариши лозим. Ўзбекистон Республикасида компаниялар ички аудит хизматини айнан ушбу вазифаларни бажаришга йўналтириш долзарблигича қолмоқда. Ички аудитга бўлган ишончни ошириш, уни корпоратив бошқарувнинг ҳаққоний таъсирчан дастагига айлантириш, шу аснода ички аудит самарадорлигига эришиш, афсуски, мамлакатимизда жуда қийин кечмоқда.

Ташкилий-ҳуқуқий жиҳатдан ички аудит ҳар бир компания учун индивидуал ҳисобланади, чунки бу корхоналарнинг мақомига, катта-кичиклигига, техник-иқтисодий хусусиятларига, корхона раҳбарияти хошиш иродасига, ички меъёрий ҳужжатларга ва бошқа жиҳатларга бевосита боғлиқ. Мазкур жиҳатларга кўра ички аудитни қуйидаги шаклларда ташкил қилиш мумкин (1-расмга қаранг).

1-расм. Ички аудитни ташкил қилиш шакллари

Ички аудитни корхонанинг махсус бўлими сифатида ташкил қилиш тартиблари хужалик юритувчи субъектлар тўғрисида қонунлар¹ ҳамда улар асосида ишлаб чиқилган турли қонун ости ҳужжатларида белгиланган. Чунончи, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 16 октябрдаги “Устав фондида давлат улуши бўлган корхоналарнинг самарали бошқарилишини ва давлат мулкининг зарур даражада ҳисобга олинишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 215-сон қарори билан тасдиқланган “Корхоналардаги ички аудит хизмати тўғрисидаги низом”га мувофиқ **ички аудит хизмати** - бу корхона Кузатувчи кенгашининг қарори билан ташкил этиладиган корхонанинг ички аудитни амалга оширадиган таркибий бўлинмаси. Мазкур бўлинманинг таркибий тузилиши, ходимлар сони, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, асосий вазифалари, ички аудит хизматига қўйиладиган талаблар Низомнинг тегишли моддаларида аниқ белгиланган. Чунончи, ички аудит хизмати бўлинмасига қўйилган талбалар қуйидагилардан иборат:

- ички аудит хизмати ходимлари корхонанинг штатлар жадвалига киритилиши ва ички аудитор сертификатига эга бўлиш шарт;

- ички аудит хизмати ходимлари корхона кузатув кенгаши ёки муассис (акциядорлар умумий йиғилиши, иштирокчилар умумий йиғилиши) томонидан белгиланадиган тартиб ва шартларга асосан танлов асосида тайинланади;

- ички аудит хизмати ходимларининг сони ички аудит мақсадларига самарали эришиш ва вазифаларини ҳал этиш учун етарли бўлиши керак ҳамда корхонанинг кузатувчи кенгаши томонидан сертификацияланган икки нафардан кам бўлмаган ички аудитордан иборат этиб белгиланади;

- ички аудит хизмати ички аудитор сертификатига эга бўлган унинг раҳбари бошчилик қилади;

- ҳар йили ички аудит хизмати раҳбари ички аудит хизмати харажатларининг йиллик сметасини тузади ва уни тасдиқлаш учун корхонанинг кузатувчи кенгашига тақдим этади;

- ички аудит хизмати ходимларининг касб даражаси тегишли лицензияга эга бўлган таълим муассасаларида мунтазамлилик асосида уларнинг малакасини ошириш воситасида сақланиши керак;

- ички аудит хизмати ходимлари корхона кузатувчи кенгаши томонидан ҳар йили аттестациядан ўтказилиши керак.

Ички аудитни корхонанинг махсус бўлими сифатида ташкил қилиш, бир томондан турли афзалликларга эга, иккинчи томондан эса, айрим

¹ Ўзбекистон Республикасининг 26.04.1996 й. 223-И-сон «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни (Янги таҳрири); Ўзбекистон Республикасининг 06.12.2001 й. 310-И-сон «Масъулияти чекланган ҳамда кўшимча масъулиятли жамиятлар тўғрисида»ги Қонуни; Ўзбекистон Республикасининг 11.12.2003 й. 558-И-сон «Хусусий корхона тўғрисида»ги Қонуни; Давлат корхоналари тўғрисида Низом (ЎзР ВМ 16.10.2006 й. 215-сон қарори билан тасдиқланган); Ўзбекистон Республикасининг 26.04.2012 й. ЎРҚ-327-сон «Оилавий тадбиркорлик тўғрисида»ги Қонуни; Ўзбекистон Республикасининг 06.12.2001 й. 308-И-сон «Хўжалик ширкатлари тўғрисида»ги Қонуни

“Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришда рақамли ҳамда инновацион технологиялардан фойдаланиш имкониятлари” ХИАК материаллари

камчиликлардан холи эмас. Уларнинг асосийлари 1-жадвалда тизимлаштирилган.

1-жадвал

Ички аудитни корхонанинг махсус бўлими сифатида ташкил қилишнинг асосий афзалликлари ва камчиликлари

Т/р	Афзалликлари	Т/р	Камчиликлари
1.	Ички аудит хизмати ходимларининг корхонада доимий фаолият юритиши	1.	Ички аудит хизмати ходимлари мустақиллигига Кузатув кенгаши ва корхона раҳбарияти томонидан таъзиқ ўтказиш эҳтимолини катталиги
2.	Ички аудиторлар томонидан корхона молиявий-хўжалик фаолиятини узлуксиз назорат қилиш имкониятининг борлиги	2	Ички аудит ходимларида иш кўлами ва ҳажми қамровининг меҳнатига ҳақ тўлаш миқдоридан юқорилиги
3.	Бошқарув қарорларини тез қабул қилиш имкониятининг мавжудлиги	3.	Ички аудиторлар меҳнатига ҳақ тўлашнинг штат жадвалида белгиланган миқдор билан чекланиб қолишлиги
4.	Кузатув кенгаши томонидан ички аудит хизмати иш фаолияти сифатига баҳо бериш ва тегишли қарорларни ортикча расмииятчиликларсиз қабул қилиш имкониятининг мавжудлиги	4.	Ички аудиторлар малакасини оширишга корхона раҳбарияти томонидан бевосита қизиқишнинг камлиги
5	Ички аудиторлар иш юкламаларини улар ўртасида оптимал тақсимлаш ва бир-бирини тўлдириш имкониятининг катталиги	5.	Ички аудит хизмати бўлинмасига нопрофессионал сертификатга эга бўлмаган ходимларнинг ишга олиниши
6	Корхона ютуқларига кўра ички аудиторлар меҳнатини моддий ва маънавий рағбатлантириш имкониятининг борлиги	6.	Кузатув кенгаши томонидан ички аудитга етарлича талабларни қўйилмаслиги ва назорат қилинмаслиги

Ички аудитни аутсорсинг асосида ташкил қилиш республикамизнинг қонун ҳужжатлари билан таъқиқланмаган. Бироқ, ички аудитни аутсорсинг¹

¹ Википедияда келтирилган маълумотларга кўра, «**Аутсорсинг** (инглизча *outsourcing*: (outer-source-using) использование внешнего источника и/или ресурса) — передача организацией на основании договора определённых видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области. В отличие от услуг и поддержки, имеющих разовый, эпизодический или случайный характер и ограниченных началом и концом, на

асосида ташкил қилишга доир тартиб-қоидалар махсус меъёрий ҳужжатларда белгиланмаган. Мазкур шаклда ички аудит функция ва мажбуриятларини бажариш шартномага асосан ихтисослашган аудиторлик ташкилоти ўз зиммасига олиши мумкин.

Ички аудитни аутсорсинг асосида ташкил қилиш бир қатор афзалликларга эга. Уларга чунончи қуйидагиларни киритиш мумкин:

- ички аудит хизматини олиб борувчи ташқи аудиторларнинг мустақиллиги ва холислиги, уларга Кузатув кенгаши ва корхона раҳбарияти томонидан таъзиқ ўтказиш эҳтимолининг кичиклиги;

- Кузатув кенгаши томонидан ички аудит хизматини шартнома асосида юритувчи ташқи аудиторлар иш фаолияти ва сифатига талабларни юқори бўлишлиги;

- шартнома шартларини тегишли даражада бажарилмаслиги учун молиявий санкцияларни қўллаш имконини борлиги ва бундан санкцияларга дучор бўлмаслиги учун ташқи аудиторлик ташкилотининг ўз мажбуриятларига сидқидилдан ёндашишга ҳаракат қилишлиги ва бошқалар.

Ички аудит хизматини аутсорсинг шаклида ташкил этиш салбий жиҳатларга эга. Улар сирасига, чунончи, қуйидагиларни киритиш мумкин:

*ташқи аудиторнинг корхона фаолиятида узлуксиз бўлмаслиги, шу босдан назорат қилишнинг ўз вақтида юз бермаслиги;

*ташқи аудиторнинг билими ва амалий тажрибасининг юқори даражада эканлиги кафолатланмаганлиги;

*ташқи аудитор аниқлаган фактларнинг кечикиши ва бунинг натижасида тезкор қарорларни қабул қилиш даражасини пасайиши;

*ташқи аудиторнинг этик нормаларни бузиш ҳолатининг кафолатланмаганлиги ва бошқалар.

Ички аудитни косорсинг шакли компания ичида ички аудит органлари ташкил этилишини назарда тутаяди, лекин бунда баъзи ҳолларда учинчи томон компаниялари мутахассислари ёки ташқи маслаҳатчилар жалб қилиниши мумкин. Ушбу шакл бошқарув ходимларига йўналтирилган қуйидагилар тўғрисида етарли, илмий асосланган қарорлар қабул қилиш имконини беради:

- бизнес-жараёнларни ташкил этиш, техник ва технологик, экологик ва молиявий-иқтисодий қўллаб-қувватлашни такомиллаштириш ва умуман

аутсорсинг обычно передаются функции по профессиональной поддержке бесперебойной работы отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 1 года).

Аутсорсинг позволяет повысить эффективность предприятия в целом и использовать освободившиеся организационные, финансовые и человеческие ресурсы для развития новых направлений или концентрации усилий, не требующих повышенного внимания.

В предпринимательской практике на аутсорсинг чаще всего передаются такие функции, как ведение [бухгалтерского учёта](#), обеспечение функционирования [офиса](#) (например, уборка помещений), переводческие услуги, транспортные услуги, поддержка работы [компьютерной](#) сети и информационной инфраструктуры, рекламные услуги, обеспечение безопасности.

ташкilotнинг фаолияти, - операцион, экологик, молиявий ва бошқа турдаги хавфларни тезкор аниқлаш, олдини олиш ва чеклаш;

- хўжалик юритувчи субъект ва унинг акциядорларининг стратегик мақсадларига эришишга оқилона ишонч бериш.

Таъкидлаш жоизки, ички аудит ҳар учала шаклининг илмий асосланган илмий концепцияси мавжуд эмас. Бундай илмий концепциясини яратиш зарурати ички аудит жараёнининг моҳияти ва мазмунини тушунишда мантикий тугалланган, тизимли ёндашув йўқлиги, ташкilotларнинг ахборот-иқтисодий муҳитида унинг механизмларини қуриш ва ишлаши ҳақида тизимли билимларнинг етарлича эмаслиги билан боғлиқ.

Ички аудит шакллари самарадорлигини баҳолаш учун қуйидагиларни аниқлаш керак:

- ички аудиторнинг мақоми билан белгиланадиган компания бошқаруви таъсиридан аудиторнинг мустақиллик даражаси;
- катта бошқарувга кириш;
- қарор қабул қилишда мустақиллик;
- аудиторларнинг ваколатлари (касбий тайёргарлик, тажриба, профессионал ташкilotларда иштирок этиш);
- ички ҳисоботлар сифати ва бошқалар.

Ички аудит шакллари услубий ва техник ташкил этишда, хусусан, аудит ўтказишда эътиборга олинмайдиган хусусиятлар мавжуд. Улар сирасига қуйидагиларни киритиш мумкин:

1. Ички аудит шакллари операцион, бошқарув ва молиявий каби соҳаларда қўллаш чегараларини аниқ белгилаш керак.

2. Ресурслардан фойдаланиш хавфсизлиги ва самарадорлигини таъминлаш, ҳисоб-китобларнинг ишончилиги ва йўқотиш сабабларини таҳлил қилишга алоҳида эътибор қаратиш лозим.

3. Ташкilotлар фаолиятининг кўп тармоқли характери, технологик циклларнинг турли-туманлиги ички аудит функцияларини ички аудит шакллари ўртасида тўғри тақсимлангандагина самарали бўлиши мумкин.

Ўзбекистонда ички аудитнинг биринчи шакли энг кенг тарқалган. Аутсорсинг ва косорсингга келсак, уларнинг кам тарқалганлиги Ўзбекистон компаниялари томонидан ички аудитнинг ушбу шакллари моҳиятини ишончсизлик ва тушунмовчилиги билан боғлиқ. Ўзбекистонда ички аудит хизматлари ички назоратни амалга оширишга, компания фаолияти устидан молиявий назорат, унинг фаолиятининг молиявий ресурсларини шакллантириш ва улардан самарали фойдаланиш каби ички аудит функцияларини кам баҳо беришга қаратилган. Ўзбекистон компанияларига келсак, ички аудит, агар компаниянинг тарқоқ филиаллари бўлса ва марказий бошқарув маҳаллий бошқарув томонидан қабул қилинган қарорларни назорат қилиш ва баҳолаш учун уларнинг фаолияти тўғрисида ишончли маълумотга муҳтож бўлса, айниқса муҳимдир.

Шундай қилиб, юқорида келтирилган мулоҳазалардан хулоса қилиш мумкинки, ички аудит, уни қайси шаклда ташкил қилинишидан қатъий назар келажак аудити ҳисобланади. Ушбу аудит келажакка йўналтирилган жараён бўлиб, у бизнес жараёнларини, бизнес ва молиявий рискларни бошқариш ва бошқариш тизимларининг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қимматли қоғозлар бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. Тошкент ш., 2006 йил 27 сентябрдаги ПҚ-475-сонли.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Устав фондида давлат улуши бўлган корхоналарнинг самарали бошқарилишини ва давлат мулкининг зарур даражада ҳисобга олинишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»”ги қарори. Тошкент ш., 2006 йил 16 октябрдаги 215-сонли.

3. Сарварбек Расулжонович Абдуазизов (2021). Давлат молиявий назоратининг назарий ва ҳуқуқий асослари. scientific progress, 2 (8), 250-256.

Анвар Нематович Холиқулов – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, “Иқтисодий таҳлил ва статистика” кафедраси мудири, и.ф.н., доцент.

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СИФАТИ ТАҲЛИЛИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ТАЛҚИНИ

Аннотация: мақолада хизмат кўрсатиш фаолияти таҳлилини назарий ва амалий тавсифланиши, айниқса хизматлар таснифи, хизматларни турли соҳаларда қўлланиш турлари, сифатга боғлиқлиги бўйича хизматлар таснифи кенг ёритиб берилган

Калит сузлар: хизмат, хизмат кўрсатиш, хизмат кўрсатиш фаолияти, хизматлар таснифи, хизмат турлари, сифатга боғлиқлиги бўйича хизматлар таснифи, сервисни баҳолаш, сервис сифати.

Аннотация: в статье приведено теоретическое и практическое описание анализа сервисной деятельности, особенности классификации услуг, виды использования услуг в разных сферах, классификация услуг по признаку качества.

Ключевые слова: услуга, оказание услуг, сервисная деятельность, классификация услуг, виды услуг, классификация услуг в зависимости от качества, оценка услуги, качество услуги.

Abstract: the article provides a theoretical and practical description of the analysis of service activities, features of the classification of services, types of use of services in different areas, classification of services on the basis of quality.

Key words: service, provision of services, service activity, classification of services, types of services, classification of services depending on quality, assessment of services, quality of services.

Хизмат кўрсатиш фаолияти таҳлилини муҳим назарий ва амалий муносабатларидан бири унинг тавсифланишидир. Шунда биз синфий бўлинишни кўриб чиқамиз.

Тасниф мезонлари ишлаб чиқаришда хизмат кўрсатиш фаолияти соҳаси муҳим типологик белгилари танлаб олинади ва шулар ишлатилади. Тасниф мезонларини ишлаб чиқариш турли мамлакатларда турлича ишлаб чиқарилади. Текширувчилар назарий муаммоларга қараб тасниф мезонларини ишлаб чиқмасдан хизмат кўрсатиш фаолиятида амалий талабларни бажаришини ҳисобга олади. Тасниф бўйича ишлаш у ёки бу мамлакатда мураккаб давлат статистика ёки масалаларни ечишда қўлланилади. Мисол учун Шимолий Америка минтақасида қўлланиладиган хизматлар таснифларини келтирамиз. Бунда АҚШ ва Канада мамлакатада тарихий амалиётида номоён бўлган сервис фаолиятини кўриб чиқамиз. Улар қуйидагилар:

- Транспорт (темирйўл, авиация, юк ташиш, автотранспорт, хоказо...);
- Коммуникация (телефон, телеграмма, радио);
- Жамиятдаги фойдали хизматлар (электр, газ, сув);
- Оилавий фаолият (улгуржи ва чакана савдо);
- Молиявий, суғурта, шу билан бирга кўчмас мулк иши ҳам киради;

Дунё мамлакатларида қабул қилинган таҳлиллар таснифини четлаб ўтиш йўллари қидирилмоқда. Шунинг учун ривожланган мамлакатларда статистик органлар фаолиятига асосланиб қуйидаги тасниф тузилади.

Мана шу хизматлар

- Ишбилармонлик хизмати;
- Алоқа хизмати;
- Қурилиш ва муҳандислик хизмати;
- Дистрибютерлик хизмати;
- Умумтаълим хизмати;
- Суғурта билан бирга, молиявий хизмат;
- Ижтимоий ва соғлиқни сақлаш хизмати;
- Туризм ва саёҳат;
- Транспорт хизмати;
- Бошқа хизматлар.

Бир қатор ривожланган мамлакатларда хизматни қўлланиш доираси ва хизмат турлари ва мезонлари бир – бирига боғлиқлик таснифини кўриб чиқамиз.

1-жадвал

Хизматларни турли соҳаларда қўлланиш турлари.

Хизмат турлари	Қўлланиш доираси
Ишлаб чиқариш хизматлари	Инжинеринг, лизинг, таъмирлаш хизматлари
Тарқатиш хизматлари	Савдо, транспорт, алоқа

Касбий хизматлар	Банклар, суғурта компаниялари, молиявий, маслаҳат ва бошқа фирмалар
Истеъмол (умумий хизмат)	Хизматлар, уй хўжалиги ва вақт ўтказиш билан боғлиқ алоқалар
Ижтимоий хизматлар	ТВ, радио, таълим, маданият

Бир қатор мамлакатларда хизмат доирасини таснифлаш давлат бошқаруви ва корхона ишлаб чиқаришга ёндошилган ҳолда амалга оширилади. Бунда Шимолий Америка модели бир – бирига яқин хизмат кўрсатиш фаолияти мезонларини ўзига қамраб олади. Бундай гуруҳланиш “бошқа хизматлар” сирасига кириб тугалланмаган, келажакда ўрганишни тақозо этади. Бу тасниф Россия амалиётида ҳам қўлланилади. Бу ҳолатда хизмат кўрсатиш фаолияти соҳасидаги хизмат доираси муҳим типологик йўналишини намоён қилади.

- Савдо хизмати (улгуржи ва чакана)
- Яшаш ва овқатланишни таъминлаб берувчи хизматлар (меҳмонхоналар, жамоат овқатланиш тизимини структураси);
- Транспорт;
- Алоқа, инфорацион хизмат кўрсатиш;
- Моддий техник ресурсларни сақлаш, тайёрлаб бериш, таъминлаш хизмати;
- Кредит, молиявий ва суғурта, кўчмас мулк билан битим келишув;
- Таълим, маданият ва санъат;
- Фан ва илмий хизмат кўрсатиш;
- Соғлиқни сақлаш, жисмоний тарбия ва спорт билан биргаликда;
- Уй хўжалигига хизмат кўрсатиш хизматлари (турар жой, маиший ишлаб чиқариш ва коммунал хизматлари);
- Шахсий характер хизматлари (фойдасиз ва маиший);
- Давлат бошқаруви хизматлари;
- Бошқа хизматлар;

Россия ва Шимолий Америка модели хизматлар таснифини таққослаганда Россия модели мукамал ҳисобланади.

Бу “Россияда хизматлар доираси” (Мас.2000й) статистик жамланма журналида ўзига хос аксини топган. Унда бутун Россия классификаторларнинг 1998-99 йиллардаги Россия иқтисодиётидаги сервис фаолият йўналиши маълумотлар келтирилган Бунда қуйидаги маълумотлар асосий ўрин тутди:

- Кўчмас мулкдаги даллоллик хизмати ;
- Мол-мулкни баҳолаш хизмати
- Ахборот компьютер хизмати
- Реклама хизмари

- Ўйин олиб боориш фаолияти хизмати.

Бир қатор мамлакатларда ўз амалиётида ишлаб чиқарилган хизмат гуруҳини ишлатади, қўллаиди ва турлича такомиллаштириб, тўлдириб боришади. Масалан, баъзи мамлакатларда қурилиш, газ, энергетика тизими хизмат гуруҳларига киритилган бўлса ҳам бошқа мамлакатларда булар хизмат кўрсатиш соҳасига киритилмаган.

Давлат ҳисоботи ва статистика амалиётида умумий гуруҳлар билан бир қаторда иқтисодий таҳлил усул мос бўлган бошқа – бошқа йўналишдаги хизматлар гуруҳи ҳам ишлаб чиқарилади. Хизмат кўрсатиш фаолиятида хизматни функционал моҳиятига боғлиқ равишда куйидаги йўналишда хизмат бир қанча қисмларга бўлинади:

- Ишлаб чиқариш ҳарактеридаги хизматлар – бунда ишлаб чиқаришдаги эҳтиёж иқтисодий структура билан боғлаб (бундан ташқари қўриқлаш, таъмирлаш, банк, ишбилармонлик ва бошқ хизматлар);
- Савдо хизмати (улгуржи ва чакана савдо);
- Ҳаётий яшаш фаолиятини таъминлаш хизмати “бунда – уй рўзгор ҳаражатлари ишлатиш ҳаражатларига бўлган эҳтиёж тушунилади”;
- Ижтимоий хизматлар - бунда кишиларни молия, почта, таълим, ахборот хизмати, маданий – маиший хизматларни ўз ичига олади;
- Маданий хизматлар – бу кишиларга бадий – эстетик ва кўнгилочар хизматлар кўрсатиш билан боғлиқ.

Охирги икки бўлиниш хизмат доираси таҳлилида ҳозирда ижтимоий ва маданий хизмат ҳақида кўп фикр юритилиб бу ижтимоий маданий хизмат деб юритилмоқда.

Ижтимоий - маданий хизматнинг мақсади кишиларнинг ижтимоий, диний, маданий эҳтиёжларини қондириш назарда тутилади. Ўз навбатида тавсия етилган ҳар бир хизмат таснифи вариантлари бир қанча фарқли гуруҳларга бўлинади. Россия амалиёти хизматлар таснифида моддий ва номоддий хизматлар кенг тарқалган. Моддий хизматларга моддий ресурсларни талаб қиладиган хизматлар киради. Кишилар учун кундалик эҳтиёжларига ишлатиладиган товарлар тушунилади. Номоддий хизматларга эса билим олиш, диний хизматлар киради.

Ишлаб чиқариш жараёнида ўта муҳим саналган сервис фаолиятини таснифи вариантларини кўриб чиқамиз.

2-жадвал

Сифатга боғлиқлиги бўйича хизматлар таснифи.

Хизматлар	Сифати
Меҳнат предметларини ишлатиш бўйича	Ишлаб чиқариш информацион
Маблағ сарфлаш даражаси бўйича	юқори капитал ҳажмдаги кам капитал ҳажмдаги
Материал сарфлаш даражаси бўйича	кўп материал сарфлаш

	кам материал сарфлаш
Хизматни бажаришда технолофик мураккабликлар бўйича	мураккаб технологик оддий технологик
Ходимлар классификация бўйича	юқори проффсионал етарли классификациялари
Иқтисидиёт инфратузилмасидаги ўрни бўйича	ишлаб чиқариш институсионал ижтимоий (аҳолига хизмат доираси)
Сезилиш даражаси бўйича	сезиладиган сезилмайдиган
Харидор иштирокининг мажбурийлиги бўйича	харидор иштироки зарур харидор иштирокисиз бажарилади.
Бошқарув ҳуқуқи даражаси бўйича	икки томонлама кўп томонлама
Мейёрий ва ҳуқуқий белгиланган даража бўйича	юқори регламендация етарли регламендация
Харидорни ижтимоий ҳуқуқи бўйича (жисмоний ва юридик шахслар)	сара ексклюзив юқори ҳуқуқий ҳолатда оммавий
Жамиатдаги ўрни бўйича.	Ишлаб чиқариш Тарқатиш Касбий Истемолчилик ижтимоий
Иш белгилаш бўйича.	Ишбилармон Ташкилотчи шахсий
Жамият ишлаб чиқариши даражасидаги ўрни бўйича	ишлаб чиқариш доирасида муружат қилиш соҳасида, шу ўринда чакана савдода улгуржи савдода
Бажаришни ташкилий шакллари бўйича	мустақил фирмалар орқали бош фирмалар тизимидаги структуралар спесиолизасияланган фирма тармоғи индивидуал бажарувчилар
Кўрсатиладиган хизматларни ихчамлиги бўйича	тўлиқ комплекда хизматни алоҳида турлари
Коммерсиализасия даражаси бўйича	тўлиқ савдо- сотиқ (тижорат)

	қисман савдо – сотиқ (тижорат) нотижорат
Ташкилий – технологик регламентация бўйича	мажбурий регламент бўйича кафолатли қўшимча
Маҳсулотни реализация қилиш жараёни билан боғлиқлиги бўйича	биргаликдаги реализация сотувдан кейинги
Хизматни бажаришда алмашинув шакли бўйича	пулли бепул
Корхона раҳбари фаолиятини ўрни бўйича	ташкилий (менежер) логистик маркетинг

Марказий ва маҳаллий ҳокимиятда ишлатиладиган яна бир хизматлар таснифини кўриб чиқамиз. Бунда ҳокимият органлари, жамият ташкилотлари, гуманитар фондларда ишлатиладиган хизматлар тишунилади. Бу ҳолат жамиятни бир тузумдан бошқа тузумга ўтиш даврида муҳим аҳамиятга ега бўлиб, қуйидаги соҳаларга бўлинади:

- аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳаси (ҳуқуқ тартибот, соғлиқни сақлаш, ижтимоий ва нафақа тизими хизматлари);
- аҳолини жисмоний, рухий, интеллектуал ривожланиш соҳалари);
- аҳолини бозорда самарасиз, кўп пул сарфлашидан ҳимоя қилиш соҳаси;
- корхона егасига ёрдам берган соҳаси (бозор фондлари, институтлари хизмати, консултатив тизими, суғурта раҳбарлари);
- аҳолини маиший маданиятини кўтариш соҳаси (маиший, коммунал, транспорт хизматлари);
- бошқа соҳалар хизматлари;

Юқорида биз кўтриб чиққан сервис фаолиятидаги хизматлар таснифи турли мамлакатлар учун ўзига хос ва мос тарзда танланади ҳамда қўлланилади.

Сервисни баҳолаш учун унинг таърифидан келиб чиқмоқ лозим. Аммо бу масала иқтисодий адабиётларда етарли даражада ёритилмаган. Шу туфайли унинг умумий таърифини беришни мақсадга мувофиқ, деб топдик. Бунга зарурат шу билан боғлиқки, айнан меҳмонхона сервисига таъриф бериш учун ҳам унинг умумий тушунчасига берилган таърифдан келиб чиқиш лозим бўлади. Бизнинг кузатувларимиз ва тадқиқотларимиз натижаси шуни кўрсатдики, хизмат сифатига тариф беришда ҳам истеъмолчиларнинг нафақат иқтисодий, балки ижтимоий эҳтиёжларини ҳам

қондиришга қаратилган бўлиши лозим. Агар ушбу назарий хулосадан келиб чиқиладиган бўлсак, хизмат сифатига қуйидагича таъриф бериш мумкин.

Сервис сифати деганда жамиятнинг (одамларнинг, корхоналарнинг, давлатнинг) хизматларга бўлган эҳтиёжини тўлалигича юқори савияда қондиришга қаратилган ва уларга кам харажатлар билан тегишли даражада моддий ва маънавий жиҳатдан наф келтирадиган нуқсонсиз хизматлар мажмуаси тушунилади.

Ушбу таърифда хизмат сифатини тўлиқ ифода этиш учун тегишли жиҳатлар ўз ўрнини топган. Булар қуйидагиларда намоён бўлади.

Биринчидан, мазкур таърифда сервиснинг истеъмолчилари ўз ифодасини топган бўлса, иккинчидан, хизматларга бўлган эҳтиёжнинг тўлалигича юқори савияда қондирилиши лозимлиги айtilган. Учинчидан, ҳар қандай сифат кам харажатлар билан амалга оширилса мулкдор учун самарали бўлади. Шу туфайли мазкур таърифда кам харажатлар билан тегишли даражада наф келтирадиган хусусиятлар мажмуаси ҳам ўз ифодасини топган. Энг муҳими, сервис сифати деганда 100 % нуқсонсиз хизмат тушунилади. Кўриниб турибдики, сервис сифатига берилган мазкур таърифнинг ҳамма жиҳатларини қамраб олган. Шу жиҳатдан уни бугунги кун талабига жавоб берадиган таъриф деб баҳолаш мумкин.

Бозор муносабатлари шароитида хизматларнинг сифатини давлат органлари уларга лицензия ва сертификат бериш орқали назорат қилади. Чунки, ҳозирги пайтда хизматлар ҳам бошқа товарлар сингари лицензияланадиган, маълум талабларга жавоб берадиган бўлди. Аммо уни истеъмол қилиш жараёнида истеъмолчининг ўзи ҳам назорат қилиш имкониига эга бўлади. Бу эса хизматнинг хизмат истеъмолчиси бўлган инсон ҳаёти учун ҳам ва уни ташкил қилган мулкдор учун ҳам, ундан манфаатдор бўлиб турган давлат ва жамият учун ҳам нақадар муҳимлигидан ҳамда унинг сифатини баҳолаш лозимлиги ўта долзарб масала эканлигидан далолат беради.

Хизматларнинг сифатини баҳолаш бошқа тармоқлардан фарқ қилади. Агар ишлаб чиқариладиган товарларга бир хил стандартлар қўлланилса, хизматларнинг турларига қараб турли хил баҳолаш усулларида ва кўрсаткичлардан фойдаланиш мумкин.

Комил Бахрамович Уразов – СамИСИ профессори, и.ф.д.,
Жавлонбек Акбарович Широ – СамИСИ, МА-121 гуруҳ магистранти

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАР ТОМОНИДАН ОЛИНГАН КРЕДИТЛАР ВА ҚАРЗ МАЖБУРИЯТЛАРИ БУЙИЧА ТЎЛОВ ҚОБИЛИЯТИ АУДИТОРЛИК ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛИШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация - мақолада корхоналар томонидан олинган банк кредитлари ва қарз мажбуриятлари бўйича тўлов қобилиятининг аудиторлик скоринг таҳлилини ўтказиш борасида тавсиялар берилган.

Калит сўзлар. тўлов қобилияти, кредитга лаёқатлилик, скоринг таҳлил.

Аннотация - в статье даны рекомендации по проведению аудиторского скорингового анализа платежеспособности банковских кредитов и долговых обязательств, полученных предприятиями.

Ключевые слова. Платежеспособность, кредитоспособность, скоринговый анализ.

Abstract: Scientific proposals and conclusions were given on the audit analysis of the solvency of bank loans and debt obligations received by enterprises.

Keywords: Solvency, creditworthiness, scoring analysis

Мамлакатимиз иқтисодиётининг жадал ривожланиши кўп жиҳатдан иқтисодиётимизнинг таркибий қисми булмиш, хўжалик юритувчи субъектларнинг самарали фаолият кўрсатиши, фаолият кўламининг кенгайиши билан бевосита боғлиқ ҳисобланади. Хўжалик юритувчи субъектларнинг самарали фаолият кўрсатиши, фаолият кўламининг келгусида кенгайтириш бу ушбу субъектларнинг ўз малагалари билан бир қаторда қушимча маблағларни жалб қилиниши тақозо этади. Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармонида 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясида “Банк тизимини ислоҳ қилишни чуқурлаштириш ва барқарорлигини таъминлаш, банкларнинг капиталлашув даражаси ва депозит базасини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлиги ва ишончлилигини мустаҳкамлаш, истиқболли инвестиция лойиҳалари ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлашни янада кенгайтириш”¹ вазифалари белгилаб берилган. Ушбу белгилаб берилган вазифалардан келиб чиккани холда хўжалик юритувчи субъектлар томонидан ўз фаолиятларини кенгайтириш учун қушимча маблағларни жалб этиш, хусусан тижорат банклари томонидан ажартиладиган кредит

¹ 2017 йил 7 февраль куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон фармони. 3.1-банд. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда

маблағларини жалб этиш заруратини юзага келтиради. Ўз навбатида хўжалик юритувчи субъектлар томонидан жалб этилган қўшимча кредит ҳамда қарз маблағларининг қанчалик даражада оқилона миқдорда жалб этилганлиги, яъни қўшимча жалб этилган маблағлар хўжалик юритувчи субъектлар тўлов қобилиятини ҳисобга олгани ҳолда жалб этилиши, келгусида корхоналар фаолиятни кенгайтириш йулида сарфланиши ҳамда жалб этилган қўшимча маблағларни қайтариш даврида эса корхоналарнинг фаолиятига салбий таъсир этмаслигига сабаб бўлади. Шу нуқтага назардан хўжалик юритувчи субъектлар томонидан қўшимча маблағлар жалб этилиши даврида уларнинг тўлов қобилиятига қай даражада эътибор қаратилганлигини айдиторлик таҳлили муҳим ҳисобланади. Бундан ташқари хўжалик юритувчи субъектларнинг келгусида бизнес бошқарувида ижобий таъсир этадиган омилларга баҳо беришда хусусан хўжалик юритувчи субъектларни тўлов қобилиятининг қай даражада эканлиги тўғрисидаги зарурий ахборотларни ўз вақтида бизнес бошқарувидаги раҳбарларга етказиб берилиши ушбу бизнеснинг келгусида ривожланишида таъсир доираси доимо долзарб масала ҳисобланади.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий ва номолиявий кўрсаткичлари асосида келгусидаги имкониятларини ҳисоблаш орқали кредитга лаёқатлилигига аниқ ва тўғри баҳо бериш мумкин. Хўжалик юритувчи субъектларнинг кредитга лаёқатлилигини баҳолашда молиявий (ликвидлилик, баланс ликвидлиги, маблағлар айланувчанлиги, молиявий барқарорлик, самарадорлик) ва номолиявий (бизнес обрўси, кредит тарихи, бошқарув самарадорлиги ва бошқалар) кўрсаткичларни таҳлил қилиш муҳим ҳисобланади.

Ҳозирги кунда Республикамиз банклари амалиётида хўжалик юритувчи субъектларнинг тўловга қобилияти ҳамда кредитга лаёқатлилиги таҳлили ва уни баҳолашда турли хил усул ва воситалардан кенг фойдаланиб келинмоқда. Амалиётда энг кўп қўлланилиб келинаётган усуллардан бири коэффицентлар усулидир. Бу усул орқали хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий жиҳатдан таҳлил қилиш амалга оширилади. Шунини ҳам айтиб ўтиш жоизки, банклар амалиётида хўжалик юритувчи субъектларнинг кредитга лаёқатлилигини таҳлил қилиш ва баҳолашда уч турдаги: коплаш, ликвидлилик ва мухторлик коэффицентларидан фойдаланилмоқда. Лекин, хўжалик юритувчи субъектларнинг тўловга қобилияти ҳамда кредитга лаёқатлилигига баҳо беришда фактгина ушбу уч курсаткичлардан фойдаланиш ушбу хўжалик юритувчи субъектларнинг фаолиятига тулиқ баҳо бериб бўлмайди.

Мамлакатимиз иқтисодий ҳаётида кредит муносабатларида иштирок этаётган хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий аҳволини ўрганишни давр талаби асосида такомиллаштириш учун юқорида кўрсатиб ўтилган камчиликларни бартараф этиш устида иш ташкил этиш лозим. Бундан кўзланган асосий мақсад эса кредит олиш истагида бўлган хўжалик

юритувчи субъектларнинг молиявий аҳволи туғрисида аниқ ва ишончли аудиторлик текшируви маълумотларига ўз вақтида эга бўлиш ҳисобланади.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг кредитлаш жараёни иштирокчилари сифатида аудит текшируви давомида ушбу субъектларнинг тўлов қобилиятига баҳо беришдан асосий мақсад бу хўжалик юритувчи субъектларнинг дастлаб кредит расмийлаштириш жараёнида ажратилган ушбу кредит маблағлари зарурий хажмда ажратилганлиги ҳамда корхоналарнинг келгусида кредит тўловларини қоплай олиш даражасига қай даражада инобатга олинганлиги туғрисида аниқ таҳлилий маълумотларни шакллантиришлар иборатдир. Чунки, хўжалик юритувчи субъектларнинг ўз тўлов қобилиятидан юқори миқдорда кредит ҳамда қарз мажбуриятларини расмийлаштириб ўз молиявий хўжалик фаолиятига жалб этилиши келгусида ушбу субъектларнинг умумхўжалик фаолиятига салбий таъсир кўрсатади ҳамда молиявий жихатдан қарамликка сабаб бўлади. Кредит ва қарз мажбуриятларини ўз вақтида қайтара олмаслиги эса хўжалик юритувчи субъектларнинг банкротлигига олиб келиши мумкин. Шу нуқтаи назардан хўжалик юритувчи субъектларнинг тўлов қобилиятини аудиторлик таҳлили муҳим ҳисобланади ва ушбу таҳлил маълумотлари асосида аудиторлик таҳлили объекти ҳисоланган хўжалик юритувчи субъектлар қанчалик даражада қўшича жалб этилган кредит ва қарз маблағлари миқдори оқилона тарзида бўлганлиги бўйича аниқ маълумотларни беради.

Бизнингча хўжалик юритувчи субъектларнинг тўловга қобилиятига аудиторлик таҳлилинини амалга оширишда ҳамда ишончли, зарурий маълумотларни шакллантиришда қўйидаги молиявий кўрсаткичларни муҳим деб ҳисоблаймиз: (1) қоплаш коэффиценти; (2) жорий ликвидлик коэффиценти; (3) автономия коэффиценти; (4) дебитор қарздорликларнинг айланувчанлик даври; (5) ТМЗларнинг айланувчанлик даври.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг тўлов қобилиятини таҳлил қилишда номолиявий кўрсаткичларни қўйидагиларини муҳим деб ҳисоблаймиз:

1. Корхонанинг умумий кредит тарихи
2. Корхона таъсисчиларининг кредит тарихи
3. Рахбариятнинг узгариши
4. Корхона репутацияси, обру-эътибори (суд амалиётлари бўйича)
5. Корхона томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулот иш ва хизматларга харидорлари сони
6. Корхонага асосий хом-ашё етказиб берувчи таъминотчилари сони
7. Лойихани ишга тушиш муддати
8. Ажратилаётган кредит муддати
9. Амалга оширилаётган лойихада корхонанинг уз улуши
10. Кредит таъминоти учун қўйилаётган мулклар

Халқаро миқёсида куплаб ривожларган давлатларда хўжалик юритувчи субъектларнинг тўлов қобилияти ҳамда кредитга лаёқатлигини баҳолашда турли хилдаги молиявий ҳамда номолиявий кўрсаткичларга асосланувчи скоринг моделлари кенг қўлланиб келинмоқда. Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий ҳолатини чуқур таҳлил қилиш имконини берувчи бундай замонавий усуллар ўз навбатида баҳолашнинг объективлиги, аниқлигини таъминлаб беради.

Скоринг таҳлили бу маълум кўрсаткичлар тизимидан фойдаланган ҳолда ушбу кўрсаткичларнинг таҳлил қилинаётган объектга ижобий ёки салбий таъсир даражасидан келиб чиққани ҳолда баллар бериш орқали баҳолаш жараёнини ташкил этиш ҳисобланади.

Бизнингча юқорида келтирилган молиявий ҳамда номолиявий кўрсаткичлардан келиб чиққани ҳолда хўжалик юритувчи субъектларнинг тўлов қобилияти ҳамда кредитга лаёқатлигини баҳолашда қўйидаги 1–жадвалда келтирилган шаклда скоринг тизими орқали фойдаланиш анча самарали ҳисобланади ва хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий ҳолатига объектив баҳо беришни таъминлайди.

1-жадвал

Хўжалик юритувчи субъектларнингнинг кредитга лаёқатлиги ва тўлов қобилиятини молиявий ҳамда номолиявий кўрсаткичлар асосида скоринг тизими орқали баҳолаш

Молиявий курсаткичлар		Максимал 50 балл
1. Қоплаш коэффиценти		
1 синф	$K \geq 2$	10 балл
2 синф	$2 > K \geq 1,6$	8 балл
3 синф	$1,6 > K \geq 1,2$	6 балл
4 синф	$1,2 > K \geq 1$	4 балл
5 синф	$K < 1$	2 балл
2. Жорий ликвидлик коэффиценти		
1 синф	$K \geq 1,5$	10 балл
2 синф	$1,5 > K > 1$	8 балл
3 синф	$1 > K > 0,7$	6 балл
4 синф	$0,7 > K > 0,4$	4 балл
5 синф	$K < 0,4$	2 балл
2. Автономия коэффиценти		
1 синф	$K > 0,75$	10 балл
2 синф	$0,75 > K > 0,5$	8 балл
3 синф	$0,5 > K > 0,4$	6 балл
4 синф	$0,4 > K > 0,3$	4 балл
5 синф	$K < 0,3$	2 балл
4. Дебитор қарздорликларнинг айланувчанлик коэффиценти (кунларда)		
1 синф	$K < 30$	10 балл
2 синф	$45 > K > 30$	8 балл

“Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришда рақамли ҳамда инновацион технологиялардан фойдаланиш имкониятлари” ХИАК материаллари

	3 синф $60 > K > 45$	6 балл
	4 синф $90 > K > 60$	4 балл
	5 синф $K > 90$	2 балл
5. ТМЗларнинг айланувчанлиги коэффиценти (кунларда)		
	1 синф $K < 30$	10 балл
	2 синф $60 > K > 30$	8 балл
	3 синф $90 > K > 60$	6 балл
	4 синф $120 > K > 90$	4 балл
	5 синф $K > 120$	2 балл
Номолиявий курсаткичлар		Максимал 50 балл
1. Корхонанинг умумий кредит тарихи буйича:		
	2 ва ундан куп маротаба кредит олган ҳамда ижобий кредит тарихига эга	5 балл
	1 ва ундан куп маротаба кредит олган ҳамда ижобий кредит тарихига эга	3 балл
	Салбий кредит тарихига эга	1 балл
2. Корхона таъсисчиларининг кредит тарихи буйича:		
	Ижобий кредит тарихига эга	5 балл
	Кредит тарихи мавжуд эмас	3 балл
	Салбий кредит тарихига эга	1 балл
3. Раҳбариятнинг узгариши буйича:		
	Раҳбарият охириги 3 йил давомида узгармаган	5 балл
	Раҳбарият охириги 2 йил давомида узгармаган	3 балл
	Раҳбарият тинмай узгариб туради	1 балл
4. Корхона репутацияси, обрў-эътибори (суд амалиётлари буйича)		
	Судда амалиётлари утказилмаган	5 балл
	Суд ажрими миқоз фойдаси қабул қилинган	3 балл
	Илгари ёки ҳозирги ҳолатда миқозга нисбатан суд ажрими қабул қилинган	1 балл
5. Корхона томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулот иш ва хизматларга харидорлари сони буйича:		
	4 ва ундан юқори харидорлар мавжуд	5 балл
	2-4 харидорлар мавжуд	3 балл
	1 та харидорлар мавжуд	1 балл
6. Корхонага асосий хом-ашё етказиб берувчи таъминотчилари сони буйича:		
	4 ва ундан юқори харидорлар мавжуд	5 балл
	2-4 таъминотчи мавжуд	3 балл
	1 та таъминотчи мавжуд	1 балл
7. Лойихани ишга тушиш муддати буйича:		
	Кредит маблағи ажратилгандан 3 ойгача муддатда лойиха тулик ишга тушади	5 балл
	Кредит маблағи ажратилгандан 6 ойгача муддатда лойиха тулик ишга тушади	3 балл

“Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришда рақамли ҳамда инновацион технологиялардан фойдаланиш имкониятлари” ХИАК материаллари

	Кредит маблағи ажратилгандан 1 йилгача муддатда лойиха тулик ишга тушади	1 балл
8. Кредит муддати буйича:		
	1 йилгача муддатда ажратиладиган кредит маблағи	5 балл
	3 йилгача муддатда ажратиладиган кредит маблағи	3 балл
	3 йилдан ортиқ муддатга ажратилдиган кредит маблағи	1 балл
9. Лойихада корхонанинг уз улуши буйича:		
	Жами лойиха суммасининг 50%дан ортиқ уз улуши мавжуд	5 балл
	Жами лойиха суммасининг 25% - 50% уз улуши мавжуд	3 балл
	Жами лойиха суммасининг 25% гача уз улуши мавжуд	1 балл
10. Кредит таъминоти учун қуйилаётган мулклар буйича:		
	Кредит таъминоти учун кредит суммасининг 120% дан ортиқ қисми мол мулклар ва бошқа ликвидлик таъминот	5 балл
	Кредит таъминоти учун кредит суммасининг 110% дан ортиқ қисми мол мулклар ва бошқа ликвидлик таъминот	3 балл
	Кредит таъминоти учун кредит суммасининг 100% дан ортиқ қисми мол мулклар ва бошқа ликвидлик таъминот	1 балл
Жами		100 балл

Ушбу жадвалда кўришиб турибтики хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий ҳамда номолиявий кўрсаткичлари асосида маълум баллар берилади ҳамда якуний натижа тўпланган балл аниқланади. 2– жадвалда эса хўжалик юритувчи субъектларнинг туплаган якуний баллари асосида тўлов қобилияти синфларга ажратилади ҳамда хўжалик юритувчи субъектларнинг қай даражада тўловга қобилиятли эканлиги бўйича аудиторлик хулосаси берилиши мумкин бўлади.

2-жадвал

Хўжалик юритувчи субъектларнингнинг кредитга лаёқатлилиги ва тўлов қобилиятини скоринг тизими орқали синфларга ажратиш тартиби

Коэффиц иент учун балл	Тўлов қобилияти синфи	Тўлов қобилияти бўйича изоҳ
100 – 90 Балл	1 синф	Юқори тўлов қобилиятига эга
89 – 75 Балл	2 синф	Яхши тўлов қобилиятига эга
74 – 65 Балл	3 синф	Тўлов қобилияти ўрта даражада
64 – 51 Балл	4 синф	Тўлов қобилияти паст даражада
50 ≥ Балл	5 синф	Тўлов қобилияти жуда паст даражада

Шундай қилиб, бизнингча юқорида тавсифи келтирилган усул орқали хўжалик юритувчи субъектларнинг тўлов қобилиятига аудиторлик таҳлилини амалга ошириш самарали ҳисобланади. Скоринг таҳлил усули келгусида бизнес эгалари учун банк кредитларидан янада оқилона фойдаланишдаги муҳим омиллар тўғрисида зарурий ахборотларни олиш имкониятини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони.
2. Пардаев М.Қ. Иқтисодий таҳлил назарияси. Дарслик.- Т.: “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2021 – 588 б.
3. Уразов К.Б., Худайбердиев Н.У., Ибрагимов М.М. Уразов Д.К. Бухгалтерия ҳисоби ва аудит. Дарслик, Самарканд, “Фан булоғи” нашриёти”, 2022, 408 б.;
4. М.В. Мельник Н и др. Экономический анализ в аудите - . М.: ИЮСТИ-ДАНА 2007

Комолиддин Мамасабирович Мисиров – Фискал институт «Бухгалтерия ҳисоби ва аудит» кафедраси доценти., и.ф.д.

АСОСИЙ ВОСИТАЛАР ҲИСОБИНИ МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА МУВОФИҚЛАШТИРИШ

Аннотация: Мамлакатимиз ҳозирги босқичида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини ислоҳ қилиш, хорижий инвесторларни жалб қилиш, молиявий ҳисоботларнинг шафоқлигини ошириш, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларга уйғунлаштириш ва кенг доирадаги иқтисодий ўзгаришларни амалга ошириш билан боғлиқ жиҳатлар ёритилган.

Калит сўзлар: бухгалтерия ҳисоби, молиявий ҳисобот, бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари, узоқ муддатли активлар, моддий активлар ва асосий воситалар.

Аннотация: На современном этапе в нашей стране выделяются аспекты, связанные с реформированием бухгалтерского учета и отчетности, привлечением иностранных инвесторов, повышением прозрачности финансовой отчетности, освещенный гармонизация финансовой отчетности в соответствие с международными стандартами, осуществлением широкомасштабных экономических преобразований.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, национальные стандарты бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности, долгосрочные активы, материальные активы и основные средства.

Abstract: At the present stage in our country, aspects related to the reform of accounting and reporting, attracting foreign investors, increasing the transparency of

financial reporting, highlighting the harmonization of financial reporting in accordance with international standards, and the implementation of large-scale economic reforms are highlighted.

Key words: accounting, financial reporting, national accounting standards, international financial reporting standards, long-term assets, tangible assets and fixed assets.

Иқтисодийнинг замонавий глобализацияси миллий ҳисоб тизимни халқаро даражага етказиш, молиявий ҳисоботларнинг мувофиқлигини таъминлаш ва ўзаро уйғунлаштиришни даврнинг ўзи таққоза қилмоқда. Бу эса молиявий ҳисоботдаги зарурий ахборотни олишда ўзаро тафовитларни мувофиқлаштиришда муҳимдир.

Тадбиркорлик субъектлари молиявий ҳисоботларини тайёрлашда молиявий ҳисобнинг халқаро стандартлари (МҲХС) тамойилларига мувофиқлигини таъминланиши, нафақат йирик, балки ўрта ва кичик корхоналарнинг бошқарув қарорларини қабул қилишда асос сифатида хизмат қилади. МҲХСлари асосида тайёрланадиган молиявий ҳисобот кўпроқ ахборотларни ўзида мужассамлаштиради. Сўнгги йилларда мамлакатимизда молиявий ҳисоботларни тузишни меъёрий-ҳуқуқий жиҳатларини МҲХСрига уйғунлаштириш борасида зарурий чора-тадбирлар амалга оширилаётганлиги алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишни жадаллаштириш орқали хорижий инвесторларни зарур ахборот муҳити билан таъминлаш ва халқаро молия бозорларига кириш имкониятларини кенгайтириш, шунингдек, ҳисоб ва аудит соҳалари мутахассисларини халқаро стандартлар бўйича тайёрлаш тизимини такомиллаштириш¹ доирасида зарурий чора тадбирларни амалга ошириш ҳақида алоҳида таъкидланган:

Бугунги кунда республикаимизда бухгалтерия ҳисобининг асосий қоидалари, шунингдек, бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш принциплари ва талабларини МҲХСнинг принциплари ва талабларига уйғунлаштириш зарур. Хўжалик юритувчи субъектлари молиявий ҳисоб ва ҳисоботларини МҲХСнинг асосий қоидаларига асосан тузиши ҳисоботнинг шаффофлигини таъминлайди. Хўжалик юритувчи субъектлари учун МҲХС талабларига мувофиқ равишда ҳисобот бериш хўжалик субъектининг молиявий-иқтисодий фаолияти тўғрисидаги маълумотларни олишга, шу билан бирга молиявий ҳисобларнинг ишончлилигини ошириш имконини беради.

МҲХС жадал амалиётга кириб келиши натижасида, бир қатор муаммолар пайдо бўлди, яъни:

- МҲХС ва БҲМС параллель ҳисоб юритилиши натижасида, бухгалтерия ҳисоби мураккаблашди;

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг.2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611-сон “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.08.2021 й., 06/21/6280/0811-сон.

- мавжуд дастурий маҳсулотлар мукамал эмаслигини кўрсатди;
- икки стандарт мақсадлари фарқланиши, мамлакатимиз ҳисоботлари молиявий тавсифга эга бўлган бир вақтда, МҲХС инвесторлар ушун энг шаффоф маълумотларни тақдим этишга қаратилган (бунга корхоналар ҳозирги кунда тайёр эмас).

«Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги қонуннинг 17-моддаси, Солиқ Кодексининг 306-моддаси, 5-сон “Асосий воситалар” номли БҲМСнинг 35-бандига асосан ер қиймати амортизация қилинмайди. 16-сон “Асосий воситалар” БҲХСда «Мулк, машиналар ва ускуналар» БҲХСнинг 56-параграфида ер ва бино бирга харид қилинганда ҳам алоҳида амортизация қилинадиган қиймат билан боғлиқ ҳолатлар тўғрисида маълумотлар келтирилган.

5-БҲМСга асосан асосий воситалар таркибига 0170 счётда «Иш ҳайвонлари», 0171 счётда юритилаётган «Маҳсулдор моллар», 0180 счётида «Кўп йиллик ўсимликлар» киритилган. 16-сонли БҲХСда ҳайвонлар ва ўсимликлар, 41-сон «Қишлоқ хўжалиги» БҲХСда қишлоқ хўжалигига доир активлар ҳисоби юритилади; сотиш учун тавсия қилинаётган мулк, машиналар ва асбоб- ускуналар 5-сон МҲХСда «Сотишга мўлжалланган узоқ муддатли активлар ва тугатилган фаолият» билан билан боғлиқ ҳолатларни ўз ичига олади.

Демак, халқаро стандартларга ўтишда биз меъёрий-ҳуқуқий базага ўзгартиришлар киритишимиз лозим эканлигини ушбу ҳолатларда яққол намоён бўлмоқда. Бу ҳолат, аудитда тўла ва асосли бухгалтерия ҳисоб стандартлари асосида олиб борилишида аудиторлик хулосалари ишоншлигини таъминланиш учун мутаносибдир. Халқаро стандартлар асосида юритиладиган молиявий ҳисоботларга Миллий ҳисоб тизимидаги молиявий ҳисоботларни уйғунлаштириш орқали ҳисоботларнинг инвестицион жозибадорлигини ошириш муҳимдир.

Асосий воситалар ҳисобини юритишда алоҳида ўзига ҳос жиҳатларини эътиборга олган ҳолда МҲХСлар талабларига мувофиқлигини таъминлаш орқали ҳисоботнинг ишончлилигини ошириш зарурдир Бунда, моддий активлар ўз навбатида, иккита гуруҳга ажратилади: Узоқ муддатли моддий активлар ва қисқа муддатли моддий активлар. Ҳозирги амалиётимизда қўлланиб келинаётган «асосий воситалар» тушуншаси «узоқ муддатли моддий активлар»нинг моҳияти ва аниқликларини ўзида мужассамлаштириши керак. Бу асосий воситалар атамаси ушбу узоқ муддатли моддий активларни қанчалик даражада тавсифлаши муаммоли ҳолат, яъни мисол учун номоддий активлар асосий восита эмасми деган савол туғилади.

Шу боис, асосий воситалар тушуншасини янги бозор иқтисодиёти шароитига мослаштириш зарурати мавжуд, деб ўйлаймиз. Фикримизча, узоқ муддатли моддий активлар таркибини халқаро стандартларга мувофиқлаштирак, «Мулк (ер), бино, машина ва асбоб-ускуналар» атамасини амалиётга киритиш мақсадга мувофиқ.

Миллий стандартларимизда асосий воситаларга берилган таъриф халқаро стандартда «мулк, бино, машина, асбоб-ускуналар»га берилган таърифга тўлиқ мувофиқ келади.

Халқаро стандартга кўра «Мулк, машиналар ва ускуналар» объектлари актив сифатида тан олинади, бунда:

(а) катта эҳтимол билан таъкидлаш мумкинки, корхона активларни фойдаланиш билан боғлиқ иктисодий наф олади; ва (б) корхона ушун активнинг қиймати ишончли баҳоланиши мумкин.

Иккинчидан, халқаро стандартларда «мулк, бино, машина ва асбоб-ускуналар»ни тан олишда бир даврда кўп вақт ўтишни талаб этади деб кўрсатилган бўлса, республикамиз миллий стандартида бир йилдан ортиқ дейилган. Бундан ташқари, миллий стандартда Ўзбекистон Республикасида белгиланган минимал иш ҳақининг 50 баробаридан ортиқ қийматлиудаги буюмлар мулк, машиналар ва асбоб-ускуналар сифатида тан олиниши эътироф этилган. Фикримизча, бу мезонни халқаро стандартларга мувофиқлаштиришни талаб этади.

Ҳар бир корхона ўзининг ҳисоб сиёсатида бир даврдан ортиқ хизмат қилувчи, ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ёки маъмурий бошқарув жараёнида фойдаланувчи «асосий воситалар» таркибини стандарт талабларидан келиб чиқиб мустақил белгилаши керак. Чунки бирор-бир кичик корхона учун қиймати минимал иш ҳақининг 50 баробаридан кам бўлган воситалар бўлиши мумкин. Амалдаги тартибга кўра ҳозирги кунда қиймати 50 минимал иш ҳақидан кам бўлган воситалар «асосий воситалар» сифатида эътироф этилмаслиги натижасида уларга депрециация ҳисобланмай қолмоқда, уларнинг тўлиқ қиймати шу давр харажатларига киритилмоқда. Бу жараёнларни ҳисоб тамойилларига мувофиқлаштириш мақсадга мувофиқ, деб ўйлаймиз.

Учинчидан, «Асосий воситалар» нинг таркиби(ҳолатлари)ни халқаро стандартларга мувофиқлаштириш керак. Халқаро стандартда «Мулк, машиналар ва ускуналар» нинг ҳолатлари келтирилган. 5-сон «Асосий воситалар» БҲМСда асосий воситалар таркиби белгиланмаган. Бу таркиб 21- сон БҲМСда счётлар режасидаги асосий воситаларнинг таркибларга алоҳида счётлар ажратилган. Фикримизча, 5-сон БҲХСда «Асосий воситалар» нинг таркибиниларини келтириш керак.

Мамлакатимиз амалиётида ер давлатнинг мулки ҳисобланади. Ердан узок муддатга фойдаланиш ҳуқуқи берилган. Ҳуқуқ бўлганлиги боис, бу номоддий актив сифатида эътироф этилиши ҳисоб тамойилларига мувофиқ келади, деб ўйлаймиз. Ерни ободонлаштириш, узок муддатли ижарага олинган асосий воситаларни ободонлаштириш харажатларини тегишли даврлар харажатларига киритиш ҳисоб тамойилларига мувофиқ келади. Ишчи ва маҳсулдор моллар, кўп йиллик ўсимликларни биологик актив сифатида тан олиш тамойилларини белгиловчи стандартларни ишлаб чиқиш керак.

Халқаро стандартда эҳтиёт қисмлари ва сервис асбоб-ускуналари одатда захира сифатида ҳисобга олиниши ва истеъмол қилиниши

мобайнида фойда ва зарарларда тан олинishi қайд қилинган. Бироқ, агар ташкилот уларни бир даврдан ортиқ даврда фойдаланишни кўзда тутса, йирик эҳтиёт қисмлар ва резервдаги асбоб-ускуналар «асосий восита» сифатида таснифланади. Аналогик тарзда, агар эҳтиёт қисмлар ва сервис асбоб-ускуналари «Асосий восита» объектларидан эксплуатация қилиш билан боғлиқ ҳолда фойдаланилган тақдирда «Асосий восита» сифатида ҳисобга олинади.

Тўртинчидан, халқаро стандарда ташкилот «Мулк, машиналар ва ускуналар» га қилинган харажатлари уларнинг сарфланиш даврида тан олинishi кўзда тутилган. Булар қўйидагиларни ўз ишига олади:

«Мулк, машиналар ва ускуналар» объектларини харид қилиш ва жиҳозлаш билан боғлиқ ҳолда сарфланган харажатлар;

объектни бойитиш, қисман алмаштириш ва унга хизмат кўрсатилиши оқибатида амалга оширилган харажатлар сифатида тан олинади.

Миллий стандартда ҳам мулк, бино, машина ва асбоб- ускуналарнинг қийматиға тўғридан-тўғри киритилувчи харажатларни алоҳида моддада ажратиш мақсадга мувофиқ, деб ўйлаймиз. Бу ҳолат уларнинг таннархи ошиши механизмини тўғри белгилаш имкониятини беради.

Хорижий тажрибаларга мувофиқ капитал харажатлар активларнинг хизмат қилиш муддати узайишиға олиб келса, бундай харажатлар депрециация суммасини камайтиришға мослаштирилади. Натижада активларнинг бошланғич қиймати ўзгармайди, унинг қолдиқ қиймати эса ушбу капитал харажатлар суммасига ошади.

Амалиётда капитал таъмирлаш харажатларини ишлаб шиқариш ёки давр харажатларига киритиш кўрсатилган. Халқаро стандартлар талабаларидан келиб шиқиб, капитал таъмир меҳнат унумдорлиги ошиши ёки маҳсулот сифати яхшиланишиға олиб келса, уни «Мулк, машиналар ва ускуналар» қийматида ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ, деб ўйлаймиз.

Нигина Маруповна Усманова – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти мустақил изланувчиси

КИТОБ САВДОСИ ХИЗМАТЛАРИ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ КўРСАТКИЧЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ ТАРТИБИ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ

Аннотация: мақолада мамлакатимизда китоб савдоси хизматлари иқтисодий самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичларини ҳисоблаш тартиби ва такомиллаштирилиши қараб чиқилган. Бунда тадқиқотлар натижасида китоб савдоси жараёнида кўрсатиладиган хизматлар самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичларни 8 та қилиб белгилаб, уларни 3 гуруҳға бўлинган ҳолда қаралиши тавсия қилинди. Биринчи гуруҳға 4 та кўрсаткич, иккинчи гуруҳ бевосита жамият нуқтаи назаридан баҳоланадиган иккита кўрсаткичлар киритилди. Учинчи гуруҳға бевосита китоб харидорлари, яъни китоб ўқувчилар нуқтаи назаридан баҳолаш учун ҳам иккита кўрсаткичдан фойдаланиш лозимлиги тавсия қилинди.

Калит сўзлар: китоб, китоб савдоси, китоб савдоси хизматлари, китоб савдоси самарадорлиги, харидорлар манфаати, жамият манфаати, корхоналар манфаати.

Аннотация: в статье рассмотрена методика расчета и совершенствования показателей, отражающих экономическую эффективность услуг книжной торговли в нашей стране. В результате исследования было рекомендовано определить 8 показателей, отражающих эффективность услуг, оказываемых в процессе продажи книг, и разделить их на 3 группы. В первую группу вошли 4 показателя, во вторую группу вошли два показателя, которые непосредственно оцениваются с точки зрения общества. К третьей группе было рекомендовано использовать два показателя для оценки с точки зрения непосредственных покупателей книг, т.е. читателей книг.

Ключевые слова: книга, книготорговля, услуги книготорговли, эффективность книготорговли, интерес покупателя, интерес общества, интерес предприятия.

Abstract: the article considers the methodology for calculating and improving indicators that reflect the economic efficiency of book trade services in our country. As a result of the study, it was recommended to identify 8 indicators that reflect the effectiveness of services provided in the process of selling books, and divide them into 3 groups. The first group included 4 indicators, the second group included two indicators that are directly assessed from the point of view of society. to the third group. it was recommended that two indicators be used to evaluate from the point of view of direct book buyers, i.e. book readers.

Key words: book, book trade, book trade services, book trade efficiency, buyer's interest, public interest, enterprise interest.

Бугунги кунда китоб савдоси нафақат мамлакатимизда, балки жаҳон миқёсида ҳам ўта долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Шу даврларда китоб савдоси дунё миқёсида мисли кўрилмаган тараққиёт босқичида. Жумладан, “китоблар савдосининг умумий ҳажми 2016 йилда 150 млрд. АҚШ долларини ташкил этиб, унинг 2/3 қисми олти мамлакат ҳиссасига тўғри келади: 30 фоиз АҚШга, 17 фоизи Хитойга, 8 фоизи Германияга, қолган қисми Япония Франция ва Англия ҳиссасига тўғри келмоқда¹. Шунингдек, Норвегияда - 10 минг, Чехияда – 15 минг, Венгрияда – 16 минг, Германияда – 20 минг кишига битта китоб дўкони хизмат кўрсатади². Булардан ҳам кўриниб турибдики, дунё миқёсида китобларни нашр этиш ва сотиш кўрсаткичлари давлатлар иқтисодиётининг ривожланиш даражасига мос равишда ўсмоқда.

Мазкур ҳолатдан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти ўзининг 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3271-сонли “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш ва китоб мутоаласи ва

¹ Книжный рынок – 2017: новые горизонты. <http://www.unkniga.ru/bookrinok/knigniy-rinok/7621-knizhniy-rynok-2017-novye-gorizonty.html>.

² Солиева Г.А. Ўзбекистонда китоб савдосининг ривожланиши ва унинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини ошириш омиллари. 08.00.05 – Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти ихтисослигидан иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Самарқанд, СамИСИ, - 2018. – 4 бет.

китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Шундай қилиб, ҳозирги кунда китоб бозорида босма ва электрон китобларга бўлган талаб ҳам ошиб бораётганлиги, уларнинг босма шаклда нашр қилинишини биров қисқартириши мумкин. Бироқ, китобсиз билим, билимсиз тараққиёт бўлмайди. Шу туфайли мазкур масала ўта долзарб ҳисобланади.

Китоб савдоси билан шуғулланадиган хўжалик юритувчи субъектлари қуйидаги ўзаро бир-бири билан боғлиқ бир қанча функцияларни бажаради. Булар таркибига қуйидаги расмда келтирилган функцияларни киритиш мумкин.

Ушбу расмдан кўриниб турибдики, биринчи ўринда **савдо** функцияси турибди. Қолган функциялар ҳам айнан шу функциянинг бажарилишига ва самарали бўлишига хизмат қилади. Масалан товарларни китоб дўконигача этказиб берувчилар, уни қабул қилиш жараёни, сақлаш ва сотиш жараёнлари ҳам айнан савдога хизмат қилади.

Китоб савдосини амалга ошириш учун китобларни турли нашриётлардан ва китоб базаларидан этказиб берилади ёки китоб дўконларининг ўзлари олиб келади. Китоб еказиб берувчилардан китобларни сотиб олиш товар ресурсларининг шаклланишига қаратилган бўлиб, ушбу жараёнда иқтисодий муносабатлар содир этилади. Бу муносабатлар моҳиятига кўра турли турли иқтисодий категориялар билан боғлиқ бўлади. Буларга: сарф-харажатлар, савдо тушуми, даромадлар, фойда кабиларни киритиш мумкин. Буларнинг пировард мақсади китоб савдоси самарадорлигида ўз ифодасини топади.

Этказиб берилган ёки олиб келинган китоблар бирданига сотилмайди. Улар сотулгунча маълум муддатда сақлаш зарурати прайдо бўлади. Буларнинг ҳаммаси мазмун жиҳатидан иқтисодий алоқаларни ташкил этади. Бу алоқаларнинг ҳам самарали бўлишини таъминлаш учун ушбу жараёнларни бошқаришни тақозо қилади. Ушбу иқтисодий алоқалар даврий бўлмаган нашрлар ва бошқа товарларни этказиб бериш шартномалари асосида амалга оширилади. Товарларни улгуржи шаклда харид қилиш ҳам шартнома асосида амалга оширилади. Этказиб бериладиган ва олиб келинган товарлар учун молиявий операциялар амалга оширилади. Булар ҳам мазкур соҳанинг самарадорлигига маълум даражада таъсир қилади.

Китоб савдосида ҳам барча савдо жараёнлари сингари маркетинг функцияси иштирок этади. Ушбу унсур билан китоб бозорида китобларнинг тез сотилишига эришиш вазифаси мужассамлашган. Маркетингнинг жуда кўп йўналишлари мажудки, уларни қўллаб, тегишли ахборотларни тўплаб, улар асосида китоб савдосини амалга ошириш учун самарали йўллари танлаш мумкин бўлади. Бунда китобнинг сони, баҳоси, мазуни каби омилларга аҳамият берилади.

Китоб савдосида **реклама функцияси** китоблар ҳақидаги барча маълумотларни аҳолига этказиш тадбирларини амалга оширишни ўз ичига олади. Реклама натижасида харидорлар чиқарилган ва сотувга қўйилган

китоблар ҳақида хабардор бўлади ва мос равишда уларда харид қилишга талаб пайдо бўлади. китоб савдосида ҳам бошқа савдолар сингари рекламанинг ўрни катта. Аммо бу ўзига хос соҳа бўлганлиги туфайли, реклама ҳам ўзига хос хусусиятларга эга. Китобларнинг рекламаси телевидение, радиоларда, даврий нашрларда, китоблар кўргазмаларида, турли соҳаларда китоблар билан боғлиқ тематик кўргазмалар ўтказишда, шу жумладан юбилей саналарида ташкил этилган тадбирларда амалга оширилади.

Шуни алоҳида қайд этиш жоизки китоб савдосини бошқаришга шу билан боғлиқ бўлган молиявий ва иқтисодий фаолиятни режалаштириш, бухгалтерия ҳисобини олиб бориш, иқтисодий ва молиявий таҳлил қилиш, назорат қилиш ва меҳнатни ташкил қилиш қоидаларига амал қилиш кабилар ҳам киради. Ушбу бошқарув функцияларини амалга ошириш китоб савдосининг самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади. Шу нуқтаи назардан қараладиган бўлса, китоб савдоси фаолиятининг самарадорлиги ўзига хос хусусиятларга эга. Буларни инобатга олиб, китоб савдоси жараёнида кўрсатиладиган хизматлар самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичларга нималар кириши ва уларни аниқлаш йўллари ҳам қандай қараб чиқиш мумкинлигига алоҳида аҳамият берилмоқда. Китоб савдоси билан боғлиқ хизматлари самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар таркиби хўжалик юритувчи субъектлар, жамият ва харидорлар манфаатидан келиб чиқиб такомиллаштирилди. Булар таркибига қуйидагилар кириши тавсия қилинмоқда (1-жадвал):

1-жадвал

Китоб савдоси жараёнида кўрсатиладиган хизматлар самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар ва уларни аниқлаш йўллари

Т/р	Кўрсаткичларнинг номи	Аниқланиш формулалари	Изоҳ
Китоб сотувчи хўжалик юритувчи субъектлар нуқтаи назаридан			
1.	Китоб савдосидан тушган тушумнинг соҳада банд бўлган ходимларга нисбати ($K_{му}$), минг сўм	$K_{му} = \frac{Q_c}{X_c};$	Q_c - китоб савдосидан тушган тушум, минг сўм; X_c – банд бўлган ходимлар сони
2.	Китоб савдосидан тушган тушумнинг соҳада соҳада қилинган харажатларга нисбати ($K_{хс}$), минг сўм	$K_{хс} = \frac{Q_c}{X_{ар}};$	X_{ар} – китоб савдосини амалга оширишда қилинган харажатлар ҳажми
3.	Китоб сотувчи хўжалик юритувчи субъектлар рентабеллиги ($K_{ср}$), %	$K_{ср} = \frac{\Phi * 100}{Q_c};$	Φ – китоб савдоси орқали эришилган фойда суммаси
4.	Китоб сотувчи хўжалик юритувчи субъектлар	$K_{сд} = \frac{Д * 100}{Q_c};$	Д – китоб савдоси орқали эришилган

	даромадлилиги, %		даромадлар суммаси
Жамият нуқтаи назаридан			
5.	Бир мингта аҳолига тўғри келадиган нашр қилинган китоблар сони (Анс), дона	$Анс = \frac{Нкс}{Ас};$	Нкс – нашр қилинган китоблар сони; Ас - аҳоли сони
6.	Бир мингта аҳолига тўғри келадиган китоб дўконлари сони (Адс), дона	$Адс = \frac{Кдс}{Ас};$	Кдс – ҳудудда мавжуд китоб дўконлари сони
Харидорлар – китоб ўқувчилар нуқтаи назаридан			
7.	Бир мингта аҳолига тўғри келадиган сотилган китоблар сони (Акс), дона	$Акс = \frac{Скс}{Ас};$	Скс – аҳолига сотилган китоблар сони
8.	Бир мингта аҳолига тўғри келадиган китоблар ҳажми (Акх), минг сўмда	$Акх = \frac{Скх}{Ас};$	Скх – аҳолига сотилган китоблар ҳажми, минг сўмда

Ушбу жадвалдан кўриниб турибдики, китоб савдоси жараёнида кўрсатиладиган хизматлар самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар жами 8 та бўлиб, улар 3 гуруҳга бўлинган. Биринчи гуруҳга 4 та кўрсаткич, бевосита китоб савдоси билан шуғулланадиган хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини аниқловчи кўрсаткичларни камраб олади. Иккинчи гуруҳ кўрсаткичлар бевосита жамият нуқтаи назаридан баҳоланади. Чунки китоб бизнеси оддий бизнес эмас, балки унинг муҳим вазифаси жамиятнинг маънавий ва илмий салоҳиятини оширишга қаратилган. Яна бир гуруҳ кўрсаткичлар бевосита китоб харидорлари, яъни китоб ўқувчилар нуқтаи назаридан баҳоланади. Ушбу кўрсаткичлар гуруҳига иккита кўрсаткич киритилган. Муҳими, ушбу жадвалда барча кўрсаткичларни аниқлаш йўллари ҳам келтирилган. Булар мазкур кўрсаткичларни амалий маълумотларни қўллаб, аниқлаш ва китоб савдоси самарадорлигини оширишга қаратилган бошқарув қарорларини қабул қилиш имкониятларини беради.

Хулоса ва таклифлар. Хулоса қилиб айтганда, китоб савдоси хизматлари самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар ва уларни аниқлаш йўллари бугунги кунда ўта долзарб масалалардан бири эканлиги кундан-кунга ойдинлашиб, объектив заруриятга айланиб бормоқда. Бу қуйидагиларда ўз аксини топган:

Биринчидан, соҳанинг муҳим аҳамиятидан келиб чиқиб, китоб савдоси билан боғлиқ хизматлар самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар таркиби такомиллаштирилди. Бунда самарадорлик кўрсаткичларининг хўжалик юритувчи субъектлар, жамият ва харидорлар манфаатидан келиб чиқиб баҳолаш йўллари ишлаб чиқилди.

Иккинчидан, тадқиқотлар натижасида китоб савдоси жараёнида кўрсатиладиган хизматлар самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар жами сони 8 тага етказилди. Булар 3 гуруҳга бўлинган ҳолда қаралиши тавсия қилинди. Биринчи гуруҳга 4 та кўрсаткич, бевосита китоб савдоси билан шуғулланадиган хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини аниқловчи кўрсаткичлар киритилган бўлса, иккинчи гуруҳ кўрсаткичлар бевосита жамият нуқтаи назаридан баҳоланадиган кўрсаткичлар киритилди. Учинчи гуруҳга, бевосита китоб харидорлари, яъни китоб ўқувчилар нуқтаи назаридан баҳолаш лозимлиги асосланди.

Агар бизнинг ушбу тавсияларимиз амалиётда қўлланилса, бугунги кунда ўта долзарб бўлган инсон капиталини такомиллаштириш, инновацион тараққиётни таъминлаш, мамлакатимизнинг рақобатбардошлигини мустаҳкамлаш, аҳоли фаровонлигини ошириш ишларини амалга оширишда катта самара беришига шубҳа йўқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти ўзининг 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3271-сонли “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш ва китоб мутоаласи ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги қарори. Lex.uz

2. Книжный рынок – 2017: новые горизонты. <http://www.unkniga.ru/bookrinok/knigniy-rinok/7621-knizhniy-rynok-2017-novye-gorizonty.html>.

3. Солиева Г.А. Ўзбекистонда китоб савдосининг ривожланиши ва унинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини ошириш омиллари. 08.00.05 – Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти ихтисослигидан иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Самарқанд, СамИСИ, - 2018. – 4 бет.

4. Абдуллаев Ё. Бозор иқтисодиёти асослари. Т. Меҳнат, 2002;

5. Абдукаримов Б.А. Ички савдо иқтисодиёти. Тошкент 2007;

6. Алимова М.Т. Худудий туризм бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари.// Монография. “Иқтисодиёт” нашриёти, - Тошкент, 2015 – 300 б.;

7. Зайналов Д.Р. Услуги сервиса, как экономическая категория. “Сервис” Ж №1, 2009;

8. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. М.М.Муҳаммедов, М.Қ.Пардаев, Ж.Р.Зайналов ва бошқалар. Т.: “Fan va texnologiya”. 2018. – 272 бет.

9. Усманова, Н. М. (2021, October). КИТОБНИНГ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДАГИ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ ВА УНИНГ МАҲСУЛОТ СИФАТИДАГИ ЎЗИГА ХОСЛИГИ. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 161-164)

10. Маруповна, ООН (2021). Особенности книжной торговли.

11. Marupovna, U. N. (2022). Innovative Approaches in the Development of Book Trade and Their Theoretical Problems. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 15, 219-224.

VII ШЎЪБА. ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ РАҚОБАТБАРДОШ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Ойдин Давроновна Хамракулова– и. о. проф. каф. «Инвестиции и инновации», СамИЭС

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: В Узбекистане активно проходят процессы непосредственно, влияющие на переход к инновационному развитию. В этой связи, велика роль сферы образования, которая сегодня также подвержена радикальным позитивным изменениям. В работе подняты вопросы не только достигнутого уровня в подготовке квалифицированных кадров, а основное внимание уделяется существующим проблемам в сфере высшего образования; дан подробный анализ методологических аспектов по данному вопросу, а также определены направления и рекомендации автора.

Ключевые слова: экономика, инновации, государство, кадры, квалифицированный специалист, концепция высшего образования, рейтинг вузов, научный потенциал, научная сфера, самостоятельность вузов, вневузовское образование, частные учебные заведения.

Annotatsiya: O‘zbekistonda innovatsion rivojlanishga o‘tishga bevosita ta’sir ko‘rsatadigan jarayonlar faol kechmoqda. Bu borada bugungi kunda ham tub ijobiy o‘zgarishlar ro‘y berayotgan ta’lim sohasining o‘rni katta. Ishda nafaqat malakali kadrlar tayyorlashning erishilgan darajasi, balki oliy ta’lim sohasidagi mavjud muammolarga ham e’tibor qaratilgan; ushbu masala bo’yicha uslubiy jihatlarning batafsil tahlili, shuningdek, muallifning ko’rsatmalari va tavsiyalari berilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, innovatsiyalar, davlat, kadrlar, malakali mutaxassis, oliy ta’lim konsepsiyasi, universitetlar reytingi, ilmiy salohiyat, ilmiy soha, universitetlarning mustaqilligi, universitetdan tashqari ta’lim, xususiy ta’lim muassasalari.

Abstract: In Uzbekistan, processes are actively taking place directly that affect the transition to innovative development. In this regard, the role of the education sector is great, which today is also subject to radical positive changes. The work raises questions not only of the achieved level in the training of qualified personnel, but focuses on existing problems in the field of higher education; a detailed analysis of methodological aspects on this issue is given, as well as directions and recommendations of the author.

Key words: economy, innovations, state, personnel, qualified specialist, concept of higher education, university ranking, scientific potential, scientific sphere, independence of universities, non-university education, private educational institutions.

Углубление экономических реформ в Узбекистане тесно связано с процессом перехода на инновационный путь развития. В соответствии со Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы и Послания Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису и народу Узбекистана была принята Государственная программа по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы в «Год заботы о человеке и качественного образования», в которой были определены ряд мер направленные на ускорение социально-экономического развития страны и решения вопросов борьбы с бедностью.[1].

В этой связи, углубление процессов, связанных с инвестированием в человеческий фактор определяют существенное условие устойчивого экономического развития и повышения эффективности воспитания физически и духовно здорового, гармонично развитого подрастающего поколения. В данном процессе большое значение имеет дальнейшее повышение профессионализма подготовки кадров, уровня образования, укреплению материально-технической базы образовательных учреждений.

В Узбекистане тенденция устойчивых темпов экономического развития должна быть поддержана наличием достаточного числа специалистов высокого уровня. Для современного производства необходимы такие специалисты, которые бы могли использовать инновационные технологии. Они позволят вывести нашу национальную экономику на новый уровень конкурентоспособности продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Конкурентоспособность высшего образования - это не только условие, но и гарант нашего экономического роста.

Сфера образования позволяет не только удовлетворять, потребности экономики в кадрах, но это инструмент её модернизации, перевода на новый инновационный уровень, формирования новых отраслей и производств. Специфика сектора образования как рыночного сегмента заключается в том, что, ориентируясь на работодателей и абитуриентов, он может менять структуру спроса на кадры на определённую перспективу.

В этой связи, реформы в части удовлетворения динамических рыночных потребностей экономики и квалифицированных кадров предъявляют повышенные требования к высшей школе. Здесь необходимо поддерживать интеграционную связь, итоге говоря, цепочку производство - наука – образование, которая бы определяла условие динамического развития экономики и устойчивой конкурентоспособности. Обучение через исследования, разработку идей и их внедрениях в вузах может активно ускорить технологический прогресс. В республике разработан и реализуется план действий по обеспечению позитивных качественных

сдвигов в системе образования, созданию новых звеньев, соответствующих современным рыночным потребностям.

Республика Узбекистан обладает мощным трудовым потенциалом. Интересно отметить, что современное состояние демографии и возрастная структура населения Узбекистана являются оптимальными с экономической точки зрения. В настоящее время в Узбекистане с 10,5% населения старше трудоспособного возраста, 30,8% младше трудоспособного возраста и очень большая доля населения (58,7%) в трудоспособном возрасте, что является фактором, способствующим экономическому росту. Большое и растущее число молодежи в сочетании с падающими показателями рождаемости создает для Узбекистана большой потенциал для получения демографического дивиденда.[2]

Характерной особенностью Узбекистана является высокий образовательный уровень его населения, уровень грамотности которого составляет 99,06%, что ставит республику в один ряд с экономически развитыми странами.

Узбекистан располагает крупным научно-техническим и интеллектуальным потенциалом, достаточно развитой научной базой.

В результате, согласно анализу основных показателей эффективности деятельности высших учебных заведений:

научный потенциал увеличился в среднем на **6,1%** за последние пять лет: 2017 год – **30,3%**, 2018 год – **34,0%**, 2019 год – **34,1%**; 2020 год – **34,5%**, 2021 год – **36,4%**.

- возросла активность по коммерциализации результатов образования, науки, инноваций и исследований, и высшие учебные заведения увеличили доход от научно-исследовательской деятельности с **49,7 млрд. сум** в 2017 году до **236,1 млрд. сум** в 2021 году (**в 5 раз**).

- число профессоров с ученой степенью **доктора наук (DSc)** или званием профессора достигло **2790 (2477 в прошлом году)**, число профессоров с ученой степенью **кандидата наук (PhD)** или званием доцента достигло **9992 (8710 в прошлом году)**;

- число профессоров и преподавателей со степенью **PhD или DSc** из вузов, вошедших в **список лучших 1000 вузов мира**, увеличилось до **497 (450 в прошлом году)**;

- количество научных статей в престижных международных журналах увеличилось в **1,5 раза** по сравнению с прошлым годом, достигнув **19981**;

- количество иностранных студентов увеличилось в **21,1%**, достигнув **5768 человек**.

Эти положительные показатели роста также влияют на позиции наших национальных вузов в международных рейтингах. Их результаты улучшаются с каждым годом. В частности, Национальный университет Узбекистана вошел в число **500 лучших университетов мира** по результатам, достигнутым в области **«Математика»** по версии QS. 10

отечественных высших учебных заведений вошли в рейтинг азиатских университетов, опубликованный Times Higher Education за 2022 год. Кроме того, 30 наших высших учебных заведений вошли в рейтинг THE Impact Rankings за 2022 год, целью которого является оценка влияния высших учебных заведений на достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), предусмотренных Организацией Объединенных Наций до 2030 года.[3]

Регулирование научно-технической деятельности в республике осуществляется по известному принципу государственной поддержки развития науки и инновационной деятельности, Этот принцип предусматривает ориентацию на конечные научные и технологические результаты, стимулирование конкуренции интеллектуальной продукции, эффективное функционирование экономико-правовых механизмов, определяющих ответственность участников научно-технической и инновационной деятельности за результаты работы и целевое использование государственных средств.

В Узбекистане действует система налоговых льгот для собственников и пользователей объектов промышленной собственности, предусматривающая освобождение от налога на доход и налога на валютную выручку, которая экономически стимулирует законное использование результатов научно-технического творчества в различных отраслях народного хозяйства республики и создает выгодные условия для внедрения передовых зарубежных технологий.

Дальнейшее реформирование в системе образования призвано обеспечить связь с рынком труда, а также интеграцию её с наукой и производством. Но здесь имеют место проблемы. Так, высшая школа как бы не старалась, не успевает за требованиями реальной рыночной экономики. Не секрет, что бакалавры не всегда могут найти работу по специальности как в негосударственном, тем более в государственном секторах экономики. Они отчасти могут пополнить армию безработных.

Поэтому, на наш взгляд, необходимо обратить внимание на поиск новых форм, методов интеграции производства и науки (прежде всего учебных заведений). Необходимо реально подходить к подготовке специалистов по различным отраслям экономики.

В Концепции развития высшего образования Республики Узбекистана до 2030 года определена необходимость « поднятия содержания высшего образования **на качественно новый уровень**, налаживание **системы подготовки высококвалифицированных кадров**, способных найти свое место на рынке труда, внести достойный вклад в стабильное развитие социальной сферы и отраслей экономики [1]

Подготовка квалифицированных кадров настолько многогранна, что она требует реформирования всех его сторон - этой злободневной проблемы. Всем известно, что если народ не имеет хороших квалифицированных кадров – он будет обречен на гибель.

В этой связи, подготовка кадров для различных сфер экономики должна отражать и давать не только количественные, но и качественные параметры. Система непрерывного образования должна стать не только условием, но и гарантом трудовой деятельности. Востребованность выпускников на рынке труда зависит от того, насколько их профессионально – квалификационные характеристики соответствуют требованиям конкретных производств, и позволяет гибко адаптироваться в зависимости от технологических новаций.

Выпускники вузов должны обладать хорошим арсеналом теоретических и практических знаний, креативным мышлением, навыками самостоятельной учебы, чтобы быть востребованными в отраслях и сферах экономики.

Принципиально новая оценка (критерии - внедрена с 2013 года) деятельности вузов, резко подняла инновации, конкуренцию среди вузов страны в дальнейшем повышении уровня и качества подготовки высококвалифицированных кадров.

Исходя из приоритетов экономического развития страны, выделять на уровне общества необходимость подготовки специалистов по нужным направлениям экономики (например, подготовка специалистов узкой специализации по сервису, обслуживанию, туризму). Сейчас маркетинговые обследования по выявлению спроса на специалистов, проводимые самими вузами, недостаточного качества, что обусловлено уровнем ресурсной базы и степенью разработанности подходов к оценке спроса на рынке труда. Механизм же формирования государственного заказа должен в большей степени быть приспособленным к определению будущего спроса на кадры, следовательно, тенденций развития рынка труда.

Развитие негосударственных форм в системе образования. Опыт других стран показывает, что сложный процесс, требующий четкой законодательной базы, механизм реализации и затрагивающей социальные аспекты. Формирование негосударственного сектора позволит создать конкурентную среду на рынке образовательных услуг. Так, например, в Малайзии частные университеты и частные колледжи составляют более 90%.

Выделить перспективный перечень направлений обучения, профессий и специальностей и, в соответствии с ним, корректировать несоответствия (изменение образовательных стандартов, учебных программ и т.д.). Продумать об обновлении, совершенствовании учебного процесса в вузах. Упор делать не на академическую загруженность студентов, а на самостоятельное изучение предметов.

Дать возможность студентам делать выбор в изучении обязательных предметов и факультативов (предметов второго уровня); причем самим студентам выбирать, у кого обучаться (какого педагога). Это позволит не только поднять интерес у студентов, но и ответственность, так как она

будет наполнена системой тестов, своевременных аттестаций. Такая система сегодня уже используется в кредитно-модульной системе обучения (внедрена уже 2 год во всех высших учебных заведениях).

Начиная с момента поступления, студент должен не просто заниматься наукой, но непосредственно иметь связь с практикой (приглашение специалистов с производства, участие в научных исследованиях вузов, заранее иметь возможность апробирования своих навыков на производстве). Расширить возможности получения высшего образования, через систему не только очного, но и заочного обучения, что существенно расширило бы границы повышения квалификации трудовых ресурсов.

Желательно расширить автономию, полномочия вузов в следующих направлениях:

- академической сфере – установление набора курсов и учебных заведений (во многих странах Европы этот вопрос решает сам вуз); кадровая политика, регулирование заработной платы, создание фондов за счет внебюджетных средств;

- научная сфера- активные методы стимулирования повышения научного уровня профессорско-преподавательского состава (стимулирование выпуска статей, тезисов, монографий внутри и за пределами страны);

- финансовая сфера – установление платы за обучение с учетом затрат и качества обучения, стимулирование наиболее квалифицированных преподавателей. В зависимости от реальных потребностей рынка рекомендовать сокращение срока обучения в бакалавриате (с 4 до 2 лет); магистратуру (с 2 до 1 года), причем изменив и подняв требования во всех направлениях обучения.

Поднять роль бизнеса в развитии сферы образования. Пути налаживания этих связей можно отразить в следующих направлениях: при поддержке частного сектора создать практику отраслевых вузов; организовать отборочные конкурсы среди студентов, предоставлять гранты, организовывать ярмарки вакансий для выпускников вузов, применение дуальной системы обучения, когда часть занятий по профилирующим дисциплинам проводится непосредственно на предприятиях силами преподавателей института и специалистов предприятия.

Список использованной литературы:

1. Государственная программа по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы в «Год заботы о человеке и качественного образования». - Lex uz
2. Eurasian-research. ord
3. Tdi. uz

Ҳилола Нематовна Очилова – СамИСИ ўқитувчиси, мустақил тадқиқотчи

ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПРОФЕССОР-ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Аннотация: ушбу мақолада олий таълимда таълим хизматларини ривожлантиришда профессор-ўқитувчиларнинг педагогик фаолиятини такомиллаштириш мақсадида талабалар ўртасида ўтказилган онлайн сўровнома натижалари таҳлил қилинди ҳамда тегишли таклифлар берилди.

Калит сўзлар: олий таълим, таълим хизматлари, профессор-ўқитувчилар, педагогик фаолият, таълим сифати, дарс жараёни, замонавий билим.

Abstract: this article analyzed the results of an online survey conducted among students in order to improve the pedagogical activity of professors and teachers in the development of educational services in higher education, and relevant suggestions were made.

Key words: higher education, educational services, professors and teachers, pedagogical activity, quality of education, teaching process, modern knowledge.

Аннотация: в данной статье проанализированы результаты онлайн-опроса, проведенного среди студентов с целью улучшения педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава в развитии образовательных услуг в высшей школе, и внесены соответствующие предложения.

Ключевые слова: высшее образование, образовательные услуги, профессорско-преподавательский состав, педагогическая деятельность, качество образования, учебный процесс, современные знания.

Мамлакатимизнинг келажаги, миллат равнақи бевосита таълимнинг даражасига боғлиқ. Шу туфайли мамлакатимизда таълимни ривожлантиришга жуда катта аҳамият қаратилмоқда. Президентимиз таъкидлаганидек, энг улуғ даргоҳ таълим даргоҳи бўлса, энг улуғ касб педагог касбидир. Буларни инобатга олиб, Президентимиз Ш.М.Мирзиёев 2019 йил 9 октябрда “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармонига имзо чекди¹. Ушбу Концепция 4 бобдан иборат бўлиб, унда қуйидагилар ўз аксини топган: умумий қоидалар, ҳозирги кунда республикамиздаги олий таълим тизимининг жорий ҳолати ва мавжуд муаммолар, олий таълим тизимини ривожлантиришнинг стратегик мақсадлари ва устувор йўналишлари ва келажакда Концепцияни амалга оширишдан кутилаётган натижалардан иборат.

¹ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.10.2019 й., 06/19/5847/3887-сон.

Олий таълимнинг асосий вазифаси – бу Ўзбекистоннинг илмий-техникавий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий ривожланиши масаласини ривожланган мамлакатлар даражасида ҳал этишга қодир, юксак даражада маънавий, маданий ва ахлоқий сифатларга эга бўлган юқори малакали мутахассислар тайёрлашдан иборатдир. Булардан кўриниб турибдики, аввалом бор, мамлакатимиз иқтисодий-ижтимоий ҳаёти учун юқори малакали рақобатбардош кадрлар тайёрлашдан иборатдир. Шу туфайли олий таълимнинг биринчи галдаги устувор вазифаси таълим сифатини муттасил ошириб бориш ва янги талабларга жавоб берадиган кадрлар тайёрлаш тизимини амалиётга жорий қилишдан иборат бўлиши лозим. Буни амалга ошириш учун олий таълимда малакали профессор-ўқитувчилар фаолиятини тўғри ташкиллаштириш ҳамда такомиллаштириш зарурдир.

Биз тадқиқотларимиз давомида олий таълимда таълим хизматларини ривожлантиришда профессор-ўқитувчиларнинг педагогик фаолиятини ўрганиш ҳамда ушбу жараённи такомиллаштириш мақсадида Самарқанд вилоятида жойлашган ОТМ талабалари ўртасида сўровнома ўтказдик. Ушбу сўровномани талабалар ўртасида ўтказишимиздан мақсад, бизнинг истеъмолчиларимиз талабалардир. Талабалар қандай таклиф берса, биз шуларни инобатга олиб хизмат кўрсатишни янада такомиллаштирсак мақсадга мувофиқ бўлади.

Онлайн сўровномамизнинг қуйидаги саволида “ОТМларда фаолият юритаётган профессор-ўқитувчиларнинг дарсларидан қаноатланиш даражаси”ни талабаларимиздан сўралганда улар қуйидагича баҳолаган. Сўровномада жами 915 нафар талаба қатнашиб, шундан “аъло” деб баҳолаганлар 196 нафар, “яхши” деб баҳолаганлар 514 нафар, “ўрта” деб баҳолаганлар 171 нафарни ташкил этиб, 34 нафари “қониқарсиз” ҳам деб баҳолаганлар (1-расм).

1-расм. Самарқанд вилоятидаги ОТМларда фаолият юритаётган профессор-ўқитувчиларнинг дарсларидан қаноатланиш даражасини талабалар томонидан баҳоланиши¹

¹ Тадқиқот натижасида муаллиф ишланмаси

Юқоридаги чизмадан кўриниб турибдики, талабаларнинг 56 фоизи профессор-ўқитувчиларнинг дарсларини яхши деб баҳолашган. 21 фоиз талабалар эса аъло деб баҳолашган. Атиги 4 фоиз талабаларимиз қониқарсиз деб баҳолашган. Бу яхши натижа менимча, лекин таълим хизматларини кўрсатишимизда ҳаракат қилишимиз керакки шу қониқарсиз деб топилган 4 фоизни ҳам бартараф қилишга ҳаракат қилишимиз лозим.

Буларни яна ҳам чуқурроқ таҳлил қилмоқчи бўлиб 5 та кўрсаткич бўйича профессор-ўқитувчиларни педагогик фаолиятини баҳолаш натижаларини кўриб чиқсак (1-жадвал).

1-жадвал

Самарқанд вилояти ОТМларида фаолият юритаётган профессор-ўқитувчилар фаолиятини баҳолаш натижалари¹

№	Кўрсаткичлар	0%dан - 25 %гача	26%dан - 50 %гача	51%dан - 75 %гача	76%dан - 100 %гача
1.	Профессор-ўқитувчилар дарсини слайдлар намоиш қилиш ёки маълумотларни доскада схематик тасвирлаш орқали олиб боради	161	268	444	271
2.	Профессор-ўқитувчилар маърузаларни мазмунли, аниқ ва лўнда баён қиладилар	102	251	466	321
3.	Профессор-ўқитувчиларнинг дарсларини тушуниш қийин, ўз фикрини устун билади	415	286	287	143
4.	Профессор-ўқитувчилар дарсда замонавий педагогик технологиялар усулларида ва ахборот технологиялардан фойдаланади	235	291	386	225
5.	Профессор-ўқитувчилар дарсини кўпроқ амалий маълумотлар билан боғлаб тушунтиради	191	307	420	221

¹ Тадқиқот натижасида муаллиф ишланмаси

Юқоридаги жадвални таҳлил қиладиган бўлса, талабалар фикрича биринчи кўрсаткич бўйича, яъни профессор-ўқитувчилар дарсини слайдлар намойиш қилиш ёки маълумотларни доскада схематик тасвирлаш орқали олиб бориши тўғрисида 161 нафар талаба 25 фоиз ўқитувчилар шу шаклда ўтади деб белгилаган бўлса, 268 нафар талаба 26-%дан 50 % гача шу шаклда дарс машғулотлари ўтади деган жавобни белгилаган. 444 нафар талабалар эса 51%дан-75 %гача ўқитувчилар слайлар орқали дарс машғулотини ўтказди деб белгилаган бўлса, 271 нафар талабалар 76-%дан 100 %гача ўқитувчилар шу шаклда ўтказди деб белгилаган.

Кейинги кўрсаткич бўйича, яъни профессор-ўқитувчилар маърузаларни мазмунли, аниқ ва лўнда баён қиладими деган сўровномага 102 нафар талаба деярли маъруза дарси яхши ўтказилмайди деб баҳолаган бўлса, 251 нафар талабалар ўқитувчиларнинг ярми маъруза дарсларини аниқ ва мазмунли ўтказди деб баҳолаган. 466 нафар талабаларимиз 51 % дан 75 % гача ўқитувчилар маъруза дарсларини аниқ ва мазмунли ўтказди деб баҳолаган бўлсалар, 321 нафар талабаларимиз 76 % дан кўпроқ ўқитувчиларимиз маъруза дарсларини мазмунли, аниқ ва тушунарли ўтказди деб белгилаган.

Профессор-ўқитувчиларнинг дарсларини тушуниш қийин, ўз фикрини устун қўядими деган саволга 415 нафар талабаларимиз, яъни 37 фоизи дарсларини тушуниш қийин деб баҳолаган бўлса, 143 нафар талабаларимиз 76% дан 100 % гача ўқитувчилар дарсларини тушуниш қийин деб баҳолаган. Бу талабаларнинг ўқитувчилар дарсларидан қониқмаслигини билдириб турибди.

Профессор-ўқитувчилар дарсда замонавий педагогик технологиялар усулларидан ва ахборот технологиялардан фойдаланадими деган саволга 235 нафар талабалар деярли фойдаланмайди деб жавоб берган бўлса, 386 нафар талабаларимиз эса 51% дан 75 % гача дарсларини ахборот технологияларидан фойдаланиб машғулотлар олиб боради деб жавоб берганлар. 225 нафар талабалар эса 76% дан 100 % гача деган жавобни белгилаганлар.

Профессор-ўқитувчилар дарсини кўпроқ амалий маълумотлар билан боғлаб тушунтирадими деган саволга жами 1139 нафар талабалар жавоб берган бўлиб, шундан 191 нафар талабаларимиз 25 % гача ўқитувчилар амалий маълумотлар билан боғлаб ўтади деган бўлсалар, 307 нафар талабалар 26- % дан 50 % гача ни белгилаганлар. 420 нафар талабаларимиз эса 51-% дан 75 % гача ўқитувчилар дарсларини амалиёт билан боғлаб машғулотлар ўтказди деб белгилаган бўлсалар 221 нафар талабалар 76 % дан 100 % гачани белгилаганлар. Буларни таҳлил қиладиган бўлсак, талабаларимиз профессор-ўқитувчилар дарс бериш услубларини анча такомиллаштириш кераклигини айтиб ўтганлар.

Бундан ташқари ушбу онлайн сўровномада талабаларимизнинг замонавий билим олишлари учун тусқинлик қилаётган асосий омиллар

нималар эканлигини қуйидаги жадвалдан 5 та кўрсаткичлар бўйича кўрсатиб берилган (2-жадвал).

2-жадвал

Талабаларнинг замонавий билим олиш учун тўсқинлик қилаётган омиллар¹

№	Самарқанд вилояти ОТМлари	Сони	Улуши, фоизда
1.	Таълимдаги коррупция, маҳаллийчилик, уруғ-аймоқчиликнинг борлиги	207	18 %
2.	Педагоглар билими ва малакасининг паст даражада эканлиги	135	12 %
3.	Талабаларнинг чет тилини билмаслиги	265	24 %
4.	Талабаларнинг моддий шароити етарли эмаслиги	243	22 %
5.	Ўқитувчиларнинг талабалар билан жиддий шуғулланмаслиги	269	24 %
6.	Жами қатнашувчилар	1119	100 %

Бу саволимизга жами 1119 нафар талаба иштирок этиб, уларнинг 12 % и педагогларнинг билими ва малакасининг паст даражада эканлигини асосий омиллардан деб ҳисоблашса, 18 % талабаларимиз таълимда коррупциянинг, маҳаллийчилик, уруғ-аймоқчиликнинг борлиги деб ҳисоблашган. Онлайн сўровномада қатнашган 22 % талабаларимиз моддий шароитнинг етарли эмаслиги деб сабаб кўрсатишган бўлса, 24 % талабаларимиз талабаларнинг чет тилини билмаслиги ва педагогларнинг талабалар билан шуғулланмаслигини билим олишга тўсқинлик қиладиган асосий омиллар деб ҳисоблашган. Буларнинг ҳаммаси салбий омиллар саналиб, ушбу салбий омилларни келажакда бартараф қилиш чораларини кўриш кераклигини кўрсатиб турибди.

Мамлакатимиз олий таълим соҳасидаги профессор-ўқитувчилар педагогик фаолиятини такомиллаштиришнинг амалий жиҳатдан тадқиқ қилиб бир қанча хулосаларга келинди.

Биринчидан, олий таълимда таълим хизматларини такомиллаштиришда Шарқ мутафаккирларининг қарашлари ва уларнинг тажрибаларини ҳозирги авлодга таълим-тарбия беришда қўллаш лозим.

Иккинчидан, мамлакатимизда олий таълимда таълим хизматларини кўрсатишда профессор-ўқитувчиларнинг педагогик фаолиятини янада такомиллаштириш, малакасини ошириш ҳамда қўшимча курслар ташкил этиш лозим.

¹ Тадқиқот натижасида муаллиф ишланмаси

Учинчидан, мамлакатимизда ёш авлодни миллий ва умуминсоний кадриятлар руҳида тарбиялаш, уларда миллий ифтихор ва ўзликни англаш, ватанпарварлик, ўз халқининг тарихи ҳамда маданиятини ҳурмат қилиш фазилатларини шакллантириш келажакка қаратилган ушбу улкан ишлар доирасида ёшларнинг бир вақтнинг ўзида касб кўникмаси ва инсоний фазилатларини ривожлантириш учун жуда кўп тадбирлар амалга ошириш ва буларни такомиллаштирган ҳолда бардавом этиш лозим.

Хулоса қилиб айтганда, ҳозирги кунда ёш авлодни жисмонан соғлом, маънавий етук, интеллектуал салоҳиятли баркамол ёшларни тарбиялаш ва уларнинг билим олиши бўйича белгиланган вазифаларнинг муваффақиятли амалга оширилиши мамлакатимиз аҳолисининг нафақат фаровон ҳаётини, яшаш даражаси ва сифатини ошириш, балки унинг буюк келажагини таъминлашнинг муҳим омили эканлиги ҳам инобатга олиб таълим-тарбия беришимиз лозим. Бунинг учун олий таълимда таълим хизматларини кўрсатиш жараёнида чет эл тажрибасидан фойдаланиш ва ушбу тажрибаларнинг ижобий томонларини ўзимизга жорий қилиш масаласи ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрда қабул қилинган “Таълим тўғрисида”ги ЎРҚ-637 қонуни. (Янгидан қабул қилинган)//<https://yuz.uz/news/talim-togrisidagi-qonun-imzolandi>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармони. // “Халқ сўзи”, 2019 йил 9 октябрь
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрда қабул қилинган “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони.// “Халқ сўзи”, 2020 йил 7ноябрь.
4. Пардаев М.Қ., Мирзаев Қ.Ж, Пардаев О.М. Хизматлар соҳаси иқтисодиёти. Ўқув қўлланма. – Т.: “Иқтисод-молия”, 2014. – 384 б.,
5. Пардаев М.Қ. ва бошқалар. Таълим хизматлари ва уларнинг самарадорлигини ошириш масалалари. Монография. “Инновацион ривожланиш нашриёт матбаа уйи”, 2020. – 256 б.,
6. Мухаммедов М.М. ва бошқалар. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. Т.:«Фан ва технология» нашриёти 2018. – 270 бет.

М У Н Д А Р И Ж А :

I ШЎЪБА. ИННОВАЦИОН ВА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ НАЗАРИЙ ВА МЕТОДОЛОГИК МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШНИНГ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ		
Муҳитдин Эгамбердиевич Пўлатов	Туризм соҳасини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари.....	4
Мурод Муҳаммедович Муҳаммедов Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев	Иқтисодиётнинг ривожланиш босқичлари хусусида Карл Маркснинг илмий қарашларига муносабат	11
Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев	Миллий иқтисодиётнинг тараққиёти стратегияси ва асосий йўналишлари.....	18
Тўлқин Саидахмедович Шарипов Анвар Нематович Холиқулов	Меҳмонхонага оид тушунчаларнинг назарий қарашлар талқини	26
Рузибой Нормухаматов Акрам Ғафуров Суннатилло Бозорбоев	Оқсилга бой чиқитлар ва улардан фойдаланиш.....	30
Анвар Нематович Холиқулов	Хизмат кўрсатиш фаолиятининг назарий таҳлили.....	34
Komila Nabijon qizi Zayniddin	Milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashda vaqf institutini rivojlantirishning ahamiyati.....	38
II ШЎЪБА. ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН ВА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА РИВОЖЛАНТИРИШ, КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ, АҲОЛИ БАНДЛИГИ, ФАРОВОНЛИГИ, ЯШАШ СИФАТИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ		
Нозир Алиевич Ибрагимов	Кўргазма фаолияти ва саноат ярмаркаларининг истиқболлари.....	45
М.В.Герман, Ирина Борисовна Адова	Эволюционное развитие общества в контексте трансформации неравенства, характера труда, профессиональных знаний и роли человека.....	50
Gulnora Mardiyevna Shadieva	Mamlakatimizda kambag'allik darajasini kamaytirish da o'zini o'zi band qilishning o'rni.....	56
Кувандиков Шухрат Облокулович, Худоёрова Мафтуна Шавкатовна	Худудларда аҳолининг тадбиркорлик фаоллигини маҳаллабай ёндашув асосида тоифалаш мезонлари.....	60

В. В. Аранжин	Влияние легитимизации новых форм и видов занятости на снижение бедности в условиях трансформации социально-экономических условий.....	65
Егор Кимович Букин Татьяна Витальевна Букина	Кластеризация транспортных систем Центрально-Азиатского региона.....	69
Gulnora Mardievna Shadieva Shukhrat Oblokulovich Kuvandikov	Development of women's entrepreneurship to provide decent employment.....	78
Инна Валентиновна Краковецкая, Редчикова Наталия Александровна	Вклад современных вузов в решение проблем устойчивого развития общества.....	83
Бегимкул Меликович Кулиев	Рақамли маиший хизматларни Ўзбекистонда амалга ошириш имкониятлари ва механизмлари	89
III ШЎҒБА. МАМЛАКАТИМИЗДА РАҚАМЛИ ҲАМДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ОРҚАЛИ ХАЛҚАРО ВА ИЧКИ ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ		
Олим Таштемирович Астанакулов	Туризм соҳасида инвестиция фаолиятининг хусусиятлари.....	95
Худойназар Хабибуллаевич Эргашев	Перспективы развития внутреннего туризма на основе использования цифровых и инновационных технологий в Узбекистане.....	100
Рисолат Абдуллаевна Исломова	Инновацион технологиялардан фойдаланиш орқали агротуризм муаммолари ва унинг истиқболли ечимлари.....	103
Olim Tashtemirovich Astanakulov Muslimaxon Xolmatjon qizi Soxibova	Turizm sohasidagi innovatsion texnologiyalar: muammo va istiqbollar.....	108
IV ШЎҒБА. ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШДА МАРКЕТИНГ ВА МЕНЕЖМЕНТ ИМКОНИЯТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ		
Санжар Баходирович Ғойипназаров	Инсон ресурсларини бошқаришда сунъий интеллектни жорий этиш имкониятлари...	112
Юлианна Олеговна Сизова	Проблемы управления рисками в цифровой экономике.....	118

Захриддин Васлиддин ўғли Усубжонов	Электрон савдонинг ривожланиши ва унинг қурилиш материаллари бозорига таъсири.....	121
Aziz Hamzaev	The importance communication with customers in supply chain of pharmaceutical market of Uzbekistan.....	126
Murod Ibragimov	Distribution is an important link in providing high-quality medicines.....	132
O‘ktam Panjiyevich Jiyanov	Zamonaviy menejmentda axborot texnologiyalari va ularning o‘rni.....	136
Abdumutalib Alisherovich Azgarov	The state of scientifically researched information about internet marketing.....	140
V ШҶЪБА. ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҶАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА КАМБАҶАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА МОЛИЯВИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ		
Светлана Вячеславовна Зенченко Иван Анатольевич Воронин	Феномен проблематики отмывания денежных средств, полученных преступным путем в Российской экономике и методов регулирования.....	145
Боҳодир Ибрагимович Исроилов, Бобуршоҳ Боҳодир ўғли Ибрагимов	Электрон тижоратни солиққа тортиш: амалиёт, муаммо ва таклиф.....	154
Olim Tashtemirovich Astanakulov, Iskandarov Muhammadali Olimovich	Investitsion faoliyatni amalga oshirishda takafulislomiy sug‘urtaning o‘rni va ahamiyati.....	159
Джиоев А.В., Куницына Н.Н.	Методические подходы к оценке интеллектуального капитала корпораций.	164
Лола Шухратулаевна Тошназарова	Суғурта бозори инфратузилмасини ривожлантириш йўллари.....	167
Олим Таштемирович Астанакулов, Мухайё Санжарбек қизи Мирзайтова	Туризмда инвестиция муҳитини шакллантиришда хориж тажрибаси.....	171
Хасан Ибрагимович Турдибеков Ислон Юсупов	Қурилиш индустрияси корхоналарида маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш масалалари.....	176
Zulfizar Xikmatillo qizi Axmadaliyeva	Raqamli iqtisodiyot sharoitida raqamlashtirilgan bank tizimi va uning islom bankchiligiga tatbiqi.....	179

О‘ғ‘ilshod Musurmonqul qizi Axmedova	Milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida islom moliyaviy instrumentlarining o‘rni.....	183
E‘zoza Xamdani qizi Usmonova	O‘zbekistonda tadbirkorlik muhitini rivojlantirishda islom moliya instrumentlaridan foydalanish istiqbollari.....	188
Ruxsora Vaxromjonova	Aholi bo‘sh pul mablag‘laridan samarali foydalanishga oid ilmiy qarashlar.....	192
Zumrad Nizomiddin qizi Umarova	Consolidated financial statements: methodological aspects of preparation.....	197
VI ШЎБА. ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ, ИҚТИСОДИЙ ТАҲЛИЛ ВА АУДИТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ		
Абдурахим Нортожиевич Тўраев, Хуршид Мамасабирович Мисиров	Хизмат кўрсатувчи корхоналарда бухгалтерия ҳисобини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари.....	203
Комил Бахрамович Уразов Алишер Баҳром ўғли Файзуллаев	Воситачилик хизматларини кўрсатувчи субъектларда шартномавий активлар ҳисоби ва аудитини халқаро стандартлар асосида ташкил қилиш.....	207
Илҳом Сайиткулович Очилов	Агрокластерларда хизмат кўрсатиш самарадорлиги таҳлили.....	213
Самидин Низомович Ташназаров, Дилноза Азаматовна Нематова	Асосий воситалар ҳисобини юритишда солиқ органлари билан юзага келадиган муоммолар.....	220
Комил Бахрамович Уразов, Фариди Рустам қизи Тўраева	Корхоналарда ички аудитни аутсорсинг ва косорсинг асосида ташкил қилиш масалалари.....	224
Анвар Нематович Холиқулов	Хизмат кўрсатиш сифати таҳлилининг назарий ва амалий талқини.....	230
Комил Бахрамович Уразов, Жавлонбек Акбарович Широ	Хўжалик юритувчи субъектлар томонидан олинган кредитлар ва қарз мажбуриятлари буйича тўлов қобилияти аудиторлик таҳлилининг такомиллаштириш масалалари	237
Комолиддин Мамасабирович Мисиров	Асосий воситалар ҳисобини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқлаштириш.....	243

Нигина Маруповна Усманова	Китоб савдоси хизматлари иқтисодий самарадорлиги кўрсаткичларини ҳисоблаш тартиби ва такомиллаштирилиши.....	247
VII ШЎЪБА. ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ РАҚОБАТБАРДОШ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ		
Ойдин Давроновна Хамракулова	Проблемы совершенствования подготовки кадров в условиях инновационного развития экономики Узбекистана.....	253
Ҳилола Нематовна Очилова	Олий таълимда таълим хизматларини ривожлантиришда профессор-ўқитувчиларнинг педагогик фаолиятини такомиллаштириш имкониятлари.....	259

**«ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШДА РАҚАМЛИ
ҲАМДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН
Фойдаланиш имкониятлари»
(I ҚИСМ)**

ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН

МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ

Qog'oz bichimi A5, 60x84¹/₁₆, Ofset qog'oz.

“Times New Roman” garnituras.

Nashr bosma tabog'i 16,87

Buyurtma № 0028A/23. Adadi 50 nusxa

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo'limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko'chasi 60-uy.

